

Revue LiLaS

Littératures – Langues - Langages & Sciences Sociales

HORS-SÉRIE No. 2

LiLaS

Sciences Sociales

Revue

Littératures – Langues - Langages &

ISSN 2709-5002

Revue LiLaS

Littératures - Langues - Langages & Sciences Sociales

Revue inuexée par

MIRABEL

Mir@bel

“(RE) CUEILLIR
LES SAVOIRS”

ACADEMIC RESOURCE INDEX

DIRECTORY INDEXING OF INTERNATIONAL
RESEARCH JOURNALS

CiteFactor

Academic Scientific Journals

Revue LiLaS

(Littératures, Langues, Langages & Sciences Sociales)

ADMINISTRATION

Directeur de publication : TOH Bi Emmanuel, Professeur, UAO (Côte d'Ivoire)

Adjoint : KOFFI Ehouman René, Maître de Conférences, UAO (Côte d'Ivoire)

Rédacteur en chef : Ange Valéry KOUAKOU, Maître-Assistant, UAO (Côte d'Ivoire)

Adjoint : Ibrahim MAIDAKOUALE, Doctorant, Université Bourgogne F.-C. (France)

Secrétaires de rédaction : Dr Ouattara Amadou ADOU, Maître de Conférences, UFHB / Dr Joachim KEI, Maître de Conférences, UAO / Dr Désiré Boadi ANO, Maître de Conférences, UAO / Dr TAKORÉ Augustine, Maître de Conférences, UAO / Dr Aboubakar GOUNOUGO, Maître-Assistant, UFHB / Dr Kouabenan Brin ADOU, UAO / Dr DODO Jean-Claude, UFHB ; Dr YOUANT Yves Marcel, UFHB ; Dr Dao SORY, Maître-Assistant, UAO / Dr Egnifi GARDOZI, UAO / Dr Djilé Donald, UAO / Dr Manassé LOUBAHO, UAO / Dr Martial Ange YAO, Dr Diby Marcel UPGC / Dr Zidago Djessy Junior.

Directeur de la promotion : Dr Bony YAO, Université Peleforo G. C. (Côte d'Ivoire)

Direction des séries :

- **DIRE (Discours et Représentations) :** Dorgelès HOUESSO, MCF, UAO (Côte d'Ivoire)
- **SIC (Sciences de l'Information et de la Communication) :** Dr Ibrahim MAIDAKOUALE, Université Bourgogne-Franche-Comté (France)
- **LittérARTS (Littératures et Arts) :** Christian ADJASSOH, MCF, UAO (Côte d'Ivoire)
- **Cahier de Poétologie :** K'Monti Jessé DIAMA, MCF, UAO (Côte d'Ivoire)
- **Écritures d'Afrique :** KANGA Konan Arsène, Professeur, UAO (Côte d'Ivoire)
- **Sciences-So (Sciences Sociales) :** Martiale N'guessan ADOU, UFHB (Côte d'Ivoire)

Comité Scientifique

Lettres et sciences du langage

ABOMO-MAURIN Mvondo Marie-Rose, Professeure, Littérature africaine, Université d'Orléans ; AMOSSY Ruth, Professeure émérite, titulaire de la Chaire Henri Glasberg, Université de Tel Aviv (Israël) ; ADJASSOH Christian, MCF, Poésie Française, Université Alassane Ouattara ; ANO Boadi Désiré, MCF, Roman Africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; BLÉ KAIN Arsène MCF, Roman africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; BONHOMME Marc, Professeur émérite, Linguistique française, Université de Berne (Suisse) ; COULIBALY Nanourougo, Professeure des universités, Analyse du Discours, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; DANBLON Emmanuelle, Rhétorique, Théories de l'argumentation, linguistique, Université libre de Bruxelles (Belgique) ; DEDOMON Claude, Professeur, Roman français, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; DIAMA K'Monti Jessé, MCF, Poésie Française, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire) ; EHORA Effoh Clément, Professeur, Roman Africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KANGA Konan Arsène, Professeur, Roman Africain, Université Alassane Ouattara ; KOBENAN Léon, MCF, (Roman) Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire) ; KOFFI Ehouman René, Professeur, Grammaire et Linguistique du français, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KONAN Koffi Syntor, MCF (Littérature et civilisation espagnole), Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire) ; KOREN Roselyne, Professeure des universités, sciences du langage, Université Bar-Ilan (Israël) ; KOUACOU Koffi Jacques Raymond, Professeur, Littérature orale, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KOUAKOU Kobenan Léon, MCF, Roman Africain, Université Alassane Ouattara ; KOUAKOU Jean-Marie, Professeur, Littérature et civilisation françaises, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; LEZOU KOFFI Danielle, Professeure, Analyse du discours et Linguistique énonciative, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; N'GUESSAN Kouadio, MCF, , Grammaire et Linguistique du français, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; RABATEL Alain, Professeur des universités, Sciences du Langage, Université Claude-Bernard, Lyon 1 (Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education – ESPE) ; SAMAKE Adama, MCF, Roman Africain, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire).

English studies / études anglophones

Mamadou KANDJI, professeur émérite d'études anglophones, université Cheikh-Anta-Diop (Sénégal), Komla Messan NUBUKPO, Fidèle Komla Messan NUBUKPO, Professeur en littératures et civilisations afro-américaines, Université de Lomé (Togo), Léonard Assogba KOUSSOUHON, Professeur titulaire de Linguistique anglaise appliquée, Université d'Abomey Calavi (Bénin), Vamara KONÉ, Professeur titulaire en études américaines et de littérature comparée, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

Communication, Sciences humaines et sociales

ASSI-KAUDJHIS Joseph, Professeur des universités, Géographie, UAO (Bouaké, Côte d'Ivoire) ASSUÉ Yao Jean-Aimé, MCF, Géographie, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire); BINATÉ Issouf, MCF, Histoire, Université Alassane Ouattara; DIALLO Boubacar Daouda, Professeur, Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger); DIARRA Ali, MCF, Géographie, Université Jean Lorougnon Guédé (Daloa, Côte d'Ivoire); DIARRASSOUBA Bazoumana, MCF, Géographie, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire); DJAH Armand Josué, MCF, Géographie, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire); FANDIO NDAWOUO Martine, Professeure, Sciences du langage et communication, Université de Buéa (Cameroun); GOKRA Dja André, MCF, Communication, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire); GUÉBO Josué, MCF, Philosophie, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire); GUÉRIN Charles, Professeur des universités, Histoire de la rhétorique, de l'éloquence et des pratiques judiciaires romaines, littérature latine, Université Paris-Sorbonne, Paris 4 (France); HADDAD Raphaël, Professeur des universités; Communication, Paris 1 Panthéon / Chercheur associé au Centre d'étude des discours (CEDITEC - UPEC), (France); KIYINDOU Alain, professeur, sciences de l'information et de la communication à l'université Bordeaux-Montaigne (France); MAZOU Gnazébo Hilaire, MCF, Sociologie, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire);

Comité de lecture

Dr AHOUNE Aké Marx, Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC); Dr AYEMIEN Mian Gérard, Université Félix Houphouët Boigny; DAKOURI Rodrigue Parfait, Université Alassane Ouattara; DIABY Aïssata, Université Félix Houphouët Boigny; DIALLO Mamadou Bailo Binta (CELFA-CLARE, Université Bordeaux Montaigne); GNANZOU Pierre-André, Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC); IRIT

Sholomon Kornblit, Université de Tel Aviv ; MOROKO Danon Anicet Stanislas, Université Félix Houphouët Boigny ; SIDIBÉ Ousmane, Université de San Pedro ; TAL Sela, Université de Tel Aviv ; YÉO Ténédjéwa épouse COULIBALY, Université Péléforo Gon Coulibaly ; YIÉ Faman Berthe épouse BANNY, Ecole Normale Supérieure d'Abidjan ; ZOHIN Sylvie épouse GOHOU, Université Alassane Ouattara

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Promoteurs

Lilas est une revue semestrielle pluridisciplinaire née de l'effort conjugué de trois entités. Il s'agit de l'Observatoire National de la Vie et du Discours Politiques (ONVDP), du Centre National de Recherches sur la Participation de la Poésie à la Contemporanéité (CNRPC), et de l'Association Internationale des Chercheurs Francophones (AICF).

Symbolique

Le lilas symbolise la beauté juvénile et les premières émotions amoureuses, il est parfait pour déclarer ses sentiments, dit-on. S'il est blanc c'est l'innocence, la pureté, la jeunesse. S'il est mauve en revanche, c'est l'amour naissant, les premiers pas vers le tortueux et languissant chemin de la passion. En contexte, il renvoie à la promesse que représentent autant la passion des jeunes chercheurs qui l'animent, que le travail laborieux que nécessite la production mellifère de cette plante.

Champs disciplinaires

Que ce soit sous la forme de monographies originales, d'actes de colloques ou de textes d'auteurs divers recensés et coordonnés par des animateurs, le rendu de la revue LilaS se veut compétitif sur le marché des revues scientifiques africaines et internationales. Ainsi, cette revue pluridisciplinaire comporte plusieurs séries tenant lieu de numéros thématiques et/ou spécialisés dont la série DIRE (Discours et Représentations) contient des articles inédits qui sont des études de cas ou qui font le point des théories liées aux analyses textuelles et discursives (Linguistique, stylistique, sémiotique, rhétorique argumentative, pragmatique etc.). La série SIC (Science de l'Information et de la Communication) questionne les pratiques des médias informatisés et de l'Information communicationnelle en général comme enjeu de redéfinition de l'humain et de ses perceptions. La série Cahiers de Poétologie est spécifiquement adossée au Centre National de Recherche sur la Participation de la Poésie à la Contemporanéité. Elle rend compte de l'actualité des études poétiques en rapports avec les questions contemporaines. La série LittérART (Littératures, Arts & transmédiabilité) édite des textes originaux dans le domaine de la littérature et des arts dont le dialogue est un constituant fondamental de la richesse matérielle et non matérielle des peuples. Écritures d'Afrique s'intéresse au renouvellement des écritures africaines contemporaines à travers plusieurs champs et au prisme de la multimodalité. La série Sciences-So (Sciences Sociales) brasse des études et travaux relevant du champ des sciences sociales au cœur des mutations constantes du monde présent (sociologie, psychologie, économie, géographie, sciences politiques, histoire, anthropologie, ethnologie, ethnographie, sciences juridiques, criminologie), etc.

Évaluation en double aveugle

La revue recueille des articles inédits et rigoureux dans ces différentes séries qui lui donnent l'avantage de conjuguer aussi bien les privilèges liés aux revues pluridisciplinaires que ceux des revues spécialisées. L'encadrement rédactionnel, pris en charge par au moins deux évaluateurs aveugles, assure une objectivité sans conteste aux numéros de chaque série.

CONSIGNES ÉDITORIALES

La revue LILAS se conforme aux normes éditoriales d'une revue de lettres ou sciences humaines adoptées par le CTS/LSH, le 17 juillet 2016 à Bamako, lors de la 38ème session des CCI : « Aucune revue (de l'espace CAMES NDLR) ne peut publier un article dont la rédaction n'est pas conforme aux normes éditoriales (NORCAMES/LSH). Les normes typographiques, quant à elles, sont fixées par chaque revue. »

1. Critères généraux de conformité

- Le texte doit être transmis au format document doc, docx ou rtf ;
- Il devra comprendre un maximum de 60.000 signes (espaces compris), interligne 1.15, Garamond 11 pts ; Le texte doit être justifié ;
- Hormis le corpus analysé, aucune citation ne devra excéder sept lignes de manière continue ;
- L'auteur devra faire figurer la numérotation des pages ;
- Les figures, les images et les tableaux doivent être intégrés dans le fil du texte et centrés. Ils doivent être légendés en Garamond 10 pts.

2. Normes éditoriales d'une revue de lettres ou sciences humaines dans l'espace CAMES

2.1. Aucune revue ne peut publier un article dont la rédaction n'est pas conforme aux normes éditoriales (NORCAMES). Les normes typographiques, quant à elles, sont fixées par chaque revue.

2.2. La structure d'un article, doit être conforme aux règles de rédaction scientifique, selon que l'article est une contribution théorique ou résulte d'une recherche de terrain.

2.3. La structure d'un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente comme suit :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en Français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie.

- Pour un article qui résulte d'une recherche de terrain : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en Français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie.

- Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1.; 1.1.; 1.2; 2.; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.).

2.4. Les passages cités sont présentés en Garamond et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en Garamond et en retrait, en diminuant la taille de police d'un point (10).

2.5. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante : - (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées) ; - Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).

Exemples :

- En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p. 223), est « d'élargir l'histoire des mathématiques de telle sorte qu'elle acquière une perspective multiculturelle et globale (...), d'accroître le domaine des mathématiques : alors qu'elle s'est pour l'essentiel occupé du groupe professionnel occidental que l'on appelle les mathématiciens (...) ».

- Pour dire plus amplement ce qu'est cette capacité de la société civile, qui dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement et l'histoire, S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit :

Qu'on ne s'y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours su opposer à la philosophie de l'encadrement et à son volontarisme leurs propres stratégies de contournements. Celles là, par exemple, sont lisibles dans le dynamisme, ou à tout le moins, dans la créativité dont sait preuve ce que l'on désigne sous le nom de secteur informel et à qui il faudra donner l'appellation positive d'économie populaire.

- Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu'il le dit :

le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par les populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique (exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi crise socio-culturelle et de civilisation traduisant une impréparation sociohistorique et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux formes de vie imposées par les technologies étrangères. (S. Diakitè, 1985, p. 105).

2.6. Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page.

2.7. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : NOM et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupées par l'article dans la revue ou l'ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.).

2.8. Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

Par exemple :

Références bibliographiques

AMIN Samir, 1996, *Les Défis de la mondialisation*, Paris, L'Harmattan.

AUDARD Cathérine, 2009, *Qu'est ce que le libéralisme ? Ethique, politique, société*, Paris, Gallimard. BERGER Gaston, 1967, *L'Homme moderne et son éducation*, Paris, PUF.

DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d'une rencontre », *Diogène*, 202, p. 145-151.

DIAKITE Sidiki, 1985, *Violence technologique et développement. La question africaine du développement*, Paris, L'Harmattan.

SOMMAIRE

SOMMAIRE	9
1- ÉTUDES LITTÉRAIRES ET COMPARATISTES	11
2- GRAMMAIRE, STYLISTIQUE, & LINGUISTIQUE	143

1- ÉTUDES

LITTÉRAIRES &
COMPARATISTES

HISTOIRE, MÉMOIRE ET RÉSILIENCE : L'IMPACT DES CONFLITS DANS *GBOGBORIAGBORIA ET CENT ANS DE GUERRE* DE JEAN-FERNAND BÉDIA

Bi Irié Pascal DIBI

Doctorant, Université Alassane Ouattara

Département de Lettres Modernes

biiriepascaldibi@gmail.com

Résumé

Gbogboriagboria et cent ans de guerre expose le contexte historique des conflits Éburnéens qui façonnent les sociétés africaines contemporaines. L'impact de ces conflits sur la gouvernance, la culture et l'identité illustrent les souffrances engendrées par la violence et les luttes de pouvoir. Grâce aux récits personnels et les espaces de mémoire, les personnages s'efforcent à la préservation de leurs histoires et leurs identités face aux traumatismes. D'où la résilience manifestée par la volonté farouche des victimes de se reconstruire après les événements destructeurs. La capacité humaine des traumatisés à surmonter les épreuves, appelle à la nécessité de se souvenir des horreurs passées pour bâtir un avenir meilleur.

Mots-clés: Conflits, Histoire, Mémoire, Résilience et Reconstruction

Summary

Gbogboriagboria and a hundred years of war exposes the historical context of the Eburnean conflicts which shape contemporary African societies. The impact of these conflicts on governance, culture and identity illustrate the suffering caused by violence and power struggles. Through personal stories and spaces of memory, the characters strive to preserve their stories and their identities in the face of trauma. Hence the resilience demonstrated by the fierce desire of the victims to rebuild themselves after the destructive events. The human capacity of the traumatized to overcome ordeals calls for the need to remember past horrors in order to build a better future.

Keywords: Conflicts, History, Memory, Resilience and Reconstruction

Introduction

L'Afrique, terre de traditions riches et de cultures diversifiées, est le théâtre de nombreux conflits qui marquent son histoire contemporaine. Dans ce paysage complexe, l'œuvre de Jean-Fernand Bédia, *Gbogboriagboria et la guerre de cent ans*, se démarque par son exploration des thèmes de l'histoire, de la mémoire et de la résilience. Il invite le lecteur à s'engager avec les vestiges d'un passé tumultueux, où les traumatismes liés aux guerres coloniales et postcoloniales affectent les sociétés contemporaines africaines. Les personnages se débattent avec les souvenirs douloureux des conflits en cherchant à reconstruire leur identité à travers des récits de souffrance et de luttes. La mémoire collective, au cœur de l'œuvre, joue un rôle crucial dans le processus de guérison, souligne les traces du passé qui persistent dans le présent. Pour Paul Ricoeur : « l'histoire est une mémoire narrée » (Paul Ricoeur, 200, p.322), où les récits fournissent une structure qui donne sens aux souvenirs. En résonance avec les enjeux contemporains de justice et de réconciliation, il convient de s'interroger sur les questions fondamentales liées aux mécanismes de la mémoire, à la résilience des individus et des communautés face à l'adversité. Dès lors, comment les conflits, en catalyseurs de changement, de trauma, influencent les dimensions historiques, mémorielles et identitaires du roman? Par quels moyens les personnages incarnent la lutte pour se souvenir et se reconstruire? Quelle la portée de ces récits dans l'Afrique moderne? Ainsi, à travers la théorie de la mémoire, la démarche éclaire les origines et les impacts des conflits dans les États africains postcoloniaux, mais aussi les voies possibles vers la résilience et la réconciliation.

1. Aux origines des conflits éburnéens : contexte historique et politique des conflits marquants

Les conflits coloniaux débutent au 19^e siècle avec la colonisation européenne. Ils entraînent des luttes pour l'occupation et le contrôle des ressources. Caractérisés par des violences extrêmes, des déplacements massifs et des répression brutales des cultures et identités locales, ils marquent indélébilement les peuples. Remarquablement, Ngũgĩ wa Thiong'o souligne :

« la violence coloniale non seulement détruit, mais crée également de nouvelles formes de souffrances et d'oppressions » (Ngũgĩ, 1987, p. 27). En effet, ce passé douloureux réurgit dans l'extrait : « Sa philosophie de l'éducation, sa monnaie, son armée sont systématiquement remplacées par celles de la nation colonisatrice. La réalité coloniale de la République d'Éburnie, montre qu'il n'y a pas de colonisation sans convoitise séculaire » (J-F. Bédia, 2024, p.58). La substitution de « sa philosophie de l'éducation, sa monnaie, son armée » traduit une désappropriation et imposition culturelle. Le colon impose ses valeurs, systèmes éducatifs et structures de pouvoir, au détriment de ceux nationaux. D'où un décalage entre les valeurs populaires et celles imposées, aussi il y a un affaiblissement des identités culturelles et nationales menant à des conflits internes.

La proposition « il n'y a pas de colonisation sans convoitise séculaire » soulève la question de la responsabilité historique. Les séquelles de la colonisation, qui se manifestent sous forme de conflits, de luttes pour le pouvoir et de conditions socio-économiques précaires, sont le résultat d'un héritage complexe. Les divisions ethniques, les guerres civiles et les luttes pour les ressources naturelles sont en partie, des conséquences directes de l'intégration forcée des pays colonisés dans une dynamique économique et politique défavorable.

Certains conflits évoqués par le récit proviennent de tensions sociales et politiques qui débouche sur la guerre. L'extrait expose comment les éléments politiques convergent pour engendrer des conflits armés : (J-F. Bédia, 2024, p.95) :

L'avènement de Gbogboriagboria à la magistrature suprême du pays s'annonça une dizaine d'années plutôt par une guerre inédite...De tous les indices qui présageaient de cette guerre, il y avait l'élection à la présidence de la République d'Éburnie de Koudougnon Papagnon Gagagnon, alias Bètèchi, un politicien, un homme d'État, adepte de la dévolution du pouvoir d'État par le vote démocratique et pacifique.

La volonté de Gbogboriagboria d'accéder à la magistrature suprême est marquée par les conflits antérieurs indiquant qu'un changement de leadership ou d'orientation politique par la guerre est un facteur qui déclenche les conflits. Son mode d'accession au pouvoir par la guerre, suggère que la compétition pour le pouvoir suscite des rivalités exacerbées, conduisant à des affrontements. Les transitions de pouvoir mal gérées ou perçues comme

illégitimes génèrent des luttes violentes. Or, les élections, en tant qu'actes symboliques et pratiques de la démocratie ont des conséquences paradoxales. Les élections censées assurer une transition pacifique du pouvoir, catalysent des tensions si les résultats sont contestés.

La pensée « adepte de la dévolution du pouvoir d'État par le vote démocratique et pacifique » explicite les aspirations politiques du leader. Elle rappelle le fossé existant entre l'idéalisme démocratique et la réalité politique, où des acteurs usent de la violence pour contrecarrer le processus démocratique. La sous-estimation des rivalités politiques ou sociales en démocratique a des résultats tragiques. Car l'absence de contextes stabilisateurs; des dialogues ouverts ou des institutions politiques robustes, est frustrant. Lorsqu'il y a écart entre les aspirations d'une partie de la population, comme celles exprimées par Bêtèchi, et la réalité politique, cela alimente des ressentiments et provoque des soulèvements. L'extrait soulève la question de la relation intrinsèque entre politique et violence. Quand l'autorité légitime échoue à répondre aux attentes des citoyens ou lorsque le pouvoir est accaparé par une élite, la violence devient un moyen de revendication. Alors, la guerre se dessine, pas comme un phénomène sporadique mais plutôt le résultat de tensions politiques irrésolues qui impactent la société.

1.1 Impacts des conflits sur la société éburnéenne : retard à tous les niveaux d'évolution

Les impacts des conflits en Éburnie sont multiples et touchent divers aspects de la société. Sur le plan sociopolitique, les conflits entraînent souvent des ruptures dans la gouvernance, aissant des États fragilisés et des institutions défailiantes. Jean-François Bayart note que « la faillite des États africains post-coloniaux est largement le résultat de conflits internes qui ont déstabilisé les structures politiques et sociales » (Bayart, 1993, p. 77). Ce phénomène est particulièrement évident en Éburnie, où le pouvoir de Gbogboriagboria exacerbe les tensions sociopolitiques et dérange l'architecture étatique.

Sur le plan culturel, la violence et la guerre perturbent les pratiques culturelles, les traditions et la transmission des connaissances au sein des communautés. Les traumatismes résultant des conflits provoquent des crises identitaires et des luttes pour la mémoire, soulignant la nécessité de traiter ces expériences douloureuses pour avancer vers une résilience collective. Edward

Saïd affirme que « la mémoire est un acte de survie, une nécessité pour la reconstruction de soi dans un monde dévasté » (Saïd, 1993, p. 17). Toutefois, dans un contexte de violence, la reconstruction devient un défi monumental.

Parfois, les conséquences sociales immédiates des conflits se manifestent par des déplacements massifs de populations, illustrés par la réalité suivante « des milliers d'Éburnéens fuyant le pouvoir de Gbogboriagboria » (J-F. Bédia, 2024, p.88). Cette fuite n'est pas qu'une quête de sécurité, mais un abandon des racines culturelles qui sont essentielles à l'identité. La dévastation physique et émotionnelle est visible dans les descriptions horribles de la perte humaine, telles que celle des « Cinquante-sept cadavres, gonflés comme des ballons de baudruche. Leur décomposition très avancée en faisait des corps prêts à exploser et à reprendre leur putréfaction nauséuse dans l'air pur et éthéré d'Éburnie » (J-F. Bédia, 2024, p.96). Les images macabres témoignent d'une tragédie humaine en pertes de vie puis de la déshumanisation qui accompagne la guerre.

Les conflits en Éburnie ont coûté la vie à des figures emblématiques, comme l'indiquent les exécutions d'Igué Bagbô et de toute sa descendance, qui symbolisent la brutalité des régimes en place. « Aux premiers coups de fusils qui déclenchèrent le début de la guerre prémonitoire de l'avènement de Gbogboriagboria, Igué Bagbô et toute sa descendance furent exécutés » (J-F. Bédia, 2024, p.134). La répression a un impact sur la mémoire collective, sur la manière dont les générations futures se perçoivent et perçoivent leurs héritages culturels.

Au plan économique, les conflits créent un développement dysfonctionnel car « les chantiers de l'émergence à l'horizon 2050 pénétrèrent de force, violèrent, déviegèrent, jusqu'au touffes de nombreux paysages ruraux, encore jaloux de leur virginité écologique. Gbogboriagboria, le bâtisseur, bâtissait, malgré les intempéries lacrymales » (J-F. Bédia, 2024, p.138). Les « chantiers de l'émergence à l'horizon 2050 » évoquent des promesses de développement, mais cette émergence est entachée par la violence et la dégradation de l'environnement. Ces projets masquent des atteintes graves à l'écologiques et les violations des droits humains. Dans ce contexte, il est difficile de trouver un espace pour l'espoir, Éburnie est décrite comme un lieu « où tout ce qui aspire à la vie s'évanouit; dans Éburnie transformée en cloître tropical où les pensionnaires sont tous devenus goitreux à force d'avaler les couleuvres de Gbogboriagboria et d'accumuler leurs opinions au fond de la gorge. » (J-F. Bédia, 2024, p.139). La métaphore

dépeint une société désespérée, étouffée par des politiques de répression, où l'expression des besoins est systématiquement étouffée. Les inconvénients des conflits sur la société éburnéenne impactent des espaces précis.

1.2 Les espaces de mémoire : décombres macabres des déguerpissements et le génocide

Dans le roman, l'auteur utilise des espaces physiques comme symboles de mémoire, tels que les musées et les lieux de commémoration. Ces espaces, selon Aleida Assmann, jouent un rôle essentiel dans « la conservation des mémoires et la construction d'une identité collective » (Assmann, 2010, p. 82). Ils ne représentent pas seulement des témoignages du passé ; ils deviennent des points de ralliement pour la réappropriation d'un héritage commun, souvent effacé par les violences de l'histoire. Un exemple évocateur se présente sous la forme de « la dépouille de sa maison d'architecture style méridional » (J-F. Bédia, 2024, p.50) qui n'existe plus que sous la forme d'un « amoncellement de morceaux de briques, surplombant une pelouse encore verte » (J-F. Bédia, 2024, p.50). Ce paysage est bien plus qu'une dévastation matérielle, il est un endroit « où cadavres de flamboyants, bananiers, bougainvilliers, corossoliers, ylang-ylang, et même de chênes, d'oliviers rappelaient tristement le noble dessein de Brôfiècha et son épouse. » (J-F. Bédia, 2024, p.50). La nature semble pleurer cette perte, traduisant la mélancolie d'une mémoire collective bafouée.

La violence et la souffrance collective qui caractérisent l'histoire éburnéenne trouvent leur écho dans des réflexions sur le malheur. Comme l'affirme Bédia, « C'est pourquoi leur règne dans tout pays est marqué d'abord par l'empreinte du malheur. » (J-F. Bédia, 2024, p.85). Au-delà du malheur, l'horreur occupe une place de choix face à la volonté de Gbogboriagboria de briguer un troisième mandat. Alors, « Les manifestations qui ont éclaté à travers tout le pays ont entraîné beaucoup de morts, un nombre incalculable de blessés, ainsi que d'importants dégâts matériels à Nouabo, à Gognoa, à Tobam et à Lagoukro, le village natal de Bédibéro. » (J-F. Bédia, 2024, p.127). Une tragique qui laisse une empreinte indélébile sur la mémoire collective de la nation. Pis, la volonté de briguer un troisième mandat illustre le lien tragique entre le pouvoir et la violence comme indiqué : « L'épicentre de la révolution civile était à Lagoukro, le village natal de Bédibéro. Ce fut là que des jeunes partisans de Gbogboriagboria jouèrent au ballon avec la tête d'un

jeune manifestant...En Éburnie, le troisième mandat inaugura l'impôt de décapitation... » (J-F. Bédia, 2024, p.115). L'élucidation des souffrances individuelles attestent le besoin de créer des espaces de mémoire où ces tragédies sont reconnues pour éviter leur répétition.

Les références historiques aux génocides, telles que « ...des génocides d'Hiroshima, le génocide le plus rapide et le plus spectaculaire de l'histoire moderne » (J-F. Bédia, 2024, p.100) engagent une réflexion sur la portée des traumatismes passés et sur leur nécessité d'être reconnus et commémorés. Paul Ricoeur l'atteste en ces mots : « La mémoire, c'est le rapport au passé que nous articulons selon nos choix de vie, nos intérêts, nos engagements » (Paul Ricoeur, 200, p. 322). La mémoire au-delà du réservoir d'informations du passé a une fonction active qui façonne notre compréhension de l'histoire. En Éburnie, cette réalité devient encore plus aiguë en période de turbulence politique. Ainsi, le passage « Cinquante-sept cadavres, gonflés comme des ballons de baudruche. Leur décomposition très avancée en faisait des corps prêts à exploser et à reprendre leur putréfaction nauséuse dans l'air pur et éthéré d'Éburnie » (J-FBédia, 2024, p. 96.) évoque une scène à la fois macabre et évocatrice, utilisant des images puissantes pour décrire la désolation et l'horreur des cadavres. La comparaison « cinquante-sept cadavres, gonflés comme des ballons de baudruche » juxtapose la légèreté d'un objet festif à la gravité de la mort, soulignant par là le contraste troublant entre la vie et la mort. Les corps, décrits de manière à suggérer une certaine grotesque, donnent l'impression d'une déshumanisation, où l'individu ne se résume plus qu'à un corps en décomposition. La mention de « leur décomposition très avancée » renforce le sentiment de délabrement et d'horreur, évoquant une réalité insupportable et une souffrance insoupçonnée. Les corps ne sont pas que des restes, mais le reflet tragique d'une violence inouïe, d'événements tragiques ou de circonstances inévitables. Les cadavres « prêts à exploser » évoquent une éclosion de douleur et de souffrance, un rappel constant du passé, de l'absence de respect pour la vie humaine.

La citation s'achève par l'expressivité de l'« air pur et éthéré d'Éburnie », qui dénote un contraste: alors que l'environnement est décrit pur et serein, il est souillé par la présence de cette mortalité insupportable. Éburnie, un lieu idéal, devient un espace où la mort et la décomposition perturbent cette beauté, créant une tension entre l'idéal et le réel. Ce contraste renforce le sentiment de l'absurde et du tragique, suggérant que dans les lieux de paix et de tranquillité, la mort surgit pour imposer un désastre moral. Les espaces de

la destruction puis le génocide sont des rappels des horreurs vécues qui créent des opportunités pour une reconstruction identitaire et invite à une réflexion collective sur le passé et sur l'avenir du pays pour la construction d'une société plus résiliente face aux crises futures.

2. La Résilience face à la politique de la terre brûlée de Gbogboriagboria

La résilience, en littéraire, renvoie à la capacité des personnages ou des communautés à surmonter des traumatismes et à reconstruire leur vie après des événements destructeurs. Les perspectives psychologiques et sociologiques éclairent les processus de résilience, soulignant une transformation du vécu. Comme l'indique Boris Cyrulnik, « la résilience est la capacité à dépasser des épreuves traumatiques pour continuer à vivre et à s'épanouir » (Cyrulnik, 2001, p. 28). Comment cet acte s'est traduit chez chaque personnage dans l'ouvrage?

2.1 Manifestations de la résilience des personnages

Les personnages incarnent des mémoires diverses de guerre et de conflit, chacun portant le poids de son histoire personnelle. Par exemple, des personnages peuvent représenter des témoignages de survie et de lutte, alors que d'autres rappellent des blessures historiques. Leur diversité renforce l'idée que la mémoire des conflits n'est pas monolithique, mais plutôt un ensemble d'histoires s'entrelaçant dans un vaste récit collectif, comme le décrit Pierre Nora : « La mémoire est un bricolage de fragments, une mosaïque d'histoires » (Nora, 1989, p. 12). À cet effet, les déplacements massifs de populations en quête de sécurité révèlent un aspect de la résilience. « Comme des milliers d'Éburnéens fuyant le pouvoir de Gbogboriagboria » (J-F. Bédia, 2024, p.88.) témoigne de l'érudition de personnes qui, malgré l'épreuve, cherchent à se reconstruire ailleurs. La quête de liberté et de dignité devient l'essence de la résilience, illustrant que face à l'adversité, la volonté de vivre persiste.

Ainsi, Gbogboriagboria expose des récits de courage, d'espoir et de solidarité au sein de personnages qui, face à la violence et à l'oppression, incarnent la résilience. Leur capacité à transformer la souffrance en force témoigne d'une humanité qui redéfinit la notion de communauté dans un monde dévasté par des conflits. Ces manifestations sont essentielles pour la

survie individuelle et pour la reconstruction d'un avenir partagé. Cependant, le contexte politique en Éburnie pousse les personnages à s'engager dans des luttes plus larges pour la justice et la dignité. « L'opposition politique en république d'Éburnie avait lancé un mot d'ordre de révolution civile et de boycott actif de l'élection présidentielle en contestation de la volonté affirmée du chef de l'État, le dieu mi-dieu, Gbogboriagboria, de briguer un troisième mandat. » (J-F. Bédia, 2024, p.127). Ce mouvement populaire risqué, symbolise une réponse collective à l'oppression, une volonté du refus d'être écrasé par le poids du passé. La lutte pour la justice s'incarne dans les actions communes qui renforcent le sentiment d'appartenance et d'unité au sein des communautés. La résilience identitaire se manifeste chez les personnages par des actes engagés de résistance, de survie et de lutte. Ces protagonistes refusent d'être définis par leur passé de violence. Leurs actions témoignent d'une volonté de reconstruire un avenir meilleur. Ces combats personnels sont des symboles de courage collectif face à un contexte sociopolitique oppressif.

Parallèlement, la dénonciation de la cherté de la vie par les citoyens et les citoyens (J-F. Bédia, 2024, p.115) est devenue un cri de ralliement collectif. Ce phénomène, qui témoigne d'une insatisfaction croissante envers les conditions économiques, illustre comment la résistance se manifeste également à travers les voix d'un large éventail de la population. Les citoyens, en s'exprimant publiquement, prennent part à un mouvement de contestation qui cherche à alerter sur les réalités économiques vécues au quotidien.

Enfin, la posture de la jeunesse face au chômage croissant devient un autre vecteur de résistance. « Des diplômés du doctorat organisent des bûchers géants avec leurs thèses, des marches pour dénoncer leur chômage. Ils sont arrêtés, jugés et condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis pour trouble à l'ordre public. » (J-F. Bédia, 2024, p.115). Les diplômés du doctorat, en organisant des bûchers géants où ils brûlent symboliquement leurs thèses, révèlent un désespoir face à un avenir incertain. Ce geste radical, associé à des marches de protestation clarifient l'urgence d'une voix contestataire qui exige des changements. Leur arrestation et leur condamnation, bien qu'elles soient une répression des autorités, témoignent de la gravité des enjeux et de la détermination des jeunes à se faire entendre, même au risque de subir des conséquences juridiques. Ainsi, la résistance se manifeste tant par des actes individuels de désespoir que par des mouvements

collectifs de revendication, incarnant une lutte pour la dignité, la justice et un avenir meilleur.

2.2 Éléments de reconstruction identitaire

Au fur et à mesure que les personnages naviguent à travers leur héritage de conflits, ils redéfinissent leur identité face aux horreurs vécues. Cela passe par la réaffirmation de leurs racines culturelles, la valorisation de leurs histoires ou la redécouverte de leur communauté. La reconstruction identitaire révèle l'importance de l'histoire personnelle et collective dans la quête d'un nouvel équilibre de vie. Edward Saïd remarque que « la mémoire et l'identité sont inextricablement liées, et l'une ne peut exister sans l'autre » (Saïd, 1993, p. 9). Les personnages de Bédia se déplacent dans un monde où l'incertitude et la souffrance sont omniprésentes. Ils tirent leur force d'une sagesse transmise de génération en génération. La mère de Brofiètcha lui enseigne (J-F. Bédia, 2024, p.37):

Répète cette formule, ordonna ma mère... Quand la vie devient cauchemar, lorsque les lunes et les soleils inspirent le désespoir et l'amertume, prononce-la sans honte, sans hésiter. Lorsque tu sentiras tes larmes, comme les impétueuses houles de la mer, gronder en toi, répète la trois fois de suite comme une prière. Tu sentiras la tension baissée en toi.

En recommandant à son enfant de « répéter cette formule », la mère offre une ancre dans une réalité chaotique. Cela suggère une transmission de sagesse, un moyen de résilience face aux épreuves inéluctables de la vie. La phrase « Quand la vie devient cauchemar » introduit une profonde désillusion, un sentiment d'impuissance face à des circonstances extérieures qui dépassent l'individu. Les « lunes et soleils » symbolisent le passage du temps et l'universalité de l'expérience humaine ; pourtant, au lieu d'apporter réconfort et lumière, ils deviennent des sources de désespoir et d'amertume. La pensée souligne la lutte intérieure que chacun ressent, même lorsque le monde extérieur tourne.

La répétition de la formule « comme une prière » souligne l'importance du rituel dans la quête de paix intérieure. La répétition est une forme de mantra, une action sacrée permettant de canaliser la souffrance et de transformer le désespoir. La prescription de la formule « sans honte, sans

hésiter » insiste sur la légitimité de la douleur et sur la nécessité de l'affronter sans crainte. Elle démontre que la vulnérabilité est une force. Par ailleurs, à l'idée que l'acte d'incantation est capable de « faire baisser la tension en toi » offre un message d'espoir et de guérison. En se concentrant sur la répétition de cette formule, l'individu trouve un espace de répit au milieu de la tempête émotionnelle. D'où l'exploration des profondeurs de l'expérience humaine face à la souffrance tout en offrant un chemin de la reconstruction identitaire par la résilience. La prière est un symbole de réconfort permettant à ceux qui l'entendent de naviguer entre les tumultes de la vie avec une lueur d'espoir.

La notion de famille, parfois mise à mal par les conflits, représente un pilier de reconstruction grâce à un surpassement et à l'oubli comme évoqué : « aussi l'oubli est le plus puissant des calmants mis par Dieu à la disposition de l'homme. Si l'homme n'était pas oublieux et ne connaissait pas les bienfaits du sommeil, il ne survivra point à ses peines morales ou physiques » (A.H. Bâ, p.72.). Paul Ricoeur renchérit qu'« il n'y a pas de mémoire sans oubli » (Paul Ricoeur, 2000, p. 455) ce qui implique que le processus de sélection des souvenirs est une condition nécessaire pour l'action et la réflexion. C'est pourquoi, la mère de Brifietcha le met en garde en disant : « Mais, mon fils, entends-toi et écoute-moi bien! À force de culpabiliser, tu détruiras, toi-même et tout seul, la plus grande et la plus belle maison que Dieu donne à toute personne: la famille.» (J-F. Bédia, 2024, p.40.) La directive « entends-toi et écoute-moi bien » souligne l'importance de l'attention et de la réflexion sur soi-même. De fait, Paul Ricoeur souligne l'importance éthique de la mémoire : « se souvenir, c'est se porter responsable » (Paul Ricoeur, 200, p. 481). Grâce à la mémoire, les individus et les sociétés prennent en charge leur histoire. L'insistance suggère la compréhension personnelle et l'écoute de la sagesse familiale essentielle à la navigation dans les complexités de la vie et des relations. La culpabilité destructrice est centrale dans ce passage. De plus, en affirmant que « tu détruiras, toi-même et tout seul », il est mis en avant le fait que la culpabilité, si elle n'est pas maîtrisée ou dépassée, elle engendre des comportements autodestructeurs. Il évoque non seulement l'impact émotionnel de la culpabilité, mais aussi son effet sur les relations interpersonnelles, en particulier familiale. La culpabilité ronge l'esprit et entraîne un sentiment d'isolement, nuisant à la capacité d'un individu à bâtir et entretenir des connections saines et nourrissantes.

La métaphore de la « plus grande et la plus belle maison que Dieu donne à toute personne : la famille » est puissante. Elle évoque la famille comme un sanctuaire, un refuge fondamental et sacré dans la vie d'une personne. En utilisant le terme « maison », Bédia suggère que la famille est le cœur de notre existence, un espace où l'amour, le soutien et le développement personnel sont possibles. La famille est un bien précieux, que chacun doit protéger et chérir. La vision de la famille comme un don divin rappelle à l'individu la responsabilité qui lui incombe de la préserver. Ainsi, la culpabilité est une émotion personnelle nuisible, mais un phénomène ayant le potentiel de détruire des relations essentielles, qui souligne l'idée que nos souffrances ont des répercussions sur ceux que nous aimons. Au fort de la tourmente, la famille demeure un cocon de protection et de soutien indispensable pour affronter les adversités. D'où l'importance de cultiver des relations positives et constructives, essentielles pour le bien-être personnel car au plus fort de la crise la famille B. n'a pas perdu sa joie quotidienne.

3 Échos contemporains et réflexions sur la politique de la terre brûlée de Gbogboriagboria

La problématique des guerres foncières soulevée par l'écrivain est d'actualité sur l'échiquier international à travers la géostratégie des (re)conquêtes des anciennes colonies où la politique extérieure de chaque État.

3.1 Résonances des thèmes historiques, mémoriels et de résilience dans le monde actuel

Les conflits de résistance et de mémoire évoqués par l'écrivain trouvent écho dans les mouvements sociaux actuels, enracinés dans les héritages coloniaux et les luttes pour l'autodétermination. Judith Butler souligne: « la mémoire collective est un acte vital dans la lutte pour la justice, pouvant transformer des récits de souffrance en récits de chance et de possibilité. » (Butler, 2009, p. 59). Le passage « six minutes cinquante-neuf secondes, c'est le temps qu'il a fallu au bulldozer de Gbogboriagboria pour anéantir plusieurs années de construction » (J-F Bédia, 2024, p. 192), évoque des faits d'actualité liés à la destruction, à la brutalité du pouvoir et aux dangers des décisions politiques sur le développement.

Le traitement d'années de construction en seulement « six minutes cinquante-neuf secondes » prouve la fragilité des progrès réalisés en Éburnie.

L'image évoque l'emprise des décisions autoritaires ou violentes qui réduisent en poussière des efforts collectifs, qu'ils soient économiques, sociaux ou environnementaux. L'évocation du bulldozer comme outil destructeur est une métaphore des conséquences des actions politiques irréfléchies. En lien avec l'actualité où pour des projets de développement, l'aboutissement d'années de travail communautaire, sont annulés ou détruits au profit d'intérêts politiques ou économiques. Dans plusieurs pays en développement, les terres agricoles sont rasées pour faire place aux projets de développement urbain ou à des exploitations extractives, laissant les communautés sans ressources et sans voix.

Au-delà de la destruction matérielle, le passage engage des enjeux psychologiques et sociétaux. La rapidité avec laquelle des années de progrès sont anéantis crée un traumatisme collectif, engendrant des sentiments d'impuissance et de désespoir parmi les populations touchées. Le phénomène est observable dans les sociétés marquées par des conflits ou des changements de régime, où les communautés peinent à se reconstruire après des destructions aussi abruptes. Cependant, l'image de destruction n'est pas qu'une déclaration de désespoir ; elle est aussi interprétée comme un appel à la résilience. Les sociétés doivent se battre pour reconstruire et revendiquer ce qui leur a été enlevé. De nombreux mouvements contemporains luttent pour la justice sociale, les droits humains et la reconstruction d'infrastructures communautaires. La destruction catalyse une mobilisation militante qui restaure et incite à la revendication des droits perdus.

Les enjeux du roman touchent également des thèmes historiques profonds comme « la famille nucléaire », « la politique politicienne » et « les guerres foncières ». Ces thèmes s'entrelacent pour exposer comment les structures sociales sont impactées par des conflits qui exploitent les fractures historiques. Les allusions aux événements en dehors de l'Éburnie, comme au « pays des Mille collines...Congo Démocratique...nos frères ukrainiens que le grand frère TANO pousse dans le dos pour les obliger à se battre contre le grand diable rouge » (J-F. Bédia, 2024, p.40-45.) soulignent la dimension internationale des luttes pour la souveraineté et l'autodétermination. La juxtaposition des luttes donne de la profondeur à l'analyse des conflits éburnéens, les reliant à des narratives globales qui transcendent les frontières. Le récit est en confluence avec des conflits contemporains où les luttes pour le pouvoir et la terre déchirent des sociétés entières.

3.2 Rôle de la littérature dans le processus de documentation et de réflexion historique

La littérature joue un rôle central d'outil de documentation et de réflexion sur les défis actuels. Elle permet d'explorer des expériences complexes et de préserver des mémoires souvent oubliées ou négligées. Gbogboriagboria s'inscrit dans cette lignée, offrant un espace pour la reconnaissance des souffrances passées et des luttes pour la vie. Le roman met en lumière les impacts des conflits sur les individus et les communautés, transformant des récits de violence en témoignages de résilience et d'espoir. Comme le souligne Wole Soyinka, « la littérature est le miroir d'une société, reflétant ses luttes et ses triomphes » (W. Soyinka, 1972, p. 87). À travers ses personnages et ses récits, l'ouvrage fait une introspection sur les blessures historiques et sur la manière dont elles affectent les dynamiques sociales contemporaines. En explorant les conflits et la mémoire, la littérature devient un vecteur essentiel pour la compréhension des traumatismes collectifs et pour la construction d'une identité partagée.

En outre, la littérature offre des moyens d'expression à ceux dont les voix ont été marginalisées ou effacées par le cours de l'histoire. Dans l'œuvre, les protagonistes s'engagent dans une quête de sens et de dignité au milieu des décombres de la violence. Ce processus de narration permet non seulement de documenter les événements douloureux, mais aussi de favoriser un dialogue sur la vérité et la réconciliation. La capacité de la littérature à transcender le temps et l'espace en fait un outil précieux pour inviter à la réflexion et à l'analyse critique des récits historiques qui ont tendance à disparaître.

Ainsi, à travers les œuvres de cette facture, la littérature participe activement à la construction d'une mémoire collective et à la mise en étendard des luttes pour la justice sociale. Elle incarne un espace où les blessures peuvent être exposées, où les récits de souffrance peuvent mener à des récits de force et d'autoréflexion. En valorisant ces histoires, la littérature joue un rôle fondamental dans l'appréhension du passé et dans l'édification d'un avenir plus conscient et solidaire. Gbogboriagboria s'affirme comme un texte qui ne se contente pas de raconter l'histoire d'une nation, mais qui dialogue avec les luttes universelles pour la mémoire et la justice. Ce récit est un miroir dans lequel les luttes passées et présentes se reflètent, invite les lecteurs à

considérer le rôle de la mémoire dans la quête de résilience et de justice sociale.

3.3 Réflexions sur la nécessité de se souvenir et de reconstruire l'avenir

Bédia appelle à la réflexion sur la nécessité de se souvenir pour permettre la guérison et la reconstruction. Se souvenir des horreurs du passé est essentiel pour bâtir un avenir juste et équitable. La résilience des individus et des communautés, mise en évidence dans l'œuvre, constitue une source d'inspiration. Comme l'affirme Alain Badiou, « se souvenir, c'est agir dans le monde avec la force de ceux qui ont souffert et ont trouvé des chemins d'émancipation » (A. Badiou, 2010, p. 45). À mesure que les personnages naviguent à travers l'héritage de conflits, ils participent à un processus de redéfinition de leur identité face aux horreurs qu'ils ont vécues. Le processus de reconstruction passe par la réaffirmation de leurs racines culturelles, la valorisation de leurs histoires passées et la redécouverte de leur communauté. Ce chemin vers une nouvelle identité révèle à quel point l'histoire personnelle et collective est cruciale dans la quête d'un nouvel équilibre de vie. Edward Saïd attire notre attention sur le lien indéfectible entre mémoire et identité, en affirmant que « la mémoire et l'identité sont inextricablement liées, et l'une ne peut exister sans l'autre » (Saïd, 2000, p. 34). Le constat est pertinent dans le récit car les personnages doivent non seulement se souvenir de leur passé pour comprendre leur présent, mais aussi utiliser cette mémoire pour construire un avenir résilient.

Dans cette lutte pour la préservation de leur identité, les personnages doivent écouter les voix de la génération précédente tout en forgeant leur propre voie. La reconstruction identitaire devient un acte de résistance en soi, faisant écho à des paroles sages telles que « Mais, mon fils, entends-toi et écoute-moi bien! À force de culpabiliser, tu détruiras, toi-même et tout seul, la plus grande et la plus belle maison que Dieu donne à toute personne: la famille. » Ces mots rappellent aux personnages l'importance des liens familiaux et communautaires, renforçant leur engagement à revitaliser non seulement leur propre vie, mais aussi celle de la collectivité tout entière. Globalement, la résilience, au sein du récit de Gbogboriagboria, se manifeste à travers la capacité des personnages à tirer force et identités nouvelles de leurs souffrances collectives. Le processus est dynamique, puis engagé dans un dialogue entre mémoire, résistance et avenir.

Conclusion

Jean-Fernand Bédia, dans le récit explore de manière approfondie les intrications complexes entre histoire, mémoire et résilience, révélant ainsi l'impact dévastateur des conflits sur les individus et les communautés. L'œuvre commente les souvenirs de violence, de souffrance et de lutte marquant les existences des personnages, tout en soulignant l'importance cruciale de la mémoire collective dans le processus de guérison. En s'engageant avec les récits de ces conflits, l'auteur ne se contente pas de dépeindre des traumatismes ; il ouvre également des voies vers la résilience et invite à une réflexion sur la question foncière qui si l'on y prend garde risque d'être le noeud gordien du génocide du XXI siècle dans les États Africains. Quant aux personnages, ils évoluent dans un cadre où la souffrance est un moteur de transformation qui prouve la capacité de l'être humain à renaître de ses cendres. Leurs luttes ne sont pas uniquement individuelles, mais peuvent s'inscrire dans un récit collectif qui appelle à une réévaluation des identités face à un héritage chargé de douleur. Par ailleurs, les enjeux contemporains de mémoire et de réconciliation rappellent que le dialogue autour de l'histoire est essentiel pour bâtir des sociétés plus justes et solidaires. En conséquence, *Gbogboriagboria* se présente non seulement comme une réflexion sur le passé, mais aussi un appel urgent à une conscience collective, à une restitution des voix oubliées et à une affirmation des identités différenciées. D'où l'importance d'un engagement continu avec les récits du passé, afin de nourrir une résilience durable et de favoriser la réconciliation.

Références Bibliographiques

- ASSMANN Aleida, 2010, « Communicative and Cultural Memory », In *Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook*. De Gruyter, pp. 109–118.
- BAYART Jean-François, 1993, *L'État en Afrique: la politique du ventre*, Paris, Éditions Fayard.
- HAMPÂTÉ Bâ, H., 1973, *L'Étrange Destin de Wangrin*, Paris, Présence Africaine.
- BÉDIA Jean-Fernand, 2024, *Gbogboriagboria et cent ans de guerre...*, Togo, Éditions Continents.

- NGŪGĪ wa Thiong'o, 1987, *Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature*, Thailand, Currey,
- NORA Pierre, 1989, *Les Lieux de mémoire*, Gallimard,
- RICŒUR Paul, 2000, *La mémoire, l'histoire, l'oubli*, Paris, Éditions du Seuil.
- SAÏD Edward, 1993, *The Question of Palestine*, Vintage Books.
- BADIOU Alain, 2010, *The Communist Hypothesis*, London, Verso.
- BUTLER Judith, 2009, *Frames of War: When Is Life Grievable?* London, Verso.
- CYRULNIK Boris, 2001, *Les vilains petits canards*, Paris, Odile Jacob,
- FARMER Paul, 2013, *Reimagining Global Health: An Introduction*, Berkeley, University of California Press.
- SAÏD Edward, 1993, *Culture et Impérialisme*, New York, Knopf.
- SOYINKA, Wole, 1972, *The Man Died: Prison Notes*, New York, Random House,

LA QUESTION DE LA CRISE IDENTITAIRE IVOIRIENNE DANS 19 SEPTEMBRE...CHRONIQUES D'UNE GUERRE VAINCUE D'AGNÈS KRAIDY

Mireille Irié Lou Zoro

Doctorante, Université Alassane Ouattara

Département de Lettres Modernes

Mireilleirie09@gmail.com

Résumé

Dans *19 septembre...Chroniques d'une guerre vaincue* d'Agnès Kraidy, la crise identitaire ivoirienne est analysée à travers le prisme de la crise politico-militaire de 2002 qui a profondément divisé la Côte-d'Ivoire. L'auteure met en lumière comment la notion d'"ivoirité", introduite à des fins politiques, a servi de catalyseur à des tensions ethniques, régionales et religieuses, opposant le Nord et le Sud du pays, et fragilisant ainsi l'unité nationale. Cependant, au-delà du conflit, elle met en avant la résilience des civils, notamment des femmes, qui refusent de se laisser enfermer dans des identités imposées par la guerre.

Mots-clés : Crise identitaire, Ivoirité, Guerre, Reconstruction, Paix.

Abstract

In *19 September Chronicles of a Defeated War* by Agnès Kraidy, The Ivorian identity crisis is analyzed through the prism of the 2002 political-military crisis that deeply divided Côte-d'Ivoire. The author highlights how the notion of ivorianness, introduced for political purposes, served as a catalyst for ethnic, regional and religious tensions, pitting the North and South of the county against each other, and thus weakening national unity. However, beyond the conflict, she highlights the resilience of civilians, especially women, who refuse to be confined to identities imposed by war.

Keywords : Identity crisis, Ivorianness, War, Reconstruction, Peace.

Introduction

La crise identitaire ivoirienne constitue l'un des aspects les plus marquants et controversés de l'histoire contemporaines de la Côte-d'Ivoire, en particulier dans le contexte des crises politiques et militaires qui ont secoué le pays à partir des années 1990. Dans son œuvre *19 septembre...chroniques d'une guerre vaincue*, Agnès Kraidy, à travers une plume journalistique et engagée, analyse les racines profondes de cette crise en mettant en lumière les fractures sociales, culturelles et politiques qui divisent les ivoiriens. Elle s'attache à décrire les mécanismes d'exclusion et de stigmatisation, alimentés par la notion d'ivoirité, qui ont exacerbé les tensions ethniques et régionales, conduisant à une guerre civile destructrice. Cette œuvre, à la fois témoignage et réflexion critique, questionne les responsabilités politiques et sociales derrière cette crise identitaire, tout en lançant un appel pressant à la réconciliation nationale et à la redéfinition d'une identité ivoirienne inclusive et unifiée. À travers sa chronique, comment Agnès Kraidy dans *19 septembre...Chroniques d'une guerre vaincue*, met-elle en lumière les fractures identitaires ivoiriennes et leurs implications sur la fragmentation sociale et la quête de réconciliation nationale ? Comment appelle-t-elle à une redéfinition de l'identité ivoirienne capable de transcender les clivages ethniques et politiques ? Quel rôle attribue-t-elle aux femmes dans le contexte de la crise identitaire ivoirienne, et comment leur vécu révèle-t-il les enjeux de l'exclusion et de la résilience sociale ? L'objectif recherché en écrivant sur « La crise identitaire ivoirienne dans *19 septembre...Chroniques d'une guerre vaincue* » est multiple et s'inscrit dans une démarche à la fois analytique, critique et pédagogique. En traitant de la crise identitaire, l'objectif est également d'ouvrir des pistes pour repenser la notion d'identité ivoirienne de manière inclusive. Cela implique de dépasser les divisions héritées du passé et de promouvoir une citoyenneté fondée sur l'égalité et la reconnaissance de la diversité.

1. La crise identitaire ivoirienne : la notion d'ivoirité

La notion d'ivoirité est un concept qui a joué un rôle central dans la crise politique et sociale en Côte-d'Ivoire, notamment durant les années 1990 et 2000. Il s'agit d'une idéologie nationaliste qui, bien qu'introduite

initialement pour célébrer l'identité culturelle ivoirienne, a été instrumentalisée à des fins politiques et discriminatoires, ce qui a alimenté des tensions ethniques, religieuses et régionales. Pierre Niava, dans un article de *Fraternité-Martin*, parle de ce concept comme étant : « un concept multiforme englobant la dynamique socio-économique, [...] la pensée de l'homme ivoirien dans toute sa profondeur » P. Niava, (1974). Il considère que la Côte-d'Ivoire « reste indivisible dans sa diversité » et que les Ivoiriens ont « le devoir de faire partout triompher le caractère de ce qui est purement ivoirien en refusant toute aliénation » de leurs biens, de leurs valeurs, de leur pensée et de leur corps. Selon lui, ce phénomène sera « marqué d'un nationalisme accru ». Pour Niava, l'ivoirité et un concept inclusif qui permet à la Côte-d'Ivoire de se forger une identité propre en tant que nation. Jean-Marie Adiaffi, tout comme Niava, considère l'ivoirité comme « l'ensemble des valeurs spirituelles, esthétiques, ethniques, matérielles, intellectuelles constituées par tous les peuples de la Côte-d'Ivoire. Elle transcende métaphysiquement toutes les ethnies ». J.M Adiaffi, (1997, p. 75). Vu sous l'angle de Niava et Adiaffi, le concept d'ivoirité est trans-ethnique. Pierre Kipré quant à lui, le concept d'ivoirité, caractérise un processus d'identité nationale qui est de nature géographique, culturelle et civique ; un processus dynamique :

Parce que fondée sur le dialogue permanent des cultures en CI et sur leur enrichissement réciproque...un processus qui tire sa dynamique d'une part des traditions d'hospitalité des peuples qui composent aujourd'hui ce pays et, d'autre part de leur volonté de développement. Il doit pouvoir déboucher sur un type spécifique de culture africaine et sur des rapports au monde qui tournerait le dos à toutes les formes d'exclusions. (P. Kipré, 2005, p. 190).

Ces définitions ne reflètent pas l'usage du terme. L'expression dévie de son contenu « strictement culturel » et connaît selon Kipré, deux interprétations restrictives : pour certains, il s'agissait des seules expressions des peuples ivoiriens et pour d'autres elle doit être le rapport idéologique d'une manière de défendre les intérêts politiques et économiques exclusivement ivoiriens. P. Kipré, (2005, p. 93). La polémique autour de ce concept s'est étendu bien au-delà des frontières ivoiriennes et remet en cause plusieurs facteurs à tous les niveaux. Certains virent en ce concept une idéologie de l'exclusion ethnique.

1.1 Origines de la notion d'ivoirité

La notion d'ivoirité a été popularisée dans les années 1990 par des intellectuels et des politiciens ivoiriens, notamment sous la présidence d'Henri Konan Bédié. Officiellement, elle visait à promouvoir les valeurs culturelles, historiques et sociales spécifiques à la Côte-d'Ivoire, en affirmant une identité nationale forte face à l'influence étrangère. Cependant, cette notion a rapidement été détournée pour définir qui pouvait être considéré comme un "vrai" Ivoirien. Cela a conduit à l'exclusion d'une partie de la population, notamment les étrangers ainsi que des Ivoiriens issus des communautés du Nord, souvent musulmans, dont l'identité était perçue comme différente des populations majoritairement chrétiennes ou animistes du Sud.

1.2 Conséquences de l'ivoirité sur la crise ivoirienne : Exclusion politique et sociale

L'ivoirité a été utilisée pour justifier des lois sur la citoyenneté et l'éligibilité politique. L'article 35 de la Constitution ivoirienne, adopté en 2000, stipule que pour être candidat à la présidence, il faut être né de deux parents eux-mêmes ivoiriens d'origine. Cela a été notamment utilisé pour écarter des personnalités politiques comme Alassane Ouattara, alors accusé d'avoir des origines burkinabè. La politique de l'ivoirité a exacerbé les divisions entre les populations du Nord et du Sud, aggravant les clivages entre chrétiens et musulmans, ainsi que les tensions entre autochtones et étrangers. Ces tensions identitaires ont contribué à l'éclatement de la guerre civile ivoirienne en 2002. La crise a culminé avec une division de fait du pays entre le Nord contrôlé par les rebelles et le Sud loyaliste. Après les élections présidentielles de 2010, la question de l'ivoirité et des tensions identitaires est revenue au premier plan, contribuant à la contestation des résultats et à la crise post-électorale opposant Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara. La notion d'ivoirité a été largement critiquée pour son caractère exclusiviste et son impact sur l'unité nationale. De nombreux observateurs et organisations internationales ont dénoncé son instrumentalisation politique et ses conséquences sur les droits humains. Certains estiment que l'ivoirité a été un prétexte pour justifier des discriminations et marginaliser certaines communautés.

Depuis la fin de la crise post-électorale en 2011 et l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara, la Côte-d'Ivoire a tenté de dépasser les divisions liées à

l'ivoirité. Des initiatives ont été mises en place pour promouvoir la réconciliation nationale, bien que des tensions subsistent. Le concept d'ivoirité reste un sujet sensible et un symbole des défis liés à l'identité nationale et à l'intégration. En résumé, l'ivoirité, bien qu'initialement conçue pour célébrer l'identité ivoirienne, est devenue un outil de division et un facteur clé dans les crises ivoiriennes, mettant en lumière les enjeux complexes liés à la citoyenneté et à la coexistence dans un pays marqué par une grande diversité culturelle et ethnique.

2. La notion d'ivoirité dans *19 septembre...Chroniques d'une guerre vaincue*

Dans *19 septembre...Chroniques d'une guerre vaincue*, Agnès Kraidy examine la crise identitaire ivoirienne à travers une série de récits poignants qui reflètent les divisions ethniques, religieuses et politiques ayant fracturé la Côte-d'Ivoire. Elle met en lumière les manipulations politiques autour de l'ivoirité, concept utilisé pour marginaliser certaines communautés, notamment celles du Nord et les étrangers perçus comme non autochtones. Kraidy dénonce les stéréotypes, les injustices et les violences engendrées par ces clivages identitaires, tout en témoignant des souffrances des populations civiles. Son ouvrage est une compilation d'éditoriaux rédigés entre 2002 et 2004, période marquée par des tensions identitaires exacerbées. L'œuvre littéraire a jusqu'ici fait l'objet de plusieurs écrits témoignant ainsi de la pertinence des idées véhiculées par l'écrivaines et le sentiment profond de perpétuer son idéologie. En effet, Kraidy a choisi la littérature comme voie par excellence lui permettant de mieux s'exprimer et surtout dénoncer les causes de la guerre ivoirienne. D'une manière générale l'œuvre littéraire d'Agnès Kraidy s'inscrit dans la dynamique des nouvelles écritures africaines. Ce roman *19 septembre...Chroniques d'une guerre vaincue* se légitime à travers les bouleversements que consciemment l'écrivaine impose aux genres qui se côtoient et s'interpénètrent dans l'espace textuel dans un élan subversif. Agnès Kraidy peint les douleurs de la société ivoirienne en fictionnalisant les dessous de la rébellion armée en Côte-d'Ivoire. Quand elle dit en ces termes :

Souvenons-nous que nous avons été réveillés, un matin, celui du 19 septembre 2002, par des bruits qui tonnaient, par les odeurs moites de sang qui coulait, par la peur de se retrouver sur les routes de l'exil, par la crainte de voir tous nos rêves s'effondrer. Et nous avons eu peur. Pas cette peur anesthésiante qui

vous enlève toute capacité de réflexion ou d'action, mais cette peur qui naît de l'incompréhension. Cette peur écœurante qui vous contraint à de lancinantes interrogations : Comment ? Pourquoi ? Qui ? [...] C'est d'ailleurs pour cela qu'il nous faut graver cette date dans du marbre. Sculptons-la date dans la stèle de notre mémoire et ne l'oublions jamais. (A. Kraïdy, 2004, p. 6).

L'écrivaine s'engage également dans un devoir de mémoire où elle assure le récit partagé entre croyances, fiction et réalisme. La date du 19 septembre 2002 marque, en effet, pour la Côte-d'Ivoire une étape significative dans le changement de son histoire. Dans la mémoire commune des ivoiriens, les faits racontés sur la guerre sont divergents. Toutefois, l'histoire réelle semble se tronquer par moment, d'où la réserve et la méfiance au niveau de décadence et de déchéance où la guerre en question reste centrée sur les personnages principaux. Par ce style et son idéologie, Kraïdy se positionne dans la perception critique de plusieurs écrivains ivoiriens. La réalité thématique des crises en Côte-d'Ivoire avec des acteurs réels qui ont été subvertis dans le récit par la caricature et dont les portraits sont bien perceptibles, l'écrivaine a choisi d'interroger une histoire récente qui éveille encore les superstitions. La romancière explore, à travers ce récit des portraits, les relations entre tous les protagonistes de l'histoire. À ce niveau, la critique politique est intense et présente tous les rapports d'intérêt, indicateurs de la vie politique. Comme elle le dit :

Nous ne soutenons pas un régime, nous ne soutenons pas un homme, mais nous dénonçons les atteintes à l'unité, à l'intégrité et à la souveraineté de la Côte-d'Ivoire. [...] Ce devoir, il convient de le mener, dignement, en pensant à demain. L'avenir d'une nation, ce sont les idéaux qui animent ses filles et fils. Une nation se construit dans une vision qui va au-delà des hommes. Même si ce sont les hommes qui font une nation. [...] Le combat des Ivoiriens pour la reconquête de leurs pays est un combat vital qui s'inscrit dans la droite ligne de la vie de leur patrie. Et la mobilisation des jeunes, loin d'être la réponse à l'appel d'un homme, est l'expression du respect d'un symbole : celui de la nation. (A. Kraïdy, 2004, p. 71).

À lumière d'un tel engagement, l'écriture d'Agnès Kraïdy s'envisage plus profondément, comme dialogue politique et fraternel. En critiquant la manière dont les leaders politiques ont instrumentalisé les identités ethniques et religieuses pour diviser la population et asseoir leur pouvoir, elle a montrée comment le concept d'ivoirité a été utilisé pour exclure certaines communautés et alimenter les conflits. À travers sa chronique, Kraïdy adopte

une perspective humaniste en mettant l'accent sur les souffrances des populations civiles prises au piège des conflits identitaires. Elle décrit les traumatismes, les pertes humaines et les violences subies, tout en critiquant l'indifférence des élites face à ces tragédies. Elle nous en explique les faits :

Des hommes ont choisi de tuer d'autres hommes, retournant ainsi à une sauvagerie sans nom. Alors que "les loups ne se mangent pas entre eux", les hommes, eux, plus bestiaux que les animaux, continuent de s'entre-tuer. Comme si vivre pour eux, c'est détruire, tuer, ruiner tous les espoirs. Plus de trois mois que la Côte-d'Ivoire subit la guerre. Plus de trois mois de questionnements et d'interrogations pour pas même un bout de réponse. Des raisons pour nuire à l'autre, l'homme n'en a pas besoin, sauf s'il est animé par des sentiments de destructions. Ou par un désir de revanche ou de conquête. [...] La Côte-d'Ivoire, pour être affichée comme "un îlot de prospérité dans un désert de misère", paie un lourd tribut à son histoire, à son présent et à son futur. Une histoire qui se confond avec celle de pays voisins qui, soumis à la loi du travail forcé ont enrichi le colonisateur. À la Côte-d'Ivoire, on lui reproche d'avoir tiré profit du travail des autres. [...] Se choisissent-ils des dirigeants qu'on les juge incapables de faire le bon choix. Et tout le monde y va de son intelligence. Certains allant même jusqu'à leur proposer des spécialistes du droit pour revisiter leur Constitution. Comme si des Ivoiriens se sont, un jour, mêlés de la Constitution d'un autre pays, même frère. Les Ivoiriens se donnent-ils, librement, un Président ? Des cerveaux plus avertis (?) et qui auraient plus à cœur la vie des Ivoiriens l'estime indignes d'eux. (A. Kraïdy, 2004, pp. 79-80).

Les frustrations qui découlent de cette situation auraient aiguisé les crispations ethniques et politiques, les divisions dans la communauté pour aboutir à la fragilisation des relations entre les diverses communautés politiques et ethniques, sinon aux extrêmes avec le conflit armé du 19 septembre 2002. Nous en voulons pour référence l'extrait suivant :

C'est Gbagbo qui aurait fomenté ce coup pour débarrasser de ses rivaux politiques...". Ou encore," c'est un problème de leadership en Boga Doudou et Lida Kouassi qui...". Que n'entendra-t-on pas de la bouche des "spécialistes de la Côte-d'Ivoire" ? Des analyses et experts qui savent lire et décoder, dit-on, tous les signes et gestes des Ivoiriens s'en donnent à cœur joie. La Côte-d'Ivoire est encore à l'honneur et les bruits de canons, et des corps qui tombent ; les cris de larmes et de désespoirs alimentent la danse macabre des charognards qui se goinfrent de la chair de nos morts et étanchent leur soif de spécialisation avec le sang de nos blessés. [...] Tout se dit. Chacun croit détenir "la vérité". Et chacun s'en donne à cœur joie. On dit tout et son contraire. On résonne, croyant ainsi raisonner. On accompagne les coups de fusil et d'armes d'une cacophonie verbale qui étale toute la méprise

et l'ignorance de spécialistes qui se sont octroyé des titres de gloire. Le fond des problèmes est écarté au profit de discours creux de brasseurs de mots. On ne présente qu'une seule facette de la vaste réalité ivoirienne. Son histoire, son présent et son futur sont réduits à des mots : xénophobie, tribalisme... (A. Kraïdy, 2004, p. 25).

Il est clair qu'en mettant en évidence les désirs provoqués qui ont engendré le conflit de 2002, de telles considérations et pratiques ne pouvaient que nourrir des haines internes. Agnès Kraïdy revient sur ces préjugés établis contre le président Laurent Gbagbo, le rejet de l'autre fondé sur l'image que l'on se fait de lui est également tributaire de la montée de la violence. Elle souligne que la crise identitaire est liée à des héritages historiques, notamment la colonisation française qui a favorisé certaines régions au détriment d'autres, tout en créant des divisions artificielles parmi les populations ivoiriennes. Quand elle affirme :

Elle vient de dévoiler sa vraie face, la belle France de Dominique de Villepin. [...] la France vient de nous montrer la nouvelle voie royale accéder au pouvoir en Afrique. Surtout si cette Afrique-là cache des richesses inestimables et des trésors insondables. Souvenons-nous : le Congo-Brazzaville. C'était il n'y a pas très longtemps. Un Président démocratiquement élu, pour avoir décidé de gérer son pays au mieux des intérêts des siens, est chassé du pouvoir par des rebelles puissamment armés. Un autres Président est mis au pouvoir. Elf sauve sa mise dans cette zone pétrolière de l'Afrique et continuer d'exploiter, en toute exclusivité, les richesses de ce pays. Au nouveau Président, les promesses d'une reconstruction nationale. Mais aujourd'hui, ce Chef d'État n'a que ses yeux pour pleurer et sa voix-qui ne porte plus- pour crier son amertume. (A. Kraïdy, 2004, p. 97).

Elle poursuit ces propos en ces termes :

Souvenons-nous, le Rwanda. Des peuples qui se massacrent. La France était là. Impassible. Souvenons-nous de ces phrases de Chirac prononcées à l'issue de la table ronde de Marcoussis : il faut que les gens manifestent leur solidarité à la Côte d'Ivoire, parce que d'autres pays africains pourraient connaître le même

sort. Ce qui est plus que certain. Pour la Côte d'Ivoire attaquée, par des rebelles soutenus par des pays voisins dont le Burkina et le Liberia-notamment accusés par la France-, un dépeçage intégral. Les agresseurs, portés en triomphe par une politique française très calculatrice et intéressée, deviennent les héros. C'est à eux que la France, en toute bonne conscience- il faut le croire-, et en complicité avec l'Organisation des Nations Unies représentée à Marcoussis par son Secrétaire général et par d'autres pays, confie le destin de la Côte d'Ivoire. Et, pour faire les choses dans les règles de l'art, elle promet d'aider à la reconstruction de notre pays. Quelle générosité ! (A. Kraidy, 2004, p. 99).

Pour l'écrivaine, les violences de l'après-indépendance sont donc volontiers classées au chapitre des résurgences du passé, des séquelles d'une sauvagerie mal refoulée. À travers son écriture, elle appelle à une réconciliation nationale et plaide pour un dépassement des clivages identitaires et une réconciliation basée sur la justice, la reconnaissance des souffrances et l'inclusion de toutes les composantes de la société ivoirienne :

Nous nous devons reconstruire notre pays. C'est par devoir, honneur, civisme et patriotisme que les Ivoiriens ont tenu tête à l'envahisseur et fait échouer le plan diabolique d'assailants qui ont attaqué leur pays une nuit de septembre 2002. Les Ivoiriens, digne fils et filles de la Côte d'Ivoire, ont toujours su répondre à l'appel de leur patrie. Ils entendront sûrement cet autre appel de leur nation qui a besoin d'être reconstruite. (A. Kraidy, 2004, p. 197).

En somme, Agnès Kraidy critique la crise identitaire ivoirienne en exposant ses origines, ses conséquences et ses absurdités, tout en appelant à une reconstruction sociale fondée sur l'unité et la tolérance. Son œuvre se veut à la fois un témoignage et un cri d'alerte face aux dérives identitaires.

Plusieurs écrivains ivoiriens et africains partagent une vision critique similaire à celle d'Agnès Kraidy sur la crise identitaire ivoirienne, en dénonçant les divisions ethniques, les manipulations politiques et les injustices sociales. Ahmadou Kourouma dans "*En attendant le vote des bêtes sauvages* et *Allah n'est pas obligé*" critique les manipulations politiques en Afrique, y compris celles liées aux identités ethniques et religieuses. Dans "*En attendant le vote des bêtes sauvages*", il dénonce la dictature et l'exploitation des divisions

identitaires pour asseoir le pouvoir. Véronique Tadjou dans “*Reine Pokou : Concerto pour un sacrifice*”, examine les thématiques de l’unité africaine et de la tolérance, en dénonçant les conflits identitaires et leurs racines historiques. Elle prône une réconciliation fondée sur une reconnaissance des différences et une humanité partagée. Bernard Dadié dans “*Climbié*” à travers son écriture, critique les injustices sociales et les discriminations qui traversent les sociétés africaines. Bien qu’il traite souvent de la colonisation, ses idées sur la justice et l’unité rejoignent celles de Kraidy. Fatou Keïta quant à elle, s’intéresse aux conséquences des divisions sociales et politiques en Côte-d’Ivoire. Dans son œuvre “*Rebelle*”, elle souligne l’importance de l’éducation, de la tolérance et de la justice sociale pour surmonter les fractures identitaires. Tierno Monémbo, bien que Guinéen aborde dans ses récits les questions d’identités, de frontières et de conflits liés à l’histoire coloniale, des thématiques proches de celles explorées par Agnès Kraidy dans son œuvre “*Le Roi de Kabel*”. Sans oublier Venance Konan cet auteur ivoirien, qui traite directement les questions d’ivoirité et des tensions politiques, rejoint ainsi la critique de Kraidy sur l’exclusion et les divisions identitaires dans ses œuvres respectives la trilogie “*Les Catapilas*”. Certains écrivains de la diaspora, comme Tanella Boni, adoptent une posture réflexive sur la crise identitaire ivoirienne. Dans “*Matins de couvre-feu et Que vivent les femmes d’Afrique ?*”, elle dépeint les traumatismes causés par les conflits identitaires tout en soulignant la résilience et les espoirs de renouveau.

Ces écrivains à travers leurs écrits, perçoivent la crise identitaire comme un symptôme des dysfonctionnements politiques, de l’héritage colonial, et des manipulations sociales qui divisent la nation. Ils analysent, dénoncent et proposent des pistes pour sortir de l’impasse, en évitant à repenser l’identité ivoirienne sur des bases inclusives et unificatrices. La littérature ivoirienne devient ainsi un outil de résistance, de réflexion et de transformation sociale.

2-1 Agnès Kraidy : L’autocensure

L’autocensure est le fait, pour une personne, de s’abstenir volontairement de dire, d’écrire ou de faire quelque chose par crainte des conséquences que cela pourrait entraîner. Cette restriction personnelle peut toucher divers domaines, comme les opinions politiques, les convictions religieuses, les idées artistiques, ou même des aspects plus quotidiens de la vie

sociale. Agnès Kraïdy, journaliste et écrivaine ivoirienne, aborde la question de l'autocensure dans un contexte ivoirien complexe, marqué par des tensions politiques, des conflits ethniques et une forte polarisation des opinions. Son travail met en lumière les pressions externes et internes auxquelles sont confrontés les écrivains et journalistes, et comment ces pressions peuvent amener à une autocensure, soit pour éviter la répression, soit par peur de heurter des sensibilités sociales.

En Côte-d'Ivoire, l'autocensure est souvent liée aux pressions politiques et sociales que subissent les professionnels des médias et de la culture. Le climat politique tendu, les menaces ou intimidations et les risques de représailles pour des prises de position critiques militent parfois la liberté d'expression. Agnès Kraïdy, dans ses écrits, exprime souvent ce dilemme : une forme de censure que s'applique à elle-même une personne, une institution, ou une organisation, déclenchée par la crainte ou la menace de censure par une autorité politique, financière, ou religieuse. L'autocensure se pratique essentiellement dans le choix rédactionnel des sujets abordés, la manière de traiter une interview ou de rendre compte un sujet. Elle vise à diminuer la crédibilité à accorder à des sujets qui ne circulent que sur internet, qualifiés de « rumeurs » et de ce fait ignorés des médias de masse. De leur côté, les agences de presse valident l'essentiel des informations et économisent d'autant le besoin d'autocensure.

2-2 Le rôle de la femme écrivaine dans la crise identitaire ivoirienne

Le rôle de la femme écrivaine dans la crise identitaire ivoirienne est crucial, car elle apporte une perspective unique sur les tensions politiques, culturelles et sociale qui ont marqué la Côte-d'Ivoire. À travers la littérature, ces écrivaines dénoncent les injustices, questionnent les normes sociales et participent à la reconstruction d'une identité ivoirienne plus inclusive. Femme de charisme, Agnès Kraïdy se distingue par sa plume engagée et ses prises de position radicale dans ses écrits. Première femme rédactrice en chef du plus grand groupe de presse Fraternité-Matin en Côte-d'Ivoire, a été élue Présidente du Réseau des femmes journalistes. Elle publie en 2004 son premier livre *19 septembre...Chroniques d'une guerre vaincue*, une compilation des éditoriaux qu'elle a consacrés à la crise politico-militaire en Côte-d'Ivoire.

Depuis le déclenchement de la rébellion armée, elle n'a eu de cesse de dénoncer la forfaiture et l'imposture contre son peuple. Elle décrypte les racines du mal ivoirien et met des noms et des visages sur les déstabilisateurs. Selon elle, il est reproché au pouvoir du Président de la République Laurent Gbagbo, accusé de tous les péchés, de vouloir se défaire de la mainmise de l'ex-métropole (la France). Elle dit en ces termes :

Qu'on nous permette de penser, comme beaucoup, que le Président Laurent Gbagbo, pour des raisons qui nous échappent sûrement, a fini par accepter ce que Chirac et Soro avaient toujours voulu : faire de la Côte-d'Ivoire une terra incognita confiée à une force patchwork, un territoire sans autorité, et donc sans État. Même si, pour l'heure, nous échappons à une mise sous tutelle, parce que la charte des Nations unies nous protège, il faut s'interroger sur le sens et l'existence d'un État qui s'ampute d'une partie de ses prérogatives, en confiant sa sécurité à d'autres forces, et, surtout, à un autre pays. [...]

Le Président Gbagbo, qui n'a certainement pas conscience de la chance qu'il a à porter ce titre noble, et qui continue de croire qu'il peut, parce que sa Constitution de papier le lui permet, appeler son peuple, qui n'en est pas un, à se prononcer, au cours d'un référendum-privilege laissé à ceux capable de "s'associer à un vrai débat"- peut se mettre le doigt dans l'œil. S'il n'a encore compris, malgré "les moyens colossaux" de la communauté internationale, qu'il n'est et ne restera qu'un président- avec un petit p-, à la tête d'un peuple d'enfant et d'immatures, c'est qu'il a dû mal digérer les leçons de nos maîtres. (A. Kraïdy, 2004, pp. 225-268).

La France craint la nouvelle politique d'ouverture de la Cote- d'Ivoire, capable d'insuffler au pays un développement vrai. Et, par conséquent, d'arriver à échapper définitivement à son contrôle. Agnès Kraïdy, femme de culture très engagée, répond au besoin de compréhension de ses causes et de nombreuses autres questions politiques importantes, avec une grille de décodage personnelle, quand elle affirme :

Mon pays. Ma patrie. Ma famille. Il ne s'agit point de possession. Mais de fusion. Mon pays, ma patrie, ma famille, je leur appartiens. En aucun cas, je n'en suis propriétaire. En aucun cas, je ne peux les renier, les abandonner. C'est une question d'honneur. La patrie, c'est une "communauté politique d'individus vivant sur le même sol et liés par un sentiment d'appartenance à une même collectivité". Le patriote, c'est donc celui (ou celle) "qui aime sa patrie, qui s'efforce de la servir" [...] Cette terre qu'on nous a confié, et sur laquelle nous ne faisons que passer, nous nous devons de l'entretenir pour la léguer aux héritiers, comme d'autres l'ont fait, avant nous, pour nous. Nous devons nous battre, jusqu'à la mort, s'il le faut afin de faire un, avec. (A. Kraïdy, 2004, p. 27).

Ces propos sont révélateurs d'une fierté, d'une dignité, mais aussi un appel à la reconstruction de sa patrie, de son pays. La Côte-d'Ivoire, victime d'une guerre de décolonisation, a pu résister grâce à ses valeureuses populations, comme elle a su le mettre magistralement en exergue. Agnès Kraïdy, en quelque sorte affiche un positionnement clair en étant les portes voix du peuple qu'elle met en scène dans un récit pour une meilleure authentification mieux, Elle constitue la voix même du peuple, qui atteste sociologiquement leur place ainsi que le rôle dans la société. Une attestation en l'occurrence, délivrée par l'institution littéraire. En effet, c'est le champ littéraire africain qui autorise à l'écrivain africain à prendre la parole, qui la rend légitime. Mais Agnès Kraïdy engagée dans une conjoncture sociopolitique particulièrement révoltante a une manière singulière d'habiter sa position dans le champ littéraire. Elle nous entraîne pas à pas, au fil des chroniques, au cœur du drame ivoirien.

La littérature féminine ivoirienne joue un rôle de mémoire collective, en documentant la guerre civile, les conflits ethniques et les crises politiques qui ont ébranlé le pays depuis les années 2000. Les écrivaines ivoiriennes, comme Véronique Tadjou, Tanella Boni ou Marguerite Abouet, explorent les questions de genre, d'ethnicité et d'appartenance nationale dans un pays où la diversité est souvent source de tensions. Elles mettent en lumière les expériences des femmes et des minorités, souvent marginalisées dans les récits dominants. À travers des récits fictifs ou autobiographiques, ces écrivaines permettent une meilleure compréhension des traumatismes vécus et ouvrent des pistes pour la réconciliation. Elles revendiquent une place pour les femmes dans les sphères politique, économique et culturelle, remettant en question les normes sexistes et les pratiques discriminatoires. Contrairement à certains discours politiques polarisants, la littérature féminine propose une vision humaniste et pacifiste. Par leurs œuvres, les écrivaines appellent au dialogue, à la tolérance et à une identité ivoirienne qui dépasse les clivages ethniques et religieux. Elles interrogent la notion de l'ivoirité et proposent une vision plus ouverte de l'identité nationale. Elles montrent que l'identité ivoirienne est fluide et dynamique, forgée par l'histoire, les migrations et les métissages culturels.

En somme les femmes écrivaines ivoiriennes jouent un rôle fondamental dans la compréhension et la résolution de la crise identitaire. En

utilisant la littérature comme un outil de résistance et de reconstruction, elles contribuent à façonner une Côte-d'Ivoire plus inclusive et plus juste.

Conclusion

La crise identitaire ivoirienne dans *19 septembre...Chroniques d'une guerre vaincue* d'Agnès Kraidy réside dans la reconnaissance du rôle central des fractures identitaires dans les conflits ayant marqué la Côte-d'Ivoire et dans l'urgence de repenser l'identité nationale. À travers son œuvre, Kraidy montre comment des concepts tels que l'"ivoirité" et les divisions Nord-Sud ont été instrumentalisés, non seulement pour exclure certaines communautés, mais aussi pour justifier des violences et des justices qui ont durablement fragilisé la société ivoirienne. Cependant, l'écrivaine ne se limite pas à une simple dénonciation. Elle invite à une réflexion profonde sur la nécessité d'un dialogue inclusif pour reconstruire la nation sur des bases plus solides, reposant sur la tolérance, la reconnaissance de la diversité et l'égalité des citoyens. La crise identitaire ivoirienne, telle qu'exposée dans ce récit, devient ainsi un miroir pour analyser d'autres sociétés multiculturelles confrontées à des tensions similaires, tout en soulignant que la réconciliation et l'unité nationale sont possibles, à condition d'affronter honnêtement les causes des divisions. En définitive, *19 septembre...Chroniques d'une guerre vaincue* rappelle que l'avenir d'une nation dépend de sa capacité à dépasser ses fractures identitaires et à construire un projet commun, basé sur le respect et l'inclusion de tous ses membres.

Références bibliographiques

- ADIAFFI Jean-Marie (1997), *Ethics*, Cercle universitaire de recherche et de diffusion des idées du président Henri Konan Bédié, N°1.
- BONI Tanella (2005), *Matins de couvre-feu*, Paris : Éditions Rocher/Serpent à plumes.
- BONI Tanella (2011), *Que vivent les femmes d'Afrique*, Éditions Karthala.
- DADIÉ B. Bernard (1956), *Climbié*, Paris, Édition Présence Africaine.
- KEÏTA Fatou (1998), *Rebelle*, Côte-d'Ivoire, Édition NEI-CEDA.
- KIPRÉ Pierre, (2005), *Côte-d'Ivoire : la formation d'un peuple*, Fontenay-sous-bois : SIDES.
- KONAN Venance (2003), *Robert et les Catapila*, Abidjan, NEI-CEDA.
- KONAN Venance (2009), *Les Catapilas, ces ingrats*, Paris, Jean Picollec.

KONAN Venance (2014), *Catapila, chef du village*, Abidjan, Frat Mat et Jean Picollec.

KOUROUMA Ahmadou (1998), *En attendant le vote des bêtes sauvages*, Paris, Seuil.

KOUROUMA Ahmadou (2000), *Allah n'est pas obligé*, Paris, Seuil.

KRAIDY Agnès (2004), *19 septembre...Chroniques d'une guerre vaincue*, Abidjan, Fraternité Matin.

MONÉNEMBO Tierno (2008), *Le Roi de Kabel*, Éditions du Seuil.

NIAVA Pierre (1974), *De la griotique à l'ivoirité...*Fraternité-Martin.

TADJO Véronique (2004), *Reine Pokou : concerto pour un sacrifice*, Éditions Actes Sud.

LE PERSONNAGE DE LA FEMME DANS LES PROVERBES MONA : UNE PORTRAITURE DE L'HUMANIMALITÉ

Tanin Armel Ghislain KANGBÉ

Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)

Département de Lettres Modernes

kangbeakache250@gmail.com

Résumé :

Cet article qui approfondit la représentation de la femme à travers les proverbes mona, met en exergue une fusion subtile entre l'humain et l'animal dans leur caractérisation féminine. L'analyse dévoile comment, à partir de douze (12) proverbes collectés, transcrits et traduits, émerge, en effet, une conception distinctive de la féminité, où les traits humains et animaux s'entrelacent pour engendrer une « humanimalité » singulière. À travers ces joyaux de la parole, les femmes sont dépeintes avec une profondeur symbolique, incarnant à la fois la puissance et la fragilité, la sagesse et l'instinct, révélant ainsi des aspects riches sur les valeurs, les normes et les croyances qui influencent les perceptions et les rôles des femmes au sein de la communauté mona.

Mots-clés : Femme, Humanimalité, Identité féminine, Mona, Proverbes.

Abstract :

This article, which delves into the representation of women through Mona proverbs, highlights a subtle fusion between human and animal traits in their feminine characterization. The analysis reveals how, from twelve (12) collected, transcribed, and translated proverbs, a distinctive conception of femininity emerges, where human and animal traits intertwine to create a unique "humanimality." Through these gems of speech, women are depicted with symbolic depth, embodying both strength and fragility, wisdom and instinct, thus revealing rich aspects of the values, norms, and beliefs that influence perceptions and roles of women within the Mona community.

Keywords : Woman, Humanimality, Feminine identity, Mona, Proverbs.

Introduction

Désigné par le terme "gɔ̃ɔ̃" signifiant « montagne », symbolisant ce qui est ardu d'accès dans l'imaginaire collectif, le proverbe incarne une notion de difficulté que les Mona enracinent dans les temps immémoriaux. Pour ce peuple du Centre Ouest de la Côte d'Ivoire, les proverbes sont comparables à des montagnes semées par les sages, leur conférant ainsi une aura énigmatique. Ainsi, interpréter un proverbe mona revient à entreprendre l'ascension de cette montagne de sagesse semée par les ancêtres, mettant en évidence la profondeur et la richesse de la culture et de la pensée mona. Ils offrent une fascinante fenêtre sur la culture et les valeurs de la société africaine, révélant les dynamiques sociales, les croyances et les perceptions du monde.

Au cœur de ces pépites d'or de la parole se trouve le personnage de la femme, dont la représentation offre une profonde exploration de l'humanité et de son lien avec le règne animal. À travers ces arts verbaux, la femme est souvent dépeinte dans un contexte où s'entremêlent l'humanité et l'animalité, offrant ainsi une représentation riche en nuances de ce que l'on pourrait appeler "l'humanimalité". Selon (G. Hourdin et M. Suárez, 2009, p. 11), « L'humanimalité (...) se [définit] comme cette capacité à faire le détour par l'animal pour retrouver en lui les lignes de force de l'humanité que sont la capacité vitale d'une part, et la conscience de la fin d'autre part. » En d'autres termes, l'humanimalité est la capacité à explorer le monde animal pour y découvrir des aspects fondamentaux de l'humanité, tels que la vitalité et la conscience de la mortalité. Ainsi, le sujet « **Le Personnage de la femme dans les proverbes mona : une portraiture de l'humanimalité** » s'inscrit parfaitement dans cette perspective. Ce sujet se propose d'examiner comment les proverbes mona décrivent le rôle de la femme, en mettant en lumière ses attributs, ses responsabilités, et sa relation intime avec la nature et les animaux.

Dès lors, comment les proverbes mona dépeignent-ils la femme en fusionnant des éléments humains et animaux ? Quels symboles animaux représentent les femmes dans les proverbes mona ? Quelle est l'importance de cette représentation pour la société mona ?

Les hypothèses sur lesquelles repose cette étude se déclinent de la manière

suivante : les proverbes mona construisent une image hybride de la femme en associant des éléments humains et animaux, offrant ainsi une représentation ambivalente, entre éloge et critique.

Ensuite, les figures animales qui lui sont attribuées incarnent des traits contrastés : sagesse et résilience d'un côté, ruse et fragilité de l'autre. Chaque animal devient un symbole structurant la perception du féminin dans l'imaginaire collectif.

Enfin, cette symbolique dépasse la simple rhétorique pour s'ancrer dans un cadre social et culturel. En véhiculant des valeurs et des normes, elle oriente les rapports de genre et perpétue un modèle traditionnel de la femme dans la société mona.

Enracinée à l'ethnolinguistique de Gèneviève Calame-Griaule¹ et la sociocritique de Claude Duchet², la trajectoire analytique suivra un plan tripartite. Ainsi, le premier axe relève de l'état de la matière pour aboutir à la deuxième étape qui prend en compte la symbolisation du personnage de la femme à travers des figures de style. La dernière articulation de l'étude met en évidence le proverbe comme miroir en pays mona.

1. État de la matière

De façon générale, « On ne peut comprendre le texte qu'en se référant à son contexte, c'est-à-dire à son origine, à la société qui l'a généré » (S. F. Noke, 2011, p. 1). Cette idée est également étayée par le fait que tout texte de littérature orale est enraciné dans un contexte culturel et social spécifique, et nécessite un auditeur doté du double code linguistique et culturel pour être pleinement compris (G. Calame-Griaule, 1977, p. 20). Ainsi, les proverbes, en tant que productions littéraires, sont influencés par leur contexte, tel que celui du peuple mona. L'espace géographique est l'épiderme

¹ L'ethnolinguistique, qui relève à la fois de la linguistique et de l'ethnologie, se définit comme l'étude des relations entre langue, culture et société, en prenant en compte la notion de variation linguistique, sociale et culturelle. Cf : Gèneviève Calame-Griaule, « Introduction, Pourquoi l'ethnolinguistique ? », In *Langage et culture africaine*, Paris, Maspero, 1977.

² Le choix de cette méthode se justifie par le fait qu'elle établit une corrélation entre l'œuvre littéraire et l'histoire, c'est-à-dire la réalité sociale. L'écrivain est le reflet de la société. En tant que tel, il n'intervient pas seul. D'autres instances parlent à travers lui, à savoir les classes sociales, le code, etc. Cf : Claude Duchet, *Sociocritique*, Paris, Nathan, 1979.

de la terre où la vie en société est possible (O. Dollfus, 1970, p. 5). Il est donc pertinent de localiser le peuple mona en Côte d'Ivoire et de comprendre qui ils sont.

1.1. À la découverte du peuple mona

Le peuple mona, établi dans la région du Béré au Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire, se compose d'environ une vingtaine de villages animistes. Ils sont considérés comme des proto-mandé, ayant occupé le territoire ivoirien bien avant les vagues migratoires. Leur capitale, Soukourougban (Lrôna), est située dans le département de Kounahiri, qu'ils partagent avec les Wan, tandis qu'ils sont également présents à Kounahiri et dans d'autres villages de la région.

Sur le plan géographique, ils sont délimités par les Koyaka et les Sénoufo au Nord, les Wan et les Gouro au Sud, les Baoulé à l'Est, et les Dan (Yacouba) à l'Ouest. Socialement, leur organisation repose sur des villages, tandis que culturellement, ils célèbrent leur identité à travers des masques, des chansons et des danses, dans un système de lignage patrilinéaire.

Cependant, l'influence des coutumes locales a progressivement altéré leur structure sociale, au détriment de la modernité ces dernières années.

1.2 La place de la femme dans la société traditionnelle mona

Dans la société traditionnelle ivoirienne, le positionnement de la femme est souvent déterminé par des assignations de rôles sociaux et des attentes spécifiques au sein de la communauté. Les femmes mona sont généralement investies des responsabilités domestiques, de l'éducation des enfants et de la préparation des repas. Elles s'engagent également dans des activités agricoles, telles que la culture des cultures vivrières.

Cependant, en dépit de ces rôles traditionnels, elles occupent fréquemment une place active dans le processus décisionnel au sein de la cellule familiale et de la collectivité. Leur influence revêt une importance notable dans les affaires domestiques et elles participent aux délibérations concernant des sujets cruciaux tels que le mariage, l'éducation des enfants et divers aspects de la vie familiale.

Dans l'ensemble, il est observé que dans cette société, la femme se voit attribuer des rôles d'importance dans les domaines social, familial et

économique. Son empreinte se trouve souvent reflétée dans les proverbes qui constituent une forme d'expression culturelle inestimable pour ce peuple.

L'examen de la représentation de la femme au sein de ces proverbes offre ainsi une meilleure compréhension de son statut et de son influence au sein de la société mona, tout en mettant en lumière les valeurs et les normes qui y prévalent.

2. Représentation de la femme à travers l'humanimalité dans les proverbes mona

Les proverbes mona offrent une fenêtre fascinante sur la manière dont la femme est représentée dans les diverses cultures du continent. L'une des caractéristiques les plus remarquables de cette représentation est l'utilisation fréquente d'éléments d'humanimalité, où les femmes sont associées à des symboles animaux dans les proverbes. Cette association symbolique est possible grâce aux figures de style.

2.1. La métaphore

« La métaphore est une figure de rhétorique qui consiste dans l'emploi d'un mot concret pour exprimer une notion abstraite en l'absence de tout élément l'introduisant. » (J. Dubois, et *Alli*, 1994, pp. 301-302) Elle est donc une figure de style littéraire qui consiste à établir une comparaison implicite entre deux éléments en affirmant qu'ils sont identiques.

Dans le proverbe n° 1 : [**ke e mǎǎ nǎǎ ja plɛ i, a joo le giale ie .**], « *Si tu vois une mère-poule au marché, c'est à cause de son caractère.* » la métaphore est employée pour critiquer subtilement certaines femmes de la société.

En assimilant la femme à « une mère-poule », le proverbe crée une image vivante et évocatrice qui évoque à la fois la protection et le contrôle excessif. Traditionnellement perçue comme une figure maternelle dévouée, la « mère-poule » veille attentivement sur ses petits, les préservant des dangers potentiels. Ainsi, en appliquant cette métaphore à la femme au comportement atrabilaire, le proverbe suggère qu'elle devrait normalement assumer le rôle de protectrice et de soignante, mais qu'elle échoue dans cette tâche en raison de son attitude difficile. Cette comparaison implicite met en lumière la déception ou le désaccord face au comportement de la femme, en soulignant qu'elle ne

remplit pas les attentes associées à son rôle maternel, telles que la bienveillance, la patience et la prévenance.

L'énoncé n° 2 : [**māūnā wēnē elwale, mnε e māūguē togee egbekū tokliwatiba.**], «*La poule se lève la première, pourtant, elle laisse le coq annoncer la naissance du jour.* » confirme également la présence de la métaphore

Dans cet énoncé, la métaphore est utilisée pour illustrer la hiérarchie sociale entre l'homme et la femme. En comparant la poule au coq, le proverbe évoque symboliquement les rôles traditionnels attribués à chaque genre au sein de la société.

La première partie du proverbe, [**māūnā wēnē elwale**], «*La poule se lève la première* », met en lumière le rôle actif de la femme dans les activités domestiques et dans le quotidien de la famille. Cela représente les efforts et le dévouement constants des femmes dans la gestion du foyer.

En revanche, la deuxième partie du proverbe, «*pourtant, elle laisse le coq annoncer la naissance du jour* », suggère que malgré les contributions de la femme, le rôle de chef et de porte-parole revient à l'homme. Le coq, symbolisant le mari, est celui qui détient le pouvoir de prendre les décisions importantes et de représenter la famille face à la société. Ainsi, cette métaphore révèle la dynamique de pouvoir inégale entre l'homme et la femme dans la société, où même si la femme est active et engagée dans les tâches domestiques, c'est l'homme qui détient le contrôle et la représentation officielle de la famille. Donc le respect de celle-ci à l'homme.

Nous avons aussi, le proverbe n° 3 : [**wati-keba ke gbū-nā gbekū-i, gbū-gluē bo sup.**], «*Parfois quand la chienne aboie, même le chien s'incline.* »

Dans cette parémie, la chienne représente la femme et le chien représente l'homme. La métaphore de la chienne qui aboie est utilisée pour symboliser une femme qui prend une position dominante ou assertive. L'acte d'aboyer est souvent associé à l'affirmation de soi ou à l'expression d'une opinion forte.

À *contrario*, le chien qui s'incline représente l'homme qui reconnaît et accepte l'autorité de la femme. L'acte de s'incliner est un geste de respect et de soumission, indiquant que même si l'homme détient généralement le pouvoir dans la société, il peut parfois reconnaître la supériorité ou la légitimité de la femme dans certaines situations.

Ainsi, cette métaphore souligne que même lorsque la femme prend une position de leadership ou d'autorité, elle peut être respectée et acceptée par l'homme. Cela met en lumière la diversité des dynamiques de pouvoir et des relations interpersonnelles, et suggère que le leadership et l'autorité ne sont pas exclusivement déterminés par le genre, mais peuvent être influencés par divers facteurs contextuels et individuels.

2.2. La personnification

La personnification consiste à faire d'un être inanimé, insensible, ou d'un être abstrait et purement idéal, une espèce d'être réel et physique, doué de sentiment et de vie, enfin ce qu'on appelle une personne ; et cela, par la simple façon de parler, ou par le dire. Elle a lieu par métonymie, par synecdoque, ou par métaphore. C'est donc l'assimilation métaphorique d'une chose concrète ou d'une idée à un être vivant, personne ou animal. À juste titre, Fontanier affirme qu'elle revient « à faire d'un être inanimé, insensible, ou d'un être abstrait et purement idéal, une espèce d'être réel et physique, doué de sentiment et de vie, enfin ce qu'on appelle une personne ; et cela, par simple façon de parler, ou par une fiction toute verbale, s'il faut le dire. » (P. Fontanier, 1977, p. 111)

L'énoncé n° 4 : [**māññā pe : "ke n'ga, n'nēmu nu kālɛ ekemā. "**], « *La mère-poule dit : " Si je meurs, mes enfants s'éparpilleront."* » justifie cette figure de style.

Cette parémie utilise la personnification en donnant la parole à la mère-poule, un être animal, pour exprimer une inquiétude maternelle. En conférant à la mère-poule la faculté de s'exprimer et de penser comme un être humain, le proverbe anthropomorphise ce personnage animal, lui attribuant des émotions et des préoccupations similaires à celles d'une mère humaine. Ainsi, lorsque la mère-poule dit : [**"ke n'ga, n'nēmu nu kālɛ ekemā. "**], « Si je meurs, mes enfants s'éparpilleront. », elle exprime non seulement la crainte de la séparation de ses poussins en cas de décès, mais aussi une préoccupation maternelle profonde pour leur bien-être et leur sécurité.

La personnification est remarquablement présente dans le proverbe n° 5 : [**ke tɔoo-nā gaa a dimi a kloo dɛ.**], « *Quand l'escargot-mère meurt, la*

coquille chagrine. » qui illustre comment la femme est représentée à travers une perspective humanimaliste en associant des éléments naturels à sa figure.

En personnifiant la « coquille » de l'escargot pour exprimer le chagrin causé par la mort de « l'escargot-mère », le proverbe fusionne les frontières entre l'humain et l'animal. Ainsi, la coquille devient un symbole de l'émotion ressentie au sein de la communauté de l'escargot, soulignant ainsi l'importance de la maternité et de la protection dans cet écosystème. À cet effet, cette parémie renforce également le concept d'humanimalité en dépeignant la femme comme une force vitale et émotionnelle dans son environnement naturel, capable de susciter des émotions même chez des éléments non humains.

Cette utilisation de la personnification dans ces énoncés proverbiaux met à jour le rôle crucial de la femme en tant que protectrice et nourricière.

2.3. La comparaison

« Pour qu'il y ait comparaison il faut nécessairement trois éléments que sont : le comparé, le comparant l'objet de comparaison » (A. Maufferey et *All*, 1990, p. 145). Le comparé en effet est le premier terme de comparaison. C'est la réalité dont on parle qui sera comparée à quelque chose. Quant au mot de comparaison, c'est un terme clé permet d'établir une relation entre le comparé et le comparant par un rapport de voisinage, de complémentaire ou d'équivalence. En clair, le comparant n'est autre que le deuxième terme de comparaison. C'est ce à quoi l'on compare quelque chose.

Dans les parémies mona, plusieurs animaux sont couramment associés aux femmes, chacun véhiculant des connotations symboliques spécifiques. Par exemple, la lionne est souvent utilisée pour représenter la force, le courage et la protection maternelle, en témoigne la parémie n° 6 : [**le o pe dʒela-nũ le -a gooba 'sɛɛ mu ta.**], « *La femme est comme une lionne qui protège farouchement sa famille.* »

Ce proverbe compare la femme à une lionne, un animal réputé pour sa force, son courage et sa dévotion envers sa famille. Dans la culture mona, la lionne est admirée pour sa capacité à protéger farouchement sa progéniture contre les dangers extérieurs. De la même manière, ce proverbe souligne les qualités protectrices et maternelles de la femme, mettant en avant son rôle central dans la préservation et le bien-être de sa famille. Cette comparaison

renforce l'idée de la femme en tant que pilier de la famille, capable de faire face aux défis avec détermination et résilience.

De même, le proverbe n° 7 : [**le o pe zbo le, lbe le mē a fāgā lao.**], « *La femme est comme une gazelle, belle mais vulnérable.* » met en lumière la délicatesse et la vulnérabilité perçues chez certaines femmes.

Ce proverbe met, en effet, en parallèle la femme avec une gazelle, un animal souvent associé à la grâce, à la beauté et à la fragilité dans de la culture mona. La gazelle est réputée pour sa délicatesse et sa vulnérabilité face aux prédateurs, malgré sa grâce et sa beauté innées. De manière similaire, ce proverbe souligne la beauté et l'élégance des femmes tout en soulignant leur vulnérabilité et leur besoin de protection.

Il met en garde contre le fait de sous-estimer la force intérieure des femmes, malgré leur apparence extérieure gracieuse. Cette comparaison invite également à la compassion et à la protection envers les femmes, reconnaissant leur valeur et leur importance dans la société.

Nous avons aussi, le proverbe n° 8 : [**le o pe mnēē le, jikūle.**], « *La femme est comme un serpent, sage et rusée.* »

Cet énoncé met en parallèle la femme avec le serpent, un animal souvent perçu comme symbole de sagesse et de ruse dans la cosmogonie mona. Le serpent est réputé pour sa capacité à naviguer habilement dans son environnement et à utiliser la ruse pour survivre et prospérer. De même, ce proverbe soulignerait les qualités intellectuelles et stratégiques de la femme, mettant en avant sa capacité à être à la fois sage et astucieuse dans ses actions et ses décisions.

Cette comparaison montre la perception de la femme en tant que figure dotée de sagesse et de perspicacité, capable de naviguer avec habileté dans les défis de la vie. Elle souligne également l'idée que la femme possède une intelligence subtile et une capacité à résoudre les problèmes avec ingéniosité, tout en soulignant la dualité de ces caractéristiques avec la connotation parfois négative associée au serpent.

Ces exemples proverbiaux illustrent comment l'humainité est utilisée de manière métaphorique pour décrire différents aspects de la femme dans la culture mona. Ils reflètent les perceptions complexes et nuancées de la femme en tant que figure à la fois forte et vulnérable, sage et gracieuse, dans cette société.

Inspiré par ces trois proverbes, le schéma ci-dessous représente visuellement la femme en utilisant les symboles de l'humain et de l'animal. La

lionne, la gazelle et le serpent sont positionnés de manière à évoquer la forme d'une femme, mettant en lumière la richesse et la diversité des caractéristiques associées à la féminité dans la tradition mona.

Symboles de l'humanimalité

Commentaire :

Dans ce schéma, la disposition minutieuse des symboles de l'humanimalité crée une représentation visuelle qui évoque la forme d'une femme. Chaque élément est positionné stratégiquement pour représenter différentes parties du corps féminin et évoquer des aspects spécifiques de la féminité dans les proverbes mona.

Tout d'abord, la lionne, placée à la partie supérieure du schéma, symbolise la tête de la femme. En tant que symbole de force, de courage et de

protection maternelle, la lionne représente le rôle de gardienne de la famille attribué à la femme dans de nombreuses cultures africaines.

Au centre du schéma, le serpent est positionné pour représenter le corps de la femme. Les courbes sinueuses du serpent évoquent les contours du corps féminin, symbolisant la grâce, la fluidité et la souplesse associées à la féminité.

Enfin, la gazelle, placée en bas du schéma, représente les jambes de la femme. Les lignes élégantes et gracieuses de la gazelle évoquent la légèreté des mouvements féminins, symbolisant la beauté et la délicatesse des traits associés à la féminité.

Cependant, la lionne, positionnée en haut et en bas du schéma, reflète à la fois la richesse et la diversité des caractéristiques associées à la féminité dans la culture mona, soulignant l'importance de reconnaître la complexité de la nature féminine.

Dans l'ensemble, cette disposition méticuleuse des symboles de l'humain et de l'animalité forme une représentation symbolique de la femme dans les proverbes africains. Elle met en lumière la richesse et la diversité des traits associés à la féminité, tout en soulignant l'importance culturelle et symbolique de la femme dans la société mona.

En somme, les proverbes mona utilisant des symboles de l'humain et de l'animal pour décrire la femme offrent un aperçu fascinant des valeurs sociales et des attentes culturelles liées à la féminité.

3. Dimension éthique contenues dans ces proverbes

L'éthique désigne « la description des mœurs spécifiques d'un groupe humain, et des valeurs qui les soutiennent où qu'elles impliquent. » (E. Souriau, 1990, pp. 730-731) L'éthique du bien est l'ensemble des règles de conduite qui possèdent une valeur morale.

Le proverbe « se préoccupe de prodiguer le savoir-être social à travers l'enseignement de la morale par la diffusion d'une pensée philosophique ou une vision du monde par le moyen de laquelle l'individu se fraie un chemin particulier vers une vie lumineuse. » (L. Camara, 2023, p. 72.) L'aspect éducatif de cet art verbal est éloquemment illustré par ces joyaux linguistiques qui entremêlent à la fois l'humanité et l'animalité dans la peinture de la gente féminine. Ainsi, il est judicieux d'étudier ce point sur des aspects spécifiques que sont : les valeurs sociales et les antivaleurs.

3.1. Les valeurs sociales

Le proverbe, en tant que vecteur de communication, véhicule les préceptes fondamentaux de la société qui lui a donné naissance. Il s'érige en un outil pédagogique destiné à édifier les membres de cette société quant aux comportements et aux principes de vie nécessaires à l'édification d'une existence sociale harmonieuse. Les Mona recourent aux proverbes afin de transmettre aux générations à venir un héritage empreint de valeurs cardinales telles que le courage, l'humilité, le respect et la prudence.

Le proverbe n° 9 : [**mānū tawo agbu nē ta, mē mē la dē.**], « *La poule marche sur son poussin, mais elle ne le tue pas.* » illustre le concept selon lequel, bien que la mère puisse parfois se montrer rigoureuse envers ses enfants, elle agit dans l'intérêt de leur protection et dans la perspective d'un avenir prometteur.

Cette métaphore de la poule écrasant son poussin évoque une action en apparence brutale, mais qui vise en réalité à inculquer à ses rejetons la prévoyance et la résilience requises pour survivre dans un environnement souvent hostile. Ainsi, le proverbe met en exergue la fermeté de la mère à dispenser des leçons de vie cruciales à ses enfants, même si cela peut sembler ardu ou douloureux dans l'instant présent. Il met en lumière l'affection indéfectible de la mère pour ses petits et son ardent désir de les préparer au mieux à affronter les défis de la vie.

En somme, ce proverbe exalte la sollicitude maternelle et souligne l'importance capitale de l'éducation et de la protection parentale dans l'élaboration d'un avenir florissant pour les enfants. Cette remarque se vérifie dans l'énoncé proverbial n° 10 : [**e pe dɔʋ mhānē lajo gbekū i nēē la. a dēmē ja nō ie.**], « *Tu dis que le poussin qui erre en pleurant n'a pas de mère. Tue-le pour voir.* »

Cet énoncé expose de manière allégorique les vertus féminines au sein du foyer, en les évoquant à travers la métaphore de l'humanimalité. En assimilant la femme à une mère poule, ce proverbe met en relief les qualités maternelles telles que la sollicitude, la tendresse et la vigilance. La figure de la mère poule évoque une affection profonde et un dévouement sans faille envers ses petits, symbolisant ainsi l'engagement inébranlable de la femme

envers sa famille. Par cette analogie, le proverbe célèbre les attributs traditionnellement associés à la femme dans le foyer, insistant sur sa capacité innée à prodiguer amour, protection et guidance à ses proches.

Ces proverbes, tout en transmettant les valeurs sociales, mettent en lumière les antivaleurs à proscrire dans la société, soulignant l'impératif de maintenir l'intégrité morale et éthique dans les interactions sociales.

3.2. Les antivaleurs

Les antivaleurs désignent les attitudes négatives que certains individus peuvent parfois manifester en société, allant à l'encontre des normes de conduite sociales acceptables. Les proverbes mona, en tant que véhicules de sagesse traditionnelle, exhortent les femmes à éviter d'adopter de telles attitudes, considérées comme dérogeant à l'éthique humaine. Parmi ces comportements néfastes, les parémies mona critiquent fermement l'ingratitude, soulignant la tendance de certaines femmes à abandonner leur conjoint dans les moments de difficulté.

Le proverbe n° 11 : [**vɔʋ wati ba, zɔ la go ja wa ta.**], « *En saison sèche, la biche ne fuit pas la pénurie d'eau de son village.* » adresse cette problématique avec sévérité, incitant à un changement de comportement. Il met en lumière la situation où une femme, bénéficiant du soutien de son conjoint dans les périodes de prospérité, le quitte dès que des épreuves surviennent, ce qui est qualifié d'ingratitude. Cette attitude déprécie l'image de la femme et va à l'encontre des principes de reconnaissance et de soutien mutuel dans le mariage. L'amour conjugal devrait conduire à un soutien indéfectible envers son conjoint, quelles que soient les difficultés rencontrées, et à exprimer une gratitude sincère envers celui qui prodigue bienfaits et soutien.

L'ingratitude de la femme, loin d'être le seul fléau dénoncé par les proverbes mona et renforçant leur image dépréciative, est accompagnée de la désobéissance, tout aussi sévèrement réprimandée.

Dans cette perspective, le proverbe n° 12 : [**ke ja e gbu nɛɛ nɛ bo e zã, e woo a pɛ le bo e zã ta.**], « *Si tu refuses de mettre l'enfant de ta mère au dos, tu finis par mettre celui du singe au dos.* » expose clairement les dangers encourus par les jeunes filles irrespectueuses qui refusent toute assistance à leur mère. En

pays mona, il est impensable pour une jeune fille de rejeter la responsabilité de porter l'enfant de sa mère sur son dos, car cela symbolise un manque de reconnaissance envers la figure maternelle, qui a prodigué les mêmes soins à son égard dans son enfance. Cette métaphore animalière souligne la déchéance morale que représente un tel comportement, dénotant un manque flagrant de considération envers la maternité et les valeurs familiales.

Refuser de suivre les directives maternelles est perçu comme un acte de désobéissance et de manque de respect, ce qui peut avoir des conséquences graves, étant donné la relation privilégiée entre la mère et son enfant.

L'enseignement fondamental de ce proverbe réside dans l'importance de l'obéissance filiale et du respect envers les parents, valeurs essentielles dans la société mona pour garantir l'harmonie familiale et sociale.

Conclusion

La portraiture de la femme à travers l'humanité dans les proverbes mona met en évidence l'emploi subtil des figures de style telles que la métaphore, la personnification et la comparaison pour révéler une profondeur culturelle et symbolique captivante au sein de ces expressions traditionnelles. Cette analyse a permis de plonger au cœur de la richesse énonciatrice et symbolique de ces proverbes, qui transcendent les simples mots pour transmettre des enseignements profonds sur la nature humaine et les valeurs sociétales.

Par ailleurs, cette étude met en lumière l'importance cruciale des valeurs sociales et éthiques véhiculées par ces proverbes, ainsi que leur capacité à dénoncer les antivaleurs à proscrire dans la société. À travers ces pépites d'or de la parole enracinée dans la tradition orale, la femme mona émerge comme une figure empreinte de noblesse et de complexité, incarnant à la fois la tendresse maternelle et la fermeté protectrice. Elle représente ainsi un pilier central dans la préservation et la transmission des valeurs morales et éthiques au sein de la communauté mona.

En définitive, l'étude de la représentation de la femme dans les proverbes mona convie à une plongée dans un univers foisonnant en enseignements et en réflexions sur la condition humaine, tout en rappelant l'importance fondamentale des valeurs sociétales et éthiques dans l'édification de l'identité collective.

Annexe / Corpus : (Transcription phonétique¹ et traduction)

1. [ke e mǎã nǎã ja plɛ i, a joo le giale ie .]
- « **Si tu vois une mère-poule au marché, c'est à cause de son caractère.** »
2. [mǎãñã wɛñɛ̃ elwale, mnɛ e mǎãguɛ̃ togee egbekã tokliwatiba.]
- « **La poule se lève la première, pourtant, elle laisse le coq annoncer la naissance du jour.** »
3. [wati-keba ke gbãñã-gbekã-i, gbãñã-gluɛ̃ bo sup.]
- « **Parfois quand la chienne aboie, même le chien s'incline.** »
4. [mǎãñã pe : "ke n'ga, n'nɛ̃mu nu kãlɛ ekemã. "]
- « **La mère-poule dit : " Si je meurs, mes enfants s'éparpilleront." »**
5. [ke tʁoo-nã gaa, a dimi a kloo de.]
- « **Quand l'escargot-mère meurt, la coquille chagrine.** »
6. [le o pe dʒaʁa-nã le -a gooba 'sʁɛ mu ta.]
- « **La femme est comme une lionne qui protège farouchement sa famille.** »
7. [le o pe zʁo le, lʁe le mɛ a fãgã lao.]
- « **La femme est comme une gazelle, belle mais vulnérable.** »
8. [le o pe mnɛ̃ɛ̃ le, jikãle.]
- « **La femme est comme un serpent, sage et rusée.** »
9. [mǎñã tawo agbu nɛ̃ ta, mɛ̃ mɛ la de.]
- « **La poule marche sur son poussin, mais elle ne le tue pas.** »
10. [e pe dɔʁ mhãñɛ̃ lajo gbekã i nɛ̃ɛ̃ la. a demɛ ja nɔ̃ ie.]
- « **Tu dis que le poussin qui erre en pleurant n'a pas de mère. Tue-le pour voir.** »
11. [wɔʁ wati ba, zʁo la go ja wa ta.]
- « **En saison sèche, la biche ne fuit pas la pénurie d'eau de son village.** »
12. [ke ja e gbu nɛ̃ɛ̃ nɛ̃ bɔ e zã, e woo a pɛ le bɔ e zã ta.]
- « **Si tu refuses de mettre l'enfant de ta mère au dos, tu finis par mettre celui du singe au dos.**»

¹ La transcription phonétique a été effectuée en utilisant l'A.P.I. (l'Alphabet Phonétique International), et plus particulièrement de manière littéraire, afin de préserver les nuances stylistiques et esthétiques du texte original. Cela inclut des éléments tels que le rythme, l'intonation, et d'autres caractéristiques expressives propres à la langue parlée, dans le but de rendre les proverbes collectés aussi fidèles que possible à l'expérience de la langue orale mona.

Bibliographie

- CALAME-GRIAULE Gèneviève, 1977, « Introduction, Pourquoi l'ethnolinguistique ? », In *Langage et culture africaine*, Paris, Maspero, p. 15-36.
- CAMARA Lonan, 2023, « Proverbes tagbana : moyens d'information, de formation et d'éducation au service du corps social », In *Revue NZASSA 11_ Édition Spéciale*, p. 68-77.
- DOLLFUS Olivier, 1970, *L'Espace géographique*, Paris, P.U.F
- DUBOIS Jean et All, 1994, *Dictionnaire de la linguistique et des sciences du langage*, Paris, Édition Larousse.
- DUCHET Claude, 1979, *Sociocritique*, Paris, Nathan.
- FONTANIER Pierre, 1977, *Les Figures du discours*, Paris, Champs Flammarion.
- HOURDIN Gaëlle et SUÁREZ Modesta, 2009, « Humanimalité : les figures du poète », in *HAL Open science*, Toulouse (France), Université de Toulouse-Le Mirail, p. 1-14.
- MAUFFEREY Annick et All, 1990, *Grammaire française*, Paris, Nouvelle édition Hachette.
- NOKE Simon Francis, 2011, « La Critique littéraire africaine et le colloque de Yaounde de 1973 : l'appropriation littéraire », in *Littérature communautaire*, Yaoundé, Université de Yaoundé I, p. 1-13.
- SOURIAU Étienne, 1990, *Vocabulaire d'esthétique*, Paris, P.U.F.

VERS UNE POLITIQUE CULTURELLE DÉCOLONISÉE EN CÔTE D'IVOIRE : ENJEUX ET PERSPECTIVES POUR UNE SOUVERAINETÉ CULTURELLE

KOUAMÉ Kouakou Serge-Romarc

Docteur, Université Alassane Ouattara de Bouaké

romarickouame398@gmail.com

Résumé

Cet article explore les dynamiques idéologiques et politiques qui façonnent la culture ivoirienne, en mettant en lumière l'héritage colonial persistant dans ses politiques culturelles. Il analyse les limites de ces politiques, souvent marquées par des influences franco-centriques, qui marginalisent les identités locales et freinent la souveraineté culturelle. En s'appuyant sur une critique des pratiques actuelles, l'article propose des pistes concrètes pour une refonte des politiques culturelles ivoiriennes, en valorisant les langues locales, les industries culturelles et l'édition comme vecteurs de développement et de résistance à la standardisation globale.

Mots clés : Côte d'Ivoire, culture, décolonisation, héritage colonial, souveraineté et politiques culturelles.

Summary

This article explores the ideological and political dynamics that shape Ivorian culture, highlighting the colonial heritage that persists in its cultural policies. It analyzes the limits of these policies, often marked by Franco-centric influences, which marginalize local identities and slow down cultural sovereignty. Based on a critique of current practices, the article proposes concrete avenues for an overhaul of Ivorian cultural policies, promoting local languages, cultural industries and publishing as vectors of development and resistance to global standardization.

Keywords : Ivory Coast, culture, decolonization, colonial heritage, sovereignty and cultural policies.

Introduction

Après plus de six décennies d'indépendance, la Côte d'Ivoire continue de subir l'influence des vestiges coloniaux dans ses politiques culturelles. Par politique culturelle, il faut entendre dans son acception la plus restreinte qu'elle est : *« l'ensemble des mesures adoptées par un gouvernement pour promouvoir ou protéger les activités dans des secteurs qui ont trait à la culture, il n'en demeure pas moins que des orientations définies par toute institution, tout organisme quel qu'il soit, en matière de culture, peuvent être comprises comme telles. »* (S. Bamba, 2022, p. 9). En effet, ces dernières, les politiques culturelles, bien que structurées restent marquées par un héritage franco-centrique, conséquence directe de l'héritage colonial, marginalisant les identités locales et freinant l'appropriation culturelle par les Ivoiriens eux-mêmes. Alors que les puissances occidentales ont historiquement utilisé la culture comme un levier pour imposer des normes idéologiques et uniformiser les sociétés colonisées, les réalités ivoiriennes contemporaines exigent une reconfiguration profonde de ces politiques pour s'affranchir des cadres hérités. Comme l'a souligné B. Yacine-Touré (1983, 74) : *« L'affirmation de l'identité nationale au plan culturel correspond à l'exercice de l'indépendance et de la souveraineté nationale au plan politique. »*

Dans ce contexte, les enjeux culturels touchent à des questions de souveraineté, d'identité nationale et de développement. Dès lors : Quels sont les enjeux politiques qui influencent la culture en Côte d'Ivoire ? Dans quelle mesure les politiques culturelles actuelles limitent-elles l'épanouissement des identités locales ? Comment concevoir une politique culturelle véritablement décolonisée, capable de valoriser les identités locales tout en garantissant la souveraineté culturelle du pays ? A la suite de cette problématique, les objectifs de cette étude visent à analyser ces enjeux en profondeur, en évaluant l'impact de l'héritage colonial sur les pratiques culturelles actuelles en Côte d'Ivoire, d'identifier les leviers pour refonder une politique culturelle plus valorisatrice des spécificités nationales et de proposer des pistes pour renforcer l'autonomie culturelle. Cette étude adopte une approche historique et critique, en croisant les dimensions politiques, sociales et culturelles sous l'angle postcolonial.

1. Les enjeux politiques de la culture en Côte d'Ivoire

La culture, en tant qu'héritage collectif, joue un rôle fondamental dans la transmission des valeurs et des idéaux qui façonnent une société. Comme le souligne M. V. Montalbán (2004, p. 32) :

En tant que patrimoine, la culture est ce long fleuve qui mène à une génération déterminée d'êtres humains, qui leur transmet des valeurs morales et esthétiques, des idéologies, l'histoire, des codes et des symboles. C'est-à-dire tout un riche patrimoine élaboré par les aînés et que les générations nouvelles reçoivent lorsqu'il existe un point de rencontre possible entre cet apport et le récepteur de cette formidable offrande.

En effet, ces propos mettent en lumière l'importance de la culture dans la structuration des identités et des rapports sociaux, ce qui explique qu'elle soit au cœur des enjeux politiques. Par enjeux politiques, il faut retenir que ce terme renvoie à l'utilisation de la culture comme un levier de pouvoir, de mobilisation ou de légitimation dans les dynamiques de gouvernance et de souveraineté. Pour analyser ces enjeux, il est nécessaire de mettre en exergue une définition succincte de la culture.

1.1. Brèves définitions de la culture

La culture est une réalité polymorphe qui englobe les pratiques sociales, les valeurs, les croyances ainsi que les productions intellectuelles et artistiques propres à chaque société. Elle constitue à la fois une construction sociale, un héritage collectif et une dynamique évolutive. Sur le plan philosophique, la culture est perçue comme une expression des créations de l'esprit humain. Selon S. Bamba (2022, p. 10) : « elle englobe les élaborations spirituelles dans lesquelles se reconnaissent des groupes humains quand bien même elles seraient des créations d'individualités ou parce qu'elles le sont (ainsi que les œuvres d'art, les croyances religieuses, les constructions scientifiques, les discours philosophiques). » Cette conception, en effet, met en exergue la dimension intellectuelle et réflexive de la culture.

L'approche anthropologique, quant à elle, insiste sur le caractère socialement transmis de la culture. Elle met l'accent sur la transmission culturelle et son rôle fondamental dans la structuration des sociétés. Elle définit la culture comme : « un ensemble de pensées, de comportements, de sentiments,

de croyances, de modes de production de de reproduction etc., socialement appris et globalement partagés, à un moment donné, par un groupe de personnes formant un peuple ou une société. » (S. Bamba, 2022, p. 10)

En ce qui concerne l'UNESCO, elle propose une définition englobante qui prend en compte les aspects spirituels, matériels, intellectuels et affectifs de la culture. Pour l'UNESCO :

La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances.

Par ailleurs, la culture peut se décliner à deux niveaux complémentaires. Pour S. Bamba (2022, p. 11) : *« Au plan individuel, la culture est l'ensemble des connaissances acquises, l'instruction, le savoir d'un être humain. Au plan collectif, la culture renvoie à l'ensemble des structures sociales, religieuses, etc., et aux comportements collectifs tels que les manifestations intellectuelles, artistiques, etc., qui caractérisent une société. »* Cette distinction souligne la manière dont la culture façonne à la fois les individus et les groupes sociaux.

Enfin, la culture peut être considérée comme une interface dynamique entre l'homme et son environnement. Elle désigne : *« un ensemble de connaissances transmis par des systèmes de croyance, par le raisonnement ou l'expérimentation qui la développe au sein du comportement humain en relation avec la nature et le monde environnant. »* (S. Bamba, 2022, p. 11)

En somme, la culture n'est pas figée, mais constitue un processus vivant en perpétuelle évolution. Elle structure les identités, guide les comportements et accompagne les sociétés dans leur adaptation aux réalités changeantes du monde.

1.2. La transcendance des frontières politiques

Les relations culturelles entre la Côte d'Ivoire et la France s'inscrivent dans des dynamiques politiques où la culture, la technique et les médias jouent un rôle central dans la redéfinition des frontières et des rapports de pouvoir. Les avancées technologiques ont progressivement effacé les frontières géopolitiques traditionnelles. En témoigne cet extrait de G. Anders, (2002, p. 21-22) :

Aussi peu crédible ou aussi dépassée que cette affirmation puisse paraître dans l'actuel climat politique de guerre froide, au regard de ces problèmes, les différences entre les « philosophies politiques » respectives des deux mondes (celui qui s'appelle abusivement « libre » et celui dont on laisse entendre à juste titre qu'il ne l'est pas) sont d'ores et déjà devenues secondaires. Les effets psychologiques de la technique se soucient aussi peu de ces différences que la technique elle-même. (...) La radioactivité ignore les frontières.

À cet effet, dans ce contexte des relations entre la Côte d'Ivoire et la France, la technologie agit comme un vecteur de domination politique et culturelle. Les infrastructures numériques, souvent financées ou contrôlées par des entreprises françaises, permettent une influence directe sur les systèmes d'information et les flux culturels en Côte d'Ivoire. Cela se traduit par une dépendance technologique qui neutralise, en apparence, les frontières politiques, mais qui maintient des rapports de force inégalitaires.

Par ailleurs, les technologies de diffusion, telles que la télévision par satellite ou les plateformes numériques, assurent la présence constante de contenus français en Côte d'Ivoire. Ces outils techniques transcendent les frontières et imposent une influence politique subtile, en façonnant les perceptions culturelles et en promouvant les valeurs occidentales auprès des populations locales.

1.3. La culture comme outil d'uniformisation politique

La culture, transformée en outil d'uniformisation, joue une carte politique en neutralisant les différences géographiques et culturelles. Il est évident pour G. Anders (2002, p. 143) que :

« La familiarisation, qui place tout dans la même proximité ou dans la même apparence de proximité est un phénomène de neutralisation, et que celui qui en cherche les causes doit regarder autour de lui, parmi les forces fondamentales de neutralisation du monde. »

Autrement dit, les produits culturels transformés en marchandises deviennent des outils de soft power, permettant aux grandes nations d'étendre leur influence. Cette uniformisation répond à des logiques politiques, en ancrant des narrations dominantes qui façonnent les représentations des individus.

En Côte d'Ivoire, les produits culturels français, comme les livres scolaires, les films et la musique, véhiculent des récits qui participent à

l'uniformisation des représentations. À travers ces produits, la France promeut un modèle culturel et politique basé sur ses propres valeurs, souvent au détriment des spécificités ivoiriennes. Dans le domaine éducatif, par exemple, les contenus pédagogiques privilégient les récits et les références historiques françaises, renforçant ainsi une dépendance idéologique. Cette uniformisation sert des objectifs politiques en consolidant un lien asymétrique entre les deux pays, où la France maintient une position dominante en matière d'influence culturelle et intellectuelle.

De plus, les programmes télévisés et les œuvres cinématographiques françaises diffusés en Côte d'Ivoire présentent des modèles de société qui uniformisent les aspirations politiques et sociales des populations locales, contribuant ainsi à une homogénéisation des représentations au service d'intérêts politiques globaux. Au regard des enjeux politiques qui révèlent comment la culture peut devenir un outil de domination ou de manipulation, il apparaît nécessaire d'en interroger les fondements. Une critique des politiques culturelles héritées du passé colonial s'impose, afin de mieux comprendre l'héritage franco-centrique qui marginalise les identités ivoiriennes et de repenser l'inclusivité dans l'élaboration des politiques culturelles contemporaines.

2. Critique des politiques culturelles héritées du passé colonial

L'idéologie civilisatrice a même nié l'existence de cultures en Afrique et a établi une hiérarchie des valeurs dans laquelle celles de l'Afrique occupent le bas de l'échelle. [...]. La civilisation européenne étant ainsi présentée comme la seule dont les valeurs sont universelles, ceci imposait à l'Europe le devoir de « civiliser » les autres parties du monde. (Magloire Somé, 2001-2002, p. 42)

Cet extrait de texte évoque un aspect fondamental de l'idéologie coloniale, qui a façonné les perceptions des cultures africaines et, par extension, les politiques culturelles qui en ont découlé. L'auteur souligne que cette idéologie civilisatrice, émanant des puissances coloniales, a non seulement nié l'existence de cultures africaines authentiques, mais a également établi une hiérarchie des valeurs culturelles. Dans cette hiérarchie, les valeurs européennes étaient érigées en standards universels, reléguant les cultures africaines à un statut inférieur. Cette perception a eu des conséquences profondes sur la manière dont les politiques culturelles ont été formulées et mises en œuvre, héritant ainsi d'une vision déformée de la culture.

L'assertion selon laquelle l'idéologie civilisatrice a nié l'existence des cultures en Afrique est révélatrice d'une attitude coloniale qui s'est longtemps inscrite dans le discours dominant. Cette négation ne se limite pas à une simple omission ; elle se traduit par une dévalorisation systématique des richesses culturelles et des systèmes de valeurs qui ont prévalu sur le continent. Les colonisateurs ont souvent considéré les sociétés africaines comme arriérées, justifiant ainsi leur domination et leur exploitation sous le prétexte d'un devoir civilisateur. Cela a eu pour effet de marginaliser les pratiques culturelles africaines, de les dépeindre comme inférieures et de les réduire à des objets d'étude, sans reconnaître leur complexité ni leur profondeur.

La mention d'une hiérarchie des valeurs est cruciale pour comprendre comment les politiques culturelles ont été orientées par cette idéologie. Dans ce cadre, les cultures africaines étaient perçues comme primitives, tandis que la civilisation européenne était présentée comme l'apogée de l'évolution culturelle. Cette hiérarchisation a eu des répercussions directes sur la manière dont les institutions culturelles ont été établies et financées. Par exemple, les arts et les savoirs traditionnels étaient souvent considérés comme moins dignes d'attention et de valorisation que les formes d'art occidentales. Cette attitude a conduit à la marginalisation des expressions culturelles africaines, qui ont été peu soutenues par des politiques publiques.

Dire que les valeurs européennes sont présentées comme universelles illustre une conception ethnocentrique qui a longtemps prévalu dans les discours culturels. Cette vision a eu pour conséquence d'imposer une sorte de standardisation des valeurs culturelles, écartant ainsi les diversités et les spécificités des cultures africaines. Les politiques culturelles héritées du colonialisme ont souvent promu des modèles de développement culturel inspirés des normes occidentales, sans prendre en compte les réalités locales. Cela a abouti à une déconnexion entre les politiques mises en œuvre et les attentes des communautés locales, qui peinent à voir leurs propres valeurs et traditions reconnues et valorisées.

Le devoir de « civiliser » les autres parties du monde, tel qu'énoncé dans la citation, témoigne d'une arrogance coloniale qui postule que la culture occidentale détient la clé du progrès et du développement. Cette posture a conduit à des interventions culturelles souvent mal avisées, qui ont cherché à imposer des modèles étrangers au lieu de valoriser les pratiques et les savoirs locaux. Les conséquences de cette approche sont nombreuses : dégradation

des systèmes culturels autochtones, perte de langues et de traditions, et une fracture entre les générations qui héritent d'une culture dévaluée. Les politiques culturelles qui en découlent sont souvent perçues comme paternalistes, éloignées des réalités et des besoins des populations qu'elles prétendent servir.

Ainsi, il est impératif de reconsidérer les politiques culturelles héritées de ce passé colonial. La reconnaissance de la richesse et de la diversité des cultures africaines doit devenir un axe central des stratégies culturelles contemporaines. Cela implique une déconstruction des hiérarchies établies et une valorisation des savoirs et des pratiques culturelles locales. En intégrant des perspectives décolonisées dans la formulation des politiques culturelles, il est possible de créer des espaces de dialogue et d'échange qui respectent et célèbrent la pluralité des expressions culturelles. En somme, la critique des politiques culturelles héritées du passé colonial met en lumière la nécessité d'une réévaluation radicale de la manière dont la culture est conceptualisée et valorisée en Côte d'Ivoire. La négation des cultures africaines, la hiérarchisation des valeurs et l'imposition d'un universalisme culturel eurocentré doivent être déconstruits pour permettre une renaissance culturelle authentique. Cela nécessite un engagement sincère de la part des institutions culturelles, des artistes et des communautés locales pour construire un avenir où la diversité culturelle est non seulement reconnue, mais également célébrée comme une richesse inestimable.

2.1. L'héritage franco-centrique et la marginalisation des identités ivoiriennes

L'héritage colonial en Côte d'Ivoire a profondément influencé la perception et la valorisation des pratiques culturelles locales. La colonisation a imposé une vision eurocentrée de la culture, considérant souvent les normes artistiques et intellectuelles occidentales comme supérieures. Cette influence s'est manifestée à travers la création d'espaces culturels tels que les centres culturels français, qui privilégiaient l'art occidental particulièrement la littérature, la peinture, la musique classique, le théâtre, au détriment des pratiques artistiques autochtones comme la danse traditionnelle, la structure ou les contes oraux. Cette marginalisation a fragilisé la transmission des savoirs locaux et contribué à la dévalorisation des identités culturelles ivoiriennes.

L'introduction des systèmes éducatifs coloniaux a également joué un rôle clé dans ce processus d'imposition. L'école, comme l'a bien décrit l'historien M. Diouf (1990, p. 69) : « *devient un lieu de transmission des valeurs et des canons esthétiques occidentaux.* » Les ivoiriens étaient formés à admirer les grands classiques européens, alors que leurs propres récits traditionnels et figures historiques étaient négligés, voire dénigrés. Cette absence de reconnaissance des cultures locales dans les programmes scolaires a contribué à un certain effacement des identités autochtones dans les esprits des nouvelles générations. Les idées de Jean-Fernand Bédia sur les manuels scolaires français et ivoiriens s'illustrent parfaitement dans ce cadre dans la mesure où il affirme :

Dans cette « guerre » des écoles qui consacra définitivement celle du colonisateur, il faut souligner l'importance stratégique des manuels scolaires, en dehors des pratiques de réquisition d'élèves et d'intimidation des populations. À l'école coloniale, était assignée la finalité politique de réaliser « la France de 110 millions d'habitants », en faisant en sorte que « chaque enfant né sous le drapeau [français], tout en restant l'homme de son continent, de son île, de sa nature, soit un Français de langue, d'esprit et de vocation. (J-F. Bédia, 2005, p. 14)

Pour Bédia, les programmes des manuels scolaires visent en effet à diffuser le bien fondé de la colonisation à la fois dans son projet idéologique, civiliser les populations africaines et dans ses réalisations pratiques à savoir instruire, soigner, développer le commerce et la production. Il vise aussi à développer en formation l'attachement à la France, garante de la paix et du progrès dans les colonies comme dans tout son empire.

Cette dynamique d'eurocentrisme a favorisé la construction d'un discours réducteur sur la culture ivoirienne, vue souvent à travers le prisme des idées de *tradition* et de *primitivité*. Les travaux des chercheurs Jean et John Comaroff ont bien mis en lumière ce phénomène dans le contexte africain, soulignant que : « *les sociétés colonisées étaient souvent perçues comme « sans histoire » et leurs pratiques culturelles comme « immuables et figées dans le passé »* (S. Ayimpam, 2013, p. 13). En Côte d'Ivoire, cette conception a eu pour effet de réduire les cultures locales à des objets d'exotisme ou de folklore, utiles uniquement pour des représentations touristiques ou des études ethnographiques. Une illustration marquante de cette dévalorisation se trouve dans les pratiques

artistiques comme la danse ou la musique traditionnelle, souvent reléguées aux marges des événements culturels officiels. Les danses comme le Zaouli¹ ou le Goli², qui revêtent une grande importance spirituelle et communautaire chez les peuples Gouro et Baoulé, par exemple, sont aujourd'hui plus souvent interprétées pour les touristes ou à l'occasion de festivals « folkloriques » que pour les cérémonies traditionnelles.

2.2. L'absence d'inclusivité dans l'élaboration des identités ivoiriennes

L'absence d'inclusivité dans les politiques culturelles ivoiriennes découle en grande partie de l'héritage colonial, où la gestion des affaires culturelles était monopolisée par l'administration coloniale, sans implication réelle des populations locales. Pendant la période coloniale, les autorités françaises avaient conçu des politiques culturelles qui servaient principalement à légitimer leur domination, à diffuser leurs propres valeurs et à structurer la culture selon un modèle européen. Ce schéma s'est prolongé après l'indépendance, avec des institutions culturelles qui, bien qu'ivoiriennes dans leur administration, ont continué à fonctionner sur des principes centralisés et élitistes, limitant ainsi la participation des acteurs locaux et des communautés à la base.

Cette exclusion des communautés locales, des artistes non institutionnalisés, ainsi que des minorités, est l'une des principales conséquences du franco-centrisme qui a caractérisé l'élaboration des politiques culturelles postcoloniales. Ces politiques ont largement ignoré les réalités et les besoins des diverses populations ivoiriennes, tout en favorisant un modèle de gestion culturelle tourné vers les élites urbaines et francophones. Le manque de participation locale a conduit à la marginalisation des expressions culturelles endogènes et à une uniformisation des pratiques culturelles autour de standards occidentaux.

La nécessité d'une inclusivité dans les politiques culturelles repose sur plusieurs aspects fondamentaux. De prime abord, une politique inclusive permet de reconnaître et de valoriser la diversité culturelle du pays. La Côte d'Ivoire est un pays pluriculturel, avec plus de soixante groupes ethniques

¹ Le Zaouli désigne une danse et une musique populaires pratiquées par les communautés Gouro, dans les départements de Bouaflé et de Zuénoula, en Côte d'Ivoire.

² Le Goli est un masque, dansé au centre chez les Baoulés et au centre-ouest chez les Wan/Gouro de Kounahiri, est un masque danseur sacré du patrimoine culturel ivoirien.

ayant chacun ses propres traditions, langues et formes d'expression artistique. En ne tenant pas compte de cette diversité, les politiques culturelles créent des inégalités dans la représentation et la reconnaissance des différentes identités culturelles. Les langues locales, les pratiques artistiques régionales et les patrimoines traditionnels se retrouvent souvent marginalisés au profit d'une culture nationalisée, voire européanisée.

D'un second abord, l'inclusivité est un élément clé pour l'équité sociale. Une politique culturelle qui intègre l'ensemble des acteurs et des communautés permet de réduire les disparités géographiques et sociales dans l'accès aux ressources culturelles. En Côte d'Ivoire, les régions rurales ou éloignées ont souvent été négligées dans la distribution des infrastructures et des opportunités culturelles. Une gouvernance culturelle inclusive permettrait de corriger ces inégalités, en impliquant tous les citoyens dans la définition et la mise en œuvre des priorités culturelles.

L'absence d'inclusivité, en somme, n'est pas seulement une question de marginalisation culturelle, mais aussi de justice sociale et de développement durable. Les politiques culturelles ivoiriennes doivent dépasser cet héritage de centralisation et d'exclusion en intégrant toutes les couches de la société, qu'il s'agisse des populations rurales, des minorités ethniques ou linguistiques, ou encore des artistes indépendants. Une gouvernance culturelle inclusive est la condition sine qua non pour que la culture devienne un véritable levier de cohésion sociale, d'affirmation identitaire et de développement national.

3. Reconception des politiques culturelles

La culture, en tant que pilier identitaire et vecteur de développement, occupe une place stratégique dans la structuration des sociétés modernes. Cependant, les mutations sociales, économiques et technologiques ont révélé les limites des politiques culturelles héritées du passé, souvent marquées par une vision centralisée et normative. Face à ces défis, une reconception des politiques culturelles s'impose pour répondre aux nouvelles attentes des populations, valoriser les expressions locales et assurer une gestion inclusive et durable des patrimoines culturels. Cette reconfiguration doit s'appuyer sur une approche décolonisée, ouverte à la diversité culturelle et tout en intégrant les enjeux liés à la souveraineté nationale.

3.1. Reconnaissance des droits culturels et de promotion de la diversité linguistique

Le premier axe fondamental pour une véritable intégration de la diversité culturelle réside dans la reconnaissance des droits culturels des différentes communautés. Selon Will Kymlicka, la protection et la promotion des droits culturels des minorités sont des conditions essentielles à la survie et à l'épanouissement des cultures. Cette idée s'inscrit dans un contexte plus large où, comme le souligne W. Kymlicka (1996, p. 811) de manière pertinente :

Ce bref aperçu ne prétend pas rendre compte de la richesse des contributions, au demeurant fort documentées. Elles relancent assurément la réflexion en ouvrant le débat sur la pluralisation de l'espace politique dont nous ne pouvons pas faire l'économie. Ce livre constitue une véritable mise au ban du nationalisme ethnique, celui dont les intellectuels/elles au Québec subissent trop souvent l'odieuse.

Ainsi, la pluralisation politique, est cruciale pour dépasser les formes étroites de nationalisme ethnique.

En Côte d'Ivoire, la diversité linguistique est un trésor inestimable, et la valorisation des langues locales ne peut plus être ignorée si l'on souhaite réellement construire une société inclusive et respectueuse de toutes les composantes de son patrimoine culturel. La reconnaissance des langues locales, qui sont le reflet des identités et des visions du monde propres à chaque groupe ethnique, est une étape cruciale dans ce processus. Ainsi, il ne s'agit pas simplement d'encourager l'utilisation de ces langues dans les contextes informels, mais bien de les intégrer de manière systématique dans les politiques publiques, à commencer par le système éducatif. Une telle intégration permettrait de garantir que chaque individu puisse s'épanouir en se connectant à ses racines linguistiques et culturelles.

Cependant, cette démarche implique des changements profonds, notamment la mise en place de politiques linguistiques inclusives, qui reconnaissent la pluralité linguistique comme un facteur de cohésion nationale et non comme un obstacle au développement. Pendant trop longtemps, le français, en tant que langue officielle, a été considéré comme le seul vecteur de modernité, d'instruction et de développement socio-économique, reléguant les langues locales à des sphères perçues comme archaïques ou non dignes d'être préservées.

Cette vision, héritée en grande partie de la période coloniale, a eu pour conséquence une marginalisation progressive des langues locales dans les espaces publics et institutionnels, alors même que celles-ci sont porteuses de valeurs, de connaissances et de savoirs traditionnels qui forment le socle même de l'identité culturelle ivoirienne. Or, la langue n'est pas seulement un outil de communication ; elle est également un vecteur de transmission culturelle et un pilier de l'identité collective. Les langues locales ivoiriennes ne sont pas de simples dialectes, mais des systèmes de pensée complexes qui véhiculent des visions du monde, des cosmologies, des récits historiques et des modes de vie propres à chaque communauté. Les marginaliser, c'est nier une partie de l'héritage national, c'est affaiblir les racines sur lesquelles la société ivoirienne repose.

La survie et l'épanouissement de ces langues, et par extension des cultures qu'elles portent, dépendent en grande partie de la capacité des institutions publiques à leur accorder une place légitime et respectée dans les différentes sphères de la vie nationale. Ainsi, la mise en œuvre de politiques linguistiques inclusives ne devrait pas se limiter à de simples déclarations d'intention ou à des gestes symboliques. Il s'agit d'un projet ambitieux et de long terme qui exige la mobilisation des acteurs politiques, éducatifs et culturels pour transformer durablement les mentalités et les pratiques. Cela pourrait passer par l'introduction des langues locales dans les programmes scolaires, en les enseignant non seulement comme matières, mais aussi en les utilisant comme langues d'instruction dans certaines régions.

La valorisation des langues locales pourrait également s'étendre aux médias, avec la création d'émissions de télévision et de radio dans les langues locales, ainsi qu'à l'administration publique, où certaines langues locales pourraient être utilisées pour rendre les services publics plus accessibles à ceux qui ne maîtrisent pas le français. En permettant aux citoyens d'interagir avec les institutions dans leur propre langue, l'État renforcerait ainsi le sentiment d'appartenance et de reconnaissance, contribuant à une meilleure inclusion des populations rurales ou marginalisées dans le processus de développement national. Loin d'être un frein à la modernité ou au progrès, la promotion des langues locales dans les politiques culturelles et éducatives serait une véritable force pour la Côte d'Ivoire. Elle permettrait non seulement de préserver la richesse culturelle du pays, mais aussi de construire une société plus équitable, où chacun peut participer pleinement à la vie sociale et économique, sans renier ses origines ni sacrifier sa langue maternelle.

au profit d'une langue imposée.

En fin de compte, il s'agit de reconnaître que la modernité ne doit pas s'opposer aux traditions, mais au contraire, se nourrir de la diversité culturelle et linguistique pour construire un avenir plus juste et harmonieux pour tous. En conséquence, le système éducatif ivoirien doit être repensé afin de promouvoir un apprentissage plurilingue qui valorise à la fois les langues nationales et locales. Cette approche contribuerait à renforcer l'identité des différentes communautés tout en assurant la transmission intergénérationnelle des savoirs. Une éducation inclusive, qui valorise les patrimoines linguistiques locaux, permet de lutter contre la marginalisation culturelle et linguistique des groupes minoritaires.

3.2. Placer l'Édition au cœur de la politique culturelle

La souveraineté culturelle repose sur la capacité d'un État à produire et à valoriser ses ressources culturelles, en affirmant son identité face aux influences extérieures. En Côte d'Ivoire, l'Édition occupe une place stratégique dans cette dynamique. Par son rôle historique et son potentiel à structurer une politique culturelle autonome, elle représente un levier essentiel pour renforcer la souveraineté culturelle nationale. Cette section explore comment l'Édition, à travers son histoire, son rôle stratégique et son impact sur le développement durable, peut contribuer à cette ambition, tout en examinant les défis actuels du secteur. Il est important de savoir que :

Le mot Édition recouvre tant d'activités diverses que son sens même varie. Dans son assertion la plus restreinte, l'Édition désigne une activité professionnelle qui intègre à la fois le travail sur le texte et parfois sur l'image, en collaboration avec les auteurs, les illustrateurs et les maquettistes, pour donner aux manuscrits, aux illustrations et à la mise en page les qualités nécessaires à leur publication. (J-F. Bédia, 2023, p. 1)

Cette définition montre que l'Édition est une activité complexe et collaborative, allant bien au-delà de la simple publication. Elle inclut le travail sur le texte et les images, en coopération avec divers professionnels comme les auteurs et les illustrateurs, pour transformer des manuscrits en œuvres prêtes à être publiées. L'Édition s'assure ainsi que chaque élément d'une œuvre atteint la qualité nécessaire pour toucher le public. Elle ne se limite pas à la production de livres ; elle est un outil de construction identitaire et un instrument stratégique pour affirmer la souveraineté culturelle d'un État.

En Côte d'Ivoire, son rôle a été fondamental dès les premières années post-indépendances. Comme le souligne cet extrait de texte : « *L'Édition, à*

travers la représentation du livre comme enjeu de construction de la puissance étatique aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières, n'échappe donc pas aux stratégies politiques voire géopolitiques. » (J-F. Bédia, 2023, p. 6). Dès les années 1960, des structures comme le CEDA (Centre d'Édition et de Diffusion Africain) et les NEA (Nouvelles Éditions Africaines) ont permis de doter le pays de manuels scolaires adaptés aux réalités locales, rompant ainsi avec la dépendance aux manuels importés. Ces initiatives ont renforcé l'éducation nationale tout en valorisant la littérature ivoirienne.

Ce rôle historique de l'Édition a non seulement contribué à façonner l'identité culturelle ivoirienne, mais il a également servi d'outil de soft power, permettant au pays de rayonner à l'international. Cependant, ce dynamisme a été freiné par la domination des éditeurs étrangers. Les maisons d'éditions locales, souvent sous tutelle de partenaires étrangers, peinent à imposer une production purement ivoirienne. Cette dépendance limite la capacité de l'Édition ivoirienne à refléter les spécificités culturelles nationales. Pour surmonter cet héritage, il est nécessaire de renforcer les structures locales et de développer une vision stratégique de l'édition comme un pilier de souveraineté culturelle.

Pour que l'Édition devienne un levier de souveraineté culturelle, elle doit être soutenue par une politique éditoriale nationale ambitieuse et cohérente. Comme le précise J-F. Bédia (2023, p. 2-3) : « *C'est donc moins une gageure que de pouvoir établir avec lucidité la relation de complémentarité entre la politique éditoriale d'un État et ses prétentions légitimes, à devenir une grande nation de culture, et conséquemment à la souveraineté nationale.* » Cette politique doit inclure plusieurs axes prioritaires. Tout d'abord, elle doit favoriser la production locale en soutenant les éditeurs nationaux et en encourageant la création littéraire. Cela passe par des mesures incitatives, telles que des subventions, des allègements fiscaux et des programmes de formation pour les acteurs de l'édition. Ensuite, il est crucial de développer des infrastructures adaptées, notamment des bibliothèques publiques et scolaires, pour garantir un accès équitable aux œuvres culturelles. Enfin, l'État doit promouvoir la lecture comme un outil de développement personnel et collectif, en intégrant les livres locaux dans les programmes scolaires et en soutenant les événements littéraires.

Par ailleurs, l'Édition doit être pensée comme un moteur essentiel : « *à un développement culturel durable.* » (J-F. Bédia, 2023, p. 179). Une Édition forte contribue non seulement à préserver l'identité culturelle, mais elle crée également des emplois, stimule l'économie locale et renforce la cohésion

sociale. En intégrant ces dimensions, la politique éditoriale peut transformer l'édition en un secteur stratégique pour le développement global de la nation.

Malgré son potentiel, le secteur éditorial ivoirien est confronté à de nombreux défis qui freinent sa contribution à la souveraineté culturelle. Car : « *Au moment où la Côte d'Ivoire aspire à plus de souveraineté politique [...] le domaine de l'édition ne peut plus et ne doit plus être une machine aux mains d'une quelconque puissance étrangère.* » (J-F. Bédia, 2023, p. 289-290). La dépendance persistante aux éditeurs étrangers est l'un des principaux obstacles. Cette situation limite la production de contenus véritablement ivoiriens et freine le développement des talents locaux. De plus, le manque d'infrastructures, telles que les maisons d'édition régionales, les bibliothèques et les librairies, entrave l'accès aux œuvres culturelles dans l'ensemble du pays. Ce désert éditorial renforce la domination de la culture exogène et empêche une véritable autonomisation du secteur.

À cela s'ajoutent des défis liés à l'innovation technologique. L'Édition ivoirienne doit s'adapter aux transformations numériques, notamment la montée en puissance des livres électroniques et des plateformes de diffusion en ligne. Ces innovations offrent une opportunité de toucher un public plus large, mais elles nécessitent des investissements significatifs et une formation adéquate des acteurs du secteur. Pour surmonter ces défis, l'État doit jouer un rôle central en mobilisant des ressources financières et humaines pour soutenir l'édition nationale. Il est également essentiel d'instaurer des partenariats entre les acteurs publics et privés pour développer des solutions innovantes et inclusives. Enfin, l'éducation à la lecture et la valorisation de la culture locale doivent devenir des priorités pour encourager une consommation culturelle axée sur les productions ivoiriennes.

Ainsi, placer l'Édition au cœur de la politique culturelle ivoirienne est une démarche stratégique pour renforcer la souveraineté culturelle. En intégrant son héritage historique et en élaborant une politique éditoriale ambitieuse, la Côte d'Ivoire peut transformer l'Édition en un levier de développement durable et un outil de rayonnement culturel. Cependant, cette ambition nécessite de relever des défis structurels et technologiques qui freinent actuellement le secteur. En mobilisant les ressources nécessaires et en impliquant tous les acteurs, la Côte d'Ivoire peut faire de son édition un pilier central de sa politique culturelle, contribuant ainsi à son autonomie et à son influence sur la scène internationale.

Conclusion

La quête d'une politique culturelle véritablement décolonisée en Côte d'Ivoire appelle à une rupture audacieuse avec les paradigmes hérités de la colonisation. Cette dynamique implique non seulement une reconnaissance proactive des identités culturelles locales, mais aussi une valorisation des langues, des savoirs endogènes et des formes artistiques nationales. Face à l'uniformisation culturelle souvent imposée par des logiques politiques et économiques étrangères, la culture doit devenir un levier stratégique pour affirmer la souveraineté nationale.

En intégrant pleinement l'Édition comme pilier central de cette transformation, la Côte d'Ivoire peut offrir un espace de création et de réflexion autonome, propice à la diffusion de récits authentiques. La promotion d'une politique inclusive, respectueuse de la pluralité culturelle, renforcera à terme le sentiment d'appartenance et la cohésion nationale. Ainsi, repenser les politiques culturelles, c'est poser les fondements d'une souveraineté culturelle durable, où chaque Ivoirien peut se reconnaître et s'épanouir au sein d'une culture dynamique et émancipée.

Bibliographie

- ANDERS Günther, 2002, *L'obsolescence de l'homme : sur l'âme à l'époque de la deuxième révolution industrielle*, Paris, Les Éditions de l'Encyclopédie des nuisances, (2e édition).
- AYIMPAM Sylvie, 2013, « Comaroff, Jean & Comaroff, John. – Zombies et frontières à l'ère néolibérale. », *Cahiers d'études africaines*, 212|2013, pp. 945-949.
- BAMBA Salikou, 2022, « Les politiques culturelles en Afrique aux niveaux National et international », *ZAOULI*, n°04, pp. 8-20.
- BÉDIA Jean-Fernand, 2023, Côte d'Ivoire : L'Édition entre Culture et Géopolitique. La Puissance Culturelle, une Utopie ? Abidjan : Les éditions Delayam collection.
- BÉDIA Jean-Fernand, 2010, *Risques-images, Risques-pays : Limites des stratégies de Communication et Information dans les manuels scolaires français et ivoiriens (1970-*

2005), sous la direction de Annie Lenoble-Bart, EA MICA, 4426, Université Michel de Montaigne (Bordeaux 3).

DIOUF Mamadou, 1990, *Histoire du Sénégal : Le modèle islamo-wolof et ses périphéries*, Paris : Maisonneuve et Larose.

KIMLICKA Will, 1996, « Citoyenneté multiculturelle : une théorie libérale des droits des minorités » *Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique*, Vol. 29, No. 4, pp. 811-813.

MONTALBÁN Vázquez Manuel, 2004, « La gauche et le culture », *Le monde Diplomatique*, p. 39.

SOMÉ Magloire (2001-2002), « Les cultures africaines à l'épreuve de la colonisation », *Afrika Zamani*, Nos. 9&10, pp. 41-59.

YACINE-TOURÉ Ben, 1983, *Afrique, l'épreuve de l'indépendance*, Genève, Graduate Institute Publications.

LES PERSONNAGES ALLEGORIQUES MASCULINS DANS LA POLITIQUE EN CÔTE D'IVOIRE DANS LE ROYAUME AVEUGLE DE VERONIQUE TADJO ET MADAME LA PRESIDENTE DE FATOU FANNY CISSE

DJIGBENDE Gbegnon Adjoua Joséphine

Doctorante, Université Alassane Ouattara de Bouaké

bricedavilla@gmail.com

Résumé

Cet article analyse la représentation des figures masculines dans la politique ivoirienne à travers des œuvres littéraires féminines. Il met en lumière les liens entre littérature et politique, montrant comment les écrivaines décrivent les acteurs politiques, souvent associés à la violence, à la corruption et à la répression. L'article conclut sur la nécessité d'un changement de mentalité pour une politique ivoirienne plus pacifique et stable.

Mots-clés : personnage allégorique, figure masculine, acteur politique

Abstract

This article analyzes the representation of male figures in Ivorian politics through women's literary works. It highlights the links between literature and politics, showing how women writers describe political actors, often associated with violence, corruption and repression. The article concludes on the need for a change of mentality for a more peaceful and stable Ivorian policy.

Keywords: allegorical character, male figure, political actor

Introduction

La sphère politique en Côte d'Ivoire est dominée par la gent masculine. L'image de ces acteurs de la politique ivoirienne est souvent associée à la violence et à diverses formes de malversations au point de susciter une phobie de la politique auprès des citoyens lambda. D'autant plus que ces citoyens et particulièrement les hommes sont directement impliqués dans les déboires de cette politique suicidaire qu'ils soient bourreaux comme victimes. Ce qui amène à réfléchir sur la manière dont les écrivains présentent à travers leurs personnages, les actions de la gent masculine dans la politique en Côte d'Ivoire. Ainsi, comment les personnages masculins sont-ils représentés dans la politique en Côte d'Ivoire ?

Cette préoccupation sera disséquée par le truchement de la socio critique. La sociocritique est en effet une méthode qui propose une lecture socio-historique du texte. Elle trouve ses fondements littéraires dans la lecture idéologique d'un texte via son esthétique liant ainsi le fond et la forme dans sa perspective sociale. Selon Pierre Zima : « les œuvres littéraires ou œuvres d'art en général sont produites à partir de certaines normes esthétiques, et celles-ci ne sauraient être isolées de l'ensemble des normes sociales » (Zima, 2000, p. 203). Le texte littéraire émane d'une idéologie et véhicule lui-même une ou plusieurs idéologies. Il est avant tout, l'expression d'un social vécu par la médiation de l'écriture.

Le lien manifeste entre société et littérature est aussi évoqué par Edward Saïd dans son ouvrage *L'Orientalisme*. Pour lui, littérature et société sont indissociables : On suppose trop souvent que la littérature et la culture sont politiquement et même historiquement innocentes; cela m'a toujours semblé faux, et l'étude que j'ai faite de l'orientalisme m'a convaincu (et convaincra, je l'espère, mes collègues en littérature) que société et culture littéraire ne peuvent être comprises et étudiées qu'ensemble (Saïd, 2005, p. 41). Ainsi, cette étude s'engage à mettre en exergue la psychologie et les actions des personnages masculins de la politique ivoirienne en vue contribuer à l'amélioration de l'image de la politique en Côte d'Ivoire à travers un changement de mentalité et d'attitude.

1. Les loubards ou la deuxième armée

Le phénomène des loubards est un phénomène mit sur pied par le président Félix Houphouët Boigny sous son règne. Ces loubards constitués de jeunes hommes étaient chargés d'encadrer les manifestations et d'infiltrer l'opposition. Ils étaient la seconde force du parti en place. Cependant, ils terrorisaient les étudiants qui manifestaient contre le pouvoir en place ces jeunes avec une apparence physique musclée, dotés d'une violence inouïe faisaient la loi dans diverses circonstances à un moment donné de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le texte suivant l'atteste bien :

Les loubards à la mine patibulaire très intimidant. De véritables armoires à glace. Ces loubards, nécessaires, qui auraient tués leur meilleur ami pour une pièce d'argent étaient motivés par les billets de banques proposés par leur recruteur. (...). Les loubards étaient tous principalement chargés d'empêcher

les meetings du SER, de rétablir l'ordre et de casser les grèves » (Cissé, 2016, pp. 122-123).

Ces loubards étaient des machines qui semaient la terreur sur le campus. Les étudiants qui protestaient contre le gouvernement en place étaient leur cible principale :

Ses loubards monstrueux poursuivaient les étudiants frondeurs (...), courses poursuites, passage à tabac furent le lot quotidien des étudiants grévistes qui projetaient des manifestations. (...). Ces loubards s'armèrent de petits couteaux pliants, chaussèrent des rangers, ces chaussures militaires, qui disaient-ils faisaient mal au derrière quand on le bottait.

Les étudiants étaient devenus donc des étrangers sur le campus car les loubards avaient investi les lieux. Ils n'étaient donc plus libres de manifester sur le campus car ceux qui s'y hasardaient « furent fouettés jusqu'au sang ». (Cissé, 2016, pp. 127-128) La terreur causée par les loubards, était pour le recruteur caché dans l'ombre une manière voilée de museler toutes voix discordance à la mauvaise gouvernance. Pour preuve, Ceux qui tenaient tête en manifestant, étaient sévèrement corrigés :

Un autre eut la malchance de croiser le chemin d'un des loubards. Il resta sourd d'une oreille pour le restant de ses jours, à la suite de la magistrale gifle qu'il reçut cette nuit-là. Les traces de la main du loubard restèrent imprimées sur la joue de l'étudiant pendant au moins trois jours tant la claque avait été violente » (Cissé, 2016, p. 128).

Ces sbires s'étaient transformés en une autre armée sur le campus. A cause d'eux, plus personne n'osait initier de rassemblement, ni sur le campus ni dans les cités universitaires. Personne ne voulait être mutilé pour avoir appelé à une grève. Leur projet de déstabiliser le gouvernement de Fitina s'amenuisait de jour en jour. Fatou Keita aborde le sujet des loubards dans le même sens que Fatou Cissé. Celle-ci met en relief le caractère violent voir animal de ces jeunes gens. « Un groupe de jeunes gens à la musculature impressionnante et venus on ne sait d'où. Ils paraient sur le campus en donnant des ordres aux étudiants, molestant ceux qui osaient se rebeller » (Cissé, 2016, p. 197). L'évocation du phénomène des loubards dans les lignes des romancières Ivoiriennes n'ont pas un fait fortuit. C'est un phénomène qui a non seulement perduré, déséquilibré, dans le milieu universitaire, mais aussi entraîné des massacres, des maltraitances horribles. Intrigant, le pouvoir en

place à cette époque précise est resté à la fois inerte mais surtout inopérant. L'exemple le plus marquant est celui de Thierry Zébié

1. 1 Kandji, Jhon Calpoua : l'image de Thierry Zébié

Thierry Zébié Zirignon, étudiant de 24 ans inscrit à la faculté de sciences et techniques de l'université d'Abidjan était à la solde, celui du président Houphouët Boigny dans les années 1990. Il occupait la cité universitaire de Mermoz et y régnait en maître. Autrefois avec le syndicat des étudiants, il fût manipulé, pour combattre ses confrères. Pour ce faire, le gouvernement mit à sa disposition un groupe de jeunes gens non étudiants surnommés « *loubards* » pour l'aider dans cette tâche ignoble. Ils multipliaient donc des exactions au sein du campus, une terreur qui ne dit pas son nom. Des actes de la violation de la dignité féminine sont légion à la cité universitaire de Mermoz selon nos sources, Zébié conduit les forces spéciales qui massacrent les étudiants à la cité de Yopougon. Lui et sa troupe de loubards faisaient subir des humiliations, les bastonnades de tous genres sur le campus durant ces années-là. Soutenus par le président Houphouët et son gouvernement, ils ne craignaient rien. Ils étaient devenus des dictateurs avérés sur le campus et pour la FESCI, la bête noire du gouvernement principal représentant du pouvoir politique en place sur le campus, John Calpoua, Kandji pourrait être identifié à Thierry Zébié au regard de ces actes.

1. 2 La terreur en marche

Le personnage de John Calpoua chez Fatou Keita est un personnage étudiant qui sème la terreur et l'horreur sur le campus. Travaillant à la solde du gouvernement, il était donc intouchable et invincible. Il apparaît dans l'œuvre comme l'incarnation de la terreur. Le texte suivant l'illustre bien :

Ces médias déclaraient que Calpoua avait été grassement payé par les autorités pour casser les mouvements de grève, pour casser le PSE. Cet étudiant, racontait les journaux en fait un loubard à la solde du gouvernement, narguait les étudiants et les menaçait en compagnie d'un groupe de jeunes gens à la musculature impressionnante et venue on ne sait d'où. Ils paradaient sur le campus en donnant des ordres aux étudiants, molestant ceux qui osaient se rebeller (Kéita,....., pp. 196-197)

John Calpoua est un étudiant autrefois membre du PSE (Premier Syndicat des Étudiants), travaille maintenant pour le gouvernement. Cette manipulation avait pour but de disperser le PSE qui était pour le gouvernement comme une carie dans la dent. Le gouvernement parvient donc à ses fins puisque John Calpoua réussissait à semer le trouble au sein du PSE. Il était, devenu accompagné de sa troupe (les loubards), un serpent au venin mortel sur le campus. À côté de John Calpoua, le personnage de Kandji rentre dans cette lancée. Kandji, personnage féminin chez Fatou Cissé, est l'incarnation de Thierry Zébié sur le campus : « *Avec cette fille qui ressemble trait pour trait à un homme* » (Cissé, 2016, p. 128). C'était la panique sur le campus.

Travaillant pour le pouvoir en place, elle exécutait les ordres venant de lui. Elle aussi fut corrompue par le pouvoir. Autrefois membre du SER en tant que secrétaire générale, aujourd'hui travaillant pour la cause du gouvernement. Cela se vérifie à travers le passage suivant :

la présidente Fitina claqua les doigts et quelqu'un vint étaler sur la grande table en marbre, là devant Kandji, une somme d'argent comme elle n'en aurait jamais rêvé dans ses divagations les plus folles. Kandji se rapprocha de la table, hésita, avança la main puis prenant son courage à deux mains, toucha le fruit défendu, le fruit de la corruption de la conscience » (Cissé, 2016, pp.120-122).

Cette agitation n'avait-elle pas finalement pour but de jouir de prébendes comme le soutenait la présidente ? Et si ceux dont elle soutenait les idéaux n'accédaient jamais au pouvoir ? La lutte aurait été vaine. Devant toutes ces considérations qui lui montraient à présent qu'il ne servait finalement à rien de se braquer contre le pouvoir, Kandji aussi céda au doux appel des sirènes. Etant corrompu par la présidente Fitina, Kandji céda et se rallia. Kandji jouait donc dans le camp de l'équipe adverse c'est-à-dire dans l'équipe de Fitina, la présidente.

Pour s'acquitter de sa nouvelle mission, Kadji

S'adjoignit un groupe d'étudiant tous plus baraqués les uns que les autres. Elle s'installa avec ses étudiants aux muscles saillants dans la cité universitaire o elle logeait. Elle fit également appel à quelques loubards à la mine patibulaire très intimidant. De véritables armoires à glace. Ces loubards, nécessaires qui auraient tués leur meilleur ami pour une pièce d'argent, étaient motivés par les billets de banque proposés par leur recruteur (Cissé, 2016, p. 122).

Ce ralliement de Kandji ouvre donc la voie à la violence extrême. « On assistait maintenant à des guérillas universitaires entre étudiants où Kandji, ses étudiants baraqués et ses loubards monstrueux poursuivaient les étudiants frondeurs (...), tout ça c'était de la politique » (Cissé, 2016, p. 123). Kandji tout comme John Calpoua furent corrompu par le pouvoir pour terroriser leurs confrères. Ces deux personnages de ces différentes œuvres ressemblent traits pour traits au personnage réel de Thierry Zébié qui eut le même parcours que ces deux personnages. Thierry Zébié fut également corrompu par le président Houphouët en de disperser la FESCI. De plus

Courses poursuites, passages à tabac furent le lot quotidien des étudiants grévistes qui projetaient des manifestations (...). Ceux qui se firent prendre furent fouettés jusqu'au sang. Kandji sortit son couteau rétractable et se mit en quête d'une proie. Elle rattrapa aisément un étudiant qui ne courait pas assez vite, boitillant à cause d'une vilaine blessure au genou et lui asséna un coup de couteau au tendon. Ce dernier tomba en hurlant à pleins poumons. Maîtrisé, il fut copieusement corrigé selon l'expression de Kandji (Cissé, 2016, pp. 127-128)

Kandji dans le camp du pouvoir devient doublement vulnérable. Car sa volonté de servir désormais les intérêts du camp de la présidente Fitina lui monta à la tête. Elle alla jusqu'à semer le trouble chez les tenanciers de bistrot. Le passage suivant l'atteste bien : « La notoriété de Kandji lui montait désormais à la tête. Elle devenait prétentieuse se permettant à présent de se restaurer chez les tenanciers de bistrot sans régler la note. Ces derniers n'osaient pas se plaindre de peur d'être battus » (Cissé, 2016, p. 129). Kandji régna en maître sur le campus sans aucun remord ni aucune conscience.

Ayant surpris un jour le regard d'un étudiant qui faisait une vilaine grimace dans le dos de sa compagne, Kandji intima l'ordre à l'étudiant mal élevé comme elle l'avait appelé, de passer chaque matin pendant deux mois, à sa chambre universitaire pour recevoir une paire de gifle en guise de sanction. Le pauvre étudiant devina aisément ce qu'il aurait pu endurer s'il ne s'exécutait pas ou s'il rentrait en famille pour échapper au châtement de Kandji. Coincé, il allait chaque matin, la mort dans l'âme, recevoir sa paire de gifle de la part de Kandji pour avoir osé lancer un regard indécent à son amie métisse (Cissé, 2016, p. 130).

Kandji était donc l'incarnation de THIERRY Zébié sur le campus. Par ailleurs, Fatou, auteur de Madame la présidente, présente ici Kandji comme un personnage féminin pour camoufler la personnalité de THIERRY Zébié. Cependant, KANDJI, John Calpoua en les parcourant, nous revisiterons la personnalité de THIERRY Zébié étant comme martyr.

1. 3 « JOHN CALPOUA », « KANDJI » ou « THIERRY ZÉBIÉ » : une mort indésirable

Les nervis communément appelé loubard avec à leur tête leur responsable étaient devenus des monstres sur le campus. Cette manière de gouverner sur le campus était de trop. Les étudiants décident alors de se faire justice. Cette justice se perçoit à travers la mort brutale de Calpoua :

Ce jour-là, alors que la foule d'étudiants, molestant ceux qui osaient se rebeller Calpoua pour lui signifier qu'il devait arrêter ses manigances, celui-ci les avait traités de minables et les avait bavés en sortant une arme de la chaussette. Aussitôt, les jets de pierres avaient fusé de toutes parts. Calpoua avait pris la fuite sans pouvoir faire usage de son arme. La course poursuite s'était achevée sur la terrasse d'une villa proche de la cité universitaire (Kéita, 2007, p.197).

Calpoua, l'étudiant corrompu, dictateur sur le campus a été tué de manière brutale. Ses opposants lui ont rendu la mèche car il en avait marre. La mort de Calpoua dans l'œuvre de Fatou Keita ressemble à la mort de Kandji dans l'œuvre de Fatou Cissé. Tous deux ont été tués de la même manière, sous la pression des morceaux de cailloux :

Surprise dans son sommeil, Kandji n'eut pas le temps de réagir. Quatre puissants jeunes hommes la maintinrent immobile sur le lit tandis que deux autres jeunes hommes lui plaquaient la main sur la bouche de toutes leurs forces pour éviter que ses cris ne soient entendus par ses voisins. Un autre brandit alors un gros et lourd marteau et s'attela à lui fracturer les jambes en plusieurs endroits. Kandji mordit l'un de ses tortionnaires mais ne put se libérer de leur étreinte car ils étaient trop nombreux. Sous le choc et la douleur, affaiblie et tétanisée, Kandji perdit connaissance (Cissé, 2016, pp. 130-131)

À la lumière de la mort de Calpoua et de Kandji, nous revisiterons la tragique mort de Thierry Zébié, l'homme sans peur ni reproche. La vérité sur ce crime a été attribuée à la fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI). En effet, Thierry Zébié, l'homme redoutable qui semait la peur et le trouble sur le campus a été découvert mort. Son corps était donc couvert de toutes sortes d'objets notamment les morceaux de bois et cailloux comme on en trouve sur un chien écrasé dans les années 1990. Une de nos sources le dit en ses termes :

Car les filles de Mermoz exigent un meeting dans la cité pour la libérer de l'emprise de Zébié et de sa terreur. Les camarades du bureau exécutif national de la FESCI envoyés sur place, trouvent Zébié et ses camarades au kiosque. La foule d'étudiant qui devance le secrétaire général à Mermoz se retrouve nez à nez avec Thierry Zébié et trois de ses gars, au kiosque devant la cité. Thierry Zébié est armé d'un pistolet. Devant la foule, il tire en l'air. Il s'enfuit et va trouver refuge dans la villa d'un couple qui en ce temps aide beaucoup les militants de la FESCI. Les gens le suivent. Très vite, la villa est encerclée. Le salon est investi de même que la chambre. Les dernières secondes de l'étudiant relèvent des fictions de mort violente. Il y a trois personnes en tenue Jeans complet qui sont dans la cuisine. C'est l'un d'eux qui porte la brique sur la tête de Thierry Zébié qui s'écroule (Konan, 2010, p90).

La fronde des militants de la FESCI contre Zébié a été cruelle. Zébié a été sauvagement tué à la hauteur de ses actes. L'histoire de Thierry Zébié à travers Kandji et Calpoua fut revisitée par Fatou Cissé et Fatou Keita pour faire ressortir la politique en marche durant cette période et pour montrer que l'affaire Thierry Zébié fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce déclin fatal de cet homme monstrueux était à quelques égards, le signe précurseur de la chute du pouvoir en place à l'image du « le roi Ato ou le pharaon »

2. « LE ROI ATO V », « LE PHARAON » : Personnage politique, symbole de la dictature

Dans le corpus, les noms « Ato V », « le pharaon » renvoient au premier président de la Côte d'Ivoire. Son régime appartient à l'instar des autres pouvoirs installés après les indépendances, a un cadre dictatorial. En effet, il est l'auteur de l'instauration du parti unique à savoir le PDCI-RDA à la tête de la nation qui lui permis de diriger le pays pendant trois décennies

sans partage. Sous une dictature pathologique typique de l'Afrique post coloniale, illustré par la chute de sa personne.

2. 1 Le culte de sa personne

Le culte de la personnalité est l'adulation d'un chef d'état généralement encore en vie. Ce culte étant exploité à des fins de propagande, il caractérise un grand nombre de dictateurs. La glorification du chef, élevé au rang de « leader charismatique », s'apparente à la vénération des saints et au culte du héros. Le roi Ato V, comme le culte de la personnalité l'indique, dévoile l'existence de sa toute puissance, de sa souveraineté sans aucune gêne. Le passage suivant l'atteste bien :

Sans moi, il n'y aurait rien.
 Sans moi, tout le monde crèverait.
 Je suis la pierre sur laquelle est battit le royaume.
 Je suis le roi d'acier dont la puissance engendre l'avenir.
 Je suis celui dont la voix fait trembler les montagnes.
 Celui qui arrête le temps.
 Celui qui gouverne.
 De jour comme la nuit. (Tadjo, 1990, p.14)

En considérant ses propos, il est clair que le roi Ato V se considère comme un « Dieu », comme un être invincible. Avant même d'arriver à ses propres propos, le nom qu'il porte à savoir « Roi Ato » fait de lui un être vénéré. En Afrique, les rois sont des personnages spéciaux, des pères et sont l'objet d'un véritable culte de la part de leur descendance. Le roi est aussi un être primordial qui crée l'équilibre entre le visible et l'invisible. Il est le détenteur unique du pouvoir, l'incontournable. C'est donc cet état de fait qui amène les courtisans du roi à le vénérer par un culte digne de sa personne. « L'orchestre entonna l'hymne au roi. Comme un seul homme, tous les courtisans se levèrent et les lourdes portes de la salle des fêtes s'ouvrirent « sa majesté Ato V ! » (Tadjo, 1990, p.20). Des rafales d'applaudissement percutèrent les murs et s'élevèrent au-dessus du tintamarre des instruments à percussions. Tout à coup, quelqu'un cria : « vive le roi ! » et des centaines de voix lui répondirent des milliers de « vive le roi ! » lancés à tue-tête » (Tadjo, 1990, p. 18)

Cette manière de célébrer l'homme politique post colonialiste est le propre des africains car ils voient en celui-ci leur liberté, voir leur libération totale. Cet avis est partagé par le roi Ato V qui en fait un mystère. « Car c'est moi qui ai créé ce pays, moi, qui l'ai bâti de mes propres mains, façonné par ma seule volonté. C'est moi qui l'ai sorti de la boue et du chaos pour en faire cette œuvre grandiose ! C'est moi qui lui ai donné la prospérité, la force et l'éternité » (Tadjo, 1990, p. 16). Ces propos du roi Ato V nous ramènent à celui du président Houphouët Boigny face à la nation Ivoirienne après la grève des enseignants dans les années antérieurs voir 1982. Il déclarait : « *Je vous ai sorti du trou !* ». Ces propos prononcés par le président sont des propos qui sont propre aux divinités, aux dieux. Il faut remarquer que le comportement du roi Ato V à savoir le culte de la personnalité était la volonté de bon nombre d'africains venus au pouvoir dans la période post coloniale. Ce dernier était dans leurs mains comme un jouet dans la main d'un enfant. C'est ce qui amène Ato V à avoir cette assurance : « *Jamais ! Jamais je ne partagerai le pouvoir ! Il se transmet par le sang* » (Tadjo, 1990, p.16), une conception étrange du pouvoir.

2.2 La conception du pouvoir du roi ATO V

Le roi Ato V, tout comme le pharaon, représente un pouvoir totalitaire. Dans *Le royaume aveugle*, la peinture du palais royal est caractérisée par la chauve-souris, animal maléfique. Cela laisse transparaitre un pouvoir absolu. Le palais royal est comparé à une chauve-souris monstrueuse qui représente en tout état de cause les pratiques inhumaines du roi Ato V. Cette image prouve qu'on a affaire à un pouvoir dictatorial.

Voilà pourquoi, la représentation de la chauve-souris qui se développe à une vitesse inquiétante est métaphorique pour décrire le rythme de création de tant d'injustices à l'intérieur du palais. Le texte dit : « bâti sur un gigantesque plateau, le palais étendait ses ailes au-dessus de la ville, telle une chauve-souris monstrueuse » (Tadjo , 1990, p.16). Le fait que la chauve-souris étale ses ailes sur la ville, dépeint, l'influence, du roi sur le peuple et l'entourage. Pour donner le mystère dans son royaume, « une chauve-souris a été sculpté sur le trône et sur le sceptre royal car la chauve-souris vit la nuit et maîtrise le ciel malgré ses yeux aveugle » (Tadjo , 1990, p.16). Le pouvoir illicite comme celui d'Ato V entraîne le désordre et l'orgueil. Ato V est le symbole de l'utilisation d'une telle imagerie bestiale qui est conçue pour

représenter la brutalité de la sphère politique décrite dans les romans féminins. L'introduction de la chauve-souris comme principale instrument dans le palais est synonyme d'un pouvoir mythique c'est-à-dire un pouvoir basé sur les forces occultes. Aussi la présence des chauves-souris au sein du palais royal est une manière d'envoûter mystiquement la conscience de la population pour que sa supercherie soit plus intensifiée.

C'est cet état de fait qui amène le roi Ato V à se glorifier et à s'éterniser au pouvoir à travers ces propos : « Sans moi, il n'y aurait rien, sans moi, tout le monde crèverait, je suis la pierre sur laquelle s'est bâti le royaume. Je suis le roi d'acier dont la puissance engendre l'avenir » (Tadjo, 1990, p.17) « Jamais ! Jamais je ne partagerai le pouvoir ! » (Tadjo, 1990, p.16). À travers ces propos du roi, l'autorité dictatoriale du roi est donc investie dans le royal. Le but aussi de se mystifier est d'affaiblir les consciences. Ainsi, la domination coloniale continue sous une autre forme. Le roi Ato V a continué à opprimer le peuple sous une autre forme. Les mêmes contraintes, inégalités, injustices, maltraitements qui caractérisent l'époque coloniale sont présents dans l'époque post coloniale, sous le règne de certains dictateurs comme le roi Ato V, le pharaon. Le règne de ces dictateurs dirigeants est donc marqué par la tyrannie car ces dirigeants se croient toujours à l'époque esclavagiste où il y a un seul maître qui règne et qui domine. Ce comportement d'oppression amène le roi Ato V, pharaon à rester au pouvoir tout en piétinant ses farouches opposants dans le seul but de les faire complètement disparaître de sa vie.

2.3 La dictature d'« Ato V », « du pharaon », de « Fitina » et la disparition des opposants

Bon nombre d'écrivains ont stationné sur la disparition des opposants à travers leurs plumes. Ils dépeignent la norme de disparition des opposants comme un acte dictatorial. Dans les œuvres du corpus, cette dénonciation est visible chez Tadjo, Tanella Boni, Fatou Cissé, Fatou Keita. Toutes ces femmes du corpus, comme une seule personne et une même voix, dénoncent clairement la force du tyran sur la population il veut les étouffer, les faire disparaître coûte que coûte. Dans *Le royaume aveugle*, le tyran Ato V veille à la disparition de ses opposants sans aucune pitié. Lisons le texte suivant :

certains matins, la police faisait une descente dans les bas quartiers. Des hommes armés défonçaient les portes de leurs bottes redoutables, matraquaient et gueulaient. En moins d'un quart d'heure, tout était sans

dessus-dessous et des camions chargés d'hommes aux yeux encore ensommeillés démarraient en trombe vers les prisons. (Tadjo, 1990, p.27).

L'histoire dans ce royaume était désormais faite d'oppression. Les exécutions sommaires de tous les opposants par le roi Ato V deviennent une habitude des forces de l'ordre. Aussi, l'opposant far du roi à savoir le fiancé de sa fille eut le même traitement que les autres. Il lui faisait subir des frustrations et des humiliations qui entraînent chez le détenu une faiblesse psychologique : « Karim reçut une seconde gifle qui lui fit perdre l'équilibre. Il voulut se redresser, mais un coup de pied le projeta à terre. Sur un signe du ministre, le garde se joignit à l'action et très vite les deux s'acharnèrent sur lui. Karim se mit à hurler » (Tadjo, 1990, p. 107). Cette humiliation ne s'arrête pas là, elle va jusqu'à son exécution. « Au creux de la nuit, Karim fut brusquement réveillé. Sans un mot, on le conduit à l'autre bout du camp là où les pendaisons avaient lieu (...). La trappe s'ouvrit. Karim tomba. Ses muscles se raidirent, ses yeux se gonflèrent de sang. Son corps se tendit » (Tadjo, 1990, pp. 140-141).

Karim l'opposant numéro un du roi Ato V fut tué par pendaison. Le roi Ato V, animé par une rage et une soif de s'éterniser au pouvoir n'hésite pas à donner la mort à tous ceux qui menacent ou inquiètent son règne. On assiste alors à une répression meurtrière et à des exécutions de tout genre. « Quand les soldats cessèrent de tirer l'avenue était jonchée de cadavres. Ils entassèrent les corps dans leurs camions et démarrèrent en trombe » (Tadjo, 1990, p. 120). Les actes du roi Ato V rejoignent ceux du pharaon dans Matins de couvre-feu ; le pharaon était le maître suprême. Il gouvernait son territoire selon le système dictatorial. Le texte le vérifie à partir de ce passage : « Ils étouffaient toute révolte dans l'œuf. Ils gouvernaient selon le principe des inégalités flagrantes de la division entre riches et pauvres » (Boni, 2015, p. 23).

Le pharaon tout comme Ato V étouffaient toute révolte dans l'œuf. Un autre passage atteste cette idée : « Les pharaons pratiquaient la disparition des humains avec art et raffinement, sans laisser des traces, jamais » (Boni, 2015, p. 60). Véronique Tadjo tout comme Tanella Boni, ne sont pas les seules à mettre en lumière les actes exécutions sommaires de ce régime. Les exemples de ce genre abondent aussi dans Et l'aube se leva avec l'exécution de l'honnête citoyen Brice Vadoly. « Des mandats d'arrêts étaient lancés contre le chef d'état-major des armées, le général Louva, et le commissaire

Brice Vadoly venait d'être pris alors qu'il tentait de passer la frontière. Il fut montré devant les caméras, menottes aux poignets, blessé à l'épaule, le visage tuméfié, tenant à peine sur ses jambes » (Kéita, 2007, p.235).

Le commissaire Vadoly, opposant, fut arrêté injustement et fini par la suite à être assassiné par le régime en place. Faire disparaître ses opposants signifiait assassiner la démocratie. Dans l'œuvre *Madame la présidente* de Fatou Cissé, le même traitement des opposants se fait voir à travers la présidente Fitina. « *Manger ses opposants* » signifiait assassiner la démocratie et pas seulement au sens figuré. C'est ainsi que le pays de la présidente Fitina se vit taxé de pays antidémocratique. La présidente traitait aussi mal ses opposants. Allait-elle dévorer tous ceux qui se mettraient en travers de son chemin ? Ce qui comptait plus pour elle était de faire régner la peur et d'imposer le respect. L'objectif était de parvenir à zéro contestation.

Fitina avait passé un message assez fort pour que ses détracteurs comprennent que quiconque la fait sortir de ses gonds est puni à la hauteur de sa colère (Cissé, 2016, pp. 152-153). La présidente Fitina instaura une dictature sans nom dans la république de Louma. Elle était devenue une ogresse pour ses concitoyens un vampire qui se délectait de leur sang ; elle prenait donc plaisir à martyriser son peuple sans que personne ne s'y oppose. De plus, elle n'avait presque plus rien d'humain car elle mangeait ses opposants et s'en vantait publiquement ; elle était parvenue à un comportement sauvage et antidémocratique. Tous ses opposants étaient donc traités sauvagement sans pitié. Elle vit donc pour et par le pouvoir. C'est ce qui justifie son attitude irraisonnable. Le texte suivant l'atteste bien : « mais au nom de cela, en aucune manière elle ne se voyait en train d'abandonner le fauteuil présidentiel » (Cissé, 2016, p. 173). Certains chefs d'état sur le continent s'étaient proclamés « président à vie » pendant leur règne sans que cela ne prète à conséquence.

La démocratie sur le continent, elle nous est chère quand on est de l'autre côté du pouvoir mais lorsqu'on goûte aux délices de celui-ci, on jette la démocratie dans les latrines car elle empêche de trouver le sommeil. La démocratie ne permet pas de faire ce dont on a envie alors qu'on détient les clés de tous les pouvoirs, depuis celui de condamner l'armée jusqu'à celui d'avoir droit de vie et de mort sur ses propres concitoyens (Cissé, 2016, p. 173).

A la fin de cette partie, retenons que les auteurs du corpus sont toutes unanimes sur la dénonciation politique. Elles font cas de la disparition des opposants comme un acte majeur de saïssissement du pouvoir dictatorial. Ce pouvoir ne se fait pas sans la contribution de l'armée.

3. « L'armée », « La police » : Homme de main dans l'exercice du pouvoir dictatorial

3.1 Définitions et les rôles régaliens de l'armée et de la police

L'armée est une force essentielle dans l'accomplissement d'un pouvoir dictatorial. C'est une institution rattachée au pouvoir d'état. De par sa définition, l'armée est une organisation structurée d'individus armés visant à conquérir ou à défendre un territoire, détruire ou protéger d'autres unités militaires ou des unités civiles ; l'armée est aussi un ensemble des forces militaires d'un état. La police quant à elle désigne de manière générale l'activité consistant à assurer la sécurité des personnes, des biens et maintenir l'ordre public.

La police, l'homme de main de l'état

Le thème police est d'abord l'ensemble des règles imposées par l'autorité publique aux citoyens en vue de faire régner l'ordre, la tranquillité et la sécurité dans l'état. En un mot, la police est instituée pour le maintien de l'ordre public, la liberté, la propriété, la sûreté (Gayraud, 2011, p, 1047). Le rôle principal de la police ainsi défini, le constat est que sous le règne des présidents dictateurs du corpus, le rôle primordial de la police est bafoué au profil de celui de l'état. La police dans le corpus est devenue la main forte de l'état en vue de l'instauration de son pouvoir dictatorial. Loin d'assurer la sécurité des habitants, la police dans *Le royaume aveugle de Tadjou* se donne pour tâche de semer la terreur et l'insécurité au milieu de la population. Ce texte suivant permet de déceler cette sauvagerie : « Certains matins, la police faisait une descente dans ces bas quartiers. Des hommes armés défonçaient les portes de leurs bottes redoutables, matraquaient et gueulaient. En moins d'un quart d'heure, tout état sans dessus-dessous et des camions chargés d'hommes aux yeux encore ensommeillés démarraient en trombe vers la prison » (Tadjou, 1990, p. 27).

La police en instaurant la terreur parmi les habitants des taudis, participe ainsi à la protection du pouvoir politique du roi Ato V. le roi Ato V étant l'auteur de ce massacre de la police, se cache sous le drap de la police pour terroriser les habitants des taudis. Dans le même élan, la police chez Tanella Boni a le même rôle que celui chez Tadjou. « La moindre suspicion était toujours examinée comme une affaire hautement politique ou criminelle » (Boni, 2015, p. 27).

La liberté de la population de Zamba était confisquée, personne ne pouvait se plaindre de quoi que ce soit au risque d'être arrêté voir être assassiné. « Cela peut vous coûter très chère si vous n'y prenez garde, vous êtes encore vivants. Et une mort en sursis. Seule la justice a le droit de compter les morts. Je vous ai suivis et j'ai tout enregistré, vous avez outrepassé vos droits, simples mortels que vous êtes » (Boni, 2015, p. 14). Arsène Kâ, l'homme principal de main de l'état dans le pays de Zamba accompagné des autres membres de la police sema la confusion dans tout le territoire. Ils exerçaient en maître sous l'ordre de l'état : « Ils arrivèrent dans une voiture. Ils lui passèrent les menottes aux poignets, le jetèrent à l'arrière de la voiture qui démarra en trombe. Je ne le revis plus jamais » (Boni, 2015, p. 15).

Personne n'était épargné des atrocités de ces hommes en armes.

Cela ne prit que quelques minutes au bout desquelles on jeta cent sept corps dans une fourgonnette donnée. La fourgonnette fut ouverte en rase campagne. Les corps enchaînés et bastonnés, respirant encore ou ayant perdu connaissance, furent déversés loin de toute habitation. Arsène Kâ et ses hommes les inondèrent d'un bidon rempli d'essence et mirent le feu à la masse informe » (Boni, 2015, p. 53).

Ces hommes de la loi semaient le trouble, la mort des pauvres citoyens. « La police était donc entrée dans la spirale de la violence et le cycle de la banalité de la mort » (Boni, 2015, p.55). La police, sous la forme animale est aussi le quotidien des habitants de tranchville plus précisément la population estudiantine. Cela se perçoit chez Fatou Keita : « Quand il y a eu cette fameuse descente policière dans la résidence universitaire Sékou Touré et que des étudiants y ont été violentés et des jeunes filles violées, (...). La police et la gendarmerie doivent protéger les citoyens et non pas se rendre coupable d'exaction comme ce fut alors le cas » (Kéita, 2007, p. 178). Les étudiants et les syndicalistes, principales bêtes noires de l'État furent sévèrement

bastonnés, violées par ces hommes en armes qui exercent sous le compte du gouvernement dictateur en place. Un autre aspect de l'attitude brutale de la police se dévoile dans *Madame la présidente* :

Ce fut la débandade générale parmi les grands-pères, les grands-mères et les petits enfants. Des vieux tombèrent à genoux quand d'autres s'écroulaient sur ceux qui étaient déjà étendus par terre. Les manifestants complètement désorganisés, cherchant à fuir les coups, marchaient les uns sur les autres, et les forces de l'ordre ne se privaient pas pour administrer des coups de pieds dans le tas. Les os craquèrent, les voix se perdirent dans le tumulte. Une confusion complète s'installa parmi les marcheurs. On assista à une bousculade indescriptible qui conduisit à de nombreux blessés mais aussi à des morts). De voir les corps de ces septuagénaires ainsi étendus sur le sol aux côtés de ces jeunes enfants, même pas encore adolescents, était pathétique et insoutenable (Kéita, 2007, pp 178-179).

Après analyse, retenons que la police a changé de rôle, de vocation. Cependant, elle se présente désormais non plus, comme le protecteur de la société civile, mais plutôt comme le complice du pouvoir de répression. Quand n'a-t-il de l'armée ?

3.2 L'armée

L'armée dans les autres œuvres du corpus agit de manière similaire que la police. Elle qui était considérée comme garant de la défense nationale a failli à sa mission. Dans le corpus est utilisée par le pouvoir, comme un moyen de répression face à la résistance des habitants. « Quoi qu'il en soit, en quelques secondes, ce fut l'horreur. Des balles sifflèrent de tous côtés et la foule prise de panique essaya de s'enfuir. Beaucoup furent touchés dans le dos. Hommes, femmes et enfants tombèrent les uns sur les autres. Les cris de frayeurs se mêlèrent au tonnerre des rafales de mitraillettes. Quand les soldats cessèrent de tirer, l'avenue était jonchée de cadavres. Ils entassèrent les corps dans leurs camions et démarrèrent en trombe » (Tadjo, 1990, p. 120). Le pouvoir d'Ato V, face aux marcheurs aux mains nues, utilise l'armée, un autre élément de son appareil d'état pour assombrir cette marche pacifique. Une autre action de l'armée se perçoit dans *Madame la présidente* :

Une nuit, des militaires issus d'une unité spéciale firent une descente

dans cette fameuse cité rempart du SER. (...). Des militaires en descendirent, des matraques à la main, bombes lacrymogènes à la ceinture. (...). Ils encerclèrent rapidement la cité et se tinrent prêts à exécuter les ordres. (...). Les militaires fondirent sur leurs victimes comme des aigles sur des oisillons. Les matraques s'abattirent sur le dos de ceux qui tentaient de fuir et de ceux qui se laissèrent surprendre. D'autres reçurent des coups de crosses sur la tête. Dans le même temps, les fragiles protes en bois de chambres universitaires furent défoncés à coups de pieds dans un fracas épouvantable. (Cissé, 2016, pp. 131-132)

De plus, ces militaires, hommes de la loi, sont source de déprivation sexuelle. « Des militaires firent irruption dans les chambres des filles et se léchèrent les babines à la vue de leur nudité. (...). Avant que certaines étudiantes eurent le temps de dire ouf, elles furent maitrisées et proprement souillées dans leur intimité » (Cissé, 2016, pp. 132-133). L'armée, en conflit perpétuel avec la population, sèment l'amertume dans les cœurs. « 95 étudiants morts le corps criblés de balles » (Hazoumé, 2002, p. 91). L'armée en collaboration sous ordre du pouvoir en place endeuille les parents de ces victimes. Fort de ce qui précède, retenons que cette violence inexplicable de l'armée est de mèche avec l'état pour imposer le pouvoir dictatorial. Ceci étant, qu'en est-il des autres personnages politiques du corpus ?

4.1 « Pascal » ou le leader des jeunes patriotes

Le leader de la galaxie patriotique, nommé Blé Goudé a mobilisé la moitié du sud du pays avec une performativité rarement égalé en Côte d'Ivoire. La mémoire historique ivoirienne n'a pas trace de pareille mobilisation de centaines de milliers de personnes à l'appel d'un jeune leader politique ivoirien. Le mode d'action de ce leader était la mobilisation populaire. Il mit en avant les arguments nationalistes. Leur lieu de combat était la rue. Selon Bénédicte Récapé, « Un mouvement à forte portée politique et symbolique fait plus que rendre visible l'ensemble générationnel. Il transforme la génération contestatrice en génération politique » (Récapé, 2009, pp. 205-220).

Par ailleurs, la jeunesse ivoirienne a été impactée depuis 1990 par la FESCI d'où sont sortis les principaux leaders qui mobilisent l'espace public depuis lors. Cette jeunesse ivoirienne s'invite plus régulièrement dans le débat politique depuis la naissance de la FESCI en 1990. De plus, les jeunes

ivoiriens, avec à leur tête Blé Goudé pris dans une dynamique révolutionnaire, ont perçu les situations et orientés leurs conduites en adoptant une posture de défiance à l'autorité politique.

Cependant, pour ce fait, ils adoptent la politique du « Gbonhi » qui signifie la mobilisation patriotique. Dès que le leader Blé Goudé lance un appel en disant « l'heure est grave, mes petits sortez tout de suite », ils vont sortir sans réfléchir. C'est une histoire de masse. Ces jeunes patriotes issus de la FESCI s'appuient sur leur savoir-faire et leurs réseaux militants pour s'insérer professionnellement et revendiquer, par le maniement du verbe leurs droits. Blé Goudé, leader de la FESCI en 1998 et responsable des jeunes patriotes est ainsi représenté dans l'œuvre *Le crépuscule de l'homme de Flore Hazoumé* sous le nom de Pascal. « Il était vêtu d'un jean et d'une chemise noire largement ouverte sur sa poitrine. Il était assis en équilibre sur une sorte de balustrade, un peu en hauteur. Le lieu, la position incertaine de l'orateur, l'absence de micro, tout dénotait l'improvisation. Mais malgré tout, sa voix portait loin et résonnait fort dans un silence quasi religieux » (Hazoumé, 2002, p. 9). Pascal, homme de caractère était le leader de la masse estudiantine de Bunjulaba. Il conduisait cette troupe avec ténacité, arrogance et fierté. Son mot d'ordre ou son cri était incontestable car il avait une certaine influence sur cette jeunesse. Le texte suivant l'atteste bien :

En vérité, je vous le dis annonça-t-il, la dignité de l'homme passe par son bien-être. N'écoutez pas les vendeurs de rêves qui vous conseillent d'aller à l'école le ventre et les poches vides, de supporter les difficultés de la vie. Ne les écoutez pas, ils sont pires que les sirènes d'Ulysse aux voix ensorcelantes. Bouchez vos oreilles et n'acceptez jamais de suivre les cours dans des conditions pareilles. En vérité, je vous le dis, n'acceptez jamais cela car, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Ces derniers mots furent accueillis par un tonnerre d'applaudissement » (Hazoumé, 2002, p. 9).

Pascal était l'homme qu'il fallait à cette jeunesse. Il réveillait en eux la révolte, la revendication et le dégoût d'une vie misérable. Il était pour eux le socle de leur revendication, la solution avérée pour les conduire dans leur destiné, Pascal ne s'arrêta pas au niveau des étudiants, il alla jusqu'à toucher les travailleurs qu'il menait à sa troupe.

Dorénavant, nous aurons une association qui participera à toutes les manifestations des syndicats des travailleurs, car nous les étudiants, nous ne sommes pas un monde à part. Demain, nous aussi, nous serons des travailleurs. Si les travailleurs descendent dans la rue, nous

aussi, nous descendrons dans la rue, pour les soutenir. S'ils se mettent en grève, nous les soutiendrons dans leur action. Leurs revendications nous interpellent. De leur sort dépend notre avenir. Un tonnerre d'applaudissement accompagna ces derniers mots (Hazoumé, 2002, pp. 63-64).

Cette revendication voire cet attroupement se solda par une association véritable avec un signe de ralliement.

Regardez bien, suivez mon geste. Voici notre signe de ralliement. (...) Lentement, il leva son bras à l'horizontal la main tendue, il plia son pouce, puis le majeur, ensuite l'annulaire, seuls l'index et l'auriculaire restèrent tendus, figés dans une pose énigmatique Edith sentit un frisson courir le long de son dos. Aucun bruit. Un silence total. La même question résonnait dans leur tête à la vue de Pascal tenant toujours cette étrange pose. Devinant leur pensée, celui-ci reprit en éclatant d'un rire saccadé et caverneux dont lui seul avait le secret. (...) Ce symbole, lâcha-t-il d'une voix métallique, ce symbole représente des cornes..., tout simplement ! Dites-moi à qui appartiennent ces cornes. Il sauta de l'estrade et s'éloigna dans un grand éclat de rire ». (Hazoumé, 2002, pp. 64-65)

Pascal, dans l'œuvre de *Flore Hazoumé*, a les mêmes caractéristiques que Blé Goudé le leader des jeunes patriotes. D'abord influent au niveau du campus depuis l'ère du président Bédié jusqu'à Gbagbo, il s'étant jusqu'à toute la jeunesse ivoirienne. C'est aussi le même parcours qu'a Pascal dans l'œuvre de *Flore Hazoumé*. Pascal est un rassembleur de masse, comédien, moqueur de renommée, imposant tout comme Blé Goudé. Ils ont les mêmes symboles de ralliement. Les « cornes ». Revenant à Pascal, le constat est que ses appels au rassemblement n'étaient point contestés par la jeunesse, bien au contraire. Le passage suivant l'atteste bien :

C'est avec satisfaction qu'il vit aux portes de l'université une masse noire et bruyante. (..) Ils étaient prêts à tout pour réintégrer leurs chambres en cité. Dès que les étudiants aperçurent Pascal, ils furent saisis d'une joie hystérique. Pascal ! Pascal ! Pascal ! Scandèrent-ils d'une seule voix en battant des mains. Pascal grimpa sur une estrade improvisée, tendit le bras et fit leur signe de ralliement. D'un seul mouvement, ils lui répondirent par le même geste. Sans micro, sans effort, la voix de Pascal résonna dans un silence quasi religieux : Maintenant, à l'instant, nous allons leur montrer que nous sommes des hommes, des êtres humains » (Hazoumé, 2002, pp. 90-91).

Pascal, leader, éveillant les consciences endormies en les incitant à la révolte. Cet acte de révolte, de tenir tête à l'autorité Bunjulabaise amena les étudiants à l'abattoir.

Les étudiants continuaient à avancer, têtus et volontaires. (...). Pascal s'était retiré sur le bas-côté. Un vent léger soufflait et souleva les pans de sa chemise noire. Ainsi figé dans cette pose, la silhouette ciselée dans ce ciel d'apocalypse, il ressemblait à un ange déchu. (...). C'est à ce moment-là qu'ils virent, ils virent que les étudiants avaient tous les poings fermés. Ils virent, non ! Ils devinèrent que dans chaque main se cachait une grosse pierre. Alors, ils eurent peur. Ils levèrent leurs kalachnikovs, les étudiants leurs poings. Au loin des sirènes de police retentirent comme un glas, et ce fut le signal. Le bilan fut lourd : 10 militaires le visage éclaté par les cailloux. 95 étudiants mort le corps criblé de balles. Lorsque l'information tomba, un silence horrifié pétrifia Bunjulaba » (Hazoumé, 2002, pp. 92-93)

Sans micro, sans effort avec une voix naturelle Pascal amena les étudiants pleins d'avenir à l'abattoir. Pascal était donc un manipulateur avéré de la jeunesse. Ses actions incitèrent à la violence. Nul ne peut résister à son appel. Pascal ayant la révolution dans l'âme, la transmet à la jeunesse sans même fournir d'effort à l'instar de KARIM.

4.2 « KARIM » : le révolutionnaire ou le messie

4.2.1 « KARIM », le révolutionnaire

« Karim », est le secrétaire du roi « Ato V ». Il intensifie ses ambitions de révolutionnaire, aspire d'ores et déjà à la liberté du peuple. « La liberté comme un fleuve qui coule, qui ondule et fait miroiter ses écailles d'argent, lisses, fluides, musicales et sereines. La liberté sans meurtre, sans exécution, sans tribunaux, ni torture, la liberté : li-ber-té par élan successif, par volonté collective » (Tadjo, 1990, p.41)

Karim animé d'une grande révolte, étant chez le roi, à la vue de la mauvaise manipulation du régime d'Ato V, est éveillé par la volonté de libérer tout le royaume. Cette révolution devenait au fur et à mesure son style et sa raison de vivre. Cela l'amena à faire un rêve : « J'ai fait un rêve éveillé dans lequel je voyais le royaume sur toute son étendue... Il n'y avait plus d'opulence ni de misère mais un équilibre de partage » (Tadjo, 1990, p. 79). Aussi, sa quête de liberté totale l'amena à créer un groupe de contestataire.

Certaines nuits, Karim et ses compagnons se rendaient en secret chez les habitants des taudis. Après s'être lavés soigneusement et avoir changés d'habits, ils laissaient derrière eux le palais des aveugles pour aller se plonger dans un monde qu'ils connaissaient bien ; celui où ils parlaient le même langage que les autres et où ils pouvaient rire, discuter et planifier jusqu'au lever du jour. Cela prenait la forme de longues réunions pendant lesquelles ils étaient assis en rond chacun se levant à tour de rôle pour dire ce qu'il avait sur le cœur et dans la tête » (Tadjo, 1990, p. 42)

Le but de Karim en tant que révolutionnaire n'était pas de tuer, mais plutôt de créer. Bâtir pour rattraper le temps perdu, pour faire vivre tout le monde. Karim croyait en un royaume où ne régnerait ni palais ni taudis. Il voulait donc transformer l'enfer en purgatoire. Aussi Karim embarqua Akissi, la folle du roi Ato V dans son bateau. Leader d'un groupe de militantisme, qui voudrait remettre l'ordre en remettant le pouvoir entre les mains du peuple, Karim forgea Akissi dans cette même vision. De ce fait, il devient la personne la mieux indiquée pour conduire le peuple et Akissi vers le chemin de l'émancipation. Toutes ses visions sont les signes annonciateurs d'une vie messianique du personnage.

4.2.2 « KARIM », le messie

Le personnage de « Karim » dans le royaume aveugle celui d'un leader à la tête d'un mouvement politique qui cherche à détrôner le roi Ato V et à remettre le pouvoir entre les mains des autres sans faire couler le sang. Le texte le dit en ces mots :

Il savait désormais qu'il n'était pas de ceux qui acceptait le destin sans broncher et qui laissait le temps faire les choses. Il savait que dans l'énorme ville, il y avait le pouvoir. Et il voulait s'approcher de ce pouvoir pour arriver à délivrer le village de son esclavage. C'était son obsession, son idée maîtresse et elle s'était infiltrée jusque dans sa chair. Elle avait guidé tous ses pas et toutes ses décisions, lui volant jusqu'à l'insouciance de la jeunesse faisant de lui un être porte-parole. (Tadjo, 1990, p. 110)

La priorité de Karim est de libérer le peuple en leur apportant la paix, l'égalité et la justice. Il devient donc le sauveur de son peuple. Dans

l'association des images, Karim est représenté comme un révolutionnaire politique portant une « couronne d'épine » (Tadjo, 1990, p. 46). La couronne d'épine nous renvoie à la figure de Jésus-Christ comme l'indique l'évangile de Mathieu : « Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite ; puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant : Salut, roi des juifs »¹. La référence aux épines est un véritable signe des souffrances subies, des obstacles traversés pour accomplir la mission de libérer, d'émanciper le peuple. « Une forêt d'épines m'accueille » (Béyala, 1988 :148). Cette expression « une forêt d'épines éclaire la difficulté de Tanga d'être accueillie, de s'intégrer dans la société (cette partie est extraite du Master de Tsitsi S.A Sachikonye intitulé l'étude des thèmes du deuil et de la marginalité dans le royaume aveugle et Reine Pokou, concerto pour un sacrifice de véronique Tadjo p.79). C'est ce qui a poussé le prophète fou à lui dire ces paroles : « Tu portes ta passion comme une couronne d'épines. Tu voudras sauver le monde et tu penses que ta crucifixion changera le cours de l'histoire » (Tadjo, 1990, p. 46). La couronne symbolise le pouvoir absolu et pourtant les épines veulent dire que ce pouvoir sera émaillé de douleurs. Aussi l'expression de l'action d'un messie se justifie à travers ce passage :

Soudain Akissi déclara :

- Écouté, le roi est prêt à te libérer tout de suite, si tu te prends publiquement. Le royaume est en pleine effervescence. Il veut rétablir le calme. (...). Dans le fond de ses yeux elle vit miroiter de mauvais présages. Elle voulut protester, crier sa peur de le perdre, mais elle n'arriva qu'à la main pour le toucher. Car les paroles, à présent étaient devenues inutiles. (...). Au fond, elle avait toujours su qu'il refuserait. (Tadjo,1990, pp. 123-124)
- Karim n'était pas du tout prêt à renoncer à son action militantisme pour faire plaisir au roi. Il était donc prêt à affronter la mort comme le Christ Jésus pour sauver son peuple.

Au creux de la nuit, Karim fut brusquement réveillé sans un mot, on le conduisit à l'autre bout du camp, là où les pendaisons avaient lieu. Cela faisait longtemps qu'il attendait ce moment. Il se demandait simplement pourquoi ils n'étaient pas venus plus tôt et pourquoi ils avaient choisi cette nuit si étoilée pour se décider. Lui, cela faisait des mois qu'il était prêt. Il avait toujours su qu'il mourait ainsi. En cachette sous la voûte du ciel loin de tous. (...). Ce n'était pas de mourir qui lui coûtait, c'était de mourir cette mort, aux mains de ces hommes-là. Ce

¹ La bible selon version Louis Segond, Mathieu, chapitre 27, verset 29.

serait une mort en plein midi, devant une foule hurlant sa rage de tant d'années pourries. Ce serait une mort vengeresse. La trappe s'ouvrit, Karim tomba. Ses muscles se raidirent, ses yeux se gonflèrent de sang. Son corps se tendit. (Tadjo, 1990, pp. 140-141)

Comme un héros, Karim mourut pour la libération de son peuple. C'est ce caractère qui fait de lui un homme particulier, mis à part en un mot qui fait de lui un « messie ». A côté du personnage politique Karim, nous avons les enfants soldats.

Conclusion

En définitive, les acteurs masculins ont dominé la politique ivoirienne depuis des décennies. L'on ne peut donc évoquer la politique ivoirienne sans faire mention d'eux. Ils se retrouvent alors au centre des productions littéraires qui évoquent l'histoire politique ivoirienne émaillée de belligérance et de violence. Cette analyse a mis à nu le caractère dictatorial et belliqueux de certains acteurs politiques à travers une mise en scène de personnages qui constituent une peinture de leur rôle dans la politique en Côte d'Ivoire. A côté de ces personnages que l'on pourrait considérer comme les bourreaux du peuple, il y a aussi ceux qui endossent le costume de héros et se consacrent à la lutte pour le bien être des autres. Cette étude est donc une interpellation de l'ensemble des acteurs de la politique ivoirienne et en particulier les acteurs masculins à privilégier l'intérêt suprême de la nation au détriment des intérêts individuels mesquins de chacun. Car la prospérité d'une nation et l'épanouissement de ces citoyens passent impérativement par un climat de paix et de stabilité. Et cela commence par une politique dépourvue de violence verbale comme physique.

Références bibliographiques

- Boni Tanella, 2015, *Matins de couvre-feu*, Abidjan, Éditions le rocher
Cissé, Fatou, 2016, *Madame la présidente*, Abidjan, NEI CEDA
Hazoumé, Flore, 2002, *le crépuscule de l'homme*, Abidjan, NEI CEDA
Keita, Fatou, 2006, *Et l'aube se leva*, présence africaine
Tadjo Véronique, 1990, *le Royaume aveugle*, l'harmattan
Zadi Jonas, 2013, *la question de la bonne gouvernance et des réalités sociopolitiques en Afrique : le cas de la Côte d'Ivoire*, Droit, Université Paris-Est.

MANUELS SCOLAIRES DE FRANÇAIS EN CÔTE D'IVOIRE : PROCES D'UN CONTENU CONFRONTÉ AU DÉFI DE LA CONSOLIDATION DE L'IDENTITÉ NATIONALE

Ramzi Ismaël OUATTARA

Doctorant, Université Alassane Ouattara (Cote d'Ivoire)

ramziismael18@gmail.com

Résumé :

Suite à son accession à l'indépendance en 1960, la Côte d'Ivoire en tant qu'Etat moderne, exprime officiellement sa volonté de donner de nouvelles orientations à l'école. De fait, l'objectif est de forger une institution dont l'une des missions serait prioritairement la construction de la nation ivoirienne. Cependant, dans les faits, depuis cette époque, l'historiographie de la sociologie ivoirienne s'est continuellement marquée de conflits sociopolitiques. Des conflits avec en toile de fond, des crises identitaires témoignant ainsi de la défaillance de l'éducation nationale. C'est au regard de cet échec avéré de l'école ivoirienne à bâtir une nation forte que, dans cet article, l'on a voulu porter une réflexion sur la problématique de l'identité nationale ivoirienne à travers le contenu des manuels scolaires de français en charge de l'éducation nationale.

Mots-clés : Manuels scolaires, Identité nationale, éducation nationale, culture et politique

Abstract :

Following its accession to independence in 1960, Côte d'Ivoire, as a modern state, officially expressed its desire to give new directions to the school. In fact, the objective is to forge an institution whose mission would be primarily the construction of the Ivorian nation. However, in fact, since that time, the historiography of Ivorian sociology has been continually marked by sociopolitical conflicts. Conflicts with identity crises as a backdrop, thus testifying to the failure of national education. It is in light of this proven failure of the Ivorian school to build a strong nation that, in this article, we wanted to reflect on the problem of Ivorian national identity through the content of French school textbooks in charge of national education.

Keywords : School textbooks, National identity, national education, culture and politics

Introduction

L'école ivoirienne, à l'instar de toutes les autres de l'Afrique francophone, naît dans un contexte bien connu : Celui de la colonisation. Cet héritage, à y voir de plus près, semble encore peser, jusque-là, sur son fonctionnement. Cette situation émane apparemment du rapport de continuité qui subsiste encore entre le pays et son ancien colonisateur.

L'objectif du colonisateur dont cette école continue de s'inspirer aujourd'hui, n'a jamais été de construire des individus capables de se prendre en charge et de réaliser une quelconque indépendance. Au contraire, celui-ci visait à mettre en valeur des espaces sous domination. L'éducation dans ces circonstances s'offrait comme un canal privilégié. À ce moment, l'on a voulu faire table rase des structures éducatives alors existantes, puisque celles-ci étaient considérées comme dangereuses à la réalisation des missions civilisatrices dans un espace déjà conquis. Et, on a fait de l'éducation un outil privilégié, mais selon le modèle reproduit de l'école occidentale française, avec la langue et les manuels du conquérant, en visant la réalisation des objectifs de la colonisation. La politique qu'entretenaient ces contenus éducatifs coloniaux était celle de l'assimilation.

Des dizaines de décennies après la colonisation et l'acquisition des indépendances, les contenus éducatifs semblent restés au *statu quo*. J. Ki Zerbo (2003, p.77) disait la même chose en ces mots :

Pour n'avoir pas pu se couper à temps du "père colonisateur", "le fils colonisé" vit aujourd'hui une situation de déconnexion d'avec lui-même, à cause de l'absence d'une reproduction autonome grâce à une éducation endogène

Il continue en disant ceci (2003, p.81) :

L'Afrique est le seul continent qui ne dispose pas d'un contenu éducatif contrôlé d'autoreproduction collective. L'éducation scolaire apparaît comme un kyste exogène, une tumeur maligne dans le corps social (...) l'espace de l'éducation scolaire est le domaine (...) où aucune politique fondamentale n'a encore pu pénétrer dans presque aucun pays du sud du Sahara. Et pour cause : c'est un bastion stratégique au cœur du réseau des facteurs qui maintiennent le statu quo. Il joue un rôle focal et catalytique dans une réaction en chaîne du dépérissement africain.

Ces propos de Kizerbo sont assez expressifs pour montrer pourquoi, malgré le besoin de l'éducation nationale dans les pays d'Afrique de l'ouest, notamment en Côte d'Ivoire, le *statu quo* demeure. A. Nyamba, (2005, pp53) confirme la remarque de l'historien burkinabé en estimant que cette situation est due au fait que les systèmes éducatifs en question non ni d'objectif, ni finalité clairement élaborée par les africains eux-mêmes. Ainsi, l'on peut se poser la question de savoir quel fondement idéologique a été à la base d'une telle situation ? Et quelles solutions pour sortir de cette léthargie ? Ces questions seront analysées à partir d'outils théoriques et méthodologiques. Ce sont d'un côté la théorie postcoloniale qui est une étude critique du colonialisme, et de l'autre, l'analyse de contenu.

La théorie postcoloniale remet en cause l'historiographie de la colonisation qu'elle cherche à réécrire en s'attaquant à tout ce qui a trait au néocolonialisme. Par ailleurs, elle s'intéresse au fait colonial dans sa diversité à savoir, les rapports entre colonisé-colonisateur, les interactions culturelles, le choc des civilisations, les représentations de la culture et de l'identité. Enfin, c'est une perspective critique qui remet en question les relations d'altérité, culturelles, l'humanisme occidentale et sa pensée universitaire en pleine mondialisation (Kathleen, 2007, p151-164). Quant à l'analyse de contenu, elle met en avant la méthode qualitative à travers l'interview et la fouille des documents officiels (L. Bardin, 1977, P.29). C'est alors à l'aune de ces deux approches (théorique et méthodologique) essentielles en littérature comparée que la présente réflexion tentera de trouver réponse à sa problématique.

Les hypothèses de ce travail proviennent, d'un constat sur le contenu des manuels scolaires de français, édités en Côte d'Ivoire. D'une part, il ressort des fouilles et lectures que l'existence d'un cadre idéologique favorable à l'identité nationale, axée sur l'évocation de l'espace national capable de mettre en évidence les structures institutionnelles déjà existante, est quasiment faible dans plusieurs des manuels scolaires affectés à la fois à l'enseignement de la langue français. En revanche, prétextant d'être des outils pédagogiques, ces manuels sont subtilement des outils de promotion des représentations et des altérités étrangères. D'autre part, l'observation des contenus des manuels révèle qu'ils n'ont pas de résonance factuelle avec les questions sociopolitiques, aptes à créer une atmosphère de cohabitation et d'unification.

Ainsi, pour cet article dont l'objectif est de remettre en question la passivité idéologique des contenus scolaires ivoiriens devant le défi de la consolidation identitaire, il sera question de réfléchir sur certaines failles historiques observées dans la conception desdits contenus en contexte postcolonial.

L'observation de ces failles se fera en trois axes fondamentaux : L'extraversion des contenus, le déficit de la mémoire collective et la dépossession de soi débouchant sur l'irresponsabilité politique. Le développement de ces trois axes, sans aucune prétention d'exhaustivité, se conclura sur des suggestions pour éviter les crises identitaires en Côte d'Ivoire.

1- De l'extraversion : des savoirs trop tournés vers l'extérieur

Du primaire au secondaire, le système éducatif ivoirien semble faire la part belle aux thématiques, schèmes de pensée et études de cas pratiques qui portent, certes pas exclusivement, mais de façon prioritaire sur les sociétés et expériences, non ivoiriennes. Et cela s'observe à divers niveaux dans les disciplines enseignées. En guise d'exemple, les thèmes récurrents tels que libellés dans les progressions annuelles Histoire-Géographie : « *Les révolutions industrielles* » (progression annuelle, 1ere ?, 2023-2024), , « *Les fondements du développement économique de la Corée du sud* » (progression annuelle Terminale, 2020-2021) , « *la France, un exemple de puissance développée* » (progression annuelle Terminale, 2019-2020) « *L'ère de la bipolarisation du monde de 1947-1997* » (progression annuelle Terminale, 2018-2019) , « *l'Union européenne* » (progression annuelle 4e, 2023-2024) ; « *La révolution française de 1789* » (progression annuelle 4e, 2023-2024) , « *La démocratie Athénienne* » (progression annuelle 2^{de} 2019-2020) , etc. connaissent une longévité remarquable dans les programmes du secondaire depuis plusieurs décennies.

En littérature précisément, peu d'œuvres parviennent à s'imposer véritablement en conscience et dans l'esprit des responsables pédagogiques comme devant être nécessairement inscrits au programme. En dépit de l'inscription de quelques œuvres littéraires ivoiriennes inscrites au programme dans les cycles primaire et secondaires, les classiques de la littérature française

(Les fleurs du mal, de C. Baudelaire, 2018) demeurent encore ici une référence prééminente. Pourtant, il est évident qu'à partir de certains contenus valorisés dans un type de littérature, l'on obtienne tel ou tel type de citoyen. Il va donc sans dire que si une société privilégie seulement une littérature orientée vers l'extérieur, elle construira sans doute un citoyen universel. Et vice versa.

De plus, dans les manuels scolaires de français destinés aux apprenants ivoiriens, les concepteurs des savoirs s'attèlent à la promotion et à la vulgarisation de la langue française, qui dans le fond servira le plus souvent à faire découvrir des réalités quotidiennes françaises en tant que civilisation différente des civilisations originelles ivoiriennes. C'est par ailleurs du sens de la préface rédigée par les auteurs du manuel de la collection *langage et texte 5^e* :

Ce livre fait suite à *Langage et Textes*, classe de sixième, et tu vas donc retrouver des rubriques que tu connais déjà : bandes dessinées, textes, jeux, charades, etc. Mais tu vas aussi y trouver des choses nouvelles. Une rubrique Civilisation tout d'abord, qui se propose de te présenter des éléments de la vie quotidienne des Français (cuisine, école, chanson, etc.). Cette vie quotidienne est, bien sûr, différente de la tienne, et le professeur te demandera de faire des enquêtes sur ce qui se passe dans ton pays. Réfléchis bien sur ces différences, elles te montreront ce qui est caractéristique de la culture des Français (...)

Évidemment, cette préface informe sur la fonctionnalité de la rubrique « Vocabulaire » dans l'ensemble des manuels destinés aux leçons de français. La priorité consiste effectivement à faire découvrir aux élèves des termes qui participent à l'enrichissement de leur vocabulaire, plutôt qu'il ne concourt à éveiller leur conscience citoyenne, à une prise de conscience politique ou à un étant sociologique soumis à l'influence d'éléments étrangers.

En outre, dans les exemples tirés des manuels de CE1, 6^e/5^e et 4^e/3^e (Coll., *Grammaire du français*, 1991) l'on note finalement que les savoirs des manuels de français s'orientent le plus souvent sur des thématiques dénuées de vision nationaliste. Des textes portant respectivement sur les thèmes tout aussi ordinaires que non nécessaires face à une question d'éducation à la conscience nationale y sont objectivement repérables. Pour s'en apercevoir concrètement, l'on peut observer les textes ci-dessous :

« Constatant que le Peul n'était pas armé, et que les cornes du bœuf n'étaient pas celles d'une bête tueuse, l'homme caché derrière le nom de Lemou s'approcha, précède de belles et profondes salutations. L'homme qui voyageait à pied était vieux et leur souriait étrangement. Son salut était beau, long, murmuré, et plut à ceux qui voyageaient sur les eaux.

Il y eut ensuite un feu allumé, des mets partagés et il y eut une palabre, des interrogations :

« Homme et père, de quand datez-vous ? demanda Samour qui admirait toujours les cheveux blancs qui le savait, était fils des cheveux noirs.

D'après Cheick. C. Son, « Cycles de sècheresse et autres nouvelles », Editions Hatier, Coll Monde Noir Poche.

Une route bien entretenue et beaucoup moins montagneuse nous mena jusqu'à boué. Cette localité est située au bord de l'Ogoué et domine la rivière à l'endroit où les rapides sont les plus violents. (...) Munis de quelques bagages et quatre jours de ravitaillement, nous montâmes dans une pirogue de vingt mètres de long, conduite par douze pagayeurs et leur chef, Moagnon, véritable armoire à glace, qui se tenait debout à l'avant de l'embarcation pour donner la cadence et signaler les obstacles.

M. Patry, En Kayak du Gabon au Mozambique, Editions G.P

À l'instar de la plupart des textes qui composent les livres de français utilisés en Côte d'Ivoire, la lecture de ces extraits susmentionnés, tous écrits par des auteurs étrangers et potentiels ignorants de la culture et des réalités quotidiennes et culturelles ivoiriennes, laisse entrevoir les objectifs recherchés par les destinataires dans la conception du contenu textuel. À travers ces textes, en effet, le constat est que les concepteurs s'obstinent à instruire l'apprenant sur des faits sans impact idéologique. Les deux textes, respectivement extraits de manuels destinés aux cycles secondaires, s'inscrivent visiblement dans le même ordre d'idée. Des textes vides de fond et de pertinence thématique du point de vue de l'éducation à la culture nationale ivoirienne. Écrits par des auteurs étrangers, les propos testimoniaux n'ont aucune contenance thématique susceptible de construire des représentations nationales. Ce qui revient à dire qu'à l'image de la quasi majorité des textes invoqués dans des manuels scolaires de français, tel que donné à voir, ces derniers manquent d'aptitudes capables d'éveiller une quelconque conscience culturelle et républicaine du jeune ivoirien. Dans cette situation, l'apprenant s'évertuera certes à lire un texte qui thématiquement, ne lui fournira aucune information sur sa nation.

Substantiellement, pris globalement, l'objectif de ces textes se borne à l'apprentissage de la langue. Les personnages dans la diégèse, ne donnent ni d'informations relatives aux bienfaits de la citoyenneté, ni des savoirs sur les conséquences des altercations intercommunautaires. Dès lors, la fonction du conditionnement intellectuel que devrait véritablement avoir le manuel scolaire pour rendre possible la formation citoyenne du futur citoyen ivoirien s'avère inexistant à cet effet. Toutefois, si conditionnement il y a dans les textes déployés dans certains manuels de français, ce serait plutôt au bénéfice d'autres objectifs. Des objectifs inavoués mais bien loin d'être au service d'un éveil de conscience nationale ivoirienne.

Autre remarque, tel qu'il est très souvent donné à le voir à travers la lecture de certains textes en présence dans les manuels de français étudiés en Côte d'Ivoire, les contenus afférents à la littérature française sont pour la plupart écrits par des philosophes éclairés. Des auteurs dont les textes témoignent de leur esprit scientifique. Selon A. Touré (1981, p.58), ce sont généralement des extraits d'essais et de réflexions philosophico-politiques. Les romanciers, en général interviennent peu ; et ceux dont les pages sont choisies, à savoir par exemple Émile Zola, sont très bien connus pour être aussi critiques que perspicaces. L'extrait de *Germinal* (E. Zola, 1964) qu'on retrouve dans le manuel *La 4^e en français* (Coll. *La 4^{ème} en français*, Paris, céda/Edicef, 1999, p.80)), titré « Accident dans la mine (» interpelle clairement sur les drames connus par la société française pendant la révolution industrielle. On peut y retrouver une narration bien élaborée sur les conditions et les risques liés à l'exploitation humaine dans la société industrielle. On peut lire ainsi en introduction pour ce texte :

À la fin du XIX^e siècle, en France, un accident s'est produit dans une mine de charbon : des galeries souterraines se sont effondrées ensevelissant hommes, femmes et enfants qui y sont employés. Les équipes de sauvetage recherchent d'éventuels survivants ; les familles des victimes attendent...

Ce bout d'extrait est la preuve que les textes d'auteurs français convoqués par les concepteurs des contenus scolaires ivoiriens, en plus de mettre en évidence des références culturelles occidentales, abordent le plus souvent des sujets d'intérêts sociaux et politiques, mais des sujets relatifs à des sociétés dont le vécu reste littéralement différé de celui des ivoiriens. Ainsi, ils participent à montrer la scientificité du contenu des propos des auteurs

occidentaux en mettant en relief une meilleure représentation de l'occident. Quant aux extraits de textes ivoiriens ou même africains, ils sont choisis en ne tenant pas compte d'un objectif de conscientisation.

Il est imprudent de distiller dans un programme scolaire, des ouvrages étrangers qui ne reflètent pas suffisamment ou presque pas du tout la culture nationale, et espérer faire de ceux qui les reçoivent des personnes imprégnées de cette culture locale. Autrement, si les œuvres littéraires mises à la disposition des élèves ivoiriens viennent de contextes étrangers, elles n'offriront à ces apprenants que des informations relatives à la culture de leur aire de production.

S'il est admis que le citoyen de demain ne peut faire fi du passé, il n'en demeure pas moins que les élèves d'aujourd'hui devraient pouvoir lire des œuvres beaucoup plus actuelles, qui correspondent à leur monde, leur société. Mais, le constat qui est donné de faire, c'est que les manuels en charges de l'enseignement de la littérature, offrent plutôt des contenus extravertis. Ce même constat renvoie encore une fois à la problématique portant sur la nature de la culture à transmettre aux jeunes ivoiriens à travers la littérature. Car, comme le disait Q. D. Mongaryas, (2009, p203) « (...) toute création littéraire porte en son sein un type de culture donnée »

Les littératures enseignées en Côte d'Ivoire sont tellement tournées vers l'extérieur que le jeune apprenant ivoirien est confronté à une ignorance notable des connaissances relatives aux cultures de son environnement immédiat. Cela est d'autant plus vrai qu'un enseignant de français, responsable de l'UP (Unité Pédagogique) (A. Traoré) du lycée moderne Vavoua n'a pas manqué de le relever au cours d'un entretien réalisée en 2022 :

Il faut dire qu'effectivement les programmes d'enseignement de français ne prennent pas toujours compte de l'utilité culturelle des littératures locales. On nous fait, jusqu'à présent, étudier des textes d'auteurs français. Alors que notre pays ne manque pas de références en termes d'auteurs littéraires, qui peuvent à partir de leur production véhiculer des messages susceptibles d'instruire les élèves sur les valeurs de leurs us et coutumes.

Parfois, ces valeurs culturelles, même quand elles sont évoquées, elles lui sont perçues comme vide de contenance. Cette réalité, hypothèque le projet d'une construction identitaire. La conclusion qui ressort de ce qui précède, paraît logique. D'un côté, les contenus scolaires d'éducation ivoirienne ont connu un échec patent. De l'autre, l'on découvre la dépendance dont souffre le système d'enseignement ivoirien, à divers niveaux. De ce point

de vue, si les politiques ivoiriennes souhaitent réellement « l'avènement d'une conscience nationale » dans sa définition la plus généralisante, il sera primordial pour elle revoie fondamentalement le contenu du type de culture à enseigner, en un mot, le curriculum proposé.

2- Déficit de la mémoire collective et d'éducation politique : éducation à la démocratie

S'il est difficile de constater un consensus quant à la façon de définir l'expression « mémoire collective », l'on pourrait au moins s'accorder avec le fait qu'elle consiste à attribuer une faculté psychologique individuelle (c'est-à-dire la mémoire) à un groupe comme une nation, selon l'acceptation de J. V. Wertsch (2002, p.51) . Pour P. Nora (1978, p.398), elle renvoie à un « souvenir ou l'ensemble de souvenir conscients ou non d'une expérience vécue et/ou mythifiée par une collectivité vivante de l'identité dans laquelle le sentiment du passé fait partie intégrante ». Faisant l'objet des travaux de plusieurs domaines notamment la Sociologie, l'Histoire, la Philosophie, l'Anthropologie et la Psychologie, les réflexions sur la mémoire collective ont été lancée par (M. Halbwachs, 1950).

Dans cet ouvrage, celui qu'on peut appeler le pionnier des travaux sur la mémoire collective, donne au concept au moins deux acceptations distinctes. Dans la première, la notion de mémoire collective renvoie à l'idée que la mémoire individuelle est systématiquement influencée par les cadres sociaux dans lesquels elle s'insère. Dans la deuxième acceptation la mémoire collective prend une signification plus radicalement collectiviste et renvoie à la mémoire du groupe en lui-même, au-delà de la mémoire de ses membres. Que nous nous situons dans la première ou la seconde signification de la mémoire collective, on remarque que cette notion renvoie à l'idée de la représentation collective au sens d'Émile Durkheim à travers des symboles publics d'une société ou d'un groupe. Elle est dans ce cas, d'un enjeu identitaire d'autant plus qu'elle joue un rôle très important dans la construction de l'identité d'un groupe dont l'histoire racontée la définit et la valorise. De ce point de vue, la mémoire d'un groupe est constituée "d'imagos" qui ne se situent pas dans l'esprit des individus mais leur sont rappelés de l'extérieur : le groupe social permet aux individus de construire ces souvenirs par des récits et des symboles véhicules par des artefacts sociaux (J. K. Olick, 1999,p.333-348).

L'école, étant l'un de ces artefacts sociaux dont parle Jeffrey, on peut déduire que l'une de ses responsabilités est clairement de transmettre chez l'apprenant des images et représentations positives renvoyant à la nation.

Le manque criard de références historiques mémorables, à travers les manuels, que ce soit par rapport aux événements ou aux personnages, traduit le fait que la question de construction d'une mémoire collective n'est pas à l'ordre du jour chez les concepteurs de ces outils. Or il existe bien des souvenirs glorieux pour la Nation ivoirienne.

Des luttes pour l'indépendance au miracle économique réalisé en 1990 en passant par la construction des ponts et tours administratifs d'Abidjan, autant d'événements et d'actes marquants dans l'histoire collective de la Côte d'Ivoire mériteraient d'être sélectionnés pour être narrés aux jeunes apprenants. Ce type d'enseignement qui serait plus enrichissant s'il était appuyé d'éducation à la démocratie, reste non seulement absent, mais l'éducation politique ou démocratique également semble négligée.

L'école qui aurait pu être un formidable ferment d'unité nationale semble ne pas encore penser aux valeurs précises à enseigner aux jeunes apprenants. On se rend en fait compte qu'elle n'a jamais véritablement quitté les sentiers tracés par la colonisation. Ainsi, est-elle bel et bien demeurée une école pour la formation des agents du système, à peine capables d'exécuter par eux même, c'est-à-dire pour leur patrie. À l'école, les apprenants se côtoient mais ignorent véritablement ce qu'ils peuvent avoir en commun. Leur ambition demeure intimement liée à celles de leur communauté religieuse, de leurs tribus de leur ethnie, spécifiquement. Les contenus ne leur offrent, par une éducation idéologiquement raffinée, aucune éducation perspective par rapport à la stabilité. Cela se justifie par le fait que, eu égard aux difficultés sociopolitiques que rencontrent régulièrement la Côte d'Ivoire, aux réponses concrètes à y apporter alternativement, aux perspectives de développement susceptibles d'être formalisées, et qui, se présentent entre autre, il se posent des questions sous la forme des thématiques suivantes : « Quelle place à assigner à l'ethnie et à la Nation ? », « Quelle éducation à la cohésion nationale ? », « Au panafricanisme ? », « À l'identité culturelle ivoirienne » ; « Aux nécessités de l'indépendance politique, culturelle en Côte d'Ivoire », « Des élections démocratiques en Côte d'Ivoire ? », « À l'État de droit en Côte d'Ivoire ? ». Autant de questions fondamentales qui demeurent trop souvent sans réponses. Ces questions qui devraient être reconsidérées, analysées puis distillées dans les savoirs scolaires restent continuellement détournées des

attentions et opinions des responsables des contenus scolaires, notamment ceux destinés à l'apprentissage de la littérature par exemple.

Ainsi, le parcours de nombre d'apprenants ivoiriens depuis plusieurs générations, quand ils ne se réclament pas d'une discipline scolaire et universitaire pour laquelle ils entendent clairement se spécialiser, est jalonné par cet énorme vide relatif mis en exergue par une absence totale de thématiques et problématiques qui convoquent de manière objective et décisive l'avenir immédiat et même lointain de la Côte d'Ivoire de façon globale.

En faisant une rétrospection sur le passé politique de la Côte d'Ivoire, l'on se rappellera des dommages causés par les attitudes des uns et des autres pendant les périodes pré ou post-électorales. En fait, des années 2000 jusqu'à présent les élections continuent de susciter de vives tensions. L'on assiste cependant, en permanence, à des contestations suites à la proclamation des résultats. Des contestations qui, souvent fois, s'étendent jusqu'à des guerres intertribales ou interreligieuses. Ce fait dénote certainement d'une mauvaise culture des citoyens ivoiriens de la démocratie : la culture de l'indiscipline, de l'adoption des idéologies régionalistes.

À partir de cette réalité symptomatique de l'instabilité frappante qu'ont connu et que continuent de connaître les sociétés africaines d'hier et d'aujourd'hui, en l'occurrence celle de la Côte d'Ivoire, s'ajoute le problème de la dépossession de soi et de l'irresponsabilité politique.

3- De la dépossession de soi à l'irresponsabilité

En se gardant de convoquer dans le contenu scolaire les thématiques favorables à l'éducation politique et civique des jeunes écoliers ivoiriens, l'école se présente sous le prisme déformant d'une institution qui enracine en déracinant, qui forme en déformant, qui structure en déstructurant les ressorts de l'identité, et par cette occasion en vient à saper les bases objectives, morales, symboliques et imaginaires, censées inscrire dans les cœurs et les consciences l'idée d'une communauté de groupe, d'histoire et de destin, pourtant nécessaire pour mettre sur pied une nation ivoirienne forte, déterminée et gagnée dans une perspective de coresponsabilité, à une attitude de retenue et pondération, de mesure et de tolérance que commande l'éthique républicaine. Ainsi, cette réalité liée à l'école met en relief l'idée d'une

irresponsabilité : irresponsabilité, historique, politique et civique.

3.1 Irresponsabilité historique, politique et socioculturelle

Par sa trop forte propension à se tournée vers l'extérieur, l'école africaine produit un « homme émietté » à l'identité problématique et à la culture politique pour le moins diffuse et controversée (A. C. Augé, 2010, P. 36-37) Elle échoue également dans sa tentative de confectionner et gagner aux idéaux de patriotisme. Ainsi, l'école ivoirienne semble faire fi des allégations de Mamoussé Diagne, philosophe sénégalais :

Responsabilité et initiative intellectuelle et pratique, ce sont là les conséquences qui découlent de la conviction qu'« on ne peut pas se développer dans la dépendance ». Et si on ne peut pas se développer dans la dépendance, on ne pas d'avantage penser la non-dépendance à l'intérieur du champ structuré des schèmes et concepts forgés dans, par et pour la dépendance. La critique de ces schèmes et concepts apparaît ainsi comme le préalable à toute critique de l'ordre qui les engendre et les fait fonctionner, dont ils assurent en retour la pérennité théorique et pratique (M. Diagne, 2014, p.24

On est très souvent mis devant le paradoxe dont font montre certains États africains depuis leur accession à l'indépendance. Le paradoxe de l'indépendance dépendante. Malgré l'expression des différentes positions de désaliénation, l'on demeure malheureusement dans une crispation des systèmes sociaux, non favorable à l'amélioration. L'indépendance des sociétés est un fait qui doit donc nécessairement passer par la révision des concepts liés aux secteurs fondamentaux, telle que l'économie, la politique l'histoire et la culture. D'autant plus que les concepts évoqués, pour épouser la position de Diagne (2014, p.24), ne vont guère dans le sens d'une explicitation des besoins réels de la société. Ce fait Peut par ailleurs renvoyer à une autre forme d'irresponsabilité : « l'irresponsabilité civique ».

3.2 Irresponsabilité civique et citoyenne

L'une des conséquences majeures qui intervient suite à la dépossession de l'africain de son pouvoir à juger et à penser ses conditions d'existence de lui-même, est certainement la production du sentiment d'une certaine légitimation de l'irresponsabilité ou du désengagement civique, qui se manifeste par l'impression ou l'autosuggestion qu'en ce qui concerne les

grandes orientations touchant au développement de nos États. Ainsi nous ne sommes pas autorisés à intervenir avec pertinence, pour simplement faire prévaloir nos points de vue sur des questions qui nous concernent substantiellement, et que par ricochet nous devons, inévitablement nous en remettre à l'expertise venant le plus souvent de l'Occident.

Dans ce contexte, aux yeux des présumés citoyens, l'État de droit, la république, les principes qui fondent la démocratie ou le libéralisme politique sonnent creux, dénués de sens, de toute substance, de toute réalité ontologique, de toute clarté existentielle ou de l'ordre de l'expérimentation, du vécu en un mot.

Un système éducatif qui, de manière objective, ne contient pas de réels enseignements ni ne présente d'importantes perspectives dans le sens de la compréhension du monde, au devoir de l'homme et du citoyen au regard de la communauté sociale, présente et future, et envers lui-même, un système éducatif, une école qui n'édifie sérieusement le destinataire sur les enjeux de la nation, les enjeux géopolitiques et stratégiques qui sous-tendent le rapport que son pays entretient avec les autres, reste une institution soporifique, souffrante, handicapée. Un système éducatif de ce genre demeure une institution malade qui se confine en une entreprise infructueuse, fade, inutile, inféconde ; elle finit même par se dresser contre l'individu et la communauté qu'elle prétend former et transformer. Autrement elle finit par être contre-productive et nuisible. C'est pourtant dans cette situation que semble se trouver le système éducatif ivoirien, malgré la succession des différents politiques avec leur politique de révision de l'éducation scolaire. Une situation qui explique la cause même du malaise identitaire dont souffre en substance la société ivoirienne.

Comment guérir de cette peine ? Comment sortir de cette impasse ? voilà des questions auxquelles il importe de répondre à présent.

4- Suggestions pour sortir des crises identitaires et renforcer l'identité nationale

Cet intitulé qui annonce des suggestions se voulant objectives et concrètes dans le but d'éviter les crises identitaires dont souffre la Côte d'Ivoire et faire des propositions capables d'aider à la construction d'une identité nationale, n'a certes pas la prétention de résoudre la problématique de formulée dans ce travail, puisque que chaque système éducatif dispose

d'organes capables et compétents auxquels il est donné la charge d'élaborer les programmes qui seront soumis aux différentes équipes de rédactions d'ouvrages pédagogiques. Cependant, ces propositions ont pour ambition d'insister sur les programmes qui désormais pourraient être mis en avant dans les livres de lecture, manuels de français. Il s'agit de leur rôle de communication sociale pour la cohésion et la construction d'une conscience nationale forte.

L'école ivoirienne au regard de son caractère trop extroverti témoigne de nombreuses difficultés à favoriser une construction symbolique de l'identité qui soit dynamique ouverte et intégrative, à l'échelle de la nation. Or, l'on pourrait envisager les choses autrement. Il faut par exemple se rappeler du fait qu'il est possible de mobiliser les figures du mythe ou de la légende pour construire un imaginaire national, réconcilié et unitaire ; une identité collective, un visage commun.

Dans les manuels scolaires, cette tâche de construction de l'imaginaire national pourrait s'assurer avec pour objectif de créer le sentiment d'appartenir à une nation indivisible physiquement ou psychologiquement et par ricochet à prévenir des altercations intercommunautaires.

4-1 Prévention des frictions sociales par la prédisposition du destinataire à travers des thèmes à intégrer ou à consolider dans les manuels scolaires

Dans son article présenté au colloque de Libreville, Léon Matangila (L. Matangila, 2014, pp17-18) disait ceci :

L'éducation à l'interculturalité est la condition de l'essor des démocraties en Afrique car elle comprend une éducation à la convivialité interhumaine et intergénérationnelle, l'apprentissage du vivre-ensemble dans le respect des identités et des différences spécifiques, dans l'horizon d'un dialogue mais elle engage surtout à une mise en commun des valeurs aptes à promouvoir une vie apaisée, solidaire, fraternelle, avec l'altérité.

Cette thèse contient une remarque importante. La réalisation de la démocratie en Afrique passe inexorablement par l'éducation : l'éducation à la citoyenneté, à l'inter culturalité, à la solidarité et la fraternité avec l'altérité. Ainsi, le manuel réservé à l'apprentissage de la langue et de la littérature en

générale devrait servir de support dans la réalisation d'un objectif aussi vital pour la Côte d'Ivoire.

Pour véritablement exister, ces valeurs doivent être ancrées dans la mémoire collective qui n'est pas seulement ligne directrice pour la collectivité du présent, mais aussi une force de mobilisation pour les générations suivantes. Imprégnée dans la mémoire toute valeur, ou élément valorisé est un héritage transmis aux jeunes, pour qu'ils trouvent leurs repères nationaux. Cette tâche assignée à l'école pourrait s'accomplir à partir des cours que nous proposons ici. Des thèmes à intégrer dans les livres de français, manuels de littérature.

- *Thèmes en résonance avec la politique et la citoyenneté*

Les thèmes en résonance avec la politique et la citoyenneté, que l'on suggère, pourraient porter sur les risques liés aux dérives dictatoriales et totalitaristes. Ils porteront sur la démocratie, l'éveil de la conscience commune et nationale, les principes de la bonne gouvernance, du sens du bien commun, au respect de la loi, et à l'acceptation de l'autre dans sa différence.

Au niveau primaire il conviendrait déjà d'initier le jeune ivoirien aux valeurs démocratiques. À cet effet, il s'agit d'aller dans le sens d'Hannah Arendt (A. Arendt, 2017, p. 143) en présentant la notion de démocratie comme l'espace public où l'on peut être vu et entendu par les autres: Présenter la démocratie comme espace de libre apparition. Ce qui implique la place de la diversité des individus qui sont à la fois distinct et à la fois égaux. La distinction et l'égalité constituent les conditions basiques de la vie politique. Il serait utile d'insister sur l'idée que la démocratie c'est aussi la capacité morale à reconnaître et respecter les résultats issus d'une élection politique. Le respect des différences et de la diversité des opinions est cependant une exigence de la vie démocratique. Être vu et entendu par le public privilégie le rôle de la parole, propre aux êtres humains, comme condition de l'action politique. La parole uni les hommes et facilite l'organisation de l'action collective. Dès lors, le pouvoir consiste à persuader et à convaincre par les meilleurs arguments et les meilleurs projets de société. Ce qu'il faudra bien faire comprendre, c'est qu'en politique la valorisation de la parole, de la concertation et du débat d'égal à égal, du dialogue est fondamentale comme mode de régulation des tensions sociopolitiques. Depuis toujours l'imposition des décisions est vue comme pré-politique. En Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, la symbolique

de l'arbre à palabre démontre clairement comment dans la tradition ivoirienne, la parole constitue le mode de régulation des différends sociopolitiques.

Pour que la nation ivoirienne puisse relever le défi d'une construction identitaire, le pari consiste en outre, à mettre en œuvre, les ruptures épistémologiques évoquées par Hanna Arendt dans la conception du pouvoir. Il s'agit de passer des rapports de commander-obéir, de domination à celui d'œuvre de concert. Selon Arendt, le pouvoir existe lorsque les hommes agissent ensemble, il s'affaïsse quand il se dispersent. La force, la violence peuvent détruire le pouvoir mais n'arrive jamais à l'établir légitimement. L'action commune est fondamentale en politique. Le pouvoir est de l'ordre de l'acceptation des points de vue, car, le dit-on, nul n'a le monopole de la vérité, ce qui conduit à la tentation de forger une humanité comme une masse, à partir de zéro comme le totalitarisme.

En outre, valoriser dans les contenus scolaires la notion de mandat, de l'alternance du pouvoir ainsi que de la délégation comme du pluralisme politique. Il semble important de souligner les dérives et les pièges de la démocratie même dans les nations capitalistes développées. En Afrique, les obstacles qui s'opposent à l'essor de véritables démocraties sont notamment le manque de culture démocratique, l'ethnocratie, la paupérisation, les violences tribales et ethniques, la corruption, l'absence de la bonne gouvernance. Aussi, il faut signaler l'absence d'institutions véritablement républicaines dans l'administration. Les élections transparentes sont ultra nécessaires en démocratie. C'est en cela que l'on pourra actualiser les visions politiques d'Arendt dans l'effort de démocratisation de la Côte d'Ivoire.

- *Thèmes en résonance avec l'histoire : Insister sur les événements politiques marquants de l'histoire nationale récente*

Cette approche pourrait se faire par un rappel intelligent et mesuré du passé récent ainsi que de la mémoire collective nationale. Loin de tout complexe, il faudrait retrouver le sol ferme du passé récent commun. Fort malheureusement, en Afrique de manière générale, les crises, les génocides, les altercations intercommunautaires, les crimes contre l'humanité, la pluriculturalité ont pour définition la violence et la banalisation du mal. Il faudra cependant, en Côte d'Ivoire, guider l'attention des apprenants vers une meilleure articulation de l'histoire, de la mémoire et de l'oubli.

De ce fait trop de commémorations constituent présentement le risque d'emmener à la haine et à la vengeance. On risquerait d'immerger en conséquence dans le risque infernal des crimes. Cependant, il faut dire trop d'oubli peut aussi conduire à répéter régulièrement le cycle des confrontations. Dès lors mettre l'accent sur le juste milieu et sur une meilleure articulation de l'histoire et de l'oubli, serait le mieux. Ce juste milieu consiste à mettre en valeur la réconciliation, le pardon, qui, seul peuvent promouvoir la convivialité interhumaine, intercommunautaire et intergénérationnelle. À propos des événements historiques à rappeler, au cours d'un entretien avec les apprenants du lycée modernes de Daloa dans le cadre de ces recherches, il est ressorti que certains apprenants ignorent purement les raisons des guerres qu'aura connu leur pays depuis 1990. C'est le lieu de rappeler avec la plus grande subtilité, les causes et conséquences du coup d'État de 1999 et de la crise militaro-politique de 2002.

À partir d'un bref historique de ces différents événements marquants du passé récent, il serait possible de noter que l'instabilité sociale et politique qu'a connue la Côte d'Ivoire, est aussi symptomatique de l'endoctrinement, de la manipulation et de l'instrumentalisation politique. Un fait qu'on pourrait objectivement expliquer par le manque d'informations sur la citoyenneté, l'unité, le civisme, le patriotisme. Donc un problème d'éducation.

Il est alors certain qu'en prenant en compte de telles informations, une telle thématique dans la conception des contenus, les destinataires créeraient chez l'apprenant, d'abord la possibilité de connaître les attitudes susceptibles d'engendrer ce type de situation, tout ayant l'intelligence d'échapper à l'influence des discours politiques parfois trop arrivistes. Les thématiques abordées dans les livres de lectures doivent donc tenir compte de ce type d'évènement, pas pour réveiller les vieux démons certes, mais comme nous l'indiquions, pour éviter de retomber dans des considérations fratricides et anti-existentielles, comme la rébellion armée de septembre 2002.

Le déficit d'éducation citoyenne et civique pourrait expliquer les causes de événements de septembre 2002, d'autant que la plus part de ceux qui ont recouru aux armes pour revendiquer leur identité ivoirienne face au concept d'« Ivoirité », n'ont pas connu de véritable éducation civique. Alors, ce que l'on puisse dire, c'est qu'une telle remarque devrait immédiatement servir aux nouvelles autorités ivoiriennes. Le contenu de l'éducation pourrait tenir compte de cette situation à tous les niveaux, surtout dans des manuels dont la responsabilité idéologique est avérée. On pourrait dès lors, axer

l'éducation sur le civisme et apprendre à l'apprenant l'histoire récente de son pays. Avec courage, expliquer à partir des textes conçus sur mesure, avec la manière la plus astucieuse et la plus adaptée, sans pour autant tacher de le traumatiser. Car, lorsqu'on voile ou qu'on falsifie l'histoire, l'on est exposé à deux choses.

Premièrement, les générations suivantes, par ignorance sont susceptibles de replonger dans les bavures. Il faudra de ce fait, que les apprenants soient honnêtement informés. Informés sur les causes réelles des différentes situations d'altercations, informés sur la part de responsabilité de tous les acteurs. Cela sous-tend qu'on doit systématiquement s'éloigner des attitudes de stigmatisation, de marginalisation. Éviter par exemples de tenir coupable un seul clan. Il faut que les propos des plus âgés n'impactent pas négativement les enfants. On peut toutefois expliquer avec intensités les pires conséquences de la crise.

Deuxièmement, l'on assistera à l'influence de ces différents évènements sur les plus jeunes. Il faut cependant expliquer avec réalisme les inconvénients d'une rébellion. Montrer par la même occasion par exemple, qu'une situation pareille est due à la frustration, à l'égoïsme, aux préjugés et au manque de considération de son compatriote. Les destinataires des manuels gagneraient à considérer avec sérieux la situation de désagrégation du tissu social, relatives aux différents faits sociopolitiques. Ils doivent véritablement revisiter le contenu des livres de français.

Pour finir, retenons que l'invocation des évènements marquants du passé commun, pourrait s'organiser autour de l'idée que le pays a connu des décennies de crises qui conduisirent à son appauvrissement économique et infrastructurel.

4-2 Promouvoir des concepts identitaires dans les contenus : l'illustration factuelle du contenu doctrinal de l'Ivoironie

L'affirmation ou la consolidation d'une identité collective passe aussi par la promotion d'instruments idéologiquement forts, capables d'unir des communautés singulières autour d'un idéal commun : celui de se considérer et d'être considéré comme une seule et même entité. Ces instruments idéologiques sont parfois des concepts inédits. On en a connu avec la

Négritude et l'Ivoirité, deux concepts dont la promotion ne se sont pas faites sans polémique. Si les critiques visant le premier se sont limitées exclusivement au niveau intellectuel, celles portant sur le second ont conduites à des altercations incendiaires. C'est donc dire que toute éventuelle approche faisant référence à de tels concepts d'identité en contexte national, pourrait susciter méfiance et critiques parfois très acerbes allant jusqu'à compromettre l'authenticité et l'objectif réel dudit concept. Nous sommes alors conscients de ce que l'idée de la promotion du concept de l'Ivoironie à travers les contenus scolaires n'échappera pas à des critiques. Cependant notre conviction de voir consolider ou construire une identité nationale ivoirienne, nous impose une implication constante vis-à-vis du projet de promotion. D'ailleurs, si la Négritude qui est un concept identitaire renvoyant à l'image de l'Afrique noire de façon générale a su défendre et construire avec éloquence l'identité africaine, l'Ivoironie, concept identitaire spécifique à la Côte d'Ivoire mérite qu'on lui accorde de l'intérêt.

Ce concept dont nous proposons la promotion de l'idéologie à travers les contenus scolaires met en avant l'idéal de la valorisation de l'être Ivoirien dans toutes ses définitions : culturelle, historique, géographique, politique, économique, infrastructurelle etc. Par ailleurs, pour son concepteur, Ivoironie est ce qui distingue valeureusement l'Ivoirien en Afrique et ailleurs dans le monde (E. TOH BI. 2018, P.45.). Elle est l'identité méliorative de l'Ivoirien. Cette identité qui prend de l'importance en Afrique et dans le monde. Il n'est donc pas besoin de voir à travers ce concept un quelconque chauvinisme. C'est simplement du principe de l'identité et de distinction que ce positionne l'Universitaire pour construire son concept. Point n'est donc besoin de faire subir à ce concept le même sort que celui connu par l'ivoirité, qui, lui aussi, en dépit de sa saine volonté d'exalter des identités spécifiques a été soumis à des critiques visant à désauthentifier sa vocation originelle.

En restant fidèle à la dimension strictement originelle du concept de l'Ivoirité, on comprend qu'elle n'a objectivement rien de nocif pour l'Unité nationale ivoirienne, d'autant plus qu'elle se fixe pour objectif de rechercher l'unité entre les fils et filles de la nation ivoirienne, sans distinction de religion, de région ou d'ethnie (R.Boa Thiémélé, 2003, p. 51). C'est surtout de cette dimension culturelle de l'ivoirité que nous partons pour établir son rapprochement aux idéaux de l'Ivoironie, ce concept nouveau encore loin des

récupérations politiciennes. Le concepteur de l'Ivoironie lui-même fait un effort de clarification des orientations de son concept qu'il veut fédérateur, rassembleur à travers un slogan clair que l'on retrouve dans le manifeste de son concept (: « Au milieu de nos différences, soyons d'accord sur ce qui ne nous différencie pas » (E.TOH BI .2018, P.45.)

Promouvoir l'Ivoironie en contexte scolaire parce qu'elle appelle à un état d'esprit et à un vécu et qu'« elle est culturo-identitairement marquée, elle est une spiritualité » (2018, p.94) Elle mérite de ce fait d'être promue dans les cœurs et esprits des apprenant en ce sens qu'elle valorise la spiritualité des peuples Ivoiriens, peuples qui se veulent unis. Ainsi, l'Ivoironie qui signifierait union, art et culture serait fédérateur de tous les indices et élément référentiels de l'Ivoirien, de son pays et de son état d'esprit. Ce concept est le sommet des réalités d'ordre culturel, artistique, urbain langagier, touristique, infrastructurel, sportif et économique de la Côte d'Ivoire.

Intégrer clairement ou implicitement les idées de l'Ivoironie dans les contenus scolaires, revient pour nous de poursuivre nos ambitions de développement. En fonction donc de ces ambitions poursuivies, tentons de formaliser notre immense richesse d'esprit dans une sorte de label culturel médiatique. C'est bien à cela que l'Ivoironie se propose en offrant « l'avantage d'actionner le mouvement du développement et de la cohésion sociale. Etant entendu que le développement a besoin de cohésion sociale et qu'il n'y a pas de développement et de cohésion sociale sans promotion culturelle, surtout, pas de développement dans l'informel culturel. » (E.Toh.Bi, 2018, p.63)

L'intérêt qu'il y aura à promouvoir l'esprit de l'Ivoironie dans les contenus scolaires reposerait aussi sur le fait que le concept s'offre comme le moteur des positivités ivoiriennes, un label culturel médiatique, un kit ou un coffret des ingrédients divers de la chaleur ivoirienne valorisante. Selon Toh Bi Emmanuel (2022, P.61.) :

L'Ivoirien compte en Afrique et dans le monde, et ce, sans égocentrisme ni réclusion, sans rejet ni enfermement calfeutré sur lui-même, mais plutôt, avec ouverture, partage amour et hospitalisé. L'Hospitalité, l'Ivoirien la manifeste et la vit naturellement, sans effort contorsionnant ou pénible pour son âme.

De ce qui précède, l'on note que la promotion de l'idéologie du concept de l'Ivoironie ne s'aurait rester inopportune pour l'éducation scolaire. Elle participera optimalement à la vulgarisation des valeurs culturelles de la

nation ivoirienne auprès des apprenants. Sa position en tant que le trait d'union qui relie les différentes particularités ivoiriennes, sera ce concept dont l'idéologie rassemblera les ivoiriens autour d'un même idéal. Lequel idéal unira tous les fils et filles de Côte d'Ivoire, d'origine ou naturalisés, avec leur manière d'être et de faire. Valoriser et promouvoir en contexte scolaire, le concept fera ressortir d'avantage l'image grandeur-nature du peuple de Côte d'Ivoire aux yeux du monde. Ce grand peuple qui plaît par ses tics linguistiques à travers le « Nouchi », par sa diversité ethnique, par la qualité de ses musiciens et artistes de façon générale, par ses infrastructures de prestige, par le talent de ses humoristes, par le prestige de ses sportifs, par la qualité de ses chercheurs, par le prestige de ses sportifs, par la valeur didactique de ses rites traditionnelles, par le charme de ses danses et masques traditionnels, par la perspicacité de ses intellectuels et hommes de culture, par ses mets faciles et appétissants, par ses matières premières exportables et prisées à l'internationale, par ses vivriers, par la beauté de ses hommes et de ces femmes, et enfin par l'exotisme de son paysage. Voilà autant d'atouts dont pourrait faire jouir la promotion de l'Ivoironie à travers l'école.

Un concept de ce genre ne saurait qu'être une opportunité à saisir dans un moment où la Côte d'Ivoire ressent le besoin de la construction de son identité. Un concept qui saura surtout aider les ivoiriens à sortir des considérations fratricides en ayant essentiellement « le plaisir et peut être la fierté de vivre en Côte d'Ivoire... et de se battre contre les divisions qui minent »

Conclusion

Face au défi de la consolidation de l'identité nationale ivoirienne, les manuels scolaires de français de Côte d'Ivoire restent idéologiquement peu engagés. Leurs contenus apparaissent moins favorables à l'érection d'un imaginaire national. Loin de toute subjectivité, cette thèse sous-tend que les manuels en question font preuve de déficit informationnel du point de vue de la représentativité de la nation, en manquant de déployer dans leur contenu, des références idéologiquement marquantes. Or, en toute vraisemblance, ce sont ces références qui conduisent à la construction d'un imaginaire promotionnel, mais surtout au modelage des comportements favorables à une meilleure cohabitation nationale.

Devant une telle situation il s'en déduit que, plus que jamais, ces contenus affichent une difficulté de construire des citoyens modèles. Trop tournés vers l'extérieur, ces contenus faillissent à la poursuite de l'idéal de la construction de conscience nationale, donc de citoyens exemplaires.

Si l'on reconnaît que les programmes et contenus scolaires prescrits par les responsables de l'éducation nationale peuvent véhiculer un imaginaire et que ces imaginaires peuvent influencer les représentations de leur destinataires, alors ces études suggèrent que les contenus des manuels ivoiriens, au regard de l'urgence sociale et démocratique, devraient se soutenir par de nouvelles orientations scientifiques dont les fondements épistémologiques sont proposées dans ce travail à travers la vision des théories postcoloniales. C'est justement dans cette perspective qu'interviennent les axes thématiques suggérés, dans le but d'une reconsidération épistémologique des contenus et programmes de sorte qu'advienne en Côte d'Ivoire, une véritable conscience d'appartenance à une même nation, mais surtout pour que puisse voir le jour un nouveau type de citoyen favorable à la paix et la cohésion nationale.

Références bibliographiques

Ouvrages

- ABDOU Toure, 1981, *la civilisation quotidienne en Côte d'Ivoire ; Procès d'occidentalisation*, Paris, Ed. Karthala, p,58
- ANGOUE Claudine-Augé,2010, « *De l'éducation lignagère à l'instruction nationale : pour une production en miette au Gabon* », Revue Gabonaise n°2, Libreville/Paris, CRES/l' Harmattan, P. 36-37.Cité par Landry P.. Ndounou in *Education et démocratie en Afrique et en Europe*, p.207
- ANNAH Arendt,1991, *le juger*, Paris, Seuil p. 143
- BADIE Bertrand, 1994, *Le développement politique*, Paris, Economica, , p.15
- BARDIN Laurence, 1977, *L'analyse de contenu*, Paris : Presses universitaires de France, 291p
- BAUDELAIRE Charles, 2018, *Les fleurs du mal*, Paris, Belin Education.
- BOA Thiémélé Ramsès L., *L'Ivoirité entre culture et politique*, Paris, L'Harmattan, 2003, 263p
- DIAGNE Mamousse, 2014, « *Contribution à une critique du principe des paradigmes dominants* » cité par Landry. R. Ndounou, in « *Education et démocratie en Afrique et en Europe* », paris, l'Harmattan, p.207
- GYSSELS Kathleen, 2007, « les crises du « postcolonial » pour une approche comparative », revue internationale de politique comparée, N° 1, Vol .14, pp.151-164

- Halbawachs Maurice, 1950, *la mémoire collective*, Paris, Puf, 204p
- MATANGILA Léon ,2014, « *l'éducation à l'interculturalité, condition pour l'essor des démocraties en Afrique* », in coll. « *Education et démocratie en Afrique et en Europe* », ». p.167
- NYAMBA André, 2005 *Education et société*, paris,PUF, pp53
- OLICK Jeffrey ,1999 « *Collective memory : the two cultures* », sociological theory, Vol .17, n*3 novembre,p.333-348.
- TOH BI Emmanuel, 2018, *Le manifeste de l'Ivoironie*, Abidjan, Edition Matrice.
- WERTSCH, James ; 2002, *Voices of collective Remembering*, Cambridge University press.

Progression scolaire et entretien

- Progression annuelle 1ere, 2023-2024 « Les révolutions industrielles » à retrouver sur le site <https://dpfc-ci.net/?pageid=3807>
- Progression annuelle Tle, 2020-2021 ,« *Les fondements du développement économique de la Corée du sud*» à retrouver sur le site <https://dpfc-ci.net/?pageid=3807>
- Progression annuelle Tle, 2019-2020 « *La France, un exemple de puissance développée* » à retrouver sur le site <https://dpfc-ci.net/?pageid=3807>
- Progression annuelle Tle, 2018-201) « *L'ère de la bipolarisation du monde de 1947-1997* », à retrouver sur le site <https://dpfc-ci.net/?pageid=3807>
- Progression annuelle 4e, 2023-2024 « *l'Union européenne*»; à retrouver sur le site <https://dpfc-ci.net/?pageid=3807>
- Progression annuelle 4e, 2023-2024 , « *La révolution française de 1789* » à retrouver sur le site <https://dpfc-ci.net/?pageid=3807>
- Progression annuelle 2nde 2019-2020 « *La démocratie Athénienne* » à retrouver sur le site <https://dpfc-ci.net/?pageid=3807>
- Entretien réalisé en décembre 2022 avec le responsable UP au lycée moderne Vavoua à la cour de récréation entre 10h 00mn et 10h20min.

Manuels scolaires

- CALVET Louis-Jean, BLONDÉ Jacques, WISSELMANN René, *Langages et textes 5ème*, Abidjan, NEA, 1975, 223 p
- Collection *La 4ème en français*, Paris, CEDA/EDICEF, 1999, p.80
- Collection, Grammaire du français 6e /5e, sl, IPAM/EDICEF, 1991, 271
- Collection Grammaire du français 4e/3e, sl, IPAM/EDICEF, 1991, 287p

LE PANAFRICANISME. UNE DÉFINITION AU PRISME DES STÉRÉOTYPES DANS LES DISCOURS D'EMMANUEL MACRON AUX DIPLOMATES FRANÇAIS DE 2017 À 2023

KOFFI Kouamé Hilaire

Docteur en Littérature Comparée

Université Alassane Ouattara de Bouaké (Cote d'Ivoire)

kkhilaireomla08@gmail.com

Résumé

À partir de l'élection d'Emmanuel Macron au pouvoir présidentiel, la France dote sa diplomatie d'Afrique de nouvelles stratégies en réponse à sa dégradation sous les mandats de Nicolas Sarkozy et François Hollande. Cette nouvelle stratégie s'illustre dans la création du conseil présidentiel pour l'Afrique, de la nomination d'un envoyé spécial Afrique, d'un poste d'ambassadeur dédié au contrôle des réseaux sociaux pour imposer un narratif français d'Afrique. Cette analyse imagologique portée sur les représentations vient à point nommé pour poser les balises d'une représentation basée sur les clichés quand il s'agit de l'Afrique.

Mots clés. Afrique, imagologie, représentation, image, imaginaire, discours.

Abstract

Since election of Emmanuel Macron to presidential power, France has equipped its African diplomacy with new strategies in response to its deterioration under the mandates of Nicolas Sarkozy and François Hollande. This new strategy is illustrated in the creation of the presidential council for Africa, the appointment of a special envoy for Africa, and an ambassadorial position dedicated to the control of social networks to impose a French narrative of Africa. This imagological analysis focused on representations comes at the right time to set the benchmarks for a representation based on clichés when it comes to Africa.

Key word Africa, imagologie, representaion, image, imaginary, speech.

Introduction

Les recherches consacrées aux imaginaires plus précisément aux représentations dans les discours et la culture politique nous ont amenés à formuler un certain nombre d'hypothèses relatives à l'imagologie littéraire ou à l'étude des images de culture. Dans cette proposition, il ne faut pas que la culture soit restreinte au champ littéraire seulement. Car, la littérature ne se limite pas seulement aux belles lettres. Il faut la comprendre au sens politique, historique, économique, philosophique, anthropologique, culturelle etc. Sous cette prise, nous voulons mettre en avant l'importance considérable du poids des données historiques, économique, sociologique, juridique, etc., dans l'édification de la représentation discursive de l'Étranger à travers le domaine de la littérature comparée : cas de l'Afrique dans le discours d'Emmanuel Macron. Toutefois, pour Daniel-Henri Pageaux :

cette proposition nous amène à souligner l'indispensable liaison entre analyses littéraires et travaux historiques, au sens large du terme, et à privilégier dans l'étude des images littéraires et culturelles ce que les historiens nomment la longue durée : l'image ne coïncide avec les réalités politiques, historiques, culturelles du moment pas forcément en tout cas : mais l'image est toujours en étroite relation avec une situation culturelle historiquement déterminée. (Pageaux, 1995 : 1)

En ce qui concerne les représentations politiques occidentales, françaises de l'Afrique et des Africains, il est considérablement frappant de découvrir la stabilité de nombreuses images endormies dans la psyché de l'homme politique français. Ou plus précisément empreintes de clichés et de stéréotypes : *les Africains sont de grands enfants, l'homme africain est loin de notre moyen âge* (Alain Peyrefitte, *C'était de Gaulle*, P.457). *Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas suffisamment rentré dans l'histoire.* (Nicolas Sarkozy, discours de Dakar le 27 juillet 2007, P.7), *la démographie de l'Afrique, c'est 7 à 8 enfants par femme* (discours d'Emmanuel Macron à Hambourg le 11 juillet 2017).

Des conceptions limitées et surtout très contrastées, tant il est certain que la culture politique française fait apparaître unilatéralement les époques

des premiers contacts. Des étiquettes idéologiques assez nettes entre ce que l'on pourrait définir comme les lumières ténébreuses de l'esclavage à la colonisation et au néocolonialisme. Ces images stéréotypées et des clivages idéologiques évoqués ci-dessus ne sont pas uniquement décelables dans le champ littéraire. Ils atteignent d'autres champs culturels tels l'économie, la sociologie, la politique, la preuve de ce corpus d'étude.

Pour cette raison, une troisième série de propositions dans l'établissement de la frontière entre l'étude et l'image littéraires et les réalités représentationnelles comme l'image littéraire est loin de la réalité politique, historique, sociologique, etc. L'étude de la représentation dans le discours politique de la 5^e République doit obligatoirement « être doublée par celle de multiples productions culturelles qui véhiculent d'importantes représentations iconiques en particulier » (Pageaux, 1995 : 1), des réalités économiques, politiques, historiques suivant les déclarations. Ainsi, Houessou Dorgelès Roméo explique que

cette perspective dont les fondements sont développés par Olga Talanu implique de considérer le discours dans le faisceau des possibilités sémantiques qui en fondent aussi bien l'énonciation que la réception. (Houessou, 2022 : 3)

Ces propositions énumérées ci-après peuvent apparaître dans un premier temps tels des conclusions provisoires de certaines réalisations analytiques réalisées antérieurement.

Dans un second temps comme des hypothèses pour de nouvelles démarches scientifiques qui indiquent assez clairement à quel point l'imagologie littéraire, domaine de la littérature comparée, s'ouvre largement aux questionnements des sciences humaines.

Du champ culturel (des modèles culturels ou des systèmes de valeurs constitués à un moment historique donné), ou pour faire bref de celle des idéologies qui constituent, à un moment donné, une culture. (Pageaux, 1995 : 1)

Dans cette dynamique d'Henri Pageaux, il devient possible d'ouvrir la littérature à, d'autres champs dans une approche interdisciplinaire, de savoir que les fonctionnements de l'imaginaire sont soumis aux pressions culturelles d'ordre politique, juridique, économique...

Théories et méthodes conceptuelles

L'imaginaire est une notion très utilisée dans le milieu des sciences sociales. À partir de certaines propositions bibliographiques, on peut s'exercer dans cette direction « *de le voir comme l'apothéose amusante de tout, mot par lesquels André Breton le définissait dans poisson.* (Pageaux, 1995 : 1) Partant de cette considération, chaque discipline, chaque société dispose du sien: imaginaire politique, imaginaire, français, imaginaire, militaire, etc. Ainsi, les littératures ont leur imaginaire et la littérature comparée en particulier.

Pour cerner cet esprit, il apparaît opportun de mener des réflexions sur ce que peuvent constituer la nature, les contours et les enjeux d'un imaginaire comparatiste (Pageaux, 1995 : 1). D'une part, de l'étude de l'imagologie, des images, d'autre part, de l'étude des représentations de l'Étranger, domaine de prédilection en littérature comparée qui donne la consistance à cet imaginaire décrit jusque-là. Cette manière de considérer l'imaginaire lui confère une authenticité. Cependant, l'imaginaire peut s'ouvrir avec des perspectives plus généralisées dans le domaine littéraire. D'où cette précision de Daniel-Henri Pageaux. « Il est à mes yeux la meilleure voie pour jeter les bases théoriques d'une réflexion sur la littérature, envisagé moins dans sa nature que dans sa fonction » (Pageaux, 1995 : 4).

Postcolonialisme et imaginaire

L'on attribue au mot postcolonial le sens d'une expression courante. Cette notion renvoie à l'ensemble des imaginaires dont les œuvres se situent dans l'intervalle historique des années 1960. Date à laquelle bon nombre des pays africains sous l'étiquetage francophone accèdent à l'indépendance. D'un point de vue historiographique, la lexie postcoloniale s'oppose par définition au colonial, de même que le postcolonialisme est antinomique au colonialisme.

À la question de savoir s'il existe un imaginaire postcolonial africain dans l'imaginaire politique français du moment en considération chronologique du terme, l'on serait tenté de répondre de manière négative suivant les déclarations officielles des présidents français de la 5^e République. Et pourtant, tout porte à croire le contraire. Il faut remarquer que l'adjectif

postcolonial, tel qu'elle prend sens dans la dynamique des pays africains francophones n'a jamais servir à désigner un imaginaire dans le milieu politique français. Pour qu'il y soit de sens, il aurait fallu que le huitième président de la 5^e République en la personne d'Emmanuel Macron nie son existence dans son rejet suivant sa réponse à une jeune étudiante à Ouagadougou en 2017. « *C'est une approche bêtement postcoloniale* ».

L'usage du mot postcolonial dans les études postcoloniales a eu d'abord une manipulation polysémique et confuse. Partant de cette remarque de Benita Parry (2006 : 139), postcolonial dénote, suivant les contextes énonciatifs, une ère d'évolution historique, révolue, un lieu culturel, une position théorique, etc. Ce terme a mobilisé différentes polémiques théoriques menées contre diverses formes d'assujettissement qui peuvent ressortir. Dans le souci d'apporter plusieurs clarifications que suscite la manipulation adjectivale du mot postcolonial, divers axes d'approches peuvent être possibles. Car, le mot en lui-même renferme souvent plusieurs sens qui fonctionnent dans un rapport complémentaire, mais sans exclusion obligatoire. Ainsi, sa définition peut être possible en dehors de toute prétention exhaustive.

Emmanuel Macron et le sujet Afrique

À la conférence des ambassadeurs et ambassadrices du 27 août 2018, Emmanuel Macron dévoilait sa compréhension et sa vision de l'Afrique dans les phrases ci-dessous.

L'importance de l'Afrique pour la France, c'est non seulement celle du voisin le plus proche, mais aussi une partie de notre identité, à travers notre histoire commune, à travers les diasporas que j'ai prévu de rencontrer cet automne et c'est pour nous la nécessité de mieux impliquée dans le renouveau de notre relation avec le continent ces dernières. Je compte également sur la contribution du conseil présidentiel pour l'Afrique¹, que je salue pour leur

¹ Le conseil présidentiel pour l'Afrique est créé sous le mandat d'Emmanuel Macron depuis août 2017. Il comprend les membres issus de la société civile membre ou non de la diaspora africaine en France.

engagement à mes côtés. (Discours de Macron à la conférence des ambassadeurs et ambassadrice le 29 aout 2017, p.4)

En considérant ce qui précède, il devient possible de résumer que le postcolonialisme est une approche, une manière de poser les problèmes, une démarche critique qui s'intéresse aux conditions de la production du savoir culturel sur soi et sur l'Autre. Il a la capacité d'initiative et d'action des soumis, dans un contexte de suprématie hégémonique d'un point de vue physique et idéologique.

En définitive, l'idéologie des études postcoloniales n'est pas uniquement un engagement contre la domination occidentale, explique Jean-Fernand Bedia.

La posture politique questionne également l'attitude des élites, intellectuels comme politiques issues des sociétés postcolonisées. Les dirigeants nationaux et locaux, des porte-paroles du peuple, et toutes personnes jouissant d'une certaine notoriété dont les propos ou les réflexions participent à la subalternisation et au bâillonnement des représentations décomplexées (Bedia, 2019 : 11.

Ces dirigeants politiques comme élites intellectuelles participent parfois ou sont soupçonnés d'être des instruments intellectuels et agents relayeurs. Voilà ce que relève Bedia à travers cette explication. Ce sont des médiateurs du colonialisme et de l'eurocentrisme. Soit par une « filiation épistémologique », soit par une connexion idéologique.

De l'accusation de manipulation à la justification : l'art de nier l'acte cognitif de l'Africain chez Macron

À la conférence des ambassadeurs et ambassadrices de France le 28 aout 2019, Emmanuel Macron a tenu un discours-fleuve sur 17 pages sous sa forme écrite. Dans ledit discours, il a exprimé la position de la France à l'égard de la nouvelle ligne politique qui devrait diriger la géopolitique française en Afrique sous ses mandats. Pour cela, il propose aux diplomates en Afrique ce qui suit :

(...) nous avons réengagé l'Union africaine pour travailler avec nous, pour prendre le leadership des opérations et pour appuyer cette stratégie consistant à avoir les opérations onusiennes en étroit partenariat avec l'Union africaine. C'est pourquoi, j'assume que sur les sujets politiques les plus sensibles, les situations de transitions démocratiques et politiques, parfois les plus complexes, nous avons d'adopter une stratégie de pression par les paires et pas d'expressions directes ou de leçons données. Certains ont pu parfois me reprocher des silences, mais ces silences n'ont jamais valu leurs inactions. Ils se sont construits dans des stratégies méticuleuses d'ailleurs avec d'autres dirigeants africains pour que les choses soient faites. (...) C'est cette stratégie, je crois, est le fils conducteur qui doit nous inspirer. (Discours de Macron à la conférence des ambassadeurs et ambassadrice le 29 août 2017, p.7)

Un discours de cette taille tenu par un président sur l'Afrique devant des chargés de missions diplomatiques en Afrique ne peut être classé neutre. Il est lourd de sens (Houessou, 2022 : 3). Ici, Emmanuel Macron dévoile sa ligne politique dans la direction de la politique africaine de la France conçue par de Gaulle et Foccart à la veille des indépendances africaines en 1958 (Yabar, 2021 : 347). Une observation sans parti pris dans la relation politique africaine permet de cerner sans ambiguïté la signification de cette allocution.

La France politique, de toutes ses forces à travers son président et son ministère des affaires étrangères déclarent ouvertement apporter un soutien sans condition à la CEDEAO dans ses initiatives pour contraindre d'abord le Mali dirigé par Assimi Goïta en lui imposant des sanctions inédites, ensuite le Burkina Faso et le Niger. Pour le Cas du Niger, la CEDEAO était, grâce aux soutiens français sur le point d'activer la force en attente pour faire la guerre au Niger dirigé par le général de brigade Abdouramane Tiani.¹

¹ Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, face à la montée en puissance des terroristes depuis la mort de Mouhamar Khadafi, ont refusé de continuer la collaboration avec la France qu'ils jugent caduque inefficace et sans résultats. Car, présent sur le sol de ces trois pays à travers l'opération Serval au départ en 2013 puis Barkhan, on peut dénombrer 3000 soldats en 2014, 4500 en 2019 puis plus de 5000 en 2021 disposant de 7 avions de chasse et une vingtaine d'hélicoptères, sur une superficie d'environ dix fois celle de la France. Les pays de l'AES ont pris la décision inédite de se tourner

C'est l'ambition géopolitique française qui est érigée dans un contexte géopolitique africain face aux nouvelles réalités africaines et la montée fulgurante des mouvements néopanafricanistes africains qui d'ailleurs lui-même juge de mouvement anti-français pour justifier la posture politique française contre les idéologies africaines.

L'éveil des peuples africains : muraille des ambitions géopolitiques françaises en Afrique

Depuis les rapprochements véritables en AES¹ à partir du Mali et de la RCA à la Russie au cours de l'année 2022, le discours des dirigeants politiques et médiats français s'est transformé en médisance vis-à-vis des dirigeants africains et la Russie. Emmanuel Macron représente les dirigeants de ces États et leur partenariat avec la Russie, la Chine et la Turquie dans le terme de « *néo-impérialisme* » pour ces puissances. Le vocable de « *sentiment anti-français* » pour les dirigeants africains et leur société civile foisonne le narratif politique français.

Emmanuel Macron s'oppose aux mouvements des sociétés civiles africaines qui portent un projet du droit à disposer par soi-même. À compter du sommet de l'OTAN en date du 4 décembre 2019 à Londres, Macron a exprimé son mécontentement à l'égard des revendications africaines face à la dégradation de la situation sécuritaire et de la situation sociale sous supervision de l'armée française au Sahel. L'usage du syntagme « *anti-français* » dans les discours sous Macron est une accusation contre le peuple africain opposé à la politique africaine de la France dans un premier temps, et dans un second temps, une accusation de la Russie, de la Turquie, de l'Iran et de la Chine qui seraient à l'origine des révoltes légitimes des populations africaines.

D'Abord, la Russie est une puissance autoritaire et de déséquilibre selon ce discours de Macron :

vers le partenariat Russo-Africaine avec traduction concrète dans la réalité. Chose qui fut faite, la Russie, malgré son opération militaire spéciale en Ukraine, leur apporte un soutien militaire, traduit dans la livraison de munition et de formation ainsi que d'instructeurs.

¹ La confédération des États du Sahel ou Liptako-Gourma est une alliance des États du Mali, du Burkina Faso et du Niger signés le 16 septembre 2023.

Troisième élément, c'est aussi l'affirmation de puissances autoritaires et de déséquilibre que nous avons du mal à contrer ou endiguer. L'Iran, j'espère que dans les prochains jours le JPCOA sera conclu, mais nous voyons la difficulté qui est la nôtre collectivement. Et la Russie, membre permanent du conseil de sécurité, puissance dotée, qui viole constamment la charte des Nations Unies dans une logique d'impérialiste assumée. (Discours de Macron à la conférence des ambassadeurs et ambassadrices le 29 aout 2019, p.5)

Il s'agit, ici, d'un dénigrement de ces deux puissances du fait des oppositions géopolitiques en Afrique. Une lecture progressive du discours permet de mieux découvrir cet imaginaire qui se traduit en Afrique par le rejet systématique sans ambages des projets nationalistes portés par des dirigeants nationalistes et panafricains.

Macron, pour montrer son refus de voir des sociétés africaines se consolider et décider par eux-mêmes sans tutorat français porte cette accusation grave aux peuples africains en lutte pour leur émancipation du tutorat politique français :

Nous n'avons pas en Afrique qu'une approche sécuritaire, je veux être ici très claire et j'y reviendrai dans un instant. Nous avons de fait une implication sécuritaire parce qu'il y avait des risques terroristes et qu'il en a toujours et parce qu'il a une demande de la part d'États souverains pour que nous venions les aider. C'est dans ce cadre qu'a été décidée l'opération Serval puis l'opération Barkhane je le dis avec beaucoup de force parce que si on l'oublie aujourd'hui, si on cède aux arguments inadmissibles de cette alliance baroque des prétendues panafricaines avec les néo-impérialistes, on vit chez les fous. (Discours de Macron à la conférence des ambassadeurs et ambassadrices le 28 aout 2023, P.9)

Un tel propos venant d'un président français à l'égard des peuples souverains d'Afrique est-il un rappel à l'alignement ou a le sens de *dire la vérité à des peuples qu'on aime* (Nicolas Sarkozy, discours de Dakar, P.4) à chacun de faire son appréciation. La réalité géopolitique et l'imaginaire politique français conçu depuis les défaites militaires africaines permettent de comprendre cette attitude de Macron envers l'Afrique.

D'une part, dans sa diplomatie de combat, les mouvements d'éveils des peuples africains sont perçus dans l'imaginaire politique français de « *sentiment anti-français* » amputé aux Africains et accolé aux manipulations extérieures. Dans cette représentation, l'Africain devient incapable de construire son idéologie politique sans manipulation extérieure comme à l'époque de la guerre froide. D'autre part, les Africains qui pensent à leur liberté politique, économique, militaire, éducative, etc., sans la France et tous ceux qui portent ce projet en soutenant ces initiatives sont tous rangés dans la classe des « *fous* ».

Ainsi, les pays de l'AES (Mali, Burkina Faso, Niger) ont des dirigeants atteints de troubles mentaux et tous leurs alliés de l'extérieur sont des malades mentaux lorsque nous suivons la logique de Emmanuel Macron, qui perd tout intérêt minier, aurifère, pétrolier, etc., dans cette espace. Désormais, s'opposer à la politique française en Afrique est un acte baroque contraire aux valeurs humaines que définit le président français de la 5^e République en cours.

La charge dépréciative du syntagme « *panafricain* » (cf Houessou, 2022 : 3) d'avantage accentué dans la lexie « *fous* » par leurs emplois déprécie la valeur humaine à l'Africain qui traverse l'imaginaire politique français d'Afrique depuis les premiers contacts noirs/blancs soldé par la défaite militaire des premiers. C'est une attaque ouverte contre le Panafricanisme et ses défenseurs. Emmanuel Macron donne carte blanche aux diplomates français d'agir pour sa destruction dans les sociétés africaines comme à l'époque des gouverneurs coloniaux. D'un point de vue géopolitique, il faut entreprendre des manœuvres officielles comme officieuses pour démanteler cette idéologie africaine qui passe par la justification des orientations de la nouvelle ligne diplomatique française en Afrique :

Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui, ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Je peux vous le dire avec certitude. Et donc, quand j'entends parfois même des responsables politiques français que Barkhane serait une défaite, je le dis, ne prenez pas les arguments de l'ennemi, parce qu'à ce moment-là vous desservez tout le monde. Vous rendez un drôle d'hommage à nos militaires. Il faut avec beaucoup de forces défendre le bien-fondé de ces opérations : nous sommes allés aider des pays amis et

partenaires à défendre leur sol et à lutter contre le terrorisme chez eux. C'est un reproche qu'il faut nous faire ? C'est mal d'avoir fait ça ? Et donc nous devons être exigeants (Discours de Macron à la conférence des ambassadeurs et ambassadrices le 28 août 2023, P.9)

Le président français, par cette déclaration lucide, réfute la valeur de l'argument de l'existence d'une psychologie, de l'initiative africaine sans la France ; c'est l'infantilisation et le paternalisme français vis-à-vis de l'Africain qui transparait de manière explicite pour certains et implicite pour d'autres. Pour lui, il faut déconnecter la faculté de penser de l'Africain pour justifier la présence française en Afrique.

Dans ce discours, il faut comprendre la propagande haineuse contre le panafricaniste et ses nouvelles figures en Afrique. Un imaginaire colonialiste atavique qui rencontre les idéologies de certaines élites africaines proches du mouvement panafricaniste, dont Mamadou Koulibaly¹. Dans un discours aux arguments réalistes, l'universitaire ivoirien, réfute cette représentation stéréotypée du panafricanisme en procédant par des démonstrations de la fausseté, l'insuffisance de la thèse de Macron présentant l'éveil africain *d'anti-français*.

Le président français demande à nos chefs d'États africains francophones de fermer nos bouches, parce que selon lui nous cultivons un sentiment anti-français. Mais vous savez très bien que c'est faux, monsieur le président Macron. Ce que vous appelez sentiment anti-français, comment allez-vous présenter cela ? Je parle en Français en ce moment et non en Sénoufo, en Dioula, en Serès ou en Ouolof, ou encore en Soninké ou en Bambara. Donc je ne suis pas contre le Français. Je n'ai rien contre les Français, j'ai des amis français, et les Français invertissent chez nous. Nous travaillons pour eux, et ils travaillent parfois pour nous. Nous allons chez eux et nous nous marions avec eux. Nous vivons ensemble ici comme en France, sans aucune animosité. Donc nous ne sommes pas contre les Français. Ce que vous appelez sentiment anti-français, c'est un ras-le-bol. C'est un refus de la mainmise de l'État français sur nos autorités, et par ricochet sur nos économies, sur nos peuples. C'est ce que nous refusons. Les relations incestueuses entre l'État français et les États africains, c'est ce que nous refusons. Les relations de connivences entre l'État français et les États africains, c'est ce que nous refusons. Parce que tout

¹ Mamadou Koulibaly, «Jeudi c'est Koulibaly! Monsieur Macron, vous pouvez donner mille instructions à nos chefs d'État», YouTube, 5 décembre 2019.

simplement ces relations étouffent la démocratie ; ces relations étouffent les droits de l'Homme. Ces relations étouffent la possibilité que nous devons avoir de demander des comptes à nos dirigeants. Ces relations étouffent l'expression plurielle chez nous (...). C'est ce qui nous révolte, Monsieur le Président.

Cette insurrection discursive de Mamadou Koulibaly contre le modèle de représentation de l'Africain instruit qui n'est qu'en réalité le panafricanisme comme idéologie africaine propose de concevoir l'Africain sous l'angle des droits de l'Homme.

Dans une insistance, l'homme politique propose de savoir que les Africains ne sont pas de « *grands enfants* » guidés par des manipulations comme le prétend Emmanuel Macron dans ses prises de position contre les révoltes africaines, contre le modèle politique français en cours en Afrique francophone. Lui-même témoin oculaire des affres de la politique française sous sa fonction politique le décrit dans le syntagme « *mainmise de l'État français* » dans les affaires politiques africaines. C'est la révolte africaine qui gagne la majorité des populations africaines qui irrite la politique française qui veuille ou non quittera l'Afrique et l'Afrique restera aux Africains. Idée maitresse du panafricanisme diabolisé devant les Ambassadeurs et ambassadrices françaises.

Les stratégies du combat diplomatique macronien

Emmanuel Macron, dans son entendement, la géopolitique française doit reconstruire l'ordre mondial international établi sur l'unipolarité centrée autour des États unis d'Amérique après la seconde guerre mondiale et consolidée à la fin de la guerre froide. En contexte géopolitique, le président jupitérien (cf Combis & Scheid, 2017 ; Céline Hussonois-Alaya, 2017) s'insérant dans la logique de rétablissement de l'histoire a pu déclarer devant les diplomates français :

Et le temps où l'ordre international définit après la Seconde Guerre mondiale, consolidée à l'issue de la guerre froide, était au cœur entre les relations des nations est battu en brèche, il nous faut le reconstruire. Voilà le constat, et à mes yeux, le cœur de ce moment que nous vivons. Vous le voyez bien, tout ça ne doit pas inciter ni au pessimisme ni à la fatalité. C'est un immense défi. Et donc, pour ce faire, il nous faut vraiment une diplomatie de combat au pluriel et essayer de définir

clairement quelques principes et quelques objectifs pour éviter en quelque sorte que le mouvement gravitaire que j'ai décrit ne poursuive et qu'au fond, la guerre d'une part ne s'étende, mais d'autre part, n'accélère les phénomènes à l'œuvre et le désordre international que j'évoquais. C'est ça le défi d'aujourd'hui et de celui de la France et de sa diplomatie. (Discours à la conférence des ambassadeurs et ambassadrices le 1 septembre 2022, p.7)

Ici, il s'agit d'un repositionnement géopolitique de la France autour des États unis d'Amérique que préconise le chef de l'État français.

Précision historique. La guerre froide est le nom donné à la période de forte tension géopolitique qui a caractérisé la seconde moitié du XXe siècle, entre d'une part le bloc occidental sous la couverture du parapluie atomique des USA. Et d'autre part l'Union des républiques socialistes soviétiques et satellites formant le bloc de l'Est sous la protection atomique de l'URSS autour de la Russie. Guerre idéologique, elle s'installe progressivement à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale de 1947 jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989, suivie de l'effondrement de l'URSS sous la présidence de Michail Gorbatchev en décembre 1991 (Ramel, 2011 : 31).

La guerre froide fut multidirectionnelle, davantage portée par les différences idéologiques et politiques entre les pays du bloc occidental et les pays du bloc de l'Est que pour les ambitions territoriales. Elle a eu une forte répercussion dans tous les domaines : économique, culturel, scientifique ou encore sportif et médiatiques. Cette guerre prit le nom de « froide » au motif que les acteurs principaux, USA et URSS qui l'ont menée ont su éviter l'affrontement direct, sur leurs propres territoires.

Néanmoins, les autres continents, notamment l'Asie à travers la guerre du Vietnam, la guerre de Corée, le génocide du Cambodge, etc., en Amérique du Sud, la crise du canal de Suez, la crise des fusées de Cuba, la guerre du Salvador, la guerre du Panama, etc. En Afrique, sujette de cette partie de l'étude à travers la guerre du Biafra, la guerre du Katanga, la guerre d'Angola, la guerre du Mozambique, la guerre du Congo, la guerre d'Algérie, etc. La représentation de l'Afrique fut très décisive dans la protection des régimes politiques africains proche des idéologies occidentales qui eut carte blanche à traquer et assassiner leurs opposants sous le moindre soupçon communiste.

Dans ce contexte de bipolarisation des relations internationales et par ailleurs de décolonisation, les pays africains seront représentés par la France pour obtenir de la survie et du positionnement géostratégique et géopolitique.

Ces peuples colonisés bénéficieront dans le contexte de la guerre froide de l'appui de l'Est dans leur combat de décolonisation. Mais « *la fin de la guerre froide a brisé le cadre des relations est-ouest qui tenait l'Afrique prisonnière* »¹.

Cette nostalgie du temps ancien où la France considérait les pays africains francophones comme sa zone réservée dont rêve Emmanuel Macron le pousse à énumérer ce qui suit :

Je voulais nous assigner trois objectifs simples, qui d'ailleurs s'inscrivent dans la cohérence de notre action, parce que je pense que ce que nous avons fait ces dernières années n'était pas orthogonal, bien au contraire avec ce que nous sommes en train de voir se jouer devant nous. Je pense que le premier objectif de notre diplomatie, ça doit être de défendre la force, l'influence et l'indépendance de la France. (...) D'abord parce qu'il n'y a pas de diplomatie forte s'il n'y a pas une économie forte. Ça n'est pas vrai. Les gens vous regardent, ils regardent vos armées, ça, on l'a. Ils regardent votre économie. (...) la diplomatie doit servir cet agenda, pour aujourd'hui et pour demain. (Discours de Macron à la conférence des ambassadeurs et ambassadrices le 28 aout 2023, P.9)

Présenter de façon globale pour l'attractivité française au plan mondial. Le locuteur ne s'en abstient pas d'évoquer la démarche de la diplomatie de combat en Afrique pour contrecarrer les autres puissances à la recherche de l'influence géopolitique sur le continent. À cet effet, il recommande en un éthos de maître aux diplomates de :

Parlant d'influence, je veux ici aborder également un levier plus défensif, et c'est une mission nouvelle des dernières années qui doit être au cœur des missions du réseau. Le monde à changer, je l'ai évoqué, et notre pays est souvent attaqué. Il est attaqué dans les opinions publiques par les réseaux sociaux et des manipulations. Le continent africain en est le meilleur laboratoire. Alors, par tout ce que je viens de dire, je veux qu'on sape en quelque sorte les sous-jacents. C'est parce qu'on aura une vraie politique partenariale qui passe par la culture, le sport et qui valorise la diaspora, qu'on enlèvera, si je puis dire, les sous-jacents du narratif russe, chinois ou turc, qui viendrait leur expliquer que la France fait de la néocolonisation et qui installe son armée sur leur sol. C'est ça qui se passe. Il faut donc casser, en quelque sorte, les éléments qu'on leur laisserait employer. (Discours de Macron à la conférence des ambassadeurs et ambassadrices le 28 aout 2023, P.10)

¹ Colette Breakman, *l'enjeu congolais*, Paris, Fayard, 1999, P.9

Les va-et-vient constant entre la construction de l'influence et la puissance française en Afrique d'une part, et prendre la diaspora africaine majoritaire en France que dans les pays concurrents à l'image de la Russie, la Chine et la Turquie montre que Macron a choisi désormais une partie des populations africaines pour porter la voix de la nouvelle politique française d'Afrique d'autre part. Les méthodes changent certes avec ses prédécesseurs, mais l'imaginaire d'infantilisation et paternel demeure dans son imaginaire atavique des principes du passé. Pour ce faire il développe l'argument du refus des revendications africaines légitimes en le noyant dans l'imaginaire de la manipulation extérieur.

Mais, on doit être beaucoup plus agressif, mobilisé sur ce sujet. C'est pourquoi nous avons créé ces dernières années un poste d'ambassadeur dédié spécifiquement à cette question, qui est absolument fondamentale, et qui, à mes yeux, est, comme je viens de l'évoquer, clé. Celle-ci permet justement de travailler sur la diplomatie publique en Afrique, d'installer notre narratif et de donner nos arguments. Je pense que collectivement, nous devons être plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travaillés avec des alliés, des partenaires de la France dans les opinions publiques. Pas simplement pour contrecarrer évidemment ces fausses informations, mais de pouvoir les stopper de manière très claire, au plus vite et porter la valorisation de nos propres actions. À cet égard, nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé et qui doit être une force pour nous. (Discours de Macron à la conférence des ambassadeurs et ambassadrices le 28 août 2023, P.11)

Au regard des réactions sur les réseaux sociaux des diplomates¹, des écrivains, des analystes politiques, des chroniqueurs sur les plateaux de télévision français au sujet de l'Afrique, cette directive est appliquée.

¹ Cf le tweet rageur de Sylvain Ité, ancien ambassadeur de France au Niger sur l'eau du Niger, consommée par les populations nigériennes, et qui serait la propriété de la France

Conclusion

Le discours est un constituant fondamental dans la représentation des imaginaires. Emmanuel Macron se tient responsable pour une rupture véritable de la politique entre la France et l'Afrique à l'image de ses paires même si tous ont usé la grammaire de la rupture. Que représente cependant le concept du « néopanafricanisme » à la lumière de son imaginaire d'une France forte, indépendante qui doit reconstruire l'histoire de la guerre froide qui a unipolarisé le monde autour des USA et de leurs alliés ? Reprise certaine d'un imaginaire postcolonialiste de la 5^e République française dans la définition de sa politique africaine. Il exprime dans ses actes de langages, dans les conférences de presses que le néopanafricanisme et ses soutiens idéologiques représentent *un monde de fou*, d'irresponsabilité, de manipulation, de néoimpérialisme, etc., de l'Africain. Œuvre attribuée à la Russie, à la Chine et à la Turquie. Dans cette forme de représentation, l'imaginaire politique de Macron au sujet de l'Afrique refuserait que l'Africain soit capable de jugement entre le bien et le mal pour son salut dans le concert des Nations, d'une part.

D'autre part, parce que l'Afrique, depuis les mythes occidentaux, apparaît pour le dirigeant politique français comme une propriété à part entière dont celui qui fut le premier à hisser son drapeau a le droit de tout faire. Du coup, l'habitant des lieux tombe dans la logique de déshumanisation traduite dans les différents corpus érigés pour nier son droit à l'humanité. Ces différentes conférences d'ambassadeurs semblent prendre pour cible les idéologies d'éveil des populations africaines après avoir considéré le panafricanisme, notamment les pays de la confédération du Sahel (AES) et leurs dirigeants pour ennemi de la France politique du fait de leur changement de partenariat sans la moindre place pour la France. Ils reprennent surtout les imaginaires mythiques stéréotypés du *Noir enfant*, incapable de se prendre en charge sans supervision de la France suivant le discours de Jules Ferry en 1884 donnant les raisons de l'expansion de l'empire. C'est la célébration de l'imaginaire colonial au XXI^e siècle.

Dans le même temps, c'est rompre à cette idéologie du passé dans la représentation de l'Afrique implicitement. Il s'agit également d'assumer l'héritage idéologique de la 5^e République suivant son fondateur. Toute chose qui se déploie uniquement dans des discours hors d'Afrique, mais surtout devant les diplomates qui prennent les rênes des missionnaires. Tout

l’imaginaire qui transparait dans les différents discours face aux diplomates, évoquant les stratégies pour inscrire la France dans les consciences africaines à tout prix pour rattacher les pays d’Afrique au tutorat politique français qui donne l’impression que l’idéologie du panafricanisme constitue une muraille aux ambitions géopolitiques de la France en Afrique. Un imaginaire de nature assujettissant dont l’étude postcoloniale et l’imagologie restent fortement les outils descriptifs.

Références bibliographiques

BEDIA Jean-Fernand, *Lumière Postcoloniale*, Paris, L’Harmattan, 2019

BREAKMAN Colette, *L’Enjeu Congolais*, Paris Fayard, 1999

COMBIS Hélène et Johson Scheid, « *Président “Jupiterien”, comment Macron comptait régner sur l’Olympe (avant les gilets jaunes)* », France Culture, 19 juin 2017.

ALAYA Céline Hussonois -, « *Emmanuel Macron : ce que signifie « président jupiterien* », BFM TV.COM, 18 mai 2017.

KOULIBALY Mamadou, « *Jeudi c’est Koulibaly! Monsieur Macron, vous pouvez donner mille instructions à nos chefs d’État* », YouTube, 5 décembre 2019.

¹ BOUKARI Amzat Yzabara, Thomas DELTOMB, Benoit Colomba, *L’Empire qui ne veut pas mourir. Une Histoire de la Françafrique*, Paris, Seuil, 2021.

PARRY Benita « *L’institutionnalisation des Études Postcoloniales* », Penser le postcolonial, Paris, Amsterdam, 2006.

HOUESSO Dorgelès Roméo, « *L’Argument du sentiment Anti-français dans le débat sur les indépendances Subsahariennes, dans l’analyse du discours en Afrique Francophone ; État des Lieux-objets-enjeux-perspectives* », Mélanges offerts à Momar Cissé, Actes des journées d’étude et de lancement du R2AD, volume 1, coordonné Kalido Sy Aimée-Danielle Lezou Koffi Hilaire Djédjé Bohui Fallou Mbow, KONGOL- GRADIS, revue du Groupe de Recherches en Analyse des Discours sociaux, Université Gaston Berger de Saint Louis, Hors-série no 1, décembre 2022, p. 77-91, ISSN : 2337-2850 (Sénégal).

PAGEAUX, Daniel-Henri « *Recherche sur l'imagologie, de l'histoire Culturelle à la Poétique* », Thélème. Revue Complutence des Etudes française, n°8 1995,

135160, URL: <https://revista.ucm.es/index.php/THE/aticle/viewTHEL959533013A>, consulté le 21 février 2025

PAGEAUX, Daniel-Henri « *Littérature Comparée et Comparaison* », Bibliothèque comparatiste, n.1,2005, P.1-18 URL:

<http://sfglc.org/bibliotheque/pageaux-daniel-henri-littarature-comparee-et-comparaison/>, page consultée le 20 février 2025

RAMEL Frédéric, *Philosophie des relations internationales*, Paris, Presse de la fondation nationales des sciences politiques, 2011.

2- GRAMMAIRE,
STYLISTIQUE,
LINGUISTIQUE
& LANGUES

LA NEUTRALITÉ DE LA CARACTÉRISATION COMME FAIT LINGUISTIQUE ET GRAMMATICAL DANS *ALLAH* *N'EST PAS OBLIGÉ D'AHMADOU KOUROUMA*

GNACHOUE BONI BLAISE GAUTIER

Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)

Département : Lettres Modernes

Spécialité : Grammaire et Linguistique du Français

gnachoue48@gmail.com

(+225) 07 48 75 48 59

Résumé :

D'ordinaire, la caractérisation grammaticale se présente comme l'expression d'une qualité dévolue aux adjectifs qualificatifs, mais d'autres équivalences lexicales et syntaxiques sont aussi utilisées à cette fin. Ces différents procédés comme le fait verbal, l'adverbe, la relative, etc. se caractérisent par leur neutralité grammaticale qui permet d'éviter des constructions subversives sur le plan des accords et du sens phrastique. Les choix opérés par Kourouma pour construire la qualité dans le discours laissent présager une maîtrise du discours qui le place dans une certaine évolution linguistique. La grammaire française aussi gagne en aisance à éviter les accords fastidieux par la neutralité dans la caractérisation.

Mots-clés : accord, caractérisation, grammaire, linguistique, neutralité.

Abstract:

Usually, grammatical characterization is presented as the expression of a quality assigned to qualifying adjectives, but other lexical and syntactic equivalences are also used for this purpose. These different processes such as the verbal fact, the adverb, the relative, etc. are characterized by their grammatical neutrality which makes it possible to avoid subversive constructions in terms of agreements and phrastic meaning. The choices made by Kourouma to construct quality in discourse suggest a mastery of discourse that places it in a certain linguistic evolution. French grammar also gains in ease in avoiding tedious agreements through neutrality in characterization.

Keywords: agreement, characterization, grammar, linguistics, neutrality.

Introduction

De plus en plus les quoi de l'inclusion gagnent nos sociétés actuelles pour équilibrer les relations entre les individus afin de réduire les inégalités de tous genres. Le phénomène d'inclusion charrie celui de neutralité qui se présente comme le caractère de ce qui est neutre. Cette vision permet d'équilibrer les relations entre hommes et femme et de repousser la discrimination des genres. La langue prévoit des aspects importants pour atteindre cet objectif. Ainsi, la grammaire met en place des procédés pour préciser le discours en vue d'une meilleure communication. Parmi ces stratégies linguistiques, nous avons le phénomène de la neutralité qui se révèle dans la caractérisation. La neutralité désigne généralement un positionnement d'abstention, l'absence d'implication. Elle concerne de nombreux domaines dans les relations entre hommes au nom de l'égalité des sexes. Sur le plan grammatical, la neutralité est une catégorie associée à des référents. On parle de structure impersonnelle, agendre, de genre inconnu ou de genre non binaire en ce qui concerne des mots des expressions ou des propositions possédant des marques morphologiques ni de genre masculin ni de genre féminin. Dans cette contribution, il s'agit de comprendre le fonctionnement de la caractérisation afin de saisir ses avantages pour la linguistique et la grammaire. Pourquoi Ahmadou Kourouma utilise-t-il la neutralité grammaticale dans la caractérisation des éléments du discours ? Notre objectif est de montrer que l'usage des procédés de la neutralité dans la caractérisation permet de relever la valeur linguistique et grammaticale du discours. Convoquant la grammaire normative qui révèlent les prescriptions grammaticales et la grammaire générative et transformationnelle qui mise sur les opérations linguistiques pour comprendre les énoncés, nous présenterons d'abord les faits de la neutralité dans la caractérisation des éléments du discours pour dégager ensuite les enjeux de ces procédés discursifs.

1. La typologie de la neutralité par la caractérisation

La caractérisation est un phénomène grammatical qui a pour rôle de préciser le discours et de rendre l'énoncé plus vivant, plus réaliste et surtout plus persuasif par les différentes modifications données au substantif. Le propre de la caractérisation

est de représenter à notre jugement et à notre sensibilité êtres, choses, idées, avec tous les caractères qui manquent leur nature intérieure et extérieure, tels que nous les apercevons, caractères qui marquent leur permettent non seulement de les reconnaître, mais de les juger et de les apprécier, de les goûter ou de les haïr, de les vouloir ou de les rejeter (F. Brunot, 1965, pp. 577-578).

La caractérisation est objective et révèle les différents traits distinctifs des éléments du discours. La question des procédés de la neutralité par la caractérisation est primordiale dans la recherche des faits grammaticaux. La caractérisation peut être adjectivale ou autre, ayant pour vocation de révéler la neutralité des éléments discursifs.

1.1 La neutralité de la caractérisation par l'adjectif qualificatif

L'adjectif qualificatif est une composante du syntagme nominal. En effet, c'est « un mot dont la forme peut varier en genre et en nombre ; mais contrairement au nom, il ne possède pas par lui-même un genre. Ce dernier est déterminé par le terme auquel il se rapporte ». (Martin Riegel et al., 2004, p.355) Cette dépendance morphosyntaxique de l'adjectif lui permet d'agir sur le substantif en divers positionnements. En d'autres termes, « les adjectifs dépendent d'un autre terme de la phrase, généralement nominal ou pronominal, et leur fonction se définit selon : la manière dont ils sont mis en relation avec cet élément régisseur » (*Ibidem*). On se place, ici, dans la description grammaticale de la caractérisation. Caractériser de façon grammaticale, c'est affilier un adjectif à un élément du discours, c'est-à-dire le substantif, directement ou par sa substitution. Comment la neutralité de la caractérisation par l'adjectif qualificatif fonctionne-t-elle dans *d'Allah n'est pas obligé* comme facteur grammatical.

Cette question rhétorique nous permet de dégager quelques exemples :

- 1- La première fois que j'ai pris le hasch, j'ai dégueulé comme un chien **malade**. (p.81)
- 2- « Eh bè, les lycas, c'est les chiens **sauvages** qui chassent en bandes. (p.178)
- 3- Nous avons eu à combattre les ouya-ouyas qui étaient restés **fidèles à NPEL**. (p.88)
- 4- Tout à coup, deux Mandingos avec leurs boubous **sales** se sont approchés de Yacoubaet ont crié fort à attirer l'attention de tout le monde. (p.131)
- 5- Il lui coupa les oreilles, l'oreille droite après l'oreille **gauche**. (p.145)

Dans l'exemple 1, l'on présente un chien caractérisé de « malade ». Et l'exemple 2, les chiens caractérisés de « sauvages ». Nous avons ensuite le groupe attribut du sujet, « fidèles à NPEL » (exemple 3). Ici, la relation est établie par « un terme recteur par l'intermédiaire d'un verbe » (Martin Riegel et al. 2004, p.355), le verbe « rester », verbe d'état. Cette construction a en son sein l'adjectif qualificatif « fidèles » qui caractérise "Les ouyas-ouyas".

Dans l'exemple 4, les adjectifs épithètes sont uniques « un oiseau gendarme », et « leurs boubous sales », il y a dans ce cas, une neutralité des adjectifs qualificatifs utilisées. Quel que soit l'épithète du nom ou l'attribut du sujet, l'adjectif est neutre. Le masculin et le féminin s'écrivent de la même façon. Donc, il y a une neutralité des genres. Observons :

1a- La première fois que j'ai pris le hasch, j'ai dégueulé comme **une chienne malade**.

2a- « Eh bè, les lycéens, c'est **les chiennes sauvages** qui chassent en bandes.

3a- Nous avons eu à combattre **les femmes** qui étaient **restées fidèles à NPEL**.

4a- Tout à coup, deux Mandingos avec **leurs robes sales** se sont approchés de Yacouba et ont crié fort à attirer l'attention de tout le monde.

5a- Il lui coupa les pieds, le pied droite après **le pied gauche**.

Indistinctement, les adjectifs « malade », « sauvages », « fidèles », « sales », « gauche » s'accordent au masculin comme au féminin. C'est juste la forme du singulier et du pluriel qui change avec la présence ou non de la marque « s ». Ici, avec ce genre d'adjectif, l'égalité des genres est respectée. Il ne peut avoir de discrimination au niveau de « sexe » grammatical.

Notons que tous les adjectifs ne fonctionnent pas ainsi. C'est le cas des adjectifs terminés par un « e » muet. Ils gardent la même forme au masculin et au féminin.

En tout état de cause, ce procédé de la caractérisation permet d'apprécier la neutralité. D'autres procédés grammaticaux, hormis les adjectifs qualificatifs, peuvent être utilisés pour décrire la neutralité.

1.1 *Les autres procédés de la neutralité de la caractérisation grammaticale*

La caractérisation offre d'autres possibilités grammaticales pour faire ressortir la neutralité. Nous avons d'autres apports comme les adverbes, les propositions relatives, entre autres.

1.2.1 La neutralité de la caractérisation par l'adverbe

Les adverbes « sont des mots invariables. Comme les conjonctions et les prépositions. Ils diffèrent néanmoins de ces espèces de mots parce qu'ils peuvent assurer une fonction dans la phrase » (R.-L. Wagner et J. Pinchon, 1962, p. 381), celle de modificateur, de complément indirect ou de complément de phrase. Les adverbes n'établissent pas comme ces espèces invariables des liaisons entre des éléments phrastiques. Leur statut d'invariabilité permet de présenter la neutralité dans leur rôle de caractérisation. Dans cette mesure, ils servent à la caractérisation dans le discours. Exemples :

- 6- Pendant que nous attendions du côté de la route, le capitaine Kik le malin **rapidement** s'enfonça dans la forêt. (p.97)
- 7- C'est les krahnns, dit-il. Ils n'aiment pas les Mandingos.[...]. Quand ils sont partis, **définitivement** partis, je l'ai amenée à la lisière de la forêt. Elle est partie **vite** dans la forêt... (p.133)
- 8- C'était un camarade de groupe d'âge, un camarade d'initiation, donc un **très** vieux ami. (p.43)
- 9- On a marié maman avec mon père. Parce que mon père, il était le cousin de maman ; parce qu'il était le fils de l'iman du village. Alors l'exciseuse et son fils **également** magicien se sont tous les deux **très** fâchés, **trop** fâchés. (p.24)
- 10- On a coupé quelque chose à ma mère, malheureusement son sang n'a pas arrêté de couler. Son sang coulait comme une rivière débordée par l'orage. [...] Et Moussokroni en voyant ma maman en train de saigner, en train de mourir, a eu pitié parce que ma maman était alors **trop** belle. (p.22)
- 11- Elle est devenue hystérique, enragée. (...) «Vicieux ! Salaud ! Vicieux !... Elle a battu **violemment** Bazon comme une brute. (p.193)

L'emploi de l'adverbe comme caractérisant permet de porter son rôle étymologique. « Adverbe » signifie « ajouter au verbe ». Ainsi, « on a pu dire que c'était l'épithète du verbe » (M. Grevisse et A. Goosse, 2016, p.1281). Il existe, dans cette mesure, grâce au rapport établi par la neutralité des éléments, un rapprochement entre adjectif et adverbe : « l'adverbe serait au verbe ce que l'adjectif épithète est au nom » (M. Riegel et al. 2004, p.375). Dans ses rapports au verbe, l'adverbe fonctionne comme un adjectif pour caractériser le verbe. Mais il garde sa nature grammaticale propre de l'invariabilité qui lui permet de caractériser certes le verbe mais d'asseoir dans le discours la dynamique de la neutralité pour l'équilibre des genres que l'accord révèle quelquefois.

Autrement dit, l'adverbe « s'emploie comme complément de circonstance. Il précise, complète, modifie le sens du verbe, il ajoute au verbe une nuance de sens : temps, lieu, manière, quantité, affirmation, doute, négation » (A. Souché et J. Grunenwald, 1966, p.207). La neutralité de l'adverbe se perçoit à travers son invariabilité, ce qui rend le genre et le nombre du nom caractérisé non influant sur les accords grammaticaux. Il n'y a pas d'adverbe spécifique à un genre donné. Quel que soit son genre et son nombre, il reste neutre.

Les neutralités dans la caractérisation avec l'adverbe permettent de caractériser les propos des personnages.

C'est ce qu'on constate dans les exemples pris chez Kourouma. Observons le non accord de l'adverbe :

- 6a- le capitaine Kik le malin **rapidement** s'enfonça dans la forêt.
- 7a- ... ils sont partis, **définitivement** partis / Elle est partie **vite** dans la forêt...
- 8a- un camarade d'initiation, donc un **très** vieux ami.
- 9a- son fils **également** magicien se sont tous les deux **très** fâchés, **trop** fâchés.
- 10a- ma maman était alors **trop** belle.
- 11a- Elle a battu **violemment** Bazon comme une brute.

À partir de ce constat, les adverbes caractérisent les actions verbales sans qu'il soit obligé de les accorder. En effet, le verbe est un receveur d'accord comme le sont l'adjectif, le participe passé, le déterminant. Le receveur d'accord est un mot variable qui reçoit les marques et les traits grammaticaux du donneur d'accord. Un tel mot entre difficilement dans la neutralité car les marques peuvent concerner le genre.

Le donneur d'accord est souvent un nom ou un pronom, mais il peut aussi d'agir d'un groupe infinitif ou d'une phrase subordonnée complétive. L'adverbe ne se trouve dans aucun des cas d'accord. Sa neutralité est donc acquise grammaticalement selon sa nature. Sa mobilité n'agit pas non plus sur la dynamique d'accord. Il est en relation avec des éléments de la phrase, les influence sémantiquement et non morphologiquement. Comme on le voit le statut de l'adverbe fait de lui un excellent élément de neutralité dans le discours comme la relative.

Quand l'adverbe renforce l'adjectif « très vieux », « très fâchés », « trop belle » ou le participe passé « partie vite », il n'y a aucun impact morphologique de l'accord sur lui. Pourtant, l'adjectif ou le participe passé

sont marqués par l'accord en nombre et en genre. Ici, encore le statut grammatical de l'adverbe assure à la phrase sa neutralité de nombre mais surtout de genre plus placé l'énoncé dans l'inclusivité des « sexes » grammaticaux.

1.2.2 *La neutralité de la caractérisation par la relative*

La caractérisation peut se réaliser grâce à la proposition qui prend l'allure d'un adjectif. C'est le cas des propositions relatives. Elles « jouent le rôle d'un adjectif ; elles peuvent assumer les fonctions et prendre les valeurs de cette espèce de mot. » (R.L. Wagner et J. Pinchon, 1962, p. 568). La neutralité par la proposition subordonnée relative réside dans la forme « phrastique » de la caractérisation du nom. Cette forme n'admet pas d'accord sur l'ensemble de la proposition relative. On s'inscrit dans une neutralité acquise par construction propositionnelle.

Exemples :

- 12- Ça, c'est une longue histoire **que je n'ai pas envie de raconter maintenant.** (p.12)
- 13- Ils les ont empilés dans le 4×4 **qui a fait encore plusieurs allers et retours.** (p.61)
- 14- Je parle de l'or, les liasses de dollars américains, de la nourriture **que vous avez dans les caves de l'institution.** (p.160)

Les propositions suivantes sont des relatives : « **que je n'ai pas envie de raconter maintenant** » (exemple 12) ; « **qui a fait encore plusieurs allers et retours** » (exemple 13) et « **que vous avez dans les caves de l'institution.** » (Exemple 14). Elles permettent de caractériser respectivement « une longue histoire », féminin singulier, le 4 X 4, masculin singulier et la nourriture, féminin singulier. L'accord n'est pas imprimé aux propositions, car il n'y pas de dispositions grammaticales afférentes. Cela permet d'éviter tout parti pris dans la répercussion du genre et du nombre sur le caractérisateur grammatical. Les accords à l'intérieur de la proposition ne concernent pas directement la dynamique de caractérisate du nom.

Ce choix de la relative comme caractérisant par Kourouma est judicieux. Observons :

12a- Ça, c'est une longue histoire **intéressante**.

13a- Ils les ont empilés dans le 4×4 **bleu**.

14a- Je parle de l'or, les liasses de dollars américains, de la nourriture **succulente**.

L'accord est réalisé lorsque les relatives sont remplacées par des adjectifs. Dans la substitution 2a, si nous remplaçons « le 4X4 » par un nom féminin, l'accord en genre est mieux illustré : « Ils les ont empilés dans la voiture **bleue** ».

La relative voile les accords par la caractérisation phrastique, un moyen d'équilibre des genres pour assurer la neutralité du discours.

La neutralité de la caractérisation comme fait grammatical est essentielle pour tous les éléments de la langue, y compris les adjectifs qualificatifs, les adverbes et les relatives. Comment cette neutralité jouent-elle sur les aspects linguistiques et grammaticaux de la langue?

2. LES ENJEUX LINGUISTIQUES, GRAMMATICaux DE LA NEUTRALITÉ DANS LA CARACTÉRISATION

La neutralité de la caractérisation se présente comme une facilitation du discours et comme telle elle a des enjeux linguistiques et grammaticaux.

2.1 *Les enjeux linguistiques*

La neutralité linguistique place la langue française dans une certaine universalité linguistique où l'on peut fondre les langues en nous permettant d'investir la vie sociale. On se retrouve dans les échanges linguistiques avec la dynamique des emprunts pour suppléer certains procédés de caractérisation. L'emprunt est perçu comme

Cet enjeu linguistique est précisé par Kourouma lui-même en définissant ses objectifs littéraires ;

Je crois que la langue est une donnée. Je suis malinké et je me trouve dans un pays francophone : je n'ai pas choisi. Les politiques coloniales française et anglaise ont été différées du tout au tout en matière linguistique. La colonisation française visait l'unité centralisée autour de la langue française, ce qui supposait l'abandon des langues indigènes, la finalité ultime étant que tout le monde devienne citoyen

français. [...] par la suite de développer nos langues nationales, parfois avec difficulté. Les Africains, ayant adopté le français, doivent maintenant l'adapter et le changer pour s'y trouver à l'aise, ils y introduiront des mots, des expressions, une syntaxe, un rythme nouveau. (A. Kourouma, 1988)

Les usagers africains de la langue française sont obligés de l'adapter à leur langue maternelle de sorte que des interférences linguistiques sont constatées. Des cas de caractérisation utilisent alors des emprunts à d'autres langues. Exemples :

- 15- M'appelle Birahima, suis p'tit nègre. Pas parce que suis **black** et gosse. Non ! Mais suis p'tit nègre parce que je parle mal le français. (p.9)
- 16- Toute la nuit, il en a bu, tellement bu qu'à la fin il était totalement soûl, complètement **ding**. (ding signifie inconscient) (p. 63)
- 17- Le soleil avait bondi comme une sauterelle et commençait à monter **doni-doni**. (Doni-doni signifie petit à petit d'après l'Inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire.) (p. 81-82)

La neutralité par l'emprunt est matérialisée par le type même de l'emprunt. Il est intégral. L'emprunt intégral est un emprunt de la forme et du sens en même temps sans adaptation ou avec adaptation graphique ou phonologique minimale (C. Lourbier, 2011, p. 14). Dans cette mesure, l'emprunt bénéficie de la neutralité de l'accord due à sa différence du français. Ainsi, dans l'exemple 15, un mot anglais s'insère dans la syntaxe du français pour l'enrichir (pas parce que suis black). L'anglicisme « Black » atteste une harmonie de la langue française dans la mesure où Kourouma fait l'amalgame du français et de l'anglais dans un même registre. Le mot « black » à valeur adjectivale n'est pas accordé à cause de sa source anglaise. Si l'on remplace le « je » (Birahima) par le pronom « elle », l'accord ne peut se faire au féminin.

« Elle est black ».

Cette invariabilité des emprunts aux langues peut se retrouver dans l'usage des adverbes empruntés. Dans ce cas, l'on reste non seulement dans les valeurs grammaticales de l'adverbe et dans le statut immuable des mots étrangers. C'est ce que l'on constate dans l'exemple 16 avec l'usage de « ding », un mot nouchi utilisé ici dans une valeur adjectivale : « complètement **ding** », c'est-à-dire « complètement **inconscient** ».

Les langues locales africaines sont aussi utilisées dans cette recherche de neutralité dans le discours. Mais, il faut surtout retenir ici l'échange linguistique opéré par le français à travers les objectifs de Kourouma. Ainsi, il fait usage des adverbes malinké comme «*« doni-doni »* (petit à petit, doucement) dans l'exemple 17.

Au-delà du sens, la linguistique de la neutralité vise à les analyser et à proposer des alternatives pour une communication plus juste et égalitaire. En adoptant pour des formes linguistiques neutres, on cherche à inclure un maximum de personnes, indépendamment de leur genre, origine, orientation sexuelle, etc. Cela contribue à la meilleure compréhension et à un climat de communication plus respectueux. Aussi, la neutralité linguistique permet de valoriser la diversité des langues et des cultures en évitant les jugements de valeur implicite. Cela renforce le respect et l'ouverture d'esprit dans les échanges interculturels.

Ainsi, la présence des emprunts dans le texte littéraire ne peut étonner. Sa valeur linguistique est attestée dans la mesure où, «*la francophonie intègre maintenant beaucoup de néologismes originaires d'Afrique*» (Ahmadou Kourouma, 1988). La caractérisation s'inscrit dans cette mouvance en présentant par ces mécanismes d'emprunt la neutralité du discours et sa valeur linguistique. Ici, l'appropriation est équilibrée. Et il faut se garder des partis pris sur cette question :

Parler d'«*appropriation linguistique et esthétique du français*», d'après Kououssi Germain, revient (...) à parler de «*récupération*» ou de «*prise en possession linguistique et esthétique de la langue française*. Et cela implique toujours un arrière-plan péjoratif, voire négatif de «*mauvaise part*», connotation qui a fait Sartre taxer les africains de «*voleurs de langue*» (2007, p. 11).

Ici, aucune langue n'est volée, car il y a inter-échange linguistique. Au demeurant, c'est la langue française qui s'équilibre en convoquant d'autres langues comme on l'a vu dans l'analyse de la neutralité discursive par des termes «*exotiques*» pour éviter les accords discriminants. Analysons maintenant la valeur grammaticale de la neutralité de la caractérisation chez Kourouma.

2.2 Les enjeux grammaticaux

La neutralité grammaticale est un concept qui se réfère à la neutralité des genres en grammaire. En français, les genres grammaticaux sont masculin et féminin, et cette distinction peut parfois être perçue comme discriminatoire ou sexiste. La neutralité grammaticale vise à éviter ce type de discrimination en utilisant des termes ou des formulations qui ne renvoient pas à un genre spécifique.

Exemples :

- 18- Elle est devenue **hystérique**, enragée. (p.193)
- 19- Il ne cause pas comme un oiseau **gendarme** dans les branches de figuier. (p.11)
- 20- M'appelle Birahima, suis p'tit nègre. Pas parce que suis **black et gosse**. Non ! Mais suis p'tit nègre parce que je parle mal le français. (p.9)
- 21- **Le général** était **une femme**. (p.110)

La neutralité grammaticale peut conduire à l'utilisation de termes génériques dans la caractérisation avec l'adjectif neutre du point de vue du genre « hystérique » (exemple 18), et avec le nom « gendarme » (exemple 19) pris comme adjectif épithète qualifiant l'oiseau. Cette fonction du nom tient du fait que « traditionnellement réservé à l'adjectif et aux participes, la fonction épithète est, au sens syntaxique du terme, également exercée par le nom dépourvu de déterminant (d'où l'expression d'« emploi adjectival) lorsqu'il est directement postposé au nom qu'il détermine » (M. Riegel et al. 2004, p. 186)

Dans l'exemple 20, « gosse » est aussi un nom à une fonction adjectivale pour présenter le locuteur Birahima. Mais ici, nous avons la fonction attribut. Du point de vue grammatical, l'accord avec les termes neutres rend facile leur utilisation dans le discours.

L'exemple 21 avec « une femme » comme attribut montre que le nom avec ses attributions morphosyntaxiques. Le déterminant est combiné au substantif certes, mais le nom est pris comme une qualification. Cette construction prouve l'importance de la neutralité linguistique dans l'enrichissement des procédés grammaticaux dans la communication.

En définitive, la neutralité grammaticale peut avoir des effets positifs en favorisant l'égalité entre les genres et en sensibilisant aux stéréotypes de genre.

Conclusion

La neutralité dans le discours apparaît dans l'usage de certains adjectifs qualificatifs spécifiques qui ont des formes communes pour le masculin et pour le féminin. Il s'agit des adjectifs qualificatifs terminés par un « e ». La neutralité des genres dans le discours se manifeste aussi dans la valeur grammaticale acquise des adverbess et des relatives dans leur élan de caractérisation. Ces différents choix sont opérés par Kourouma pour éviter la discrimination des genres dans le texte littéraire. Mais, dans la description des faits de caractérisation par la neutralité, Kourouma donne à son texte une valeur linguistique et grammaticale importante. Sur le plan linguistique, l'on convoque d'autres langues dans le discours français sans le nuire. Des emprunts à l'anglais et aux langues locales africaines, surtout le malinké sont faits. Sur le plan grammatical, la neutralité permet de proposer des formes équilibrées pour caractériser les éléments du discours. Elle se présente comme un fait grammatical crucial pour une littérature moderne objective. Ses procédés diversifiés permettent de préciser le discours en évitant d'imprimer le genre et le nombre dans les correspondances grammaticales. Il serait intéressant de rechercher la neutralité linguistique dans l'orthographe française aujourd'hui.

Bibliographie

BRUNOT Ferdinand, 1965, *La Pensée et la langue*, Paris, Masson.

GREVISSE Maurice et GOOSSE André, 2016, *Le Bon usage*, 16^e édition, Paris, De Boeck/Larcier.

KOUASSI Kouamé Germain, 2007, *Le Phénomène de l'appropriation linguistique et esthétique en littérature africaine de la langue française. Le cas des écrivains ivoiriens : Dadié, Kourouma et Adiaffi*, Paris, Publibook.

KOUROUMA Ahmadou, 2000, *Allah n'est pas obligé*, Éditions du Seuil.

- KOUROUMA Ahmadou, 1988, « La francophonie africaine, troisième partie, entretien entre M. Zalessky et Ahmadou Kourouma », *Revue Diagonales*, n° 7 (p.145).
- LOUBIER Christiane, 2011, *De l'usage de l'emprunt linguistique*, office québécoise.
- RIEGEL Martin, PELLAT Jean-Christophe et RIOUL René, 2004, *Grammaire méthodique du français*, Paris, PUF/QUADRIGE.
- SOCHE Aimé et GRUNENWALD Joseph, 1966, *Grammaire française*, Paris, Nathan.
- TOURNIER, Christian, 2012, MERLE J.-M. (Dir), « Qualification, caractérisation et prédication », in *Travaux du CLAI/ Travaux du Cercle linguistique d'Aix-en-Provence*, Numéro 22, pp.13-23.
- WAGNER Robert-Léon et PINCHON Jacqueline, 1962, *Grammaire du français classique et moderne*, Paris, Hachette.

LE DISCOURS INJURIEUX DANS LA LITTÉRATURE IVOIRIENNE. CAS DE *ALLAH N'EST PAS OBLIGÉ*

TRAORÉ Bema

Université Alassane Ouattara
benouatt2019@gmail.com

&

KOUASSI Kouakou Roland

Université Alassane Ouattara
Mail : kouassiroland222@gmail.com

Résumé

L'injure est une parole, un écrit ou une expression de la pensée adressée à une personne dans l'intention de la blesser ou de l'offenser. Elle apparaît dans le discours littéraire, sapant ainsi le principe de pureté linguistique inhérente à la langue française. Cette entorse langagière est beaucoup utilisée par Ahmadou Kourouma dans *Allah n'est pas obligé* pour mettre en exergue un autre type de discours. Comment analyser grammaticalement ce fait de langue subversif? Notre objectif, dans cette contribution, est de justifier ce discours en montrant ses enjeux linguistiques, esthétiques et culturels. La grammaire descriptive et la grammaire énonciative sont convoquées pour montrer qu'aucun discours quel qu'il soit ne peut être rejeté dans les manifestations linguistiques et littéraires. L'écriture inclusive passe aussi par la subversion langagière qu'il y a lieu d'accepter en littérature.

Mots-clés : écriture inclusive, injure, littérature, pureté, subversion.

Abstract

An insult is a word, a writing or an expression of thought addressed to a person with the intention of hurting or offending them. It appears in literary discourse, thus undermining the principle of linguistic purity inherent in the French language. This linguistic distortion is widely used by Ahmadou Kourouma in *Allah n'est pas obligé* to highlight another type of discourse. How can we grammatically analyze this subversive linguistic fact? Our objective, in this contribution, is to justify this discourse by showing its linguistic, aesthetic and cultural issues. Descriptive grammar and enunciative grammar are called upon to show that no discourse whatsoever can be rejected in linguistic and literary manifestations. Inclusive writing also involves linguistic subversion, which must be accepted in literature.

Keywords : inclusive writing, insult, literature, purity, subversion.

Introduction

La langue française est marquée par une qualité importante qui la caractérise : la pureté. On recherche dans le français, par le principe de pureté, une langue stable et limpide. Ainsi, « partout Malherbe fait le choix d'une lisibilité immédiate, qui dissipe toute forme d'écart avec la formulation spontanée [...] Il lance donc naturellement une chasse au lexique bizarre, outré, excessivement métaphorique ou métonymique. » (G. Siouffi, 2010, pp. 610-611). Si les mots outrés, bizarres et même imagés sont proscrits au nom d'une pureté et d'une bienséance langagière de la langue française, il est difficile de tolérer le langage populaire en littérature inauguré par Louis Ferdinand Céline en 1932 avec *Voyage au bout de la nuit*. Une rupture est, donc, engagée en littérature par l'insertion de la langue parlée et de la langue populaire dans l'écrit considéré comme la langue soignée. Cette rupture est opérée aussi dans la littérature africaine avec *Les Soleils des indépendances* en 1968. La malinkénisation de la langue française est un choc langagier qui tolère les traductions littérales et l'insertion des langues africaines en littérature française. Mais, dans ces bouleversements linguistiques, la présence du discours injurieux en littérature sape davantage le principe de pureté de la langue française. Quel objectif est-il poursuivi dans une telle distorsion de l'écrit ? En d'autres termes, si, « la facture de l'écrit doit revêtir un caractère soigné » (R. K. Kouassi, 2017, p. 38), pourquoi les injures habillent-elles le texte de Kourouma, *Allah n'est pas obligé* au point de mettre en place une esthétique du déchet langagier ? Nous voulons montrer que les injures participent d'une esthétique discursive et textuelle et doivent être acceptées au nom d'une écriture inclusive révélant les manifestations réelles du discours. À partir de la grammaire descriptive et de la grammaire énonciative, nous présenterons les différents procédés de construction d'injure pour ensuite montrer leurs enjeux sur le plan linguistique, esthétique et sociologique.

1. la typologie des injures

Les injures et les insultes ont un rapport très étroit. La nuance est énonciative, l'insulte étant directe, face à face et l'injure indirecte, par écrit ou par représentation.

L'insulte (1380) signifie « attaque », provenant du latin « insultus », du latin classique « insultum », dérivé de « insulire ». Une insulte est une agression matérialisée en une action descriptible sur un objet visible, un assaut, y compris celui, militaire, porté à une ville en contexte de guerre ; dans ce sens, le terme est synonyme d'assaillir et l'on parle alors d'un endroit « hors d'insulte » (*Le Littre*). De façon générale, l'insulte est un acte ou une parole « qui vise à outrager ou constitue un outrage » (*Le Grand Robert*)

L'injure provient de « jus, juris », n. (droit), justice, avec des dérivés latins qui renvoient au droit, d'où un sens spécialisé et le fait de prononcer une formule rituelle « jurare », et donc de jurer. Primitivement, l'injure était « une formule religieuse à force de loi » (*Le Grand Robert*) à faire du tort, à outrager. L'injure « injuria, ae », (injurius) est une injustice ; c'est une atteinte à l'honneur ; une violation du droit, un tort, un dommage.

Le sens des deux termes « insulte et injure » a finalement évolué du physique ou juridique au verbal. Ils décrivent une prise de parole d'un certain type tout en portant un jugement sur l'opération effectuée. L'injure renvoie aussi à une blessure physique¹, faisant couler le sang, et qu'elle a parfois maille à partir avec le droit en fonction des contextes d'énonciation où elle est proférée. Ce qui est injurieux est insultant (*Le Grand Robert*)

De façon claire, l'injure est une « parole offensante » prenant en compte différents termes comme « apostrophe, attaques, blasphème, calomnie, insulte, invective, irrévérence, mot (gros mot), sottise, vilénie » (*Ibidem*). Chez Kourouma, à travers *Allah n'est pas obligé*, les injures peuvent apparaître en langue française ou se présenter sous forme de langue locale africaine.

1.1 Les injures en langue française

Les injures en langue française sont nombreuses dans *Allah n'est pas obligé* et prennent différentes formes : lexicales, phrastiques et énonciatives.

1.1.1 Les injures lexicales

L'injure est lexicale quand elle se présente comme un mot outrancier jeté à une personne ou contenu dans un propos. Chez Kourouma, elle est indirectement proférée à l'endroit de quelqu'un par le jeu de la narration comme on peut le constater dans les productions ci-après :

¹ Le sens physique se réfère à l'Anglais : to injure : faire du mal à quelqu'un, to hurt or wound, (=blesser au sens moral, ou au sens physique – causer une plaie).

- 1- La **garce** (fille désagréable, méchante), elle ne pouvait plus marcher. (p. 887)
- 2- Des **noirs indigènes sauvages** d'Afrique (p. 9)
- 3- Et **les odeurs** du guérisseur Balla. (p. 16)
- 4- Même complètement **foutue** et **pourrie**, Balla et grand-mère continuaient encore à l'appeler Bafitini. (p. 17)
- 5- Grand-mère dit que Ma est née à Siguiri. C'était un de ces lieux **pourris** de Guinée, de Côte d'Ivoire, de Sierra Léone où des piocheurs et casseurs de cailloux trouvent de l'or. (p. 17)
- 6- Ce n'est pas vrai que maman mangeait elle-même dans la nuit par la sorcellerie dans sa plaie **pourrie**. (p. 29)
- 7- Il a **gueulé** encore plus fort : « Enlevez-moi d'ici. » (p. 104)

Des noms, des adjectifs, des verbes, bref des parties du discours peuvent servir à injurier. Ainsi, dans ces exemples, des éléments grammaticaux, à caractère injurieux, sont placés dans le discours du narrateur. Nous avons « la garce », « des noirs indigènes sauvages », « les odeurs du guérisseur » « foutue et pourrie » pour Bafitini, « pourris » pour les lieux de Guinée, de Côte d'Ivoire, de Sierra Léone où des piocheurs et casseurs de cailloux trouvent de l'or, « pourrie » encore pour la plaie de la maman. « Gueulé », terme péjoratif et injurieux est utilisé pour le cri « enlevez-moi d'ici » L'injure lexicale, ici, est indirecte, car le narrateur ne dit pas directement : Garce ! Indigène sauvage ! Puanteur ! (Odeurs) foutue, pourrie ! Gueule ! Dans ce cadre, le discours injurieux se fait à la deuxième personne pour s'adresser à un interlocuteur directement. Mais, avec les injures lexicales chez Kourouma, le propos outrancier est à la troisième personne, assurant une distanciation. Qu'en est-il des injures phrastiques ?

1.1.2 *Les injures phrastiques*

Les injures phrastiques sont des propos outranciers qui apparaissent dans des phrases. Chez Kourouma, on les retrouve encore dans les propos du narrateur. Il les lance aux autres personnages ou à lui-même comme le témoignent les occurrences qui suivent :

- 8- **Suis pas chic et mignon** parce que suis poursuivi par les gnamas de plusieurs personnes. (p. 10)
- 9- **Suis p'tit nègre**. (p. 7)
- 10- **C'était un cafre**, c'est comme ça on appelle un homme qui refuse la religion musulmane et qui est plein de fétiches. (p. 14)

Dans ces phrases injurieuses, l'on construit une sorte d'attribut avec l'auxiliaire « être ». Dans les trois premiers exemples, le narrateur, personnage principal a le sens de l'humour, car il s'insulte à travers des phrases : « Suis pas chic et mignon »¹ (exemple 8), « suis p'tit nègre » (exemple 9). Dans l'exemple 10, la phrase « c'est un cafre » est une injure phrastique qui s'adresse à Balla, « homme qui refuse la religion musulmane et qui est plein de fétiches » (p. 14)

L'injure phrastique fonctionne comme une attribution à caractère péjoratif et insultante. Observons :

Birahima → pas chic et mignon !

Birahima → p'tit nègre !

Balla → cafre !

À l'analyse du texte de Kourouma, nous découvrons des injures dites énonciatives et pragmatiques.

1.1.3 Les injures énonciatives et pragmatiques

Selon Kerbrat-Orecchioni (2009, p. 32), l'énonciation « c'est en principe l'ensemble des phénomènes observables lorsque se met en branle, lors d'un acte communicationnel particulier, l'ensemble des éléments » de la communication dont le point d'encrage est le locuteur. Ainsi, l'énonciation se présente comme une mise en évidence de l'énonciateur qui donne un discours marqué par la subjectivité. Cette subjectivité laisse apparaître des injures. Quant à la pragmatique, elle « s'attache à la communication et à ses acteurs » (M. Bracops, 2010, p. 16). Elle se présente comme une vue de l'interlocuteur qui porte une interprétation sur le discours du locuteur. Cette interprétation peut laisser entendre des injures à l'analyse du discours dans sa profondeur sémantique. Ces deux domaines d'analyse permettent à Kourouma de proférer des injures dans son texte romanesque. Tel est le cas dans ce qui suit :

- 11- Il y avait dans la case toutes les puanteurs. **Le pet, la merde, le pipi, l'infection de l'ulcère, l'âtre de la fumée.** (p. 16)
- 12- Grand-père était **grand trafiquant d'or.**
- 13- **Ça** mentait plus que **ça** respirait. C'était un fabulateur. (p. 77)

¹ Ici, l'injure indirecte fonctionne dans la négation : « ne pas être « chic », c'est être « banal », « vulgaire » et « ne pas être mignon, c'est être « laid, vilain ».

- 14- Son fils était un chasseur, un cafre, un sorcier, un adorateur, un féticheur, un cafre **auquel on ne doit jamais donner en mariage pieuse qui lisait le Coran comme maman.** (p. 21)

Dans l'exemple 11, la description de la case avec toutes les puanteurs « le pet, la merde, le pipi, l'infection de l'ulcère, l'âtre de la fumée » est une injure portée à l'égard de celle qui doit l'entretenir. Implicitement, Birahima dit de sa mère qu'elle est sale : « Femme sale ! »

Avec « Grand-père était grand trafiquant d'or » dans l'exemple 12, il est dit implicitement que Grand-père » est un voleur. Birahima le traite de voleur, de truand.

L'émotivité peut aussi transformer un propos simple en propos injurieux, insultant et outrancier. Ainsi, dans l'exemple 13, l'usage de « ça »¹, démonstratif à valeur dévalorisante rend le propos du narrateur Birahima injurieux. « Ça », se réfère à « Tête brûlée » et le déshonore.

Dans l'exemple 14, des attitudes ou activités comme « chasseur », « adorateur » ne sont pas injurieux en soi. Mais le contexte énonciatif porté par « auquel on ne doit jamais donner en mariage pieuse qui lisait le Coran comme maman. » rend les termes péjoratifs au point d'être porteurs d'injure. De telles activités sont jugées inadaptes par la religion musulmane. Par ailleurs, leur rapport énonciatif avec des termes injurieux comme « cafre », « sorcier »² appuient la valeur dévalorisante de ces activités et attitudes.

L'analyse de l'injure sur le plan énonciatif prend en compte le mensonge. Elle se présente comme une foutaise dans le texte de Kourouma. Il caractérise son discours de « salades » ou de « blablaba » selon les termes du narrateur principal. Pour preuve, présentons ces exemples :

- 15- Je commence à **raconter mes salades.** (Allah, p. 7)

- 16- Je décide le titre définitif et complet de mon **blablaba.** (p. 7)

Birahima raconte son histoire qu'il nomme « salades » ou « blablaba ». Mais, il ment en fait. En effet, son discours est une histoire qu'il a vraiment vécue. Cela fonctionne comme une foutaise de la part du narrateur envers son lectorat, à moins d'être une plaisanterie de mauvais goût. En

¹ « ça » « peut avoir la même valeur péjorative que cela » (R.-L. Wagnder et J. Pinchon, 1962, p. 197)

² « Sorcier » dans de nombreux contextes est péjoratif. Il prend le sens de meurtrier, de méchant, cruel, ensorceleur, etc. (*Le Grand Robert*)

réalité, ce mensonge fonctionne comme les multiples injures qui cadencent le récit du narrateur : « gnamokodé », « faforo », etc. Le mensonge déclaré est un manque de respect.

Les injures, dans le texte de Kourouma, en langue française se présentent sous forme lexicale, phrastique, énonciative et pragmatique portée indirectement à l'endroit de l'individu. Mais, l'auteur profère aussi des injures en langue locale africaine.

1.2 Les injures en langues locales africaines

Les injures en langues locales africaines se présentent comme des formes exotiques surprenantes morphologiquement, transcrites en langue africaine avec des formes particulières, propres. En voici quelques réalisations illustratives :

17- **Gnamokodé** ! (p. 8)

18- Par n'importe quel malemort, **gnamokodé** (bâtardise) ! (p. 17)

19- **Faforo** (sexe de mon papa) ! (p. 10)

Ici, nous avons les injures comme « gnamokodé », « Faforo » signifiant respectivement « bâtardise » et « sexe de mon papa ». Elles apparemment directes apparaissent dans le discours du narrateur pour crier son ras-le-bol d'ensemble. Ce petit enfant-soldat, Birahima, raconte, énervé, son histoire. Les injures sont proférées directement dans la langue maternelle africaine, le malinké.

Mais, les injures africaines peuvent apparaître dans la syntaxe au français. Ainsi, elles sont introduites dans les phrases à travers leur « francisation ». Cela est perceptible dans les extraits comme :

20- Mais le conseil des vieux a annoncé à grand-père et grand-mère que je ne pouvais pas quitter le village parce que j'étais **un bilakoro**. (p. 33)

21- Elle était débraillée, elle n'avait plus de pagne et son caleçon cachait mal le **gnoussou-gnoussou** (Gnoussou-gnoussou signifie sexe de femme) (p. 58)

22- Mais il fallait voir **un ouya-ouya** comme le colonel Papa le bon pleurer à chaudes larmes. (p. 79)

Des syntagmes nominaux portent les injures. Des déterminants sont utilisés pour accompagner les injures en langue maternelle africaine : « un bilakoro » (Exemple 20), « le gnoussou-gnoussou » (Exemple 21), « un ouya-ouya » (Exemple 22). Ici, il est porté une injure respectivement sur le statut familial et social de Birahima, sur le sexe de la mère et sur le comportement de Papa le bon.

Ici encore, les injures sont indirectes et apparaissent dans les propos du narrateur. Elles peuvent aussi avoir des formes hybrides, mêlant différentes langues dont on peut distinguer quelques exemples dans les occurrences ci-après :

23- Il gueula fort : « Moi féticheur, moi **grigriman, grigriman...** » (p. 55)

Nous avons une injure composée de « gris-gris »¹, terme africain et du mot anglais « man », c'est-à-dire l'homme du gris-gris, faisant des gris-gris. Les injures dans le texte de Kourouma sont directement ou indirectement formulées. Elles apparaissent en français ou en langue africaine. Leur présence dans *Allah n'est pas obligé* a certainement des enjeux pour montrer leur importance dans le discours comme forme de communication possible et réelle à ne pas rejeter.

2. Les enjeux des injures

Les injures peuvent avoir des enjeux linguistiques, esthétiques et sociologiques à travers leur analyse dans *Allah n'est pas obligé*, montrant leur nécessité dans l'optique d'une écriture inclusive par l'acceptation des « déchets langagiers » en littérature.

2.1 Les enjeux linguistiques et littéraires

Les enjeux des injures chez Kourouma se présentent comme une révolution à la fois linguistique et littéraire. La bienséance est très importante dans le fonctionnement de la langue française. Mais, Kourouma opère une rupture linguistique en projetant l'inclusivité discursive et littéraire. En effet, le discours outrancier n'apparaît pas simplement dans le discours des personnages montrant leur mauvaise éducation. Il est porté par Kourouma lui-même à travers le narrateur principal qui conduit l'injure. Ainsi, tout le texte est injurieux. On est donc confronté à une littérature de l'injure. De façon spécifique, l'injure est utilisée comme interjection chez Kourouma. Elle

¹ Amulette, talisman d'Afrique noire censé éloigner les mauvais esprits. Le gris-gris man exerce donc la science occulte. Ce terme fonctionne comme une injure, même s'il est ici brandi fièrement par le locuteur.

se présente comme une émotivité du narrateur proche du dégoût et de la désapprobation. En témoignent, les réalisations suivantes :

- 24- une beauté pourrie comme ulcère de sa jambe droite, une lueur et les odeurs de la case. **Faforo** ! Wahahé. (p. 17)
- 25- pour m'encourager à partir, il m'a appris des tas de choses sur le Libéria. **Faforo** (sexe de mon père) ! (p. 41)
- 26- Quand j'ai vu ça, j'ai repris ma musique d'enfant pouuri : « Je veux aller à Niangbo, je veux devenir soldat-enfant. **Faforo** ! Wahahé ! **Gnamokodé** ! » (p. 56)

Les injures, dans ces exemples, expriment une émotivité du narrateur. Elles apparaissent comme des interjections. Dans l'exemple 24, « Faforo » équivaut à « merde ! » ; dans l'exemple 25, il peut signifier « oh oui ! » ou « yes ! ». Dans l'exemple 26, « foforo » et « gnamokodé » témoignent d'une impatience « allons ! ».

Les injures peuvent fonctionner comme des structurations discursives pour marquer par exemple la fin d'un chapitre. C'est le cas de :

- 27- Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'en ai marre ; je m'arrête aujourd'hui. Wahahé ! **Faforo** (sexe de mon père) ! **Gnamokodé** (bâtard) ! (p. 47)
- 28- J'en ai marre ; je m'arrête ici pour aujourd'hui. Qu'on aille se faire foutre ! Wahahé (au nom d'Allah) ! **Faforo** (cul de mon père) ! **Gnamokodé** (bâtard de bâtardise) ! (p. 89)

Les injures « foforo » et « gnamokodé » terminent les chapitres 1 et 2 de *Allah n'est pas obligé*, comme on peut le voir dans ces exemples. Il en est de même de la plupart des chapitres et des séquentialisations multiples mettant en exergue ces injures.

Kourouma donne ainsi une valeur grammaticale et discursive aux injures pour construire son texte. Cette valeur peut être aussi énonciative. Ainsi, la distanciation énonciative, à travers le discours rapporté, fonctionne par injure, le narrateur jugeant les propos des locuteurs. Ce qui permet d'avoir un énoncé acceptable du point de vue de la pureté du discours. Analysons cet exemple :

- 29- Il **gueula** fort : « Moi féticheur, moi grigriman, grigriman... » (p. 55)

Dans cet exemple, « gueuler », terme péjoratif et insultant est utilisé à la place de « crier ». L'usage du verbe « gueula » à la place de « cria », apparaît

comme un jugement injurieux du discours du grigri-man. Le narrateur, par ce choix narratif, se détache du propos de l'énonciateur. Il prend une distance significative vis-vis du propos de l'autre. Cette distanciation adoucit l'injure qui a aussi des valeurs esthétiques.

2.2 Les enjeux esthétiques

L'injure se perçoit dans *Allah n'est pas obligé* comme une esthétique langagière pour servir la littérature. Elle est souvent formulée dans des tournures stylistiques comme on peut le voir dans ces exemples :

- 30- Elle est toujours dans mon cœur, dans tout mon être **comme les odeurs de ma mère**. (p. 13)
- 31- Elle (Sarah) a hurlé comme un veau, **comme un cochon** qu'on égorge. (p. 87)
- 32- C'est après le sommet qu'ils l'expédièrent par un avion à Monrovia, dans sa capitale **comme un ouya-ouya**. (Ouya-ouya signifie un va-nu-pieds, un teigneux...) (p. 99)
- 33- Un matin, **un petit voyou**, un enfant de la rue, faucha une main de bananes et s'enfuit à toutes jambes. (p. 89)

L'exemple 30 se présente comme un témoignage injurieux à la mère jugée répugnante : « comme les odeurs de ma mère ». Dans une comparaison avec une cicatrice, Birahima fait cette analogie. La comparaison au veau et au porc, dans l'exemple 31, est insultante : « comme un veau, comme un cochon qu'on égorge ». Dans l'exemple 32, « comme un ouya-ouya » est une comparaison qui assimile Samuel Doe à un « va-nu-pieds ». Dans l'exemple 33, l'adjectif « petit » crée l'euphémisme en adoucissant « voyou » pour sa subjectivité affective. L'injure devient moins avilissante.

Dans tous les cas, la portée esthétique des injures permet de construire un discours plaisant pour montrer qu'elles peuvent être acceptées en littérature.

2.3 Les enjeux sociologiques

L'injure, dans la dynamique sociologique, se présente comme une parole ou un mot « réconciliateur », d'unification sociale. Cela se perçoit dans sa valeur méliorative. Ainsi, l'injure peut se convertir en nom propre, en tant que sobriquet. C'est ce que l'on voit à travers :

- 34- J'avais pour ami un enfant-soldat, un small-soldier appelé **le commandant Jean Taï ou Tête brûlée**. Tête brûlée avait fui de chez ULIMO. (. 76)

Dans cet exemple, « tête-brûlée », dans son sens propre, est une injure. Mais, ce terme est donné comme sobriquet à « Jean Taï ». Dans ce contexte social, militarisé, ce nom injurieux devient plaisant, car évoquant un dur à cuir.

L'injure fonctionne sur le plan sociologique comme une vérité dite de façon voilée en n'indexant pas directement le concerné par une insulte. Dans cette mesure, elle prend l'allure de diffamation. Pour preuve, donnons cet exemple :

- 35- Ils s'étaient enfuis en Côte d'Ivoire et, là, avaient pleuré auprès **du dictateur** du pays, Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny les avait consolés et les avait envoyés **au dictateur** de Libye le seigneur Kadhafi qui a toujours un camp pour former les terroristes. (p. 102)

Houphouët-Boigny est comparé à un dictateur de façon indirecte, ce qui adoucit l'injure et le place dans la diffamation. L'auteur ne dit surtout pas « Houphouët-Boigny, dictateur ! » mais « Ils ... avaient pleuré auprès du dictateur du pays, Houphouët-Boigny ». On évite ainsi les censures et les condamnations judiciaires.

Les injures sont diverses et nombreuses dans *Allah n'est pas obligé* et elles ont des enjeux certains qui permettent de mettre en place un langage particulier en littérature.

Dans l'écriture classique du français, la pureté et la bienséance sont des clés reconnues. Mais, dans la réalisation du discours, l'on insère des mésavenances comme les injures. La littérature suit cette mouvance en devenant inclusive : propos pures, bienséants à côté de discours outranciers, injurieux.

Conclusion

L'injure existe sous diverses formes chez Kourouma. Elle est lexicale, propositionnelle, phrastique et énonciative. Elle fonctionne, chez lui, comme un indice littéraire dans la mesure où elle est surtout indirecte et se déploie plus dans les propos du narrateur. Les personnages n'en usent pas directement comme des injures à proférer. Dès lors, les enjeux des injures, participant de la littérarité du texte à son esthétique avec les figures de style

comme la comparaison, l'euphémisme habillent le discours. Sur le plan linguistique, l'injure se présente comme un élément syntaxique pour structurer le discours. Elle a une fonction grammaticale grâce à ses dispositions interjectives, agissant comme une partie de discours qui peut se transposer. Sur le plan sociologique, l'injure participe à la socialisation des hommes à travers leur énonciation en propos diffamants ou plaisants. L'injure place le texte au-delà de la bienséance et de la pureté linguistique pour toucher la subjectivité et la vérité discursive. Il se conçoit une inclusivité langagière et littéraire. Il faut écrire ce qu'il est possible de dire, même si le propos est choquant, outrancier. C'est la réalité du langage et la langue française moderne s'invite à cette exigence d'inclusivité. Ainsi, on accède à une littérature de l'injure comme un engagement discursif pour témoigner linguistiquement d'un ras-le-bol. Cette technique littéraire connaît-elle un essor en littérature africaine de langue française en général ?

Bibliographie

- BRACOPS Martine, 2010, *Introduction à la pragmatique*, Paris, De Boeck/Duculot.
- FRACCHIOLLA Béatrice, 2017, « L'injure et l'insulte vus comme genres brefs, et leur mise en discours », *Colloque international Le genre en bref. Son discours, sa grammaire, son énonciation*, Département de Lettres Françaises de l'Université Aoyama gakuin (Tokyo) ; Société de Lettres Françaises d'Aoyama, Tokyo, Japon. pp.173-188. En ligne, fffhalshs-02490937ff, consulté le 10 février 2024.
- GUYONNET Damien, 2011, « L'injure dans la psychose », *Recherches en psychanalyse*, 2011/2 (n° 12), p. 188-195. DOI : 10.3917/rep.012.0188. URL : <https://www.cairn.info/revue-recherches-en-psychanalyse1-2011-2-page-188.htm>, consulté le 10 février 2024.
- KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 2009, *L'Énonciation. De la subjectivité dans le langage*, Paris, Armand Colin.
- KOUASSI Roland Kouakou, 2017, « La subversion linguistique implicite par le fait oral dans *la carte d'identité* », *SANKOFA*, n° 13, Décembre.
- KOUROUMA Ahmadou, 2000, *Allah n'est pas obligé*, Paris, Seuil.
- LAGORGETTE Dominique et Larrivée Pierre, (Dir.), 2004, *Les insultes : approches sémantiques et pragmatiques*, *Langue Française*, n° 144, décembre.

- LITTRÉ Émile, *Le Littré, Dictionnaire de la langue française*, Paris, Encyclopaedia Universalis, 2007.
- REGINA Christophe, 2015, « L'injure-culture : L'art de médire et « d'instruire » autrui à Marseille au XVIII^e siècle » in *Genre Révolution Transgression : Études offerte à Martine Lapiéd*, Presse Universitaires de Provence, Montenach (Dir.), Guilhaumou Jacques (dir.) et Lambert Karine (Dir.), pp. 227-238, en ligne, <https://books.openedition.org/pup/35698?lang=fr#authors>, consulté le 16 janvier 2024.
- ROBERT Paul, 1989, *Le Grand Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française*, 2^e éd. Entièrement revue et enrichie par Alain Rey, Paris, Le Robert (Version électronique).
- SIOUFFI Gilles, dans Alain Rey (coord.), 2010, *Mille Ans de langue française*, Paris, Perrin.
- WAGNER Robert-Léon et Pinchon Jacqueline, 1962, *Grammaire du français classique et moderne*, Paris, Hachette.

**PRONOM TONIQUE ET EMPHASE DANS LE DISCOURS :
TYPOLOGIE ET ENJEUX DANS *LE VIEUX NÈGRE ET LA
MÉDAILLE DE FERDINAND OYONO***

KONAN Koffi Richard

Université Alassane Ouattara

kkrlamour@gmail.com

Résumé

La langue française tire sa richesse de diverses sources. L'une de ces sources qui focalise l'attention du linguiste se trouve être l'emphase à travers le pronom tonique. Dans *Le Vieux nègre et la médaille* de Ferdinand Oyono, cette surenchère syntaxique n'apparaît pas d'emblée comme une esthétique langagière venant du locuteur. Elle fonctionne non seulement dans une diversité syntaxique mais aussi et surtout dans des ajustements énonciatifs. Tout porte à croire que ce procédé grammatical a une réelle valeur énonciative à travers les jeux intonatifs et ondulatoires, de même qu'à travers une grande portée esthétique des répétitions générées.

Mots-clés : énonciation, emphase, esthétique, pronom tonique, syntaxe.

Abstract

The French language draws its richness from various sources. One of these sources that focuses the linguist's attention is the emphasis through the tonic pronoun. In *Le Vieux nègre et la médaille* by Ferdinand Oyono, this syntactic overbidding does not immediately appear as a linguistic aesthetic coming from the speaker. It functions not only in syntactic diversity but also and above all in enunciative adjustments. Everything suggests that this grammatical process has a real enunciative value through intonation and wave games, as well as through a great aesthetic scope of the repetitions generated.

Keywords : enunciation, emphasis, aesthetics, tonic pronoun, syntax.

Introduction

Le discours se présente comme une chaîne émise par un locuteur. Qu'il soit long ou court, dans sa progression, le discours prend en compte un certain nombre de phénomènes linguistiques et grammaticaux qui le rendent dynamique. Il arrive souvent, à l'intérieur d'un discours, que certains mots ou groupes de mots désignent des éléments qui ont déjà été présentés. C'est le phénomène de l'emphase. Pour Franck Neveu, « le terme d'emphase est parfois utilisé, en grammaire traditionnelle, pour désigner l'ensemble des procédés de mise en relief (constructions présentatives, clivées, disloquées, focalisées etc.) » (2004). L'emphase apparaît donc comme une redondance syntaxique faite pour donner une simple tendance esthétique au discours. Mais, Robert Scrick s'insurge devant l'idée selon laquelle l'emphase est une « procédure qui semble être le simple produit de la fantaisie du locuteur, et, comme tel, ne nécessite aucun traitement particulier » (2009, p. 155). Autrement dit, reprendre ce qui a été dit n'a aucun intérêt dans la présentation des informations discursives. Pour lui, en réalité, « l'emphase, ou accentuation au moyen de divers procédés phoniques, syntaxiques ou stylistiques, peut néanmoins faire l'objet d'une étude particulière, dans la mesure où elle fait porter une marque sur un énoncé » (*Ibidem*). Il s'agit alors, dans cette étude, d'analyser l'intérêt grammatical de l'emphase à travers la dynamique du pronom tonique. Le pronom dit « tonique » est séparé de la phrase pour mettre en évidence un pronom personnel clitique. L'emphase procède, ainsi, par les pronoms personnels toniques comme « moi, toi, lui/elle, nous, vous et eux/elles » qui renchérisent les pronoms personnels sujet ou objet clitiques « je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles ». L'objectif de ce travail, c'est de montrer que l'emphase par le pronom tonique dépasse le simple cadre d'embellissement discursif pour saisir sa dynamique syntaxique et énonciative afin de rendre le message véhiculé poignant. Dès lors, on prendra que l'emphase par le pronom tonique a des enjeux grammaticaux à travers le jeu énonciatif du discours et à travers l'effet esthétique. Dès lors, à travers la grammaire énonciative, nous présenterons d'abord la typologie des constructions par les pronoms toniques. Ensuite, nous dégagerons leur enjeu dans le discours littéraire.

1. Pour une typologie des constructions emphatiques

Les procédés de construction de l'emphase pronominale par les toniques présentent généralement deux formes : la dislocation et l'extraction.

1.1. La dislocation emphatique du pronom tonique

Pour M. Blasco Dulbecco « la dislocation est un ordre particulier de la construction verbale qui se caractérise par la présence de deux éléments apparemment coréférence autour d'un seul verbe recteur » (1999, p. 43). Il s'agit du détachement d'un constituant (appelé *antécédent*) en tête ou en fin de phrase et la reprise du constituant par un pronom tonique. Ce procédé est utilisé généralement pour souligner une information spécifique. L'on met l'accent sur un élément discursif. Ici, le pronom tonique clarifie ou renforce le sens de la phrase. Généralement, dans la dislocation, l'on détache un constituant au début ou à la fin de la phrase. Chez Ferdinand Oyono dans *Le Vieux Nègre et la médaille*, la dislocation place le pronom tonique avant ou après le verbe. Avant le verbe, on note les exemples suivants :

- (1) : **Lui**, Méka, n'aurait jamais pu trouver ça. LVNM P15
- (2) : **Elle**, Amélia, poussa « un hm » d'assentiment. LVNM P74
- (3) : **Eux**, les indigènes, appréciaient le discours en dodelinant de la tête. LVNM P120

Ici, les pronoms clitiques « lui, elle et eux » apparaissent en début de phrase. Ils reprennent respectivement « Méka », « Amélia » et « les indigènes » dans l'exemple 1, 2 et 3. Mais, notons que la dynamique syntaxique des pronoms clitiques permet de les placer en fin de phrase à travers des manipulations syntaxique. Observons :

- (1a) : Méka, n'aurait jamais pu trouver ça, **lui**.
- (2a) : Amélia, poussa « un hm » d'assentiment, **elle**.
- (3a) : **Eux**, les indigènes, appréciaient le discours en dodelinant de la tête, **eux**.

Le pronom tonique semble fonctionner comme un adverbe mobile dans la phrase, se plaçant au début, au milieu ou en fin de phrase. Mais, dans tous les cas, le pronom tonique permet de mettre en évidence des doubles

marquages. Ainsi, dans ces phrases, les pronoms toniques « lui », « elle » et « eux » qui se substituent aux syntagmes nominaux (SN) « Méka », « Amélia » et « les indigènes » insistent respectivement sur des éléments phrastiques : Méka, d'Amélia et des indigènes.

On a les rapports suivants : Méka »/lui ; « Amélia »/elle ; « les indigènes »/eux.

Notons, relativement à la mobilité affichée du pronom tonique, que la position en début de phrase peut varier quelque peu par une insertion en milieu.

Exemples :

(4) : Les femmes, **elles**, pleuraient de toutes leurs larmes en invoquant de temps en temps un saint. LVNM P. 163

(5) : Méka, **lui**, n'était pas de ceux que l'on remarque. LVNM P. 19

(6) : Nti, **lui**, était remarquable par son éléphantiasis commençant. LVNM P.24

On remarque que le pronom tonique agit comme un adverbe en changeant de place dans le discours. Observons :

La position en début phrastique peut varier quelque peu.

(4) : **Les femmes**, **elles**, pleuraient de toutes leurs larmes en invoquant de temps en temps un saint. → (4a) Elles, les femmes pleuraient de toutes leurs larmes en invoquant de temps en temps un saint

(5) : Méka, **lui**, n'était pas de ceux que l'on remarque. → (5a) **Lui** Méka, n'était pas de ceux que l'on remarque

(6) : Nti, **lui**, était remarquable par son éléphantiasis commençant. → (6a) **Lui**, Nti, était remarquable par son éléphantiasis commençant.

La position des pronoms toniques dans l'énoncé n'est pas fixée. C'est dire qu'ils fonctionnent comme des adverbes et cela peut jouer sur le sens de l'énoncé. Dans cette mesure, on concevra que les différents énoncés générés par la position syntaxique les clitiques ont des sens différents. Des appoints sémantiques particularisent les énoncés en jouant sur les noms en fonction

des places prises par les pronoms toniques dans les énoncés. Concernant, la mobilité syntaxique des adverbes Roland Kouassi dira ceci :

L'adverbe a toujours une dimension lexicale explicite ou implicite qui lui permet de se transformer et de modifier les classes grammaticales à signification. Ce rôle segmental ou syntagmatique apparaît encore dans la structuration textuelle. Ainsi, au-delà de son rôle de liage, l'adverbe de liaison modifie l'énoncé grâce à sa mobilité et à sa commutativité. Il révèle aussi les jugements de valeur sur l'énoncé ou sur l'énonciation. » (R. K. Kouassi, 2017, p. 24).

La place de l'adverbe particularise l'énoncé selon les différentes combinaisons créées. De même, le pronom clitique s'inscrit dans cette tendance en variant la perception du locuteur selon la place du pronom tonique, avant ou après le nom repris.

Selon cette perspective, on comprend que

(4) « Les femmes, **elles**, pleuraient de toutes leurs larmes en invoquant de temps en temps un saint. » marque une opposition, comme pour révéler la présence d'un autre groupe de personnes ; tandis que (4a) « Elles, les femmes pleuraient de toutes leurs larmes en invoquant de temps en temps un saint. » appuie prioritairement la mise en relief des « femmes ». La position cataphorique renforce cette idée d'insistance.

Les autres exemples (5) et (5a), (6) et (6a) fonctionnent pareillement.

(5) : Méka, **lui**, n'était pas de ceux que l'on remarque. (5a) **Lui** Méka, n'était pas de ceux que l'on remarque

(6a) « Nti, **lui**, était remarquable par son éléphantiasis commençant. »

(6a) « **Lui**, Nti, était remarquable par son éléphantiasis commençant. »

Mais, le pronom tonique peut apparaître après le verbe dans sa fonction complément comme dans cet exemple :

(7) : Je **le** connais, **lui**, mon père. LVNM P17

Dans cet exemple, nous avons un clitique faible « le » et le tonique « lui » encadrant le verbe « connais ». La place des pronoms tonique n'est pas

fixée véritablement de sorte qu'au gré du discours le locuteur les utilise où bon lui semble. En tout état de cause, comme les adverbes, les pronoms toniques sont facultatifs dans le discours. On peut les supprimer. Analysons, dans ce cas, les exemples 1, 2 et 3 pour le comprendre :

(1) : **Lui**, Méka, n'aurait jamais pu trouver ça. LVNM P15

→ (1b) : **Méka n'aurait jamais pu trouver ça.**

(2) : **Elle**, Amélia, poussa « un hm » d'assentiment. LVNM P74

→ (2b) : **Amélia poussa « un hm » d'assentiment.**

(3) : **Eux**, les indigènes, appréciaient le discours en dodelinant de la tête. LVNM P120

→ (3b) : **Les indigènes appréciaient le discours en dodelinant de la tête.**

La suppression des pronoms toniques dans ces exemples ne change pas la valeur normative de l'énoncé. Les propos se comprennent aisément.

Mais, notons que le pronom tonique, dans les constructions emphatiques, n'est pas qu'un simple outil grammatical d'embellissement discursif utilisé par le locuteur. Il peut apparaître comme une dynamique syntaxique et sémantique pour construire l'énoncé et le préciser selon émotivité dégagee par le locuteur. Il y a lieu de le regarder autrement l'emphase par le pronom tonique dans l'approche discursif. En tout état de cas, il est possible d'affirmer que la dislocation est perçue « comme étant un trait discursif qui peut mettre en valeur le pronom » (J. Poirier, 2012, p. 90). Cette emphase peut procéder aussi par l'extraction discursive.

1.2 L'extraction du pronom tonique

L'extraction en grammaire désigne le fait de déplacer un constituant (mot, groupe de mot, phrase) hors de sa position habituelle dans la phrase pour le placer à un autre endroit. On appelle l'extraction « le procédé emphatique qui associe une locution identifiante et une relative pour extraire un constituant de la phrase et qui permet d'obtenir ainsi une phrase clivée » (M. Riegel et al., 1994, p. 430). Les procédés, à ce niveau, se présentent sous

deux tendances impliquant le présentatif « c'est ». L'extraction est une méthode qui consiste à extraire « le » ou « les » mots qu'on veut mettre en valeur en plaçant en tête de phrase par le présentatif « **c'est** » et un pronom relatif « qui » ou « que » comme l'indiquent les séquences suivantes :

- (8) : **C'est nous qui** lui avons donné Kelara en mariage. LVNM P. 43
 (9) : Maintenant **c'est lui Méka qui** allait être décoré. LVNM P. 46
 (10) : Le catéchiste qui était avec moi à la résidence avait eu une drôle d'histoire. **C'est lui qui** em..., repartit Nti. LVNM P. 30
 (11) : **Ce sont elles que** Méka avait renvoyées. LVNM P. 23
 (12) : **Ce fut moi qu'**on appela d'abord. LVNM P. 26

Les phrases 8, 9 et 10 contiennent des extractions à valeur d'insistance. Les pronoms toniques « nous », « lui » (Méka) et « lui » (le catéchiste) sont encadrés par le présentatif « c'est...qui ». On a donc extrait le pronom tonique « nous » pour mettre l'accent sur les personnages qui ont donné Kelara en mariage ; le pronom tonique « lui » pour mettre en évidence la personne et le pronom tonique « lui » pour désigner « le catéchiste » dont on parle. En supprimant l'encadrement syntaxique par « c'est...qui », il n'y aura plus de mise en valeur, mais de simples déclarations. Les phrases initiales seraient donc :

- (8a) : **Nous** lui avons donné Kelara en mariage
 (9a) : Maintenant, **Méka** allait être décoré.
 (10a) : **Le catéchiste** em..., repartit Nti.

Il y a donc extraction du sujet dans les phrases 8, 9 et 10.

Quant aux passages 11 et 12, ils mettent en exergue l'extraction du complément d'objet direct (COD). Ainsi, les COD « elles (les femmes) » et « moi (Méka) » sont extraits par l'encadrement grâce au présentatif « c'est...que ». Les phrases de base donnent ceci :

- (11a) : Méka avait renvoyé **les femmes**.
 (12a) : On appela **moi (Méka)** d'abord.

En somme, la typologie des formes emphatiques par les pronoms toniques dans *Le Vieux Nègre et la médaille* est diverse, donnant à ces pronoms une liberté d'emploi par le locuteur. Mais, cette liberté permet de comprendre que ce procédé grammatical a des enjeux.

2. Les enjeux de l'emphase par le pronom tonique

L'enjeu dégagé par le pronom tonique à travers le jeu emphatique dans le discours est avant tout grammatical avant d'être esthétique comme l'on a l'habitude de le voir.

2.1 La valeur phatique et ondulatoire de l'emphase pronominale par le tonique

La fonction phatique dans la communication est très importante.

En effet,

Lors d'une interaction sociale, les participants doivent négocier leurs rôles respectifs, c'est-à-dire sélectionner les facettes de leurs identités qui sont particulièrement saillantes. (...) Loin d'être triviale, la communion phatique joue un rôle essentiel dans l'entretien de la structure sociale dans et par le discours, parce qu'elle nécessite de la part des actants des réaffirmations répétées de leurs propres statuts et de ceux de leurs interlocuteurs, ainsi que de leurs identités et positions sociales. » (Riley 2001, p. 87)

Dans la communication, les différents usagers cherchent à maintenir la ferveur de l'interaction communicationnelle et les pronoms toniques, dans ce cadre, jouent un rôle primordial. Ainsi, l'emphase par ces pronoms fonctionne comme un procédé énonciatif pour donner une certaine variation énonciative à son discours pour ne serait-ce que rompre d'avec sa platitude et pousser l'interlocuteur à l'écoute. On se place dans la dynamique phatique du discours emphatique.

L'emphase par le pronom tonique permet d'interpeller l'interlocuteur dans une dynamique d'éveil énonciatif dans la profération du discours. L'objectif n'est de donner des informations nouvelles, mais d'interpeller, de renforcer la communication sur le plan de l'écoute, de l'attention énonciative.

(13) : **Toi, tu** dis ce que **tu** penses ! LVNM P. 14

(14) : **Toi, tu** es un saint, dit Mvondô, ironique. LVNM P. 29

(15) : **Moi, je** dis qu'il mangera avec le chef des Blancs. LVNM P. 52

(16) : Eh bien ! **Moi, je** vais te faire quelque chose qui te descendra jusqu'aux genoux. LVNM P. 56

L'élévation de la voix à « toi », dans les exemples 13 et 14, avec les

pronoms toniques permet au locuteur d'interpeller directement l'interlocuteur qui, bien évidemment, l'écouterait encore mieux. De même, la présence du pronom tonique « moi » de la première personne du singulier, dans les exemples 15 et 16, permet au locuteur d'insister sur sa personne. Mais, la dynamique de la voix émise joue un rôle phatique qui poussera l'interlocuteur à mieux écouter ce que dit le locuteur ; surtout si l'interlocuteur est directement mis en cause comme dans l'exemple 16 « Eh bien ! **Moi, je** vais te faire quelque chose qui te descendra jusqu'aux genoux ». L'emphase, par sa dynamique répétitive joue, ici, un rôle d'interaction communicationnelle. Elle maintient le contact communicationnel avec le récepteur. Et Molinié le signifie très bien quand il dit que la répétition « participe à la fonction phatique du langage (faciliter la perception du message) » (1993, p. 133). Cette fonction grammaticale est remplie pleinement par l'usage de l'emphase dans le discours.

Par ailleurs, le discours emphatique par le pronom tonique a une valeur linguistique dans la mesure où il marque des ondulations dans l'énoncé. L'énoncé n'est pas prononcé de façon plate comme dans un discours neutre sans emphase.

Exemples :

(17) : **Toi, tu** es un saint, dit Mvondô, ironique. LVNM P. 29

(18) : **Moi, je** dis qu'il mangera avec le chef des Blancs. LVNM P. 52

(19) : **Ce** sont elles **que** Méka avait renvoyées. LVNM P. 23

(20) : **Ce** fut moi **qu'**on appela d'abord. LVNM P. 26

Dans le discours emphatique, l'énoncé est prononcé avec des ondulations marquées par la virgule ou par l'encadrement avec le présentatif « c'est...que ». Il est donc vivant contrairement à un discours neutre. Comparons :

(17) : « **Toi, tu** es un saint » ≠ « **tu** es un saint »

(18) : **Moi, je** dis qu'il mangera avec le chef des Blancs. ≠ « **je** dis qu'il mangera avec le chef des Blancs. »

(19) : « **Ce** sont elles **que** Méka avait renvoyées » ≠ « Méka avait renvoyées elles (les femmes) ».

(20) : **Ce** fut moi **qu'**on appela d'abord. ≠ « On appela moi (Meka) d'abord »

Les énoncés neutres ne sont pas marqués par les ondulations énonciatives, contrairement aux constructions emphatiques qui semblent faire vivre le discours. L'emphase, dans cette mesure, semble tenir de l'oral tandis que la phrase neutre se rapproche bien plus de l'écrit. Mais, notons que l'emphase par le pronom tonique charrie une exigence esthétique bien connue.

2.2. L'enjeu esthétique de l'emphase pronominale par le tonique

L'enjeu esthétique de l'emphase pronominale se réfère à l'utilisation des pronoms toniques pour valoriser la forme et le rythme du discours. Cette utilisation stylistique va au-delà de la simple fonction grammaticale ; elle cherche à apporter un effet poétique, expressif. Il se fait à travers des procédés comme la répétition et l'accumulation.

2.2.1. La répétition : un procédé emphatique

La répétition consiste à « employer plusieurs fois le même élément linguistique » (C. Peyrouet, 1992, p. 92). C'est donc la reprise d'un même mot ou une même expression dans des positions identiques de mots successifs. Elle joue un rôle important dans l'emphase pronominale car elle permet de renforcer ou d'insister sur un élément de la phrase, imprimant ainsi une esthétique au propos. Analysons quelques exemples :

(21) : **Toi, tu** dis ce que **tu** penses ! LVNM P.14

(22) : **Toi, tu** es un saint, dit Mvondô, ironique. LVNM P. 29

(23) : **Moi, je** dis qu'il mangera avec le chef des Blancs. LVNM P. 52

(24) : Eh bien ! **Moi, je** vais te faire quelque chose qui te descendra jusqu'aux genoux. LVNM P. 56

Dans les phrases 21, 22, 23 et 24, nous remarquons la répétition des pronoms clitiques sujets « je » et « tu ». Cette répétition de « je » et « tu » traduit un effet d'insistance, d'où l'emphase. En effet, en mettant en avant les pronoms « je » et « tu » et en le répétant dans la même phrase par les toniques « moi » et « toi », cela permet de souligner leur importance. Ils permettent de mettre en lumière les sujets. La répétition renforce le lien entre ces deux catégories de pronom. L'emphase est donc réalisée par la répétition des pronoms « je » et « tu » à travers leurs formes toniques « moi », « toi ». Cela permet de renforcer l'identité ou le rôle du sujet parlant. Surtout, de telles

dispositions assurent la portée esthétique du discours. Le locuteur ne semble pas parler simplement, il veut embellir son discours. Et la répétition est une dynamique stylistique qui lui permet d'attendre son but. L'accumulation aussi participe de l'esthétique imprimée au discours.

2.2.2. L'accumulation : une marque de style par l'emphase

L'accumulation est une suite de mots ou de groupe de mots de même nature grammaticale. Les accumulations donnent facilement l'impression d'une pléthore d'objets, d'actions, de propriétés. Elle se traduit par une énumération d'un grand nombre de détails qui développe l'idée principale, qui appartient à une même catégorie et crée un effet de profusion. Autrement dit, c'est une succession de termes pour expliquer une idée. Elle est donc fréquemment au service de l'hypotypose qui transforme en tableau vivant les choses, les êtres, les paysages.

Dans l'accumulation, parfois aussi appelée « *entassement* », les termes sont souvent présentés de façon désordonnée. Elle produit aussi une impression de profusion, de désordre et de disproportion. L'accumulation sert notamment à amplifier la portée du propos et à donner un rythme saccadé à la phrase. Elle amplifie, apporte des connotations de variété, d'abondance. L'accumulation donne une certaine rythmique à l'énoncé, alterne élévations et rabaissements dans le cas de l'emphase par les pronoms. Dès lors, le rythme varie comme la « succession répétée d'une idée d'élévation (ou arsis) et d'idée d'abaissement (ou thesis) (M. G. Irié Bi, 2012, p. 12). Les exemples suivants le démontrent bien :

(25) : **Lui**, **Méka**, **il lui** montrerait qu'**il** était fils de l'Homme. LVNM P. 114

(26) : Il ne fallait pas qu'**il** donnât, **lui**, **Méka**, se disait-**il**. LVNM P. 17

Ici, l'accumulation réside dans la série de pronoms « **lui** » en rapport avec « **il** » qui remplacent « Méka » et « l'étranger ». L'accumulation est utilisée pour répéter un mot ou une idée, en l'insistant sous ses différentes formes pour obtenir un effet de style. Ici, l'accumulation des pronoms « **lui** » avec « **il** » amplifie l'intensité du sentiment véhiculé, tout en créant une musicalité particulière qui s'appuie sur les variations intonatives successives.

En somme, l'enjeu esthétique de l'emphase pronominale réside dans sa capacité à ajouter une dimension expressive au discours, en créant des

effets de rythme, de répétition, d'intensité émotionnelle. En renforçant certaines idées ou éléments de la phrase, l'on enrichit le texte d'un point de vue stylistique, tout en accentuant les aspects importants de manière frappante et mémorable. L'emphase un outil puissant dans le discours littéraire.

Conclusion

Cette étude de l'emphase grammaticale par le jeu des pronoms toniques nous a permis de comprendre que ce procédé a un fort ancrage syntaxique. La position des pronoms toniques semble très variable dans le discours, alternant la dislocation et l'extraction pour mettre en évidence un élément discursif. À l'analyse, la place des pronoms toniques n'est pas fortuite, car le locuteur arrive, à travers des appoints énonciatifs, à révéler des différences entre les énoncés. Les constructions emphatiques par les toniques, chez Ferdinand Oyono, révèlent des enjeux sur le plan énonciatif. En effet, les énoncés emphatiques se différencient des énoncés neutres par leurs valeurs énonciatifs grâce à des dispositions interactives communicationnelles. Les répétitions, apparemment sans valeur syntaxiques, permettent, en fait, de mettre en place la fonction phatique de la communication. Grâce aux jeux de l'emphase par le pronom tonique, la dynamique communicationnelle est renforcée. Par ailleurs, cette emphase met en place des ondulations énonciatives qui rendent les énoncés vivants, contrairement aux constructions neutres. Au demeurant, les constructions emphatiques par les toniques mettent en place une esthétique langagière à travers les répétitions et les accumulations dans le discours. Les procédés emphatiques par les pronoms toniques ont une importance linguistique qui permet aux usagers et aux écrivains de mieux communiquer.

Références bibliographiques

- IRIÉ BI Mathias Gohy (2012), « Mélodie de l'imparfait et production de rythme et de cadence dans la phrase française, le cas de *Climbié de BB Dadié* », *Annales de la faculté des Lettres et Sciences Humaines*, n°6, 2012, pp. 9-24.
- KOUASSI Roland Kouakou (2017), « Le sémantisme adverbial dans les rapports interphrastique », in *Flahy*, n°3, Décembre, pp. 24-34.
- MOLINÉ Georges (1993), *La Stylistique*, Paris, PUF.

OYONO Léopold Ferdinand (1957), *Le Vieux Nègre et la médaille*, Paris, édition Julliard, 1957.

PEYROUTET Claude (2009), *Style et rhétorique*, Paris, Nathan.

POIRIER James (2012), *Pronoms clittiques objets : fréquence et expression du genre grammatical dans le discours oral des enseignants en classes d'immersion*, Mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en didactiques des langues.

SCTRICK, Robert (2009), « Emphase », in *Encyclopaedia univesalis*, Paris.

RIEGEL Martin, PELLAT Jean Christophe et RIOUL René, (1994), *Grammaire méthodique du français*, PUF.

RILEY Phillip (2001), « Allô je parle à qui ? Salutations, communion phatique et négociation d'identités sociales », In F. Carton (éd.), *Oral : variabilité et apprentissages*, coll. Le français dans le monde (numéro spécial), pp. 87-96.

EMPLOI DES GALLICISMES CHEZ KOUROUMA. DU CULTE DE LA LANGUE FRANÇAISE À SON EXTENSION PAR PHAGOCYTOSE DES LANGUES ET CULTURES LOCALES AFRICAINES

KOUAMÉ N'Guessan Ange Corneille

Université Alassane Ouattara

angenguessan37@yahoo.fr

&

IRIÉ BI Gohy Mathias

Université Alassane Ouattara

irie_mathias@yahoo.fr

Résumé

Les gallicismes sont des constructions spécifiques à la langue française. Pour le commun des mortels, ces constructions sont arrêtées pour rester fidèles à la spécificité de la langue française. La question qui se pose est de savoir comment considérer les africanismes qui enrichissent la langue française en lui octroyant d'autres spécificités. Nous assistons à une appropriation inverse de la langue française qui étend les gallicismes par des créations nouvelles au contact des langues locales. Dans tous les cas, la langue française s'enrichit de façon continue et toute cette évolution conduit à sa spécificité au travers d'autres langues. La langue française devient une agglutinatrice de langues, elle leur arrache leur essence pour se fixer encore.

Mots clés : agglutination, extension, gallicisme, langue française, langues locales.

Abstract

Gallicisms are constructions specific to the French language. For the common man, these constructions are stopped to remain faithful to the specificity of the French language. The question that arises is how to consider Africanisms in the French language ? We are witnessing a reverse appropriation of the French language which extends Gallicisms by new creations in contact with local languages. In all cases, the French language is continually enriched and all this evolution leads to its specificity through other languages. The French language becomes an agglutinator of languages, it tears away their essence to fix itself again.

Key words : agglutination, extension, Gallicism, French language, local languages.

Introduction

L'appropriation de la langue française est un concept vu par G. Kouassi (2007, p. 11) comme une récupération, une « prise en charge linguistique et esthétique de la langue française ». Il s'ensuit un travail d'orfèvre sur la langue française pour l'embellir. C'est pourquoi Sartre a eu à traiter les Africains de voleurs de langue. Cette vision péjorative est vraie si l'on conçoit que les Africains s'obligent à adapter le français à leur réalité. Mais, la question qui se pose est de savoir si la grande gagnante dans l'appropriation du français par les Africains n'est pas la langue française elle-même. Roland Kouassi (2019, p. 211) pose ce problème dans une contribution intitulée « La syntaxe frontale de « et » dans *le Pagne noir* de Bernard Dadié : une appropriation inverse ? » On est en droit de se demander si l'appropriation n'est pas inversée. Il faut prouver que la langue française se développe et se stabilise au contact des langues africaines et de leurs cultures. Cette vision paradoxale du vol des langues peut être retracée selon la dynamique de la notion de gallicisme dans les textes de Kourouma. Dans quelle mesure l'évolution de la notion de gallicisme par les influences constatées des langues africaines assure l'extension et la solidité intrinsèque de la langue française ? Il faut montrer que les gallicismes ne constituent pas une liste d'expressions arrêtées : au contraire, ils suivent toutes sortes de transformations opérées sur la langue française dans sa pureté et son évolution à établir l'esprit français dans le discours. À partir de la grammaire normative et de la sociolinguistique nous présenterons une typologie des gallicismes pour voir leur extension par l'agglutination linguistique et culturelle des langues locales pour asseoir l'esprit français à toute expressivité.

1- Typologie des gallicismes

Un emprunt fait à la langue française est un gallicisme. Dans ce cadre l'on se trouve dans une autre langue dans laquelle il est convoquée un mot français. Mais le gallicisme est aussi une tournure particulière à la langue française. On assiste donc à des formulations spécifiques à la langue français. Elles sont consacrées par l'usage. On l'appelle idiotisme français. Ainsi, on parlera de gallicisme ou d'idiotisme français comme « une tournure ou une

construction du français qu'il est impossible de traduire littéralement dans une langue comme *se mettre en quatre, être sur les dents* ou *il y a* » (J. Dubois et al., 1994, p. 213). On note à partir de cette catégorisation, les gallicismes de construction d'une part et les gallicismes de figure d'autre part.

1.1 Les gallicismes de construction

Les gallicismes de constructions figées certes mais qui obéissent à quelques transformations grammaticales ou syntaxiques qui ne nuisent pas à la base de l'expression ou de la formulation. Ce sont des dynamiques « passe-partout » du français qui en font la spécificité. On peut dégager

- « - le futur proche ou immédiat : « je vais partir ».
- le présent continu ou progressif : « il est en train de jouer ».
- le passé proche ou récent : « je viens de manger ».
- il y a : « il y a un lion dans la forêt ».
- c'est.....qui : « c'est nous qui parlons ».
- c'est.....que : « c'est le bruit que je déteste ».
- ce qui.....c'est : « ce qui m'intéresse, c'est la lecture ».
- ce que.....c'est : « ce que je déteste, c'est le mensonge ».
- ce dont.....c'est : « ce dont j'ai besoin, c'est ton aide ».
- voici : « voici votre clé ».
- voilà : « voilà notre jardin » (T. A.-N. Assem, 2021)

Ces gallicismes sont utilisés par Kourouma dans ses romans. Ils révèlent le parler spécifique de la langue française qui s'oblige à des tournures consacrées pour révéler la pensée du locuteur.

Exemples :

- 1- Il peut tirer dessus avec les canines d'un molosse affamé, rien à en tirer, rien à sucer, **c'est** du nerf, ça ne se mâche pas. (*Les soleils des indépendances* : P.25)
- 2- **C'était** trop pour ma petite tête d'oiseau. (*Quand on refuse on dit non* : P.60)
- 3- Ça **c'est** pour les vieux aux barbes abondantes et blanches, **c'est ce que** dit le proverbe. (*Allah n'est pas obligé* : P.11)
- 4- **C'est** à cet instant **que** fusa de l'assemblée l'injonction :
-Assois tes fesses et ferme ta bouche ! (*Les soleils des indépendances* : P.15)
- 5- **C'est** sa fille **que** j'admirais. (*Quand on refuse on dit non* : P.33)
- 6- Et **c'était** lui **qui** se trouvait au bout de la course, au terme de la nuit, à l'achèvement de l'essoufflement. (*Les soleils des indépendances* : P.48)

- 7- **C'est lui qui** met sur les routes de Côte d'Ivoire tous les réfugiés. (*Quand on refuse on dit non* : P.81)
- 8- **Il faisait beau.** (*Monnè, outrages et défis* : P.24)

Le français se spécifie par l'usage des présentatifs pour indiquer les éléments dans le discours. La forme fixée « c'est » avec des variantes syntaxiques (« c'est ...qui, que, etc.) est utilisée comme on le voit dans ces exemples. Ainsi, dans l'exemple 1, 2, 3, nous avons la formule « c'est » simple. Dans l'exemple 1 et 2, il n'y pas d'influence syntaxique d'accord, nous avons la 3^e personne du singulier. Mais dans les exemples 2 et 3, on note une influence temporelle qui transforme la flexion de « c'est » en « c'était ». Dans l'exemple 2 aussi une forme complexe du gallicisme « c'est » est notée « c'est ce que ». Dans les autres exemples, le gallicisme est complexifié par sa tendance à mettre en relief par encadrement avec les formes « c'est...que » (exemples 4 et 5), « c'est ...qui » (exemple 6), « c'était...qui » (exemple 7).

La forme impersonnelle est aussi utilisée avec « il faisait beau » (exemple 8) qui mêle gallicisme de construction et gallicisme de figure « faire beau »

Outre le gallicisme de construction qui apparait en réalité comme une dynamique figée de construction du discours. Ces constructions sont fixées avec des variations simples. Leur fréquence en français est connue et très en vogue. Il est difficile de s'exprimer en français sans y recourir, vu leur simplicité.

1.2 Les gallicismes de figure

Les gallicismes de figure sont très nombreux et divers. Ils s'insèrent dans la dynamique de la syntaxe et de la sémantique du français à très des usages anciens ou des tendances consacrées. Ce sont des expressions françaises figées plus ou moins et dégageant un sens lexical ou expressif propre. Elles semblent provenir d'anciens usages particuliers de la langue française, comparativement à d'autres langues évidemment de sorte que leur traduction actuelle en des énoncés structurés et logique est difficile voire impossible. Ces gallicismes ordinaires sont utilisés dans les romans de Kourouma comme pour monter sa bonne maîtrise et connaissance de la langue française. Relevons quelques-uns :

Exemples :

- 1- Quand on dit qu'il y a guerre tribale dans un pays, ça signifie que des **bandits de grand chemin** se sont partagé le pays. (*Allah n'est pas obligé* : P.51)
- 2- Ils voulaient, cette fois, ces barbares et mécréants d'« Allamas », s'approprier tous les trains de France, transformer tous les Nègres d'Afrique en **bêtes de somme** ... (*Monnè, outrages et défis* : P.106)
- 3- Quand on a découvert le **pot aux roses** et compris que tout ça c'était du bidon, on l'a poursuivi. (*Allah n'est pas obligé* : P.67)
- 4- Et chacun courait pour aller se réfugier dans la forêt **sans demander son reste**. (*Allah n'est pas obligé* : P.57)
- 5- Quand on a découvert le **pot aux roses** et compris que tout ça était du bidon, on l'a poursuivi. (*Allah n'est pas obligé* : P.67)
- 6- Quand Sarah s'éloigna ils **firent main basse sur** toutes les bananes. (*Allah n'est pas obligé* : P.91)
- 7- J'ai **mis le pied dans le plat** pour provoquer Sita. (*Quand on refuse on dit non* : P.12)
- 8- Sans qu'on n'ait jamais pu prendre les tueurs **la main dans le sac**. (*Quand on refuse on dit non* : P.22)

Les gallicismes de figures sont nombreux dans les romans de Kourouma. Leur expressivité sans participer à la mise en place de l'écrit littéraire. Les expressions ne peuvent être prises dans un sens qui prend en compte les mots dans leurs spécificités particulières. Il faut tenir compte de l'ensemble de l'expression, de sa totalité signifiante dans l'histoire du français ou de l'histoire qui a vu naître l'expression gallique. Ainsi, « bandits de grand chemin » est compris comme de dangereux criminels et non comme des bandits qui sont sur les grands chemins.

« bêtes de somme » s'entend comme « des bœufs au travail » ou vu sur un plan figuré. Mais il ne faut pas considérer l'expression comme un syntagme nominal constitué de « bête » et de « somme », ce qui pourrait signifier...

« le pot aux roses » est une découverte du secret et non le pot dans lequel on a mis des roses. Cette réalité référentielle est possible mais pas dans ce contexte spécifique de la langue française dans sa dynamique idiomatique.

« sans demander son reste » est une expression gallique qui signifie « immédiatement », « précipitamment », Ce qui n'a rien à avoir avec le

sens littéral de « sans demander son reste ». On ne demande pas un reste ici.

« firent main basse sur » est une expression idiomatique qui signifie « voler ». Il ne s'agit pas simplement de mettre la main sur quelque chose. toutes les bananes. (*Allah n'est pas obligé* : P.91)

« mis le pied dans le plat » marque l'engagement à faire quelque chose. Il ne s'agit pas littéralement de mettre le pied dans le plat ».

pour provoquer Sita. (*Quand on refuse on dit non* : P.12)

« la main dans le sac » permet de traduire un fragrant délit. Il ne faut surtout pas considérer cela comme une simple action de mettre la main dans le sac.

Les usagers du français connaissent la spécificité de ces constructions et de leur sens précis Mais un locuteur qui ne maîtrise pas la langue française et qui est au stade de son apprentissage ne peut comprendre ces formulations spécifiques au français. C'est pourquoi l'on parle de gallicisme.

Mais, dans cette dynamique, d'autres variétés peuvent s'appuyer sur cet esprit d'établissement de la figure française de construction linguistique.

C'est le cas par exemple des dynamiques morphologiques dans la construction de syntagmes nominaux figés à signification établie une fois pour toute. Dans cette mesure la traduction d'une référenciation lexicale part sur la base d'une construction que le français figé définitivement. L'association de mots ainsi établie devient un gallicisme. Ici le gallicisme n'est pas hermétique dans sa saisie sémantique, mais il n'en demeure pas moins qu'il met en relief une spécificité lexicale du français que le répertoire lexical sépare. Or dans la dynamique du discours certains syntagmes nominaux ne peuvent être analysés séparément dans la mesure où ils forment un bloc sémantique et référentiel. La notion de gallicisme dans l'intimité du français s'entend. Voyons quelques exemples de syntagmes constitués à valeur idiomatique.

- 1- A un virage il entendit leurs cavalcades montant à l'assaut des pouvoirs bâtards et illégitimes des **présidents de la République** et du parti unique. (*Les Soleils des indépendances* : P100)
- 2- Vos **gardes du corps** se pressent autour de vous. (*En attendant le vote des bêtes sauvages* : P.285)
- 3- Ces **années d'or** étaient dues à plusieurs facteurs favorables. (*Quand on refuse on dit non* : P.50)

- 4- Il fallait se faire un complément de revenus pour continuer les virées nocturnes dans les **boîtes de nuit**. (*En attendant le vote des bêtes sauvages* : P.235)
- 5- D'abord Ouattara, du Rassemblement, **bête noire** de Bédié, mais aussi tous les candidats du vieux Parti démocratique d'Houphouët-Boigny. (*Quand on refuse, on dit non*, p.117)
- 6- Au Kébi, tout le monde, autour des **lampes tempête**, s'affairait. (*Monnè, outrages et déjis*, p. 106)

Dans la dynamique du discours, le français se sert de certains éléments pris dans le répertoire lexical pour en faire des dynamiques sémantique et référentielle propres au français pour indiquer des réalités spécifiques.

Ainsi « **présidents de la République** » est l'association signifiante de deux noms « président » et « république » pour former le mot relatif au poste de dirigeant du pays, de l'Etat ». L'usage de ce syntagme pour l'usager de la langue française se fera en connaissance de cette dynamique, de même que « parti unique ». Ici, l'adjectif « unique » est associé à parti pour former une entité signifiante relative à une forme de gouvernance bien connue des locuteurs français.

« gardes du corps », « boîtes de nuit », « bête noire » et « lampes tempête » entrent aussi dans cette tendance de création syntagmatique du lexique que l'usager du français se fixe. Mais, ici, l'expression n'est pas imagée et se rapporte à la dynamique ordinaire de la construction des syntagmes et des phrases dans le discours. Même la fixation définitive des syntagmes créés pour représenter des éléments référentiels autorise à les considérer comme des créations idiomatiques françaises. Kourouma se fait forts d'utiliser ces compositions lexicales déposées du français.

Le gallicisme de figure, comme on vient de le voir s'appuie sur l'essence des règles grammaticales du français pour établir des nouveautés lexicales à fond figé. Par ailleurs, avec les apports syntaxique ce gallicisme peut arranger la dynamique phonologique de l'énoncé. Ainsi, l'insertion d'une lettre dans la construction rend la prononciation plus douce et plus coulante. C'est le cas dans les exemples suivants :

- 1- *Bouillie ! Bouillie bien sucrée ! **cria-t-elle**. (Les soleils des indépendances : P.49)*
- 2- *Que vous **a-t-il** dit, expliqué ? (En attendant le vote des bêtes sauvages : P.19)*
- 3- *Il me faut vite le récupérer pour que les cannibales ne me le dévorent pas, **s'écria-t-elle** en pleurant. (En attendant le vote des bêtes sauvages : p.107)*

Dans ces exemples, la lettre “t” intercalée entre le verbe et le pronom est une spécificité syntaxique en français : le hiatus. Une telle construction est spécifique à la langue française et ne saurait se traduire dans une autre langue. Il y a une recherche d’harmonie par l’auteur à travers cette occurrence.

On comprend que le gallicisme n’est pas figé dans une catégorisation. C’est la dynamique de l’esprit français dans le maniement de la langue. Ainsi, Roland Kouassi (2017, p. 142) s’interroge : « au-delà de l’idiotisme français ordinaire ne doit-on pas prendre en compte un esprit typiquement français qui marque intimement la langue française ? »

Dans ce cadre, « le gallicisme est une manifestation du génie de la langue » (D. Savatovsky, 2001)

Mais, la notion de gallicisme peut se déployer dans une dynamique subversive qui au bout du compte permet à la langue française de se réinventée. Ici, le gallicisme procède par agglutination de langue. Dans l’optique d’une appropriation linguistique et esthétique de la langue française, la puissance de la langue française procède à une appropriation inverse car ce sont les langues locales qui enrichissent la langue française en lui donnant d’autres spécificités.

2. Le gallicisme moderne comme agglutination des langues locales

La notion de gallicisme a besoin d’être inscrit dans la modernité de la langue française si elle milite dans le sens d’établir un esprit qui a pour but de sauvegarder la langue française. Dès lors, sur le plan linguistique, sur le plan esthétique et sur le plan culturel, les gallicismes se signalent autrement pour révéler la densité et la particularité de la langue française.

2.1 La dynamique linguistique

La langue française n’a pas l’intention de se renfermer sur elle-même au nom d’une pureté discursive à sauvegarder ou à garder à l’abri des subversions et des bouleversements linguistiques. Elle s’ouvre à la transformation, en mettant en avant des formes plus appropriées selon des circonstances et situations linguistiques précises. Ainsi en est-il des néologismes. Les néologismes sont des mots formés, inventés si le répertoire du français ne les a pas encore prévus. Ces mots, dans cette mesure, gagnent les circonstances du discours présent, mais ils sont appelés à continuer d’être

utilisés. Ils gagnent ainsi l'esprit général de la langue française et peuvent fonctionner comme gallicismes. Kourouma, dans cette dynamique, crée des mots sur la base des libertés lexicales offertes par la langue française. On s'inscrit dans l'intimité grammaticale de la langue pour la faire évoluer lexicalement.

Exemples :

- 1- Je suis **malpoli** comme la babiche d'un bouc. (*Quand on refuse on dit non* : P. 15)
- 2- La seule petite chose qui avait coupé l'espoir et l'enthousiasme était qu'Abdoulaye **maraboutait** cher. (*Les soleils des indépendances* : P.66)
- 3- Me voilà présenté en six points pas un de plus en chair et en os avec **en plume** ma façon incorrecte et insolente de parler. (*Allah n'est pas obligé* : P.12)
- 4- Il a gueulé plus fort encore : « Enlevez-moi d'ici. Sinon je vais vous **féticher**. Vous **féticher** tous. (*Allah n'est pas obligé* : P.106)

Le mot "malpoli" paraît bien construit. L'on a le préfixe "mal" qui exprime la négation et la racine "poli". C'est un mot que l'on utilise en concurrence avec "impoli". Cependant ce mot n'existe dans aucun dictionnaire classique du français. Le mot s'est créé par composition de deux mots différents. Sur un autre principe, celui de la dérivation "maraboutier", "en plume" et "féticher" sont créés en tant que néologismes.

Féticher → fétiche (nom) + -er (forme verbale)

Maraboutier → marabout (nom) + -er (forme verbale)

Dans ces deux cas des noms sont transformés en verbes par adjonction de la forme de l'infinitif des verbes du premier groupe.

Les créations lexicales faites par Kourouma portent la langue française dans une évolution qui prend en compte des spécificités des langues africaines auxquelles l'on modèle avec l'esprit de la langue française à travers sa grammaire. En réalité, la langue française semble s'appropriier les langues locales en les transformant linguistiquement pour trouver des formes justes et appropriées pour mieux communiquer. Mais, dès que la solution d'hybridation linguistique est trouvée, le mot ou les formes deviennent une propriété de la langue française, occasionnellement ou définitivement. Une chose est sûre, les formes trouvées, remodelées en français sont françaises et n'appartiennent plus aux langues locales.

Les transformations morphologiques des langues locales en français ne sont rien à côté de la richesse lexicale imprimée à certains mots français dans l'esprit des langues locales. Ainsi, les sens nouveaux sont donnés à des mots français dans la langue française parlée en Afrique. Ces aspects sont retrouvés dans les textes de Kourouma.

Il est question, ici, de mots qui existent déjà dans la langue française. Seulement le sens qui leur est conféré dans l'usage africain s'écarte de leur signification originelle. Ces sens ne se rencontrent que dans la langue française parlée en Afrique. Exemples :

- 1- Mais Allah n'est pas obligé de m'accorder tout de suite l'argent à profusion, pour acheter un gbaga et **marier** Fanta, la plus belle femme du monde. (*Quand on refuse on dit non* : P. 14)
- 2- J'ai été recueilli par mon cousin Mamadou Doumbia, **docteur** à Daloa en Côte d'Ivoire. (*Quand on refuse on dit non* : P. 15)
- 3- Il a **combiné** avec Gbagbo. (*Quand on refuse on dit non* : P. 118)
- 4- Il y avait une semaine qu'**avait fini** dans la capitale Koné Ibrahima, de race malinké : il n'avait pas soutenu un petit rhume... (*Les soleils des indépendances* : P. 9)
- 5- Il t'**a née** avec les douleurs de l'ulcère. (*Allah n'est pas obligé* : P.17)

Les subversions sémantiques opérées dans ces exemples ont pour but d'élargir la signification des mots appartenant au français. Les usagers africains les utilisent pour traduire des spécificités discursives, référentielles et sémantiques qui leur sont propres. Dès lors, le répertoire lexical du français croit par l'insertion d'autres dynamiques signifiantes dans le discours. Dans l'exemple 1, comme on le sait, "marier" veut dire donner en mariage à quelqu'un. Ainsi, l'action de marier est faite par une personne autre que les mariés. Mais ici on constate l'implication du marié dans cet acte. Cela s'explique par le fait que des usagers de la langue française en Afrique ne font pas la différence entre "se marier à" et "marier", le premier qui veut dire "épouser" et le second "donner en mariage". L'usage africain tend à donner au verbe « marier » le sens de « épouser ». C'est à dire "prendre en mariage". C'est ce cas qui est fréquent ici.

Dans l'exemple 2, on a cette réalité que les premiers docteurs connus en Afrique étaient des docteurs en médecine, l'usage en Afrique tente à assimiler les docteurs aux médecins. Ainsi, dans une conception africaine docteur veut dire médecin or il y a des docteurs dans plusieurs domaines. Ici, on joue plus sur le sens du mot plutôt que sur sa forme.

Dans l'exemple 3, il est de notoriété publique que "Combiner" c'est procéder à l'association de plusieurs éléments. On combine, donc, des éléments. Nous avons un verbe transitif direct. Dans sa forme ici occurrente « combiner avec », il est transitif indirect, et veut dire « magouiller ».

Ce sens qui est typique à la langue française parlée en Afrique est largement tributaire du sens du substantif "combine" qui veut dire magouille. "Finir" c'est arriver au terme d'un processus, de quelque chose. Dans forme active en usage dans l'exemple 4, il s'agit de la traduction directe du terme malinké "a banan" pour signifier "il est mort".

"Naitre" c'est venir au monde, arriver à l'existence. On naît donc. On ne naît pas quelqu'un. On accouche quelqu'un. Dans l'exemple 5, il y a une confusion manifeste entre le verbe "naitre" et le verbe "accoucher". "Naitre n'est pas utilisé de façon appropriée ici. Il aurait fallu dire "il t'a fait venir au monde" ou "il t'a accouché".

L'analyse de ces mots à fond d'africanisme qui épousent exactement le lexique français par la forme des mots est très délicate. En effet, un mot français ayant son sens dans les langues locales garde-t-il sa nature de mot français ? Le mot a une signification contextuelle. Sur cette base, le mot français à fond locale demeure un mot français bonifié, spécial à qui le statut de gallicisme ne peut être enlevé. Cette impossibilité d'arracher la valeur « française » au mot l'ancre davantage dans le gallicisme en tant qu'incontournabilité de la langue. Ici, le gallicisme fonctionne comme une phagocytose de la langue étrangère ou de la langue locale africaine. Ce néo-gallicisme gagne des formulations plus grandes en puisant dans la culture et la langue des Africains à travers le sceau de la langue française.

2.2 La dynamique culturelle dans les gallicismes nouveaux

La notion de la phagocytose par le gallicisme apparaît des langues africaines par le transfert de culture. En effet, les proverbes transcrits en français deviennent désormais des données du français. Et peuvent être utilisées par tous les usagers en français. Le proverbe ou expression aphoristique transcrit devient une pensée figée typiquement française. La forme linguistique est française pour établir le gallicisme en arrachant systématiquement toutes les richesses culturelles inhérentes. Kourouma livre ainsi cette richesse aphoristique à l'esprit « conquistador » du français.

Exemples :

- 1- Alors, que maintenant Bamba revienne, recommence, il saura que **l'hyène a beau être édentée, sa bouche ne sera jamais un chemin de passage pour le cabrin.** (*Les soleils des indépendances* : P.17)
- 2- **Quand on s'est engagé à tisser un pagne pour couvrir toute la nudité des fesses de l'éléphant, on s'est engagé à réaliser une besogne importante.** (*Monné, outrages et défis* : P.76)
- 3- **L'oiseau qui n'a jamais quitté son tronc d'arbre ne peut savoir qu'ailleurs il y a du millet.** (*En attendant le vote des bêtes sauvages* : P.32)
- 4- **On ne regarde pas dans la bouche de celui qui est chargé de décortiquer l'arachide.** (*Quand on refuse on dit non* : P. 91)

Dans ces quatre exemples, on a des proverbes et des expressions aphoristiques tirés du terroir africain que l'on a traduit en français pour en tirer la sagesse populaire. Ces formulations des données culturelles des Africains en français assurent un transfert ou du moins partage de culture par la langue. Les formes créées sont très belles et les locuteurs français s'y adapteront, les mémoriseront et qui sait en feront en fait typiquement français plus loin géographiquement ou plus loin encore dans l'avenir quand les traces de provenance de ces richesses se seraient effacées.

Par ailleurs, ces formulations peuvent apparaître dans une esthétique qui les place à part et conforte à la langue française dans son statut de langue élégante.

2.3 La dynamique esthétique dans les gallicismes nouveaux

Les expressions figées dans le discours en langue française peuvent être marquées par leur spécificité esthétique. Il est possible de s'arrêter sur quelques-unes pour le prouver. Cette esthétique concourt aussi à asseoir la spécificité de la langue française par son élégance. Mais ici des formules à fond local permettent de la mettre en place.

Exemples :

- 1- Donc, vil de damnation, un damné abject, le bâtard de Bamba qui **avait porté la main** sur Fama. (*Les soleils des indépendances* : P.21)
- 2- Des vœux, beaucoup de vœux pour **rendre l'au-delà favorable** à l'enterré. (*Les soleils des indépendances* : P.117)

- 3- Dès l'annonce de la proclamation et désignation de Guéi comme Président de la république, toute la côte d'Ivoire **se lève comme un seul homme**. (*Quand on refuse on dit non* : P.120)

Dans les deux premiers exemples, les expressions figées rappellent un esprit africain. En effet, avec « porter main », l'on s'inscrit dans le français populaire ivoirien. « Porter main » est un euphémisme pour dire battre, frapper. Par ailleurs, le deuxième exemple formulé est une image plaisante à dynamique d'euphémisme pour montrer que la mort ne doit pas rendre triste. L'exemple 3 met en évidence une autre figure de style, cette fois la comparaison. « se lever comme un seul homme » est une expression gallice qui rappelle l'esprit de solidarité. On note aussi dans cette expression une personnification de la Côte d'Ivoire à qui l'on attribue les qualités humaines. Au demeurant, il est possible d'analyser « Côte d'Ivoire » comme une entité métonymique mettant en rapport le pays et ses habitants par analogie. En tout état de cause, les gallicismes se présentent comme des expressions plaisantes à vocation esthétique pour militer en faveur de la langue française et ce même si certaines formulations sont puisées essentiellement dans les langues locales et dans la culture inhérente dans ces langues. La langue française à travers un regard sur les gallicismes est une puissante machine linguistique de phagocytose.

Conclusion

Le gallicisme est un déploiement fixé de la langue française à travers les gallicismes de construction et des gallicismes de figure plus variés qui permettent de comprendre que la notion de gallicisme doit se concevoir comme un esprit de création et de créativité spécifique à la langue française et à ses manifestations conquérantes et agglutinatrices. Dans cette mesure, elle arrive à procéder à une appropriation inverse en puisant une force nouvelle dans les langues locales africaines. Kourouma nous démontre ces aspects des choses dans ses différents écrits littéraires. Ainsi, le gallicisme ou l'idiotisme français ne doit plus être considéré comme une somme d'expressions figées intraduisibles ou même de nouvelles formes d'expressions validées par l'usage. Le gallicisme est devenu le monstre français phagocytant les langues et puisant dans leurs spécificités linguistiques, culturelles et esthétiques. Ces

atouts sont légitimes pour la sauvegarde du français. En somme Sartre ne doit plus s'inquiéter car ce sont les voleurs de langues qui se font en réalité voler. On conclura pour dire ceci : « tout est idiomatique dans la langue » (F. J. Hausmann, 1997) et la langue française même si elle subit une transformation à partir des langues locales reste toujours la langue française, mais cette fois-ci bonifiée.

Bibliographie

- ASSEM Tarek Abdel-Naïm (2021), « Sortes de différents gallicismes de constructions en français moderne », en ligne, DOI : 10.21608/jfpsu.2021.74350.1086, consulté le 10 octobre, 2024.
- DUBOIS Jean et al. (1994), *Dictionnaire de linguistique*, Paris, Larousse.
- HAUSMANN (Franz Josef) (1997), « Tout est idiomatique dans les langues », in *La locution entre langue et usages*, (Dir Michel Martins-Bltar) ENS Edition, openpp. Pp. 277-290. En ligne, <http://books.openedition.org/enseditions/docannexe/image/18793/img-1.jpg>, Consulté le 11 octobre 2024.
- KOUASSI (Germain) (2007), *Le Phénomène de l'appropriation linguistique et esthétique de la langue française. Cas des écrivains ivoiriens : Kourouma, Dadié et Adiaffi* », Paris, Publibook.
- KOUASSI (Roland Kouakou) (2018), « La syntaxe frontale de « et » dans le pagné noir de Bernard Dadié : une appropriation inverse ? », *Hommage à Bernard B. Dadié Père fondateur de la littérature ivoirienne d'expression française*, (V. Ouetto et M. A. Papé, Dir.) Paris, L'Harmattan, 2019, pp. 211-219.
- KOUASSI (Roland Kouakou) et IRIE LOU (Brigitte Gohi) (2017), « De la faute idiomatique française, une reconsidération de la notion de gallicisme », *MBongui*, Décembre, pp. 141-156.
- KOUROUMA (Ahmadou), (1968), *Les Soleils des indépendances*, Paris, Seuil.
- KOUROUMA (Ahmadou), (2000), *Monnè, outrages et défis*, Paris, Seuil.
- KOUROUMA (Ahmadou), (1968), *Allah n'est pas obligé*, Paris, Seuil.
- KOUROUMA (Ahmadou), (1968), *Quand on refuse on dit non*, Paris, Seuil.
- SAVATOVSKY (Dan) (2001), « La catégorie du gallicisme ». *Sonia Branca-Rosoff. L'institution des langues*. Renée Balibar: du colinguisme à la grammatisation, Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 2001, 2-7351-0924-0. fihal-04073749

LES GRAFFITI AUX MAINS DES ÉLÈVES ET LES CONSÉQUENCES RELATIVES SUR LES NORMES GRAMMATICALES ET LINGUISTIQUES ET SUR LA FORMATION SCOLAIRE

DANHO Yapo Gabriel

Université Alassane Ouattara

danhotchabio@gmail.com

&

IRIÉ BI Gohy Mathias

Université Alassane Ouattara

irie_mathias@yahoo.fr

Résumé

Les graffiti sont taxés de subversion linguistique et rangent les usagers de ce discours comme marginaux. C'est, peut-être, un procès précipité et prématuré dans la mesure où ces graffiti peuvent être objets linguistiques, à tout le moins, objets d'analyse linguistique. À tout le moins encore, les graffiti peuvent être saisis comme langage. Ils respectent la norme ou prospèrent dans la non norme. On les retrouve, aujourd'hui, dans la communication en milieu scolaire et charrie un impact réel dans la formation des élèves. Ils dégagent une force sémantique réelle avec laquelle il faut compter. Partant, il convient de regarder autrement les graffiti à travers le rôle qu'ils peuvent jouer en tant qu'indicateurs pédagogique et didactique.

Mots-clés : formation, graffiti, linguistique, non norme, norme.

Abstract

Graffiti is accused of linguistic subversion and classifies the users of this discourse as marginal. This is, perhaps, a hasty and premature trial insofar as these graffiti can be linguistic objects, at the very least, objects of linguistic analysis. At the very least, graffiti can be understood as language. They respect the standard or thrive in the non-standard. They are found today in communication in schools and carry a real impact on the education of students. They release a real semantic force with which we must reckon. Therefore, it is appropriate to look at graffiti differently through the role they can play as pedagogical and didactic indicators.

Keywords: training, graffiti, linguistic, no standard, standard.

Introduction

L'apparition du « graffiti » remonte à une époque plutôt éloignée de l'ère actuelle. « Il trouve ses origines dans l'Antiquité : le terme vient du mot latin “graphium” qui désigne un stylet utilisé à Rome, pour inscrire, et écrire, notamment dans la cire. On l'associe aussi au verbe grec “graphein”, qui veut dire écrire mais aussi dessiner » (Wikipédia, Article « graffiti »). Ce qui caractérise le graffiti, c'est qu'il résulte d'un mouvement, d'un geste réalisé par un graffeur. Pour certains, il représente une création artistique ayant de la valeur. Mais, d'autres souhaitent sa disparition car ne le trouvant pas à propos. Ainsi, la reconnaissance des graffiti en tant qu'énoncé linguistique (agréé ou accepté par la norme du français ou du moins par les usagers dans leur majorité) est un objectif à atteindre ou à confirmer. Une étude grammaticale sur la question est, en ce sens, au goût du jour pour apprécier le fonctionnement grammatical des graffiti en milieu scolaire¹. Quels sont, d'un point de vue grammaticale, les aspects d'intérêt des graffiti et les difficultés qui en émergent et impactent la formation des élèves au maniement correct de la langue française ? Il faut s'interroger sur le rôle joué par les graffiti dans la révélation du niveau de formation linguistique et intellectuel des élèves. L'objectif de ce travail est de mettre en relief le fonctionnement des graffiti en milieu scolaire et leurs conséquences. À travers un regard croisé entre la grammaire normative, dite prescriptive et la grammaire descriptive d'essence linguistique, nous présenterons, les graffiti qui se placent entre norme et non norme ; et nous analyserons comment ce type de langage particulier jouent sur les performances des élèves.

1. Les graffiti, un langage particulier entre norme et non norme

Le graffiti est un type de langage particulier, usant de dessins, de lettres, de formes diverses pour se construire sur les enceintes de toutes sortes.

¹ Le corpus est extrait des différents graffitis retrouvés au Lycée Tiapani Dominique de Dabou en 2018. Il s'agit de graffitis observés sur les murs des salles de classe, la clôture de l'établissement, dans les toilettes. Nous avons choisi quelques exemples pour illustrer notre argumentation.

Peu usité au XIX^{ème} siècle où il semble avoir été employé pour la première fois dans d'autres langues que l'italien, le terme « graffiti », qui avait auparavant désigné tout griffonnage, grattage et gribouilles, quels que soient leurs supports, prit, à cette époque-là un sens nouveau ; il devint pour les archéologues et les paléontologues un terme général servant à distinguer les inscriptions formelles trouvées sur les monuments antiques. De nos jours, il désigne des inscriptions et des dessins non officiels tracés à main levée, suppose des supports (murs de bâtiments, muraille, colonne, etc.) d'un caractère particulier. » (F. K. OULD, 2012, p. 13)

Ce type de langage mérite qu'on analyse le fonctionnement linguistique pour l'apprécier à une juste valeur à travers ses impacts sur la formation des élèves.

1.1 La norme dans le langage des graffiti

La norme se caractérise comme une exigence de langue selon certains critères bien établis et connus des usagers.

Elle

se définit dans le contexte des apprentissages linguistiques tel un modèle unique de référence prescrivant un ensemble de règles de fonctionnement d'une variété de la langue. En français, la grammaire scolaire se présente tel le garant de la norme, elle fixe les règles et évalue les usages. (J. S. Barge, 2009)

Ainsi, « les normes syntaxiques et grammaticales sont les déterminations qui visent à assurer l'autonomie de l'utilisateur de la langue qui dispose d'un large éventail de possibilités qui sont reconnues par des règles à valeur au moins grammaticale et linguistique et qui bénéficient d'un régime conventionnel de protection même à l'égard des tenants de la langue. » (M. G. IRIÉ BI, 2004, p. 38). Sur le plan syntaxique, la langue française établit la norme d'usage tenant compte de la présence d'un groupe sujet et d'un groupe verbal dans des constructions de phrase simple et de phrase complexe. Une phrase simple est constituée seulement d'un groupe nominal sujet et d'un groupe verbal. Dans cette phrase, le GN sujet précède le G.V, suivi, s'il y a une extension, par le groupe prépositionnel facultatif qui achève la construction phrastique. Cette exigence est respectée par les graffiti.

Exemples :

1-

2-

Ces exemples de graffiti présentent des phrases qui respectent la norme du français. Ainsi, l'exemple « il n'y a pas une fille vierge au monde » est grammatical malgré la répétition de « une », sûrement par inattention, puisque le graffiti s'écrit souvent à la sauvette. Il faut reconnaître que l'élève respecte ici la norme phrastique :

Il / n'y a pas une fille vierge / au monde

S GV GP

L'exemple 2 épouse, aussi, l'exigence normative de la langue française à travers l'énoncé « M'Kipré est méchant ». Ici, le groupe sujet « M'Kipré » est déterminé par un GV attributif « est méchant ». De façon plus détaillée, nous avons ceci :

M^r Kipré / est méchant.

GS GV (Copule « être + adj.)

La norme de la phrase simple est respectée dans les graffiti linguistiques par les élèves. Voyons la phrase complexe.

La phrase complexe est une construction composée de deux ou plusieurs phrases simples. Il y a dès lors expansion de la phrase. En effet, « on conçoit l'énoncé comme l'association d'un sujet et d'un prédicat. Tout ajout à ce préexistant est une expansion » (R. K. Kouassi, 2013, p. 41). La phrase complexe est une expansion phrastique qui peut se faire par coordination ou par subordination. Cette construction est bien réalisée par les élèves-graffeurs comme le montrent ces exemples pris au Lycée Tiapani Dominique de Dabou.

Exemples :

1-

2-

Des phrases complexes bien agencées sont réalisés par les élèves. Les différentes sous-phrases sont parfaitement reliées. Dans le premier exemple, « Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un peuple sans âme. », les différentes propositions sont reliées par la conjonction de coordination « car » pour construire l'ensemble phrastique. Les élèves semblent avoir bien assimilé cet aspect grammatical :

Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple

+ car

+ un peuple sans histoire est un peuple sans âme.

Dans le deuxième exemple, il s'agit de construction par subordination. Nous avons les exemples suivants :

- Aime-moi si je t'aime.
- Console-moi si je pleure.

Ces constructions hypothétiques sont structurées en commençant par les propositions principales suivies des propositions subordonnées en faisant usage de la conjonction de subordination « si ».

Aime-moi +

+ si je t'aime.

Console-moi
+ si
+ je pleure.

Dans ce deuxième texte graffitique, l'on se rend compte que le sujet-écrivain alterne texte normatif et texte anormatif. Observons un énoncé anormatif dans l'exemple : « mais ne me suis pas si je meurt ». Du point de vue purement syntaxique, au regard des règles de structuration, la phrase est correcte. Mais, on peut noter quand même une faute d'accord entre le sujet et le verbe. Au lieu de « je meurs », le graffeur a écrit « je meurt ». On comprend que le graffiti peut se placer dans la non norme linguistique.

1.2. La non norme dans le langage des graffiti

La non norme, ici, est l'émanation de la subversion linguistique dans le discours graffitique. Cette subversion se perçoit surtout à travers le non respect de l'orthographe d'usage et de l'orthographe grammaticale.

L'orthographe d'usage est caractérisée par la bonne graphie des mots selon le dictionnaire. Mais, les graffeurs ne respectent pas la norme du français à ce niveau. Observons quelques exemples :

Exemples :

1-

Dans ces exemples de graffiti, les mots « anné », « come », « chein » ne respectent pas la norme d'écriture établie par le lexique de la langue française. Les élèves auraient du écrire respectivement « « année », « comme » et « chien ». Par ailleurs, notons, ici, qu' « un substantif tire son genre d'une tradition historique » (R.-L. Wagner et J. Pinchon, 1966, p. 42). Dès lors, « année » prend « e » muet et on a « un chien », « une chienne ».

Au niveau de l'orthographe grammaticale, « les formes verbales obtenues dans les énoncés se présentent le plus souvent de manière erronée » (S. Ouédraogo, 2021, p. 386). Ces exemples en sont une illustration :

1-

2-

À l'analyse de ces exemples, notons que « le verbe s'accorde en nombre et en personne avec le sujet. [il] présente des terminaisons selon le sujet et le temps » (R. K. Kouassi et S. P. Logbo, 2021, p. 110). Ainsi, dans le premier exemple, la forme verbale « vas » est erronée. Il s'agit de la troisième personne du singulier et non de la deuxième personne du singulier dans la

conjugaison du verbe « aller » au présent de l'indicatif, ici dans sa forme périphrastique du futur proche (qui ne va pas me baiser fort) au lieu de « qui ne vas pas me baiser ».

Dans le deuxième exemple, il ne faut pas écrire « je n'ait pas été... », mais « je n'ai pas été », forme du passé composé. Avec la forme « ait », il faudrait se référer au subjonctif passé, ce qui ne correspond pas au sens de l'énoncé, ici. Nous notons aussi une autre forme verbale erronée « je regret » au lieu de la forme correcte « je regrette ».

La subversion de la langue par les graffiti est aussi réalisée en sapant le lexique français autorisé. Ainsi, des mots provenant de tendances stratifiées du français ivoirien sont insérés dans le discours graffitique. On note, ainsi, la présence du nouchi dans les graffiti. Ici, la langue française est combinée avec des mots de cet argot ivoirien.

Exemples :

1-

2-

Dans l'exemple 1, il est écrit :
« Celui qui efface mes chirements sa
mère con ».

Dans l'exemple 2, nous avons :
« Homani, c'est la maladie du
mougouli ».

Dans ces phrases, nous notons la présence de certains termes nouchi en dehors des expressions françaises. Il s'agit du mot « chierment » qui signifie « sottises » ou « bêtises » et « mougouli » qui veut dire « faire l'amour ». Ces mots s'invitent dans le discours en langue française. Cette non norme est particulière et répond à un besoin de communiquer autrement la langue française en s'adaptant au contexte ivoirien. Mais, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une non norme exercée dans les graffiti. Cette tendance partiellement positive permet de nous interroger sur les valeurs véritables des graffiti, et surtout leur impact sur la performance des élèves.

2. Les graffiti et la révélation des acquis de formation de élèves

Deux tendances se révèlent dans la mise en exergue des acquis linguistiques des élèves à travers l'usage des graffiti. Il est constaté une faiblesse dans l'acquisition de la forme écrite de la langue française certes, mais fort est de constater la teneur sémantique de graffiti qui révèle une compétence intellectuelle appréciable chez les apprenants à travers les graffiti.

2.1 Le désavantage de la forme linguistique dans l'écriture des graffiti

La forme du discours est globalement subversive dans les graffiti retrouvés sur les enceintes de l'école. Il est constaté une pléthore des fautes. Mais, surtout, la présence de discours graffitiques incompréhensibles est inquiétante.

Exemples :

1-

2-

Dans le premier exemple, la présence de terme comme « chi » ne permet pas une compréhension du discours graphitique. Dans le deuxième exemple, le texte est marqué par des passages incompréhensibles : « que Dieu te nous donne la santé si je pouvais être comme toi pour sauver... » ; « pour me pouvoir de gerisson pour gerir les peuples ». Ici, la ponctuation fait défaut et en plus des termes sont mal orthographiés, changeant la prononciation de « guérison » et « guérir ».

Ces énoncés, au-delà de ces formes subversives accrues, tombent dans l'inintelligibilité linguistique du discours. Ils sont inacceptables parce « qu'inadaptés aux conditions normales du discours » (H. Bonnard, 1981, p. 27). Dans cette mesure, les graffiti révèlent le niveau linguistique très bas de certains élèves qui se retrouvent au secondaire. Cela laisse à penser que leur cycle primaire s'est mal déroulé. Dès lors, l'analyse des graffiti linguistiques permet de faire un état des acquis linguistiques et de porter des critiques sur la formation scolaire en Côte d'Ivoire, à travers le constat fait au Lycée Tiapani Dominique de Dabou.

2.2 La force sémantique des graffiti, gage d'une compétence intellectuelle des élèves

Les graffiti se caractérisent en général par leur subversion de la langue française. Les énoncés à ce niveau sont criblés de fautes de tout genre. Mais, force est de reconnaître aux graffiti leur force sémantique à travers des pensées générales de vérité qui prennent souvent même des allures d'énoncés aphoristiques. Donnons quelques exemples :

1-

2-

Le premier exemple concerne une vérité sexuelle. En effet, le thème de la sexualité est fréquent dans les graffiti construits par les élèves à l'analyse de leur contenu. Ainsi, dans l'énoncé « Il n'y a pas une fille vierge au monde », le graffeur révèle une vérité générale sur la sexualité féminine. Nulle ne peut échapper aux rapports sexuels. Le deuxième exemple fait état que la vie est une lutte inévitable pour réussir. Il faudrait s'y préparer.

La présence de telles pensées de sagesse montre que les élèves ont de bonnes capacités intellectuelles qu'ils partagent au travers du jeu par les graffiti. Ces pensées peuvent être encore renforcées pour prendre des allures particulièrement plus denses.

1-

2-

3-

Dans le premier exemple, une leçon de vie et de compréhension de la vie est donnée aux paresseux qui bien souvent se montrent jaloux de la réussite des autres, se consolent et se complaisent de leur inactivité. Or c'est dans la souffrance, la ténacité et la persévérance qu'on réussit sa vie.

Le deuxième exemple est une parole d'exhortation extraite de la Sainte bible que le graffeur dévoile pour encourager les hommes à la repentance pour le salut à travers la personne de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité.

Le troisième exemple est une pensée philosophique, montrant que l'élève a bien assimilé les cours de philosophie qui préparent à la vie sociale et à sa compréhension pour sublimer les douleurs et les épreuves traversées.

Les graffiti ont un fort ancrage linguistique et sémantique qui permet de comprendre certains aspects dans la formation des élèves. Leur analyse est donc utile en pédagogie et en didactique.

Conclusion

L'analyse des graffiti sur le plan grammatical et linguistique montre que ce langage se place à la fois sur le plan de la norme et sur celui de la non norme. Dans ce contexte, les élèves du secondaire du Lycée Tiapani Dominique de Dabou écrivent des énoncés graffitiques en se conformant aux règles syntaxiques et grammaticales établies par la langue française. Mais, il arrive que ces énoncés soient agrammaticaux sur le plan de l'orthographe d'usage et de l'orthographe grammaticale. Ces inconstances normatives dans la construction des graffiti poussent à s'interroger sur leurs valeurs au regard de la compétence linguistique des apprenants. Cette analyse a révélé que les graffiti sont, pour la plupart, agrammaticaux, d'autant plus que certains énoncés sont inintelligibles, tant les bouleversements syntaxiques et grammaticaux sont manifestes. Cela laisse croire que la formation grammaticale et linguistique des apprenants est inquiétante. Cependant, un autre constat est qu'il se dégage une force sémantique des énoncés graffitiques des élèves. Ce fort ancrage sémantique des énoncés graffitiques, montre les capacités intellectuelles des graffeurs. Si la faute de la langue sur le plus de la forme fait défaut aux apprenants, la portée sémantique des énoncés sur les enceintes est un témoignage de leur maturité intellectuelle. Dès lors, le graffiti doit être regardé autrement, puisqu'il se présente comme un indicateur pédagogique et didactique. Il serait tout aussi intéressant d'analyser la valeur esthétique et sémiologique des graffiti.

Références bibliographiques

- BARGE Jamila Sebbar (2009) « Pour une nouvelle conception de la "norme" linguistique dans l'enseignement des langues », hal open science, hal-00385090v2f, consulté le 12 janvier 2025.
- BONNARD Henri (1981), *Code du français courant*, Paris, Magnard.
- IRIÉ BI Mathias Gohy (2004), *Les distorsions syntaxiques et grammaticales dans les œuvres poétiques négritudiennes : les exemples dans Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, Chants d'ombre de Léopold Sédar Senghor et Pigments de Léon-Gontran Damas*, Thèse unique dirigée par Kouassi Kouamé Germain, Université de Bouaké.

- KOUASSI Roland Kouakou (2013), « L'expansion syntaxique dans la poétisation du texte de Senghor, in *Les lignes de Bouaké-La-Neuve*, Université Alassane Ouattara, n° 4, pp. 41-50.
- KOUASSI Roland Kouakou et LOGBO Pakora Stéphane, (2021), « Les fautes d'inattention avérées chez les enseignants du secondaire : analyse et interprétation », in *Mélange à la mémoire de Professeur Kouassi Kouamé Germain* », Abidjan Editions KAMIT, pp. 103-122.
- OUEDRAOGO Sayouba (2021) « Analyse des graffiti dans les établissements d'enseignement post-primaire et secondaire de la ville de Ouagadougou », in *Akofena*, n°6, Vol. 2, pp. 383-396.
- OULD Fella Kahina (2012) « Les graffitis linguistiques du centre-ville de Tizi-Ouzou, entre pratiques et représentations », *Mémoire de Magister*, Université Mouloud Mammeri de Tizi- Ouzou.
- WAGNER R.-L. et J. Pinchon (1991) [1966], *Grammaire du français classique et moderne*, Paris, Hachette supérieur.
- WIKIPÉDIA, Article « graffiti », en ligne, -<https://www.wikipédia.org>, consulté, le 03 février 2025.

LA RELANCE DISCURSIVE PAR « ET » DANS *LE PAGNE NOIR* DE BERNARD DADIÉ. QUELS ENJEUX GRAMMATICaux, LINGUISTIQUES ET PSYCHOLOGIQUES ?

TANO H N'Da Tahia Henriette

Université Alassane Ouattara

tanoHenriette@gmail.com

Résumé

La fonction de la conjonction de coordination « et » est traditionnellement dévolue au liage entre des éléments phrastiques (termes, propositions, phrases). Mais, la particularité de cette conjonction dite neutre se révèle dans la relance syntaxique au niveau phrastique et textuel. Cette relance fonctionne comme une propulsion du discours, un jet discursif qui participe à la construction du texte narratif. Une telle exploitation de la dynamique de la conjonction de coordination « et » par Bernard Dadié dégage forcément des enjeux tant au niveau grammatical, linguistique que psychologique. La structuration du texte narratif obéit à d'autres dispositions qui font du texte littéraire une structure à multiples interprétations et compréhensions.

Mots-clés : conjonction de coordination « et », enjeux, psychologie, relance, structuration.

Abstract

The function of the coordinating conjunction "and" is traditionally assigned to the linking of phrastic elements (terms, propositions, sentences). However, the particularity of this so-called neutral proposition is revealed in the syntactic revival at the phrastic and textual level. This revival functions as a propulsion of the discourse, a discursive jet that participates in the construction of the narrative text. Such exploitation of the dynamics of the coordinating conjunction "and" by Dadié necessarily raises issues at the grammatical, linguistic and psychological levels. The structuring of the narrative text obeys other provisions that make the literary text a structure with multiple interpretations and understandings.

Keywords : coordinating conjunction "and", issues, psychology, revival, structuring.

Introduction

Le texte se présente comme un ensemble de phrases obéissant à une dynamique d'ensemble pour la communication entre les individus. Le texte se construit selon de nombreux liages mettant en branle la substitution, les connexions logiques, les rapports implicites, l'apposition¹, etc. Au niveau des connecteurs, l'on remarque la particularité de la conjonction de coordination « et », vue comme un élément de liaison à part, caractérisé par sa neutralité dans la structuration. Riegel et les autres disent qu'elle est « la plus fréquente des conjonctions de coordination françaises » (1994, p. 525). Mais, nous voulons montrer à travers ce travail qu'elle est aussi une conjonction particulière dans sa fonction structurante du texte littéraire. Nous voulons présenter dans la structuration textuelle une autre possibilité qui relève de la relance discursive. Cette relance se révèle comme une continuité syntaxique qui s'appuie sur un déjà dit que la conjonction de coordination « et » repositionne. On met au goût du jour « des schémas de répétitions qui rappellent du « déjà-dit » et engagent un à-dire ». (E. Richard, 2015)

En réalité, il faut montrer que les faits de redondance ne sont pas à négliger dans le discours et que leur présence n'est pas qu'esthétique ou fantaisiste. Robert Scrick rappelle cette idée à propos de l'emphase vue comme une « procédure qui semble être le simple produit de la fantaisie du locuteur, et, comme tel, ne nécessite aucun traitement particulier » (2009, p. 155). Les faits de reprise discursive ont d'autres fonctions nobles dans le discours et cette étude, par exemple, entend montrer que la conjonction de coordination « et », dans sa valeur répétitive structure d'une autre façon le texte et révèle d'autres richesses grammaticales et linguistiques. À partir de la grammaire structurale, nous présenterons d'abord les différents types de relance discursive par « et » relevés dans le texte de Dadié. Ensuite, nous dégagerons les enjeux grammaticaux, linguistiques et psychologiques liés à l'usage de cette conjonction dans la relance discursive.

¹ La structuration par apposition est analysée chez Tahar Ben Jelloun : « Il y a toujours une sorte de liage ou d'étirement sémantique pour unir les énoncés. Mais Tahar Ben Jelloun met en place des structures accolées les unes aux autres sans nuire à la cohérence textuelle. Il bâtit son texte sur la force redondante du nominal, sur des procédés divers fusionnés ou non » (R. K. Kouassi, 2017, p. 381).

1. Les types de relance discursive

La relance discursive dans le texte de Bernard Dadié prend deux tendances dans la mise en place du texte narratif. Elle procède par la relance phrastique immédiatement ou par la relance textuelle à travers les jets de séquence.

1.1 La relance phrastique

La relance discursive par « et » peut concerner une phrase affectée de la conjonction de coordination « et » qui vient continuer le discours précédent. Tout se passe comme si « la phrase qui semblait tendre vers sa fin, reprend alors du souffle » (G. Kouassi, 2007, p. 249). La relance permet ainsi de revitaliser les phrases. Il est possible de faire l'économie de la conjonction de coordination « et », car cela ne saurait empêcher la compréhension du texte. Ici, la relance est réalisée pour donner encore plus de force structurante au texte. La conjonction « et » joue un autre rôle que celui qui lui est ordinairement dévolu : son rôle est discursif, fonctionnant comme un rebond phrastique pour donner du souffle à la phrase suivante.

Exemples :

- 1- Kacou Ananzè se dit : « Pourquoi ne pas me mirer dans le miroir ? »
Et il fit cela ». (p. 15)
- 2- Ses yeux jetaient des flammes, des éclairs, et des serres, pareilles à de puissantes racines aériennes, traînaient à terre. **Et** il avait un de ces becs ! (p. 20)
- 3- - Coiffe-moi, lança l'être étrange.
Et Koffi se mit à le coiffer. (p. 27)

La relance phrastique est un renforcement de la liaison interphrastique. Cette réalité syntaxique s'inscrit dans une continuité renforcée. La phrase se refuse de mourir par une clôture qui la circonscrirait. On l'oblige en quelque sorte à rebondir sur la phrase suivante même si l'étirement ne semble pas nécessaire. Ainsi quand nous supprimons les conjonctions, les différentes phrases fonctionnent normalement dans la structuration textuelle.

- 1a- Kacou Ananzè se dit : « Pourquoi ne pas me mirer dans le miroir ? »
Il fit cela.

2a- ses yeux jetaient des flammes, des éclairs, et des serres, pareilles à de puissantes racines aériennes, traînaient à terre. Il avait un de ces becs !

3a- - Coiffe-moi, lança l'être étrange.

Koffi se mit à le coiffer.

Du point de vue syntaxique, la suppression des conjonctions de coordination « et » n'entache pas normativement ni sémantiquement les énoncés. Mais, il faut noter la platitude de l'agencement syntaxique sans la relance discursive par « et ». L'on donne un certain entrain à la relation de reprise par le mécanisme de la relance. Bernard Dadié fait revivre son texte par le forçage de la liaison par le coordonnant « et ». La relance discursive se place dans l'expressivité discursive comme un habillage nécessaire à l'expressivité du discours. Cette relance peut être textuelle, et se retrouver plus loin dans le texte à travers une redynamisation des séquences.

1.2 La relance textuelle

La relance peut dépasser le cadre des enchaînements de phrase à phrase. Dans cette mesure, elle concerne des groupements phrastiques plus vastes.

Exemples :

1- Elle repartit. Elle marcha pendant six autres lunes (...).

Et toujours souriante, elle poursuivit son chemin. Elle marcha pendant des lunes et des lunes (...).

Et Porpheline reprit sa route. Elle était maintenant dans un lieu vraiment étrange. (p. 21)

2- Mais voilà l'enfant qui revient, la corbeille sur la tête (...).

Et l'enfant repartit vers la rivière, muni d'une autre corbeille.

Reprenant la hache, il continua son travail. (pp. 58-59)

3- Qu'attends-tu pour partir, partir où tu voudras...mais ma cruche, il me la faut... tu entends, tu as compris ?

Et Koffi partit, heureux de partir, de partir de cette maison...

Et Koffi s'en allait, et plus il s'en allait, davantage sa confiance en l'homme croissait...

Et il allait toujours, Koffi qui, de sa mère, ne connut la moindre caresse, le moindre sourire et ne conservait d'elle aucun trait. (pp. 23-24)

Dans ces exemples, la reprise de « et » est une relance textuelle dans la mesure où l'on a affaire à des séquences relancées. Cela se matérialise par les

points de suspension mis entre parenthèses¹. En réalité, dans la première dynamique de construction (exemple 1), l'orpheline prend le départ pendant six autres lunes. Elle trouve un fromager sur lequel était un vautour et ayant de l'eau limpide dans le creux. Elle y plonge le pagne, le lava, mais sans succès. On accède alors à une autre relance « Et toujours souriante, elle poursuivit son chemin ». Dans cette séquence, « elle marcha pendant des lunes et des lunes », elle atteignit un village de chimpanzés, faisant des signes d'indignation. À la fin de cette séquence, le discours est encore relancé : « Et l'orpheline reprit sa route ».

On constate, dans cet exemple, que la relance discursive par « et » se fait après des étapes narratives. Dans ce cas, on peut qualifier la relance de textuelle, et l'on met en place des relances séquentielles.

L'exemple 2 aussi met en place deux séquences discursives que la conjonction de coordination « et » organise. Ici, l'enfant est envoyé par Kacou Ananzè chercher de l'eau dans une corbeille. Mais, la corbeille étant percée, il revient bredouille. Grâce à une autre relance discursive par « et », on a ceci : « Et l'enfant repartit vers la rivière, muni d'une autre corbeille ». La dynamique des séquences à travers la structuration par « et » établit la relance discursive.

Dans l'exemple 3, les séquences de relance concernent le parcours de Koffi. Tout d'abord, la belle-mère intervient « Qu'attends-tu pour partir, partir où tu voudras...mais ma cruche, il me la faut... tu entends, tu as compris ? ». Après cette première séquence, le discours est relancé « Et Koffi partit ». Il découvre « le monde, l'espace », les hommes. Après cette séquence, une autre relance est faite : « Et Koffi s'en allait ». Dans cette séquence, il découvre des vérités : « davantage sa confiance en l'homme croissait » ; la faune et la flore sont admirables. Intervient la troisième relance : « Et il allait toujours », pensant à sa mère. La particularité de ces séquences relancées dans l'exemple 3, c'est qu'elles sont descriptives. En tout état de cause, la relance discursive permet aussi à Bernard Dadié de faire revivre les séquences textuelles en les enchaînant et en les rapprochant obligatoirement malgré les espacements créés.

Les relances textuelles par la reprise de « et » permettent de suivre le parcours ou les états d'âme des personnages. Les relances peuvent se trouver un peu plus loin dans les textes, mais l'on arrive à les reconnaître par la présence répétitive de « et ». Ces retours déclenchent « un segment second, qui s'impose comme un nouveau départ et rend provisoire la première occurrence ». (E. Richard, 2015) Le texte n'est pas, ici, une structuration

¹ Pour marquer la continuité du texte dans les exemples, nous avons opté pour les points de suspension entre parenthèses afin d'éviter les surcharges d'illustration. Une telle pratique jouerait négativement sur la conduite de l'argumentation.

disparate. Il se place dans une vitalité discursive bien appliquée par Dadié. Cette vision discursive a des enjeux indéniables.

2. Les enjeux grammaticaux, linguistiques et psychologiques

La relance discursive par « et », dans sa manifestation dans le texte de Bernard Dadié révèle des enjeux sur les plans grammaticaux, linguistiques et psychologiques. En effet, une telle approche de la conjonction de coordination « et » charrie des valeurs sur le plan grammatical, linguistique et psychologique.

2.1 Les enjeux grammaticaux

La relance par « et » peut fonctionner comme une relance de clôture grammaticale. Ainsi, la structuration par « et » devient la conclusion d'un texte, ici le conte. On assiste à une sorte de ponctuation finale du discours par une relance définitive. Dans cette mesure, la relance discursive s'inscrit avant tout dans une dynamique phatique. En effet,

Lors d'une interaction sociale, les participants doivent négocier leurs rôles respectifs, c'est-à-dire sélectionner les facettes de leurs identités qui sont particulièrement saillantes. (...) Loin d'être triviale, la communion phatique joue un rôle essentiel dans l'entretien de la structure sociale dans et par le discours, parce qu'elle nécessite de la part des actants des réaffirmations répétées de leurs propres statuts et de ceux de leurs interlocuteurs, ainsi que de leurs identités et positions sociales. (Riley, 2001, p. 87)

Ces réaffirmations répétées éveillent l'auditoire ou le lecteur en assurant la cohésion entre les usagers dans le déroulé du discours. La relance définitive par « et » apparaît comme une poussée énonciative pour clore le conte. Elle a alors une valeur grammaticale et représente un connecteur de conclusion à valeur consécutive.

Exemples :

- 1- **Et** comme tous les mensonges, c'est par vous que le mien passe pour aller se jeter à la mer... pour aller courir le monde... (p. 16)
- 2- **Et** le même soir-là aussi leur amitié se rompait. (p. 83)
- 3- **Et** c'est depuis ce jour-là que le Porc a le groin que nous lui connaissons. (p. 96)
- 4- **Et** c'est depuis ce jour-là que Hyène a l'allure que nous lui connaissons. (p. 115)

Ces énoncés sont des chutes de conte respectivement « Le miroir de la disette », « Les funérailles de mère iguane », « Le groin du porc » et « La vache

de dieu ». Les différentes clôtures de conte, ici, sont réalisées grâce à des relances discursives par « et ». Cela est intentionnel, car Dadié pour mettre fin à son conte met en éveil les interlocuteurs, d'autant plus que l'instant primordial est arrivé. Du point de vue grammatical, la relance par « et » s'apparente à une cloche de prévention pour délivrer la fin du discours.

Les énoncés déclenchés par « et » en fin de phrase dans les contes de Dadié ont une valeur à la fois phatique et conclusive. Ils jouent un rôle de ponctuation sémantique comme pour dire que nos propos prennent fin ici. Autrement dit, la relance par « et » signifierait ceci : « Tenez-le pour dit. Pour mettre un point final au conte, nous disons ceci » :

- 1a- Comme tous les mensonges, c'est par vous que le mien passe pour aller se jeter à la mer... pour aller courir le monde...
- 2a- Le même soir-là aussi leur amitié se rompait.
- 3a- C'est depuis ce jour-là que le Porc a le groin que nous lui connaissons.
- 4a- C'est depuis ce jour-là que Hyène a l'allure que nous lui connaissons.

Par ailleurs, la relance discursive par « et » permet une fluidité syntaxique et sémantique qui participe à la cohésion et à la cohérence du texte. Dans cette relance, la neutralité du « et » permet de ne pas créer des entrechoquements dans la structuration du conte.

Exemples :

- 1- Va ! fais comme Koffi. Enrichis-toi.
Et poussant son fils aîné par la nuque, elle le mit en route.
Et le fils aîné, comme poussé par le vent, partit. (p. 31)

- 2- *Petit, veux-tu aller me chercher de l'eau ?*
- *Bien volontiers !*

Et Kacou Ananzè lui remit une corbeille. **Et** l'enfant partit chercher de l'eau. (p. 57)

Les relances par « et », dans ces exemples, se suivent sans s'entrechoquer. Nous pouvons nous en rendre compte en changeant de connecteur logique.

- 1a- Va ! fais comme Koffi. Enrichis-toi.
Donc poussant son fils aîné par la nuque, elle le mit en route.
Donc le fils aîné, comme poussé par le vent, partit.
- 2a- **Donc** Kacou Ananzè lui remit une corbeille. **Donc** l'enfant partit chercher de l'eau.

La reprise de « donc » est fastidieuse et gêne l'enchaînement phrastique, contrairement à l'usage de « et », plus fluide dans les redondances. « Et » dans sa reprise fonctionne comme une cadence et un rebond agréables. La relance discursive par « et » puise dans la neutralité du coordonnant son essence, à la fois syntaxique et sémantique qui assure une fluidité au texte. La cohésion et la cohérence sont naturellement établies. Les enjeux de la relance discursive peuvent être aussi linguistiques.

2.2 Les enjeux linguistiques

La relance par le coordonnant « et » est particulière parce qu'il s'agissait en réalité d'une conjonction empruntée à la langue *akan* pour habiller le conte. On parle de la conjonction « ye », liée à la narration où elle souligne la successivité des événements. (D. Cressels et N. Kouadio, op. cit., p. 515). Cet usage du « et » *akan* est retrouvé chez Dadié pour traduire la narration des contes. « Et » permet de relancer le récit dans une certaine dynamique orale. L'impression perçue est que le style discursif par l'usage de « et » est une particularité que Bernard Dadié propose à la langue française. Et cela semble convenir à la langue française et sert admirablement à asseoir la littérature de Bernard Dadié.

Exemples :

- 1- **Et** Koffi partit, heureux de partir, de partir de cette maison...
Et Koffi s'en allait, et plus il s'en allait, davantage sa confiance en l'homme croissait. **Et** Koffi s'en allait toujours, Koffi qui, de sa mère, ne connut la moindre caresse, le moindre sourire et ne conservait d'elle aucun trait. (pp. 23-24)
- 2- **Et** l'enfant reparti vers la rivière, muni d'une autre corbeille.
 Reprenant la hachez, il continua son travail. (...)
Et il allait son chemin, traversant des villages et des villages, des forêts et des forêts, des océans et des océans.... (pp. 58-59)

La relance discursive permet de suivre le parcours narratif des personnages. Dans l'exemple 1, nous avons les relances suivantes : « Et Koffi partit », « Et Koffi s'en allait », « Et Koffi s'en allait toujours ». Les relances par « et » fonctionnent « comme des noyaux rythmiques qui assurent la projection d'une structure indépendante vers une autre indépendante ». (R. K. Kouassi, 2024, p. 33) Ces noyaux permettent de structurer le conte, de conduire sa narration.

Dans l'exemple 2, les relances discursives retracent le parcours initiatique de l'enfant : « Et l'enfant repartit », « Et il allait son chemin ». Ces relances se placent volontiers en début de paragraphe comme pour passer à une autre dynamique du récit. « Ainsi, le « et » dadien, pour ne pas dire Akan, présuppose un changement de paragraphe comme le ferait un point fort discursif, plus fort que le point phrastique. Le mécanisme discursif se base sur une pause marquée, c'est-à-dire longue, pour séquentialiser le conte ». (*Ibidem*)

La force de la conjonction de coordination « et », dans les relances discursives, c'est d'adopter un style de l'oral qui facilite et aide à la structuration dynamique du conte de Bernard Dadié. Mais, cet usage particulier du « et » de relance discursive, à travers le martellement énonciatif, génère un pouvoir qui se manifeste sur la psychologie de l'interlocuteur et la persuasion engendrée s'opère dans un art incantatoire.

2.3 Les enjeux psychologiques

La relance discursive a une portée psychologique, car elle imprime chez le lecteur ou chez l'auditeur une dynamique du « et » qui participe à la persuasion. La répétition, dans un premier temps produit un effet de style qui « frappe et émeut, l'esthétique a le pouvoir de toucher les cœurs » (R. Amossy, 2012, p. 243-244). On fait ainsi élever dans l'âme les flots de la passion chez le lecteur ou l'auditeur. Cela fonctionne comme un fort élan incantatoire qui hypnotise en quelque sorte l'interlocuteur par l'émotion suscitée. Dans les faits, la relance par « et » se place dans une succession qui révèle l'anaphore. Or l'anaphore a une valeur spécifique. En effet :

la reprise à l'identique modifie le schéma syntaxique et mélodique de l'énoncé : au lieu du continuum réalisable par l'énumération qui déplacerait l'attention de l'auditeur ou du lecteur vers le complément du prédicat verbal en jouant sur le procédé de l'accumulation, s'instaure un phénomène de relance syntaxique renouvelé, en faveur d'un signifié global. (V. Magri-Mourgues, 2015)

L'énonciation prend le pas sur la prédisposition ou la présence syntaxique car l'on martèle l'élément relancé encore et encore pour accéder à une signification forte, à une dynamique entraînante.

Exemples :

- 1- **Et** poussant son fils aîné par la nuque, elle le mit en route.
Et le fils aîné, comme poussé par le vent, partit. (...)
Et le crocodile, docile, lui dit...
Et l'enfant monta. Le crocodile le déposa. (pp. 31-31)

- 2- **Et Koffi** partit, heureux de partir, de partir de cette maison...
Et Koffi s'en allait, et plus il s'en allait, davantage sa confiance en l'homme croissait. **Et Koffi s'en allait** toujours, Koffi qui, de sa mère, ne connut la moindre caresse, le moindre sourire et ne conservait d'elle aucun trait. (pp. 23-24)

La relance syntaxique procède par une suite d'éléments reprenant « et ». Ce choix permet au locuteur de distiller les informations en maintenant un tempo. On assiste à un martellement syntaxique qui donne une force de plus au message. Les énoncés sont construits pour que « l'oreille de l'auditeur puisse percevoir le retour des mêmes structures » (V. Magri-Mourgues, 2015). Dès lors, la force illocutoire du message est décuplée. Les reprises en début de phrase de « et » sont plus incitatives, plus expressives. L'aspect énonciatif du discours aboutit à un aspect pragmatique pour donner plus de force au message du locuteur afin de mieux disposer de l'interlocuteur. On accède à la valeur incantatoire de la relance répétitive martelée.

- 1a- **Et** poussant son fils aîné...
Et le fils aîné...
Et le crocodile...
Et l'enfant...
 2a **Et Koffi** partit...
Et Koffi s'en allait, ...
Et Koffi s'en allait...

Les différentes relances syntaxiques par « et » dans leur récurrence fonctionnent comme des paroles incantatoires. Relevant d'un savoir préscientifique, l'incantation comme dispositif magique semble avoir assez peu d'affinités avec un monde contemporain désenchanté. Ce procédé, impliquant que certains mots prononcés dans un ordre prédéterminé provoqueraient un effet surnaturel, trouve toutefois une application métaphorique puissante en littérature. Au-delà du seul outil stylistique, le discours incantatoire agit comme un envoûtement du lecteur qui, pourvu qu'il s'y montre ouvert, endosse pleinement son rôle de récepteur. (E. Chevrette, 2018, p. 157)

Cette puissance est perçue dans le refrain à valeur incantatoire des conjonctions de coordination. Ainsi, l'incantation est souvent répétitive, la répétition étant censée renforcer son pouvoir occulte et la relance répétitive devient son creuset. C'est un discours d'embrigadement psychologique par la répétition.

Conclusion

La relance discursive est une sorte de structuration textuelle qui procède, chez Bernard Dadié avec la conjonction de coordination « et ». Cette relance se manifeste par un étirement de phrases ou par des rappels séquentiels. Ainsi, la conjonction de coordination « et » permet de propulser une nouvelle phrase dans la narration ou une nouvelle séquence. Ici, son rôle ne consiste pas à assurer un liage entre les éléments, car son absence ne gêne pas la structuration discursive. Néanmoins, sa présence manifestée fonctionne comme une propulsion narrative. Cette particularité d'emploi de « et » a des enjeux sur les plans grammatical, linguistique et psychologique. En effet, sur le plan grammaticale, la relance discursive par la conjonction de coordination « et » assure une fluidité sémantique au texte en clôturant les contes ou en évitant les entrechoquements de liens phrastiques. La neutralité sémantique de « et » permet, ainsi, une redondance qui ne nuit pas au sens du texte. Sur le plan linguistique, cette relance rappelle la structuration par le « ye » akan qui permet de délivrer le conte et d'assurer l'éveil de l'auditeur ou du lecteur. Dans cette mesure, l'on pourra penser à une appropriation inverse de la langue, le français se renforçant sur des mécanismes de structuration utilisés par les langues africaines. Sur le plan psychologique, la relance discursive par « et » permet d'instaurer un univers incantatoire dû à la dynamique de redondance particulière observée dans les relances discursives. Il faut noter que les différents emplois de la conjonction de coordination « et » dans le discours et dans le texte sont nombreux et la relance discursive se présente comme un procédé utile à la construction du conte. Quel rôle pourrait-elle jouer dans le texte théâtral ?

Bibliographie

- AMOSSY Ruth (2012), *L'Augmentation dans le discours*, Paris, Armand Colin.
- CHEVRETTE Éric (2018), « L'incantation comme force performative et acte résistant. Présences du Bardo-thödol dans *Bardo or not Bardo* d'Antoine Volodine », *Presses françaises de l'Université de Toronto*, pp. 157-173.
- KOUASSI Kouamé Germain (2007), *Le Phénomène de l'appropriation linguistique et esthétique en littérature africaine de langue française. Le cas des écrivains ivoiriens : Dadié, Kourouma et Adiaffi*, Paris, Publibook.
- KOUASSI Kouakou Roland (2009), *Les Rapports interphrastiques dans le roman moderne : cas de Monnè, outrages et défis d'Ahmadou Kourouma, L'Etranger d'Albert Camus et de L'Homme rompu de Tabar Ben Jelloun*, Thèse unique, Université de Bouaké.

- KOUASSI Kouakou Roland (2017), « La structuration par apposition dans L'Homme rompu », *WIIRE*, n° 5, novembre, pp. 381-396.
- MAGRI-MOURGUES **Véronique (2015)**, « L'anaphore rhétorique dans le discours politique. L'exemple de N. Sarkozy », *Semen* [En ligne], 38 |, mis en ligne le 24 avril 2015, consulté le 04 décembre 2020. URL : <http://journals.openedition.org/semen/10319> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/semen.10319>
- RICHARD **Élisabeth** (2015), « A propos de répétition : entre continuité et rupture », *Semen* [En ligne], 38 | 2015, mis en ligne le 24 avril 2015, consulté le 06 décembre 2024. URL : <http://journals.openedition.org/semen/10323> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/semen.10323>.
- RIEGEL Martin, PELLAT Jean-Christophe et RIOUL René (1994), *Grammaire méthodique du français*, Paris, PUF/QUADRIGE.
- SCTRICK Robert (2009), « Emphase », in *Encyclopaedia univesalis*, Paris.

**POUR UNE ÉTUDE DE LA CONNEXION PHRASTIQUE
IMPLICITE : LA COORDINATION IMPLICITE DANS
L'INDÉSIRABLE DE REGINA YAOU**

EGNIFI Gardozi

egnifigardozi@gmail.com

&

ALLA Kamenan Koffi Pascal

allakamenan@gmail.com

Résumé

La coordination sur le plan syntaxique entretient des postures relationnelles explicites (coordination explicite) et implicites (coordination implicite). La coordination implicite s'effectue sans lien coordinatif. Elle assure l'enchaînement phrastique de manière syntaxique et coréférencielle. Ces différentes constructions mettent en valeur un éthos de la part de l'écrivaine. Elle présente une image de féministe en dénonçant les violences basées sur le genre et la société phallocratique qui étouffe les voix et voies de la gent féminine.

Mots clés : coordination implicite, jonctif, coréférence, éthos, violence basée sur le genre.

Abstract

Coordination on the syntactic level maintains explicit (explicit coordination) and implicit (implicit coordination) relational postures. Implicit coordination takes place without a coordinative link. It ensures the sentence sequence in a syntactical and co-referential manner. These different constructions highlight an ethos on the part of the writer. She presents a feminist image by denouncing gender-based violence and the phallocratic society which stifles the voices and ways of women.

Keywords : implicit coordination, junctive, coreference, ethos, gender-based violence.

Introduction

Dans la structuration phrastique française, les syntagmes, les propositions, les phrases sont raccordés syntaxiquement par des relations de plusieurs ordres notamment la coordination. La coordination est l'action de coordonner des éléments de nature identique. Traditionnellement, Cette action de coordonner est rendue possible grâce à des unités morphématiques. Au-delà de cette assertion traditionnelle, les liaisons coordinatives peuvent être introduites dans les rapports interphrastiques ou intraphrastiques par unités linguistiques non caractérisées. Selon M. Grevisse et A. Gosse (2008 : 258), « La coordination est la relation, explicite ou implicite [...], qui unit des éléments de même statut : soit des phrases, soit, à l'intérieur des phrase, des termes qui ont la même fonction par rapport au même mot. ». Ils admettent de ce fait que la coordination se déploie dans le discours suivant deux angles qui se veulent explicites ou implicites. Il s'agit de la coordination explicite ou de la coordination implicite. De ces deux types de relation coordinative, la présente étude s'intéresse à la coordination implicite à travers le sujet suivant : « Pour une étude de la connexion phrastique implicite : la coordination implicite dans *L'Indésirable* de Régina Yaou ». Ainsi, il est question d'analyser les emplois syntaxiques de la coordination implicite dans le discours de Régina Yaou. Cet emploi particulier de la coordination suscite les questions suivantes : quels sont les traits syntaxiques de la coordination implicite dans récit de Régina Yaou ? Comment la coordination implicite fonctionne-t-elle dans les constructions phrastiques dans *L'Indésirable* ? Ces constructions coordinatives implicites sont-elles expressives d'un sentiment éthotique de la part de la romancière ? L'appareillage méthodologique pour l'étude se fonde sur la pragmatique. Elle postule pour les hypothèses suivantes : La coordination implicite dans l'indésirable se caractériserait par des traits syntaxiques particuliers. Ces constructions coordinatives implicites serait marquées d'une forte charge éthotique.

1. De la notion de coordination : Que renferme-t-elle ?

La coordination est un mode de liaison phrastique. Elle consiste à relier des mots, des groupes de mots, des propositions qui entretiennent des relations syntaxico-sémantiques. Dans son fonctionnement syntaxique, la coordination peut prendre des allures explicite ou implicite.

➤ La coordination explicite

La coordination explicite est une coordination exprimée. C'est un mode liaison qui se réalise à travers ses morphèmes grammaticaux sans possibilité de dépendance entre les éléments liés. Elle s'appréhende comme « l'expansion d'un élément avec un élément semblable au moyen d'un coordonnant » (H. Pinkster, 1990, p. 9), et met en lumière « une relation syntaxique instituée entre deux constituants homofonctionnels, quelle que soit par ailleurs leur nature » (M. Rüpli, 1992 : 111). C'est donc un procédé, qui permet d'introduire dans une chaîne syntaxique des segments linguistiques de nature et de fonctions similaires. Ces unités linguistiques sont unies par des mots coordonnants appelés « jonctifs ; ils apparaissent comme « des mots vides », « de simples outils grammaticaux » (L. Tesnière, 1959 : 323) On dira alors que dans la coordination explicite, la liaison est marquée par des outils formels de coordination qui se chargent d'établir dans l'énoncé des rapports de non dépendance entre les segments linguistiques de statuts identiques.

➤ La coordination implicite

La coordination implicite est une coordination non marquée ; les éléments sont coordonnés par un lien implicite. C'est une « coordination minimale – à ligateur zéro – de mots, de syntagmes, de sous-phrases ou de phrases. » (M. Wilmet, 2003 : 708) Cela dit, la relation de coordination n'est pas toujours annoncée par un marqueur formellement explicite. Elle met en rapport et fait « impliquer des sémèmes rapprochés syntaxiquement sans qu'un mot de liaison indique la nature du rapport qui existe entre eux. » (K. Wołowska, 2006 : 66-67) Ce type de relation syntaxique se construit à travers « l'absence de terme de liaison syntaxique explicite entre deux constituants homofonctionnels de l'énoncé » (K. Wołowska, 2006 : 67) et « n'apparaît alors que comme une *coordination zéro* et l'absence de coordonnant comme *morphème zéro de coordination* » (K. Wołowska, 2006 : 67). Cela dit, la coordination implicite est une relation de liaison dans laquelle « l'outil de liaison est matériellement absent. » (D. Denis et A. Sancier-Château, 1994 : 312) Elle se réalise alors par les signes de ponctuation qui sont les substituts syntaxiques des conjonctions de coordination ou adverbies de liaison. C'est ce qu'indique D. Maingueneau (1999 : 95) : « la coordination implicite établit un rapport entre deux phrases séparées par des signes de ponctuation à l'écrit. »

La posture théorique montre que la coordination offre deux aspects à

l'analyse : la coordination explicite et la coordination implicite. Dans le cadre de l'étude, nous postulons pour la coordination implicite. La coordination implicite, en effet, met en exergue les caractéristiques syntaxiques implicites de la connexion phrastique. Elle se penche sur les aspects structurels de la construction phrastique permettant aux interlocuteurs de coordonner les éléments syntaxiques de manière sous-jacente.

2. Catégories des différentes constructions coordinatives ou morphosyntaxe de la coordination implicite dans l'indésirable

Dans la chaîne syntaxique, l'enchaînement implicite obéit à l'ordre de l'absence d'éléments jonctifs. Dans *L'indésirable*, la coordination implicite est d'ordre syntaxique et coréférentielle.

2.1. Coordination implicite syntaxique

Elle se fonde dans le déploiement phrastique au travers de la coordination implicite formelle appelée aussi juxtaposition bout à bout et de la coordination par segmentation qui prend en compte les incises et les incidentes.

2.1.1. La coordination implicite formelle ou juxtaposition bout à bout

Elle procède par une juxtaposition bout à bout et le ponctème qui favorise la liaison segmente deux propositions indépendantes posées côte à côte. Ces propositions se suffisent à elles-mêmes et gardent syntaxiquement leur indépendance.

- Elle ouvrit sa propre chambre, l'enfant ne s'y trouvait pas.
(*L'Indésirable*, p. 88)

La présence du ponctème en l'occurrence la virgule marque la coordination implicite. La virgule sépare deux propositions indépendantes « elle ouvrit sa propre chambre » et « l'enfant ne s'y trouvait pas. ». Pris séparément ces deux propositions forment deux phrases simples ayant une « autonomie grammaticale » (R-L. Wagner et J. Pinchon, 1997 : 538) présentant plusieurs options quant à la valeur sémantique qui pourrait les lier explicitement par le remplacement de la virgule par un élément coordonnant réel : elle ouvrit sa

propre chambre **et** l'enfant ne s'y trouvait pas. (Valeur additionnelle) / Elle ouvrit sa propre chambre **mais** l'enfant ne s'y trouvait pas. (Valeur oppositionnelle).

2.1.2. La coordination implicite par segmentation propositionnelle

Les structures segmentées dans la coordination implicite sont identifiables à travers les incidents phrastiques. Il s'agit des incises et les incidentes. Elles sont introduites dans la construction phrastique sans termes formels de connexion.

➤ Les incidentes

Les figures propositionnelles incidentes dans la coordination phrastique implicite sont insérées dans la construction phrastique sous forme de parenthèse énonciative au travers des connexités doubles notamment la virgule double, les tirets... Elle s'apparente dans la construction syntaxique à « une parenthèse dans la phrase où elle vient s'insérer, en construction détachée, pour y apporter un commentaire. » (D. Denis et A. Sancier-Château, 1994 : 242)

- Son regard, véritable microscope électrique, passait au crible fin la forme étendue. (*L'indésirable*, p. 24)

La double virgule marque la présence d'une proposition incidente. Bien que participant à isoler la proposition incidente « véritable microscope électrique », elle instaure un lien implicite entre cette proposition et les autres membres de la phrase. Le bloc incident « véritable microscope électrique » fonctionne comme une proposition apposée au groupe nominal sujet de la phrase « Son regard » et se sert de la virgule double pour assurer la fluidité syntaxique entre l'expansion explicative (l'incidente) et le reste de la phrase. Cette proposition incidente met en exergue la relation descriptive métaphorique du regard assimilé à une machine de haute précision tel qu'un microscope. Cette idée est corroborée à travers la restitution de la phrase avec des joncteurs explicites : son regard était comme un véritable microscope qui passait au crible fin la forme étendue.

➤ Les incises

Les figures propositionnelles à incise sont des propositions enchâssées. Contrairement à l'incidente, elle est « une proposition généralement courte insérée dans le corps de la phrase à la manière d'une parenthèse » (J.F. Phelizon, 1975 : 179) et « [...] sont des incidentes toutes particulières. » (M. Grevisse, 2008 : 472) Cette particularité vient du fait qu'au-delà de la forme d'insertion dans la phrase, l'incise présente une inversion du sujet.

- Ces fleurs sont pour Etiwoa Adindra, répéta-t-il. (*L'indésirable*, p. 172)

Cet exemple ci-dessus présente une liaison coordinative implicite. Elle est marquée par la virgule qui sépare la proposition indépendante « ces fleurs sont pour Etiwoa Adindra » et la proposition incise introduite par un verbe de parole « répéta-t-il ». La virgule instaure un flux syntaxique continu entre l'énoncé et l'acte d'énonciation. Autrement-dit, elle relie la déclaration à l'acte de parole. Elle évite une surcharge phrastique tout en maintenant un lien logique. Cette virgule, en effet, semble replacer le coordinatif « et » dans la fluidité et continuité syntaxique entre les deux propositions : ces fleurs sont pour Etiwoa Adindra et il le répéta.

2.2. Coordination coréférentielle ou coordination implicite lexicale

C'est une coordination implicite par récurrence implicite lexicale. La récurrence lexicale se perçoit comme une continuité anaphorique. C'est pourquoi K. N'guessan (2013) affirme qu'il y a « des constructions sémantiques qui mettent en avant l'anaphorisation pour assurer la coordination [implicite] entre les propositions ». En d'autres termes, la coordination coréférentielle est une coordination sémantique qui se déploie dans le discours par anaphorisation.

➤ La coordination implicite par l'anaphore nominale

Elle prend en compte la reprise d'un élément textuel par un groupe nominal dans l'enchaînement syntaxique des idées. Lorsque les éléments

repris sont identiques, on parle d'anaphore nominale fidèle et lorsqu'ils sont différents, on parle d'anaphore nominale infidèle.

- L'ennui, c'est que Moniba n'était pas sûre que ce fût pour la première disparition de **Désirée**. **Cet enfant** n'avait jamais été un être humain pour Etiwoa. (*L'Indésirable*, p. 100)

L'anaphore nominale se manifeste à travers le syntagme nominal « cet enfant ». Il fait référence au nom propre « Désirée » mentionnée dans le bloc syntaxique précédent. Il y a une progression logique et cohérente dans ces deux phrases à travers un lien référentiel entre l'anaphorisant et l'anaphorisée. La continuité implicite malgré l'absence d'un lien conjonctif explicite est de mise par l'anaphore nominale infidèle renvoyant à la même réalité lexicale. Elle se remarque par l'attitude déshumanisante d'Etiwoa liée à la disparition de « Désirée » qu'elle considère comme illégitime, inhumain car « cet enfant » est le résultat d'un viol.

➤ **Coordination implicite par l'anaphore adjectivale**

Le type de coordination implicite par l'entremise de l'anaphore adjectivale se réalise par la reprise d'un élément phrastique ou une proposition par un adjectif dans la suite du discours. Elle est présente dans l'exemple qui suit.

- **rosée de cristal sur une rose noire**. **Telles** sont les larmes sur ton visage.

La coordination implicite, ici, se matérialise par l'anaphore adjectivale. Elle repose sur l'expression « telles » qui est une reprise et une qualification implicite de la proposition averbale indépendante « rosée de cristal sur une rose noire ». L'absence de coordinatif entre les deux propositions indépendantes permet de mettre en rapport eux images à travers l'adjectivation anaphorique du pronom « telles ». Sans présence explicite logique notamment « les larmes sur ton visage sont comme la rosée de cristal sur une rose noire », ces deux propositions sont connectées subtilement par effet anaphorique mettant en scène une description comparative la délicatesse et la pureté les « larmes » de l'énonciateur et de la « rosée de cristal » posée sur « une rose noire ». Les deux segments propositionnels sont donc reliés par une association d'images sans coordination formelle explicite.

➤ **Coordination implicite par anaphore pronominale**

Dans cette coordination implicite l'enchaînement se réalise par « substitut pronominal » (M. Riegel et *al*, 2014 : 612). Elle permet donc d'éviter la reprise d'un substantif ou d'un groupe substantival. C'est le cas dans l'exemple ci-dessus.

- Les yeux mi-clos, **Etiwoa** parcourait les cieux. **Elle** se mit à califourchon sur un rayon du soleil. (*L'Indésirable*, p. 138)

L'anaphore pronominale est représentée par le pronom personnel « elle » qui est une projection descriptive du syntagme nominal « Etiwoa ». Dans une cohérence discursive « elle » remplace « Etiwoa ». Lorsqu'on procède à un réaménagement syntaxique avec effacement du signe de ponctuation qui marque la liaison, on a « Les yeux mi-clos, Etiwoa parcourait les cieux **et** elle se mit à califourchon sur un rayon du soleil. ». La scène syntaxique présente, en effet, deux actions distinctes d'abord, avec « les yeux mi-clos, Etiwoa parcourait les cieux. » (Action 1), ensuite « Elle se mit à califourchon sur un rayon du soleil. » (Action 2).

3. Coordination implicite : Constructions stylistiques et postures éthotiques pour une lecture féministe de la société

La coordination implicite est un mécanisme syntaxique dans laquelle les énoncés phrastiques sont mis en rapport sans liens formels de coordination. En ce sens, elle entraîne des constructions stylistiques et éthotiques. Cette session aborde les figures rhétoriques qui rendent compte de la structuration syntaxique dans la coordination implicite et les postures éthotiques développées par Régina Yaou.

3.1. Emplois stylistiques dans la coordination implicite

Il s'agit de mettre en valeur les procédés de style ou figures de rhétorique que consacre l'usage de la coordination implicite. Cet usage particulier, ce discours par la marque syntaxique des liaisons implicites conduit à un effet de style de l'auteure. Le style, en effet, est « un système de surcodage qui joue entre les

différents rangs de l'expérience et plus encore de l'opposition entre la fluidité de la sémantique et la rigidité de la syntaxe. » (J. Sumpf, 1971 : 51) Cela dit, l'articulation des éléments phrastiques non coordonnées explicitement laisse apparaître dans le discours des effets de style qui se manifestent par l'intrusion des figures de rhétoriques. Ces empreintes singulières et particulières de la chaîne discursive n'appartiennent pas au « degré d'expression, mais [au] degré figuré d'expression » (G. Molinié, 1986 : 83). La figure « est donc une différence, une quantité différentielle, entre le contenu informatif et les moyens lexicaux mis en œuvre. » (G. Molinié, 1986 : 83) autrement dit, la figure est un écart de langage qui influence le discours normatif. Ces écarts langagiers apparaissent dans la coordination implicite des structures syntaxiques dans *L'Indésirable*.

➤ La chosification

La chosification est un procédé stylistique qui consiste à attribuer à une personne, un caractère chosifié. C'est dire qu'on qualifie ou réduit l'être humain à une de chose ou un d'objet sans valeur quelconque. Elle transparaît dans l'exemple suivant.

- Désirée, l'indésirable chose, grandissait comme une plante bien soignée. (*L'indésirable*, p. 122)
- Cet enfant, son indésirable chose d'autrefois. (*L'indésirable*, p.149)

Les deux phrases présentent la figure de chosification représentée par les groupes nominaux « l'indésirable chose » et « son indésirable chose ». Cette figure marque la posture meurtrie d'une femme ayant subi une agression sexuelle, un viol. Le groupe de mots « l'indésirable chose », dans le premier exemple, est apposé au nom « Désirée ». Le qualificatif apposé suscite une aporie tragique. « Désirée » qui devrait être le fruit joyeux d'une idylle amoureuse se présente comme un fruit non désiré, un fardeau pour la mère. Ce nom symbolise dans ce contexte le rejet, le refoulement. Une chose dont on n'a pas besoin, non voulue.

Dans le second exemple la chosification porte sur les expressions « cet enfant » et « son indésirable chose d'autrefois ». Ici, réside encore l'idée de rejet d'un enfant post-viol. La vue de l'enfant issu du viol est douloureuse et choquant et les souvenirs amers resurgissent. Cependant, le syntagme prépositionnel « d'autrefois » vient annoncer une perception nouvelle de

l'enfant mal aimé auparavant car il est le résultat d'un acte ignoble, le viol. La mère semble implicitement l'accepter aujourd'hui. « Son indésirable chose » jadis est actuellement une fierté malgré la blessure et le trauma.

➤ Le parallélisme

Le parallélisme est une construction qui intègre à sa structure la répétition d'un même mot, d'une même expression. C'est un schéma syntaxique parallèle de « mots sémantiquement non autonomes ». (C. Peyrouet, 1994 : 90)

- Une nouvelle maison, une nouvelle vie, pas une vie reconditionnée. (*L'Indésirable*, p. 42)
- Sa vie vagabondait depuis des années, sans schéma directeur, sans plan, sans boussole. (*L'Indésirable*, p. 105)

Les deux exemples font observer des faits syntaxiques de parallélisme. Dans le premier exemple, le parallélisme est admis par l'expression « une nouvelle » reprise deux (2) fois. Cette expression traduit l'état d'âme d'Etiwoa suite à un viol. Elle voudrait se réinventer, le désir d'un nouvel élan de sa vie calcinée par le viol. Une vie nouvelle qui se départit du traumatisme vécu.

Le second exemple montre un parallélisme matérialisé par la préposition « sans ». Son apposition aux différents substantifs « schéma directeur », « plan » et « boussole » témoigne d'un manque de repère et repaire. L'énonciateur dévoile une existence désordonnée sans fondements, sans objectifs en manque de stabilité. Ce parallélisme traduit une vie cauchemardesque vouée à l'échec.

➤ La gradation

La gradation consiste en une énumération de termes organisée de façon croissante ou décroissante. Elle part du principe de succession de mots, d'expression, d'idées dans une allure ascendante ou descendante. Elle est perceptible à travers les exemples suivants :

- Agressée, violée, fécondée, engrossée contre son gré. (*L'Indésirable*, p. 27)

Dans cette construction, il y a une idée graduelle marquée par l'association des participes passés. C'est une gradation à effet ascendante, l'intensité de la scène monte crescendo. La violence décrite est à son paroxysme. La victime est atteinte physiquement par le fait d'être « agressée », « violée » témoignant d'un acte sexuel non consenti puis « fécondée contre son gré », à ce stade le mal subi est irréversible ; elle se voit porteuse d'une fécondité imposée. Cette gradation croissante témoigne du traumatisme, de la déshumanisation de la femme.

3.2. Coordination implicite et éthos dans *L'Indésirable* de Régina Yaou

L'éthos mobilise

tout ce qui, dans l'énonciation discursive, contribue à émettre une image de l'orateur à destination de l'auditoire. Ton de voix, débit de la parole, choix des mots et arguments, gestes, mimiques, regard, posture, parure, etc., sont autant de signes, élocutoires et oratoires, vestimentaires et symboliques, par lesquels l'orateur donne de lui-même une image psychologique et sociologique. (G. DECLERCQ, 1992 : 48)

L'éthos se veut une construction de l'image. Il consiste à mettre en relief la crédibilité en phase avec l'auditoire. Selon Maingueneau, la pratique discursive distingue deux types d'éthos à savoir « l'éthos prédiscursif et l'éthos discursif » (D. Maingueneau, 2014 : 2). L'éthos prédiscursif concerne les dispositions d'avant-discours et l'éthos discursif prend en compte l'image donnée pendant la mise en branle du discours. Il convient à ce stade de notre étude de préciser que nous nous intéresserons à l'éthos discursif puisque nous nous inscrivons dans un cadre immanentiste. La portée éthotique de la coordination implicite développée dans *L'Indésirable* s'inscrit dans les perspectives de dénonciation des violences basées sur le genre et révolte ou de combativité.

➤ De l'éthos de dénonciation des violences basées sur le genre

Les Objectifs de Développement Durable (ODD), établies par les Nations Unies en 2015 au sein de l'Agenda 2030, constituent un pilier essentiel de la vision mondiale visant à façonner un avenir plus prospère, équitable et durable pour l'ensemble de l'humanité. Dans Ce projet composé de dix-sept

(17) objectifs figure en son cinquième objectif «l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles», il est question d'éliminer toutes formes de discrimination et de violences faites aux femmes notamment les violences basées sur le genre. La violence en rapport avec le genre, en effet,

désigne tout acte préjudiciable perpétré contre la volonté d'une personne, qui résulte d'un abus de pouvoir et qui est fondé sur l'inégalité entre les hommes et les femmes. Les femmes sont, de manière disproportionnée, victimes de la violence basée sur le genre, tandis que la majorité des auteurs sont des hommes.¹

C'est dire que cet acte commis contre la volonté d'une tierce personne, sans son consentent, en raison de son genre ou de son sexe. Celle-ci se caractérise dans bon nombre de cas par les agressions sexuelles précisément le viol. C'est le cas dans l'exemple qui suit :

- Dans sa tête, comme un marteau sur l'enclume, résonnait un seul mot : violée, violée, violée. (*L'Indésirable*, p. 13)

La structure de la phrase fait montre d'une coordination implicite. Dans un rythme phrastique cadencé tel la respiration essoufflée, agonisante de la victime, l'énonciateur évoque le viol de la gente féminine. La structuration des éléments évoque une violence exacerbée brutale. Cette violence est symbolisée par « le marteau » et « l'enclume ». Cette image forte émanant de l'univers du forgeron ayant pour outil principal le marteau évoque le choc émotionnel dû au traumatisme. Métaphoriquement, la violence de l'acte de viol est comparée aux coups du marteau incessant sur l'enclume. Les bruits de coups de boutoir mortels dans le psychique résonne comme une agression illimitée, sans fin. Cette scène continue est fortement marquée la répétition du mot « violé », « violé », « violé », 3 fois. Elle souligne la gravité et la permanence de la souffrance vécue par la victime. Cet acte inhumain sonne comme un non répit chez les victimes de viol. Le viol devient une entité partisane de l'esprit de la victime.

- Pourquoi moi, seigneur, pourquoi moi ? (*L'Indésirable*, p. 13)

¹ GBV-Definition-A_FR https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2021/04/GBV-Definition-A_FR.pdf

La phrase ci-dessous présente une proposition dont les segments sont reliés par des virgules. C'est une question matérialisée par la répétition du syntagme interrogatif « pourquoi moi ». Cette interrogation met en relief un appel désespéré à la justice sociale. La victime traumatisée vit une expérience macabre et se demande pourquoi le choix du destin s'est porté sur elle. Pourquoi, c'est à elle d'endurer ce malheur, cette violence sexuelle. Ce cri est renforcé par l'interpellation apostrophique « Seigneur ». Le nominatif « seigneur » suggère un appel à l'autorité suprême. Elle recherche un refuge, un réconfort dans sa situation de vulnérabilité. Elle est désemparée, perdue et veut des réponses relatives à sa douleur et son humiliation.

Dans une perspective éthotique, ces fragments textuels s'inscrivent dans une volonté de dénonciation de la part de l'énonciateur. Elle s'inscrit dans une perspective de ne plus se taire sur la situation chaotique de la femme. Ces phrases transcendent le fait descriptif d'une souffrance individuelle, énonce un cri collectif pour la reconnaissance et la dénonciation du viol et les violences basées sur le genre. Il énonce un tableau d'images dramatiques matérialisées par les substantifs « marteau », « enclume » et la redondance sarcastique du mot « violée ». C'est un appel qui consiste à rendre visible ce fait de société souvent ignoré minimisée et provoquée une empathie collective sur l'omniprésence de ces violences et leurs conséquences dévastatrices majeures et dévastatrices sur la gente féminine.

➤ **De l'éthos de combativité ou de révolte**

La révolte est une attitude de refus, une insurrection visant à exprimer un mécontentement. De plus, c'est une action menée en constatation d'un ordre, d'une situation jugé injuste. L'auteure se forge une image de révolte ou de combattante pour la normalisation de l'aura ou l'image de la femme. Dans une série elliptique, l'exemple ci-dessous témoigne d'un sentiment de révolte.

- Silence. Silence. Silence. Silence. Silence. Silence. Silence. Silence.

(L'Indésirable, p. 77)

Il se perçoit dans cette séquence phrastique par amplification lexicale du nom « silence ». Le substantif est répété huit(8) fois. Cette énumération présente une atmosphère de lourdeur et d'oppression qui met en exergue la furie, la colère sourdine de la gente féminine. On pourrait penser à une frustration des

femmes qui sont canonisées au mutisme dans la société africaine. L'usage spécifique de ce mot est évocateur d'une censure des voix féminines dans une société phallocrate privilégiant les voix masculines et marginalise les voix féminines. L'énonciatrice appelle à une prise de conscience collective face au « silence » qui pourrait se muer en catalyseur pour une émancipation réelle de la femme africaine. Sous l'angle éthotique, l'accumulation de l'expression « Silence. Silence. Silence. Silence. Silence. Silence. Silence. Silence. » incarne un éthos de révolte face à l'oppression et à la marginalisation des voix féminines dans une société phallocrate. C'est une posture de révolte féminine contre l'asphyxie totale et le bannissement des femmes car

Dans la plupart des sociétés, les hommes ont plus de pouvoir simplement en raison de l'inégalité du statut et du pouvoir qui leur est accordée à la naissance. Ces différences ne sont pas fondées sur des compétences ou des expériences, mais sur une inégalité de pouvoir socialisée, perpétuée par les cultures et les normes. Les femmes subissent cette inégalité tout au long de leur vie, et c'est sur cette base que la violence se développe et se perpétue. Bien sûr, tous les hommes ne sont pas identiques, et toutes les femmes ne le sont pas non plus. Même au sein de ces groupes, il existe d'importantes différences de pouvoir et de privilèges, liées au statut, aux capacités physiques, à la richesse, etc. Cependant, même avec ces différences, vous remarquerez que les hommes sont en général plus avancés que les femmes.¹

Conclusion

La coordination implicite est une relation marquée par l'effacement d'un jonctif au profit des ponctèmes dans la structuration phrastique. Cette opération coordinative implicite se déploie dans L'Indésirable de manière syntaxique et coréférencielle. Sous l'angle syntaxique, elle est marquée par la coordination implicite bout à bout et la coordination implicite par segmentation propositionnelle qui prend en charge la liaison des propositions incisives et incidentes. L'angle coréférentiel est sémantique et elle se traduit dans l'enchaînement discursif par les reprises anaphoriques (anaphores nominale, anaphore pronominale et anaphore adjectivale). Cette étude de la coordination implicite dans L'indésirable de Régina Yaou postule dans le

¹ GBV-Definition-A_FR https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2021/04/GBV-Definition-A_FR.pdf

cadre d'une lecture éthotique chez la romancière. Elle s'érige en défenseur de la femme à travers une posture éthotique de dénonciation et de révolte. La dénonciation des violences basées sur le genre et la révolte contre une société phallocratique.

Bibliographie

- DECLERCQ Gilles. (1992), *L'art d'argumenter : structures rhétoriques et littéraires*, Paris, Editions Universitaires.
- DENIS Delphine et SANCIER-CHATEAU Anne. (1994), *La Grammaire du français*, Paris, LGF.
- GREVISSE Maurice et GOSSE André. (2008), *Le Bon Usage*, quatorzième édition, Bruxelles, éditions de Boeck université.
- MAINGUENEAU Dominique, (2014) « Le recours de l'éthos dans l'analyse du discours littéraire », *Fabula/Les Colloques*, Posture d'auteurs : du Moyen Age à la modernité, DOI: <https://doi.org/10.58282/colloques.2424>
- MAINGUENEAU Dominique. (1999), *La Syntaxe du français*, Paris, Hachete, 2^e Edition.
- MOLINIE Georges, *Eléments de stylistique française*, Paris, PUF, 1986.
- N'GUESSAN Kouadio. (2013), « La coordination sémantique ou implicite et dynamique textuelle dans L'Etranger d'Albert Camus », in *Les lignes de bouaké-La-Neuve*, N°4.
- PEYROUTET Claude. (1994), *Style et rhétorique*, Edition Nathan, Paris.
- PHELIZON Jean François. (1975), *Vocabulaire linguistique*, Paris, édition ROUDIL.
- PINKSTER Harm. (1990), « La coordination », in *L'information grammaticale*, 46, pp. 8-13.
- RUPPLI Mireille. (1992), « Juxtaposition, morphème zéro et autres connecteurs en français », in *Bulletin de la Société de linguistique de Paris*, t. 84, 1, 111-142.
- RIEGEL Martin, PELLAT Jean-Christophe, RIOUL René. (2014), *Grammaire méthodique du français*, Paris, PUF.
- SUMPF Joseph. (1971), *Introduction à la stylistique du français*, Paris, Larousse.
- TESNIERE Lucien. (1959), *Eléments de syntaxe structurale*. Paris : Klincksieck.

WAGNER Robert-Léon, PINCHON Jacqueline. (1997), *Grammaire du français classique et moderne*, Paris, Hachette.

WILMET Marc, *Grammaire critique du français*. (2003), Bruxelles, 3^e édition, Duculot.

WOLOWSKA Katarzyna. (2006), « La relation de coordination syntaxique comme réalisation du rapport de jonction sémique dans les paradoxes », *Lublin Studies in Modern Languages and Literature* 29/30, <http://www.lsmall.umcs.lublin.pl>

**DES MÉTAPHORES ARGUMENTATIVES AUX
CONSTRUCTIONS ÉTHOTIQUES DANS *FER DE LANCE 3* DE
BOTTEY ZADI ZAOUROU**

Fabrice Christian Ehouan ASSI

Doctorant, Université Alassane Ouattara

acfr9@gmail.com

Résumé :

Cet article, qui s'inscrit dans une approche stylistique et rhétorique, explore la manière dont l'auteur mobilise les métaphores pour structurer son discours, renforcer son argumentation et influencer la réception du lecteur. L'étude s'intéresse notamment aux images de combat, de résistance et de résilience, qui traversent l'œuvre et traduisent une vision du monde engagée. Il s'agit d'examiner la manière dont le locuteur mobilise les métaphores qui façonnent son autorité et sa crédibilité. La métaphore construit l'identité des locuteurs en s'appuyant sur des valeurs socioculturelles. La poétique de Zadi Zaourou repose sur une double dynamique: d'une part, l'exploitation des métaphores comme outil de persuasion et, d'autre part, l'affirmation d'un ethos à la croisée de la tradition et de la modernité.

Mots clés: stylistique, rhétorique, métaphore argumentative, ethos, persuasion.

Abstracts:

This article, which takes a stylistic and rhetorical approach, explores the way in which the author uses metaphors to structure his speech, strengthen his argument and influence the reader's reception. The study is particularly interested in the images of combat, resistance and resilience, which run through the work and translate a committed worldview. The aim is to examine the way in which the speaker mobilizes the metaphors which shape his authority and credibility. The metaphor constructs the identity of the speakers by relying on sociocultural values. Zadi Zaourou's poetics are based on a double dynamic: on the one hand, the exploitation of metaphors as a tool of persuasion and, on the other hand, the affirmation of an ethos at the crossroads of tradition and modernity.

Key words: stylistics, rhetoric, argumentative metaphor, ethos, persuasion.

Introduction

La métaphore est un objet d'étude complexe qui traverse plusieurs domaines disciplinaires, dont la rhétorique et la stylistique. Les rapports entre rhétorique et stylistique sont assez anciens. Il est courant de considérer que la stylistique est issue de la rhétorique, du fait de la réduction de celle-ci à la notion d'élocution, qui désigne « l'ensemble des techniques relatives à l'écriture du discours ou, si l'on préfère, l'étude du style, des ornements et de tous les procédés esthétiques » (Jean Jacques Robrieux, 2015 : 27). Cette restriction de la rhétorique à sa dimension figurale donne lieu à ce qu'il est convenu d'appeler rhétorique figurale. Celle-ci correspond à l'utilisation des figures de style pour embellir le langage. Elle se cantonne à l'étude des procédés expressifs figuratifs qui visent à susciter des émotions. Elle se focalise donc sur l'étude des figures de style comme des procédés ornementaux. Même si, dans la praxis littéraire, la rhétorique s'intéresse à l'étude des textes à visée argumentative, et que la stylistique étudie la dimension littéraire, il n'en demeure pas moins qu'en tant que discipline des sciences du langage, celle-ci partagent des points de confluence autour de certaines notions. À cet effet, la notion de figure apparaît comme l'un des points de jonction entre ces deux domaines de recherche.

L'étude des figures a parcouru toute l'histoire de la rhétorique. De la rhétorique argumentative à la rhétorique figurale, les figures sont tantôt considérées comme des moyens langagiers apte à persuader, tantôt comme des procédés langagiers d'ornementation. Du point de vue stylistique, les figures sont perçues comme des procédés d'expression langagiers permettant de déterminer le caractère littéraire d'un texte donné. Si tant est que la notion de figure est à cheval dans le traitement de ces deux disciplines, ne serait-il pas plausible de plaider en faveur d'une argumentativité des figures de style ou plus précisément de la métaphore appliquée à un corpus littéraire ? Emboitant le pas à Michel Meyer (2008: 126) pour qui

l'effet argumentatif des figures est de créer de la proximité, de mettre en évidence la force vive des valeurs qui unissent l'orateur et l'auditoire, de renforcer le sentiment de communauté qui peut exister entre eux. Une bonne

métaphore, par exemple, c'est une vision qui impose son point de vue en s'appuyant sur une image à laquelle on ne pense pas forcément et qui, subitement, éclaire la question.

Il ressort que la métaphore, en l'occurrence, apparaît comme un puissant outil d'argumentation capable « de provoquer ou d'accroître l'adhésion des esprits aux thèses qu'on présente à leur assentiment » (Chaïm Perelman, 1958: 5), et ce en jouant sur les émotions mais aussi en renforçant la crédibilité de l'orateur. C'est d'ailleurs ce rôle de la métaphore dans la construction de l'image de l'orateur qui fonde l'intérêt de cette étude. Nous entendons emboîter le pas à Michel Monte, dans la problématisation de l'ethos dans le questionnement stylistique. La métaphore, figure dont le potentiel argumentatif a été relevé dans la rhétorique argumentative, se positionne comme un vecteur puissant dans l'accroissement de la crédibilité de l'orateur à travers des images mentales saisissantes et frappantes.

L'intérêt de ce travail est de montrer les mécanismes sémantiques par lesquels la métaphore participe à renforcer l'image de l'orateur, et contribuer, par ricochet, à l'activité persuasive dans le discours littéraire africain. Il s'agit, par conséquent, de lever le voile sur les concepts de métaphore et d'ethos pour examiner, ensuite, les mécanismes qui confèrent une argumentativité à la métaphore dans la construction ethotique.

1. Clarifications théoriques

1.1. De la métaphore

En stylistique, la métaphore est analysée comme un trope dans *Éléments de stylistique française* par Georges Molinié, notamment, dans l'étude du système figuré. Figure microstructurale, la métaphore est un phénomène langagier qui consiste en une modification de sens par substitution analogique. Elle opère un changement de sens en attribuant une signification nouvelle à un terme en modifiant, par ricochet, notre perception du monde.

Considérée, en rhétorique, comme la désignation d'une chose par le nom d'une autre ayant avec elle un rapport de ressemblance, la métaphore est, dans un cadre interactif entre un énonciateur et son énonciataire, un procédé figuratif qui s'inscrit à la fois dans une dimension esthétique et argumentative. En praxis, la métaphore se présente comme une énigme, c'est-à-dire comme un énoncé problématique. Dans son opération de transformation de termes

fondée sur la ressemblance entre leurs signifiés, elle exprime un objet en des termes inattendus. Ce caractère inattendu que présente la métaphore est, en réalité, une manière d'intriguer le destinataire puisqu'elle transporte son esprit vers un autre objet. Ce caractère inattendu opère, de fait, une recatégorisation de la perception du monde, produisant ainsi, à la réception, un sentiment de plaisir. En ce sens, Aristote (1991: 302) affirme que la métaphore donne « au langage un cachet étranger, car l'éloignement excite l'étonnement, et l'étonnement est une chose agréable ».

De plus, la métaphore acquiert une force argumentative en ce qu'elle parvient à imposer un point de vue, généralement celui du destinataire au destinataire, en changeant subtilement la manière de concevoir le monde de ce dernier. Selon Catherine Détrie (2001: 36) « l'énoncé métaphorique propose une représentation en rapport avec une perception, celle du sujet parlant qui cherche à imposer à l'énonciataire sa propre intelligibilité des phénomènes ou des événements du monde, sa propre grille interprétative ». C'est dire qu'en rhétorique, la métaphore devient un outil au service du discours à élan persuasif. Elle sert la cause persuasive afin de faire adhérer un auditoire au point de vue défendu à l'émission.

1.2. De l'ethos

L'*ethos* est un terme moral qui désigne l'« éthique ». Il se définit comme l'image de soi, c'est-à-dire le caractère moral dont doit être doté l'orateur en apparence même si ce ne l'est pas, en réalité. Selon Michel Meyer (2011 : 21), « l'ethos se présente de manière générale comme celui ou celle à qui l'auditoire s'identifie, ce qui a pour effet de faire passer les réponses sur la question traitée ». En d'autres termes, c'est la posture que l'orateur prend lors de son discours et qui lui permet d'influer sur le jugement de l'auditoire. Il existe deux types d'ethos : l'ethos préalable et l'ethos discursif. L'ethos préalable est lié au caractère social de l'orateur, quand l'ethos discursif résulte, lui, principalement du discours (Fulbert Loukou Koffi, 2015 : 188). L'ethos préalable ou prédiscursif correspond à la disposition que prend l'orateur avant la mise en pratique du discours. Il s'agit, en clair, de l'image que l'auditoire peut se faire de l'orateur avant même sa prise de parole. Quant à l'ethos discursif, il correspond à l'image que l'orateur se construit pendant son discours face à son auditoire.

1.3. Métaphore argumentative et construction ethotique

Dans le discours littéraire, cet éthos discursif se matérialise au moyen de certains procédés langagiers parmi lesquels l'on peut évoquer les figures tropiques en général, et la métaphore, en particulier. La métaphore, en effet, permet non seulement d'enrichir l'expression mais aussi de révéler la posture de l'auteur, sa sensibilité et intention discursive. Elle établit un lien avec l'éthos afin de présenter l'orateur sur son bon jour de sorte que l'auditoire soit conquis et accepte facilement ses propos. Partant, la métaphore ne joue pas, à première vue, un rôle esthétique, mais elle remplit une fonction purement argumentative.

Dans la praxis, la métaphore crée des analogies à partir desquelles elle établit un rapport entre deux termes, apparemment différents, en vue de produire une nouvelle perception du monde, propre à l'auteur. La métaphore opère des recatégorisations sémantiques, attribuant des sèmes inhérents à un terme à un autre, de sorte à créer de nouvelles significations. Cette recatégorisation participe à construction de la crédibilité de l'auteur et son autorité discursive.

En outre, lorsqu'un orateur établit un rapprochement subjectif entre deux termes qui logiquement ne partagent pas le même univers sémantique, il envisage créer un nouvel univers sémantique par lequel il présente un objet sous une autre forme. Par conséquent, lorsque l'orateur utilise la métaphore comme argument pour donner une image positive de lui, il crée une nouvelle perception de son identité. La métaphore argumentative contribue à construire une image délibérée de l'orateur à partir de laquelle la persuasion est susceptible d'être atteinte. L'argument métaphorique devient donc l'outil langagier par lequel le sujet parlant se définit en s'arrogeant des qualités. Il sert donc d'étai, de soutiens à l'éthos. L'argument métaphorique, se positionnant du côté de l'émission, a forcément lien avec le sujet parlant. Il revêt une dimension ethotique lorsque, dans le discours, il contribue à la présentation de l'image de l'orateur.

Il convient de préciser que la présentation de l'éthos discursif peut aboutir soit à une réussite, soit à un échec. Si, en effet, l'auditoire se construit une image crédible de l'orateur et adhère, par la suite, aux thèses présentées, l'on parlera de réussite. De fait, l'argument métaphorique est chargé d'une valeur performative puisque l'activité persuasive est atteinte. Dans le cas échéant, c'est-à-dire si l'auditoire n'adhère pas au point de vue développé, l'on

dira qu'il y a échec de l'activité persuasive. Dans tous les cas, l'argument métaphorique participe à faciliter l'adhésion de l'auditoire au point de vue en contribuant à la manifestation d'un ethos de crédibilité qui soit apte à persuader. En ce sens Ruth Amossy (2000 : 4) affirme : « on se laisse plus facilement persuader par un homme dont la probité est connue, que par une personne d'une honnêteté douteuse ».

2. Des constructions ethotiques par les métaphores argumentatives dans *Fer de lance*

Rappelons que l'ethos renvoie l'identité discursive qui se manifeste dans le texte. En un autre sens, il correspond au caractère que l'orateur se donne. « Par caractère, il faut entendre non la personnalité morale de l'orateur, mais l'impression que par son discours il fait sur son auditoire » (Aristote, 1991 : 39). Par conséquent, il est opportun de voir comment la métaphore participe à faire ressortir les ethas du poète qui permettent d'accréditer le discours du poète.

2.1. Les métaphores explicites ou la cristallisation d'un ethos de poète initié

L'initiation est le processus par lequel un novice acquiert un statut social ou spirituel plus élevé par l'acquisition de connaissances ou l'admission aux activités particulières d'une communauté, d'une société secrète ou d'un groupe. En clair, dans le domaine du sacré, c'est l'admission de quelqu'un au culte d'une divinité, à la connaissance de ses mystères. En Afrique, en général, et dans le domaine artistique, en particulier, l'initiation occupe une place de choix. Elle est le canal de transmission des valeurs culturelles, traditionnelles et personnelles. Les rites initiatiques effectués dans ce domaine permettent, en effet, de conférer à ces artistes des pouvoirs surnaturels qui peuvent leur permettre de s'affirmer et montrer toute l'étendue de leur talent dans le monde artistique. C'est également une manière de vouer un culte aux divinités africaines.

Dans le cadre de la poésie, l'initiation agit sur le langage, les thèmes et les motifs poétiques conférant à la poésie africaine sa richesse et sa spécificité. Le domaine poétique africain est propulsé dans une sphère divinatoire, adjugeant à la parole poétique un caractère sacré. Cette forme sacralisante du

langage poétique est, en réalité, une stratégie utilisée par les poètes pour conférer une force surnaturelle à leurs textes. Dans le domaine poétique, la parole n'apparaît plus comme une parole ordinaire, mais comme une parole sacrée, voire divine. Les poètes ne sont plus, semble-t-il, les producteurs de leurs textes, mais sont influencés par une force surnaturelle qui leur dicte leur parole et qui guide leurs actes. Ainsi, lorsque dans le texte, le poète, à travers un langage métaphorique, parvient à faire entendre à son lectorat qu'il est le médiateur entre le monde terrestre et le monde transcendantal, il s'arroge les qualités d'un initié, car seul l'initié a la capacité de pouvoir "converser" avec les divinités. C'est cette valeur ajoutée au discours métaphorique qui lui confère un caractère argumentatif contribuant à la manifestation d'un ethos de poète initié.

C'est ce qu'il convient de constater avec Bottey Zadi Zaourou qui en fait son credo dans son œuvre intégrale *Fer de lance*. Dans cette œuvre, ce phénomène se manifeste de manière expressive à la fin du parcours initiatique de Dowré dans son échange avec la divinité de laquelle il reçoit ses dons mystiques. Ainsi, en témoigne le relevé suivant :

Je ne suis pas l'Arc-en-ciel, mais la mère de l'Arc-en-ciel

puisque Dieu m'offrit en partage d'engendrer toutes les couleurs et d'inspirer les divins poètes qui les conjuguent.

Je ne suis ni coussin ni montagne d'étoiles ni même l'étoile qui promène ses beautés frivoles au firmament, quand parade la nuit.

Je suis la mère de toute luminescence ici, sur la planète POÏÉMA et la mesure de toute luminance puisque Dieu me donna en partage d'inscrire la gemme et la fleur au cœur du fumier, de la charogne et du détritrus afin que du fumier, de la charogne et du purin, naisse le poème qui balise la marche tumultueuse des divins poètes vers les hauts pays de lumière et de paix perpétuelles auxquels ils aspirent.

(...)

Je suis celui qui inspire la musique aux poètes, car Dieu me donna en partage de maîtriser les sons et de leur donner forme et vigueur pour que chatent sa gloire les divins poètes auxquels il offrit pour leur bonheur la planète POÏÉMA.

(*Fer de lance*, p.170)

Dans ce passage, trois énoncés semblent pertinents dans le cadre de cette analyse. Il s'agit notamment des énoncés métaphoriques « Je ne suis pas

l'Arc-en-ciel, mais la mère de l'Arc-en-ciel», «Je ne suis ni coussin ni montagne d'étoiles ni même l'étoile qui promène ses beautés frivoles au firmament» et «Je suis la mère de toute luminescence ici, sur la planète POÏÉMA et la mesure de toute luminance».

Dans le premier énoncé «Je ne suis pas l'Arc-en-ciel, mais la mère de l'Arc-en-ciel», la métaphore réside en ce que le locuteur, matérialisé par le déictique de la première personne du singulier «je», qui fait référence à l'entité divine, s'assimile dans un rapport analogique à la «mère de l'Arc-en-ciel». La lexie «mère» désigne est un être humain de sexe féminin qui est la source de la vie et de la naissance humaine et l'«arc-en-ciel» correspond dénotativement à un phénomène optique météorologique lumineux en forme d'arc présentant les couleurs du prisme. Considéré comme un phénomène magnifique et mystérieux, l'arc-en-ciel a également une signification symbolique dans de nombreuses cultures, représentant souvent la beauté, la promesse et la diversité. Par conséquent, il ressort que la divinité de qui Dowré tient son savoir est la source de tout savoir dans le domaine artistique en l'occurrence celui de la poésie. En clair, l'entité divine s'affirme comme l'être suprême, comme le réservoir mystique auquel viennent s'alimenter les poètes. La négation «ne...pas» montre que le locuteur se dissocie des poètes, car il se place au-dessus de ces poètes puisque c'est lui qui leur donne vie dans le monde poétique en leur fournissant tout le savoir dont ils usent pour mener à bien leur mission poétique.

Le locuteur se construit donc, à travers cette métaphore, l'image de l'être exceptionnel, du souverain dans le domaine initiatique. Cette identité est renforcée doublement, d'abord par la triple négation métaphorique «ni coussin», «ni montagne d'étoile» et «ni même l'étoile qui promène ses beautés frivoles au firmament» qui montre implicitement sa supériorité aux artistes désignés par la métonymie «étoiles» puis par le syntagme métaphorique «Je suis la mère de toute luminescence ici, sur la planète POÏÉMA et la mesure de toute luminance». À travers ce syntagme, il est évident que le locuteur assume pleinement sa posture de maître des initiés. Le locuteur s'arroge l'image d'un être surnaturel qui fournit une puissance mystique qui renforce le talent inhérent à chaque poète ce qui leur donne une stature, une autorité dans l'univers de la parole sacrée.

Ces métaphores construites sur la base structurelle d'une métaphore *in praesentia* mettent en évidence la dimension spirituelle de l'initiation du personnage Dowré puisqu'à partir de la prise en compte du contexte, celui si

acquiert ses pouvoirs d'une divinité. C'est cette divinité qui attribue les dons à Dowré à la fin de son initiation et lui confère la stature d'initié avec tous les pouvoirs mystiques qui s'arriment à ce rituel. Par conséquent il passe du statut de non-initié à celui d'initié ou du moins de profane à celui de personne mystique. Ce qui conforte sa crédibilité devant son auditoire, mais aussi devant ses adversaires.

L'on se rend, dès lors, compte de l'impact argumentatif de la métaphore dans la construction de l'image de soi. Ici, la métaphore tient son caractère argumentatif de ce qu'elle participe à construire une image de poète initié, dont la parole mystique est originale et provient des divinités. C'est à travers cette parole que le poète orateur entend s'affirmer dans l'arène des diseurs de symboles comme étant celui à la parole pure et vraie. De fait, la métaphore renforce la posture du poète et lui confère une crédibilité à partir de laquelle il arrive à faire adhérer facilement son point de vue à son auditoire puisque celui-ci ne perçoit plus le locuteur comme un simple humain, mais comme un démiurge.

2.2. Des métaphores implicites à la présentation du poète combattant

La poésie qui a été considérée depuis comme un mode d'expression soucieux du sort de l'humanité assume cette fonction et non des moindres, surtout en Afrique avec la poésie africaine. Si les intérêts historiques entre le continent européen et le continent africain ont été marqués par des heurts, la poésie africaine s'est portée volontaire pour mener le combat idéologique pour la liberté du peuple africain et de sa souveraineté. Les textes poétiques africains sont fortement caractérisés par une prise de position radicale des poètes africains sur la liberté du peuple africain face à l'oppression occidentale. Partant de ce fait, ces auteurs, témoins des injustices subies par leur peuple se présentent, par le biais de leurs écrits, comme des combattants. Ils expriment leur engagement à lutter contre la dictature et l'oppression, à défendre les droits de leur peuple et à réclamer la justice. Cette prise de position prend forme à partir de l'usage d'un langage teinté de métaphores pour véhiculer avec vivacité et de manière frappante l'idéologie des auteurs africains. Le recours fréquent au discours métaphorique dans les textes poétiques africains est tout sauf anodin. La métaphore permet de transcender les barrières linguistiques et culturelles, rendant des messages accessibles à un public plus large. Elle offre la possibilité aux poètes d'exprimer des idées, des

points de vue de manière plus émotionnelle pouvant toucher profondément le lectorat et favorise leur adhésion aux thèses présentées. C'est le cas avec les auteurs de notre corpus qui ne restent pas en marge de cette tendance.

Chez Zadi Zaourou, cet ethos de poète combattant se fait ressentir clairement dans sa prise de position ferme contre l'oppression occidentale tel que l'attestent les vers suivants :

Pères

**Donnez à ma voix ma parole souffle et vigueur et
tracez ma route au milieu des ronces, des
dragons et fauves**

Que je tienne là

Tout près

Pour éclairer le sentier au long cours

**Le rayon de lumière et le taïsson de soleil que
vous m'avez confiés pour que je vienne à bout
des ténèbres et des monstres qui ravagent
l'Afrique-mère.**

(*Fer de lance*, p.126)

Ce passage met en relief une double métaphorisation répondant aux structures de la personnification et de la métaphore *in absentia*. Ainsi dans le premier fragment « Pères, Donnez à ma voix ma parole souffle et vigueur, tracez ma route au milieu des ronces, des dragons et fauves » nous avons une série métaphorique que nous pouvons séquentialiser en deux à savoir « Pères, Donnez à ma voix ma parole souffle et vigueur » et « tracez ma route au milieu des ronces, des dragons et fauves ». Le premier syntagme est une métaphore fonctionnant comme une personnification. Ici, la métaphore réside en ce que les lexies « souffle » et « vigueur » qui, ordinairement qualités abstraites inhérentes à l'humain, sont attribuées à la voix. Il paraît de ce fait évident qu'il ne s'agit pas littéralement de donner de l'air ou de la force physique à la voix, car si tel est le cas, l'énoncé n'aurait pas de sens. De même dans le second syntagme les sèmes « ronces », « dragons » et « fauves » ne correspondent pas ici à leur dénoté littéral à savoir /arbuste épineux/, /monstre/ et /sauvage/. Ici, ces lexies connotées font référence aux difficultés, aux défis et aux dangers dans la vie du locuteur.

La deuxième séquence métaphorique obéit à la structure de la métaphore *in absentia*. Les métaphores « Le rayon de lumière », « taïsson de

soleil », « ténèbres » et « monstres » laissent entrevoir une construction syntaxique fondée sur des axiologies manichéennes. Les sèmes dénotatifs afférents aux syntagmes nominaux « rayon de lumière » et « taison de soleil » font référence à ce qui est éclatant, brillant voire au symbole de la purification. Quant aux lexies « ténèbres » et « monstres » elles laissent transparaître une axiologie dévalorisante matérialisée par les sèmes inhérents suivants /sombre//sauvage// terrifiant// impur/. Il ressort de cette métaphore que le poète désire exterminer les dangers qui minent l'Afrique à partir de sa parole qu'il considère comme le moyen approprié pour mener cette lutte puisqu'il lui rattache une fonction mystique et libératrice. Elle crée une image poétique et symbolique qui permet au lecteur d'appréhender plus profondément les souhaits et les aspirations de l'auteur. Ainsi, à travers cette série métaphorique, l'auteur sollicite l'aide des divinités afin qu'elles accordent une dimension surnaturelle, mystique à sa parole de sorte que sa voix soit puissante, persuasive afin de venir à bout des difficultés et des dangers auxquelles il fait face.

De manière plus objective, le poète désire que sa parole soit dotée d'une puissance surnaturelle en vue d'évincer tous les maux qui minent la société africaine. En d'autres termes, le poète cherche à exorciser, par le truchement de sa parole libératrice, l'Afrique en la délivrant des faux poètes, du régime colonial et de ses sbires qui pondent des paroles stériles et des idéaux dans l'optique d'égarer le peuple africain. Ainsi, il se positionne comme un poète combattant dont l'objectif est d'éradiquer, dans un premier temps, tous les adversaires qui n'ont pas l'autorité divine pour s'affirmer comme des initiés et qui détournent le peuple de la vérité. Pour le poète, ces derniers sont à l'image des ténèbres et des monstres qui conduisent le peuple africain sur les sentiers de la perte. Ensuite, il s'agit de libérer l'Afrique du joug colonial c'est-à-dire de l'oppression du système colonial en prenant appui sur cette parole mystique capable de dénoncer et de repousser les actions de ce système.

Cette image que le poète construit de lui renforce son argumentation, car elle le présente comme un orateur crédible qui défend les intérêts du peuple africain. C'est d'ailleurs ce qui facilite l'adhésion au point de vue qu'il expose puisqu'il apparaît comme la personne ressource, voire idéal pour mener le véritable combat des africains et de l'Afrique contre ces despotes.

Conclusion

L'argument métaphorique a révélé divers mécanismes du fonctionnement de ce phénomène, dans le discours poétique africain. La métaphore acquiert sa puissance argumentative à partir de son apport considérable dans la construction de l'image du locuteur. En la matière, lorsqu'ils se présentent, les auteurs africains en général, et Zadi Zaourou en particulier, utilisent des métaphores comme outil argumentatif pour façonner une image séduisante et crédible de leur personnalité. La métaphore crée des images frappantes et évocatrices des locuteurs, à partir desquels ils tentent de créer un lien avec leur auditoire respectif. Ainsi, l'examen de ce corpus a révélé deux types d'ethos caractéristique dans l'écriture Zadienne. Zadi Zaourou se construit une image de poète initié dont le savoir et les connaissances sont directement enracinés dans l'univers culturel et traditionnel des peuples africains. De plus, il revendique l'image de poète combattant et panafricaniste à travers laquelle il critique avec véhémence les injustices sociales du néocolonialisme et des oppressions politiques qui frappent l'Afrique. Ces images encouragent subtilement l'auditoire à s'identifier aux poètes c'est-à-dire à enclencher le processus d'éveil des consciences et de revendication d'identité africaine authentique.

Bibliographie

- AMOSSY (Ruth), (2000), *L'Argumentation dans le discours, Discours politique, littérature d'idée, fiction*, Paris, Nathan université.
- ARISTOTE, (1991), *Rhétorique*, Paris, Le Livre de Poche.
- DÉTRIE (Catherine), (2001), *Du sens dans le processus métaphorique*, Paris, Champion.
- KOFFI (Loukou Fulbert), (2015), « La rhétorique des passions dans le livre biblique de Job », in *Perspective Philosophique*, n°009, Premier semestre, pp.179-194.
- MEYER (Michel), (2008), *Principia Rhetorica*, Paris, Fayard.
- MEYER (Michel), (2011), *La Rhétorique*, « Que sais-je ? », Paris, PUF, 3^e édition.

PERELMAN (Chaïm) et OLBRECHTS-TYTECA (Lucie), (1958), *Traité de l'argumentation, la nouvelle rhétorique*, Paris, PUF.

ROBRIEUX (Jean Jacques), (2015), *Rhétorique et argumentation*, Paris, Armand Colin.

LA FORME AU SERVICE DU SENS : ANALYSE STYLISTIQUE DU SIGNIFIANT DU NÉOLOGISME DANS DES CHANSONS POPULAIRES IVOIRIENNES

KOUADIO BI TOUBOUI ABEL ALEX JUNIOR

Université Alassane Ouattara

[*juniorkbi13@gmail.com*](mailto:juniorkbi13@gmail.com)

Résumé

Le néologisme désigne une création morphologique nouvelle, un sens nouveau produit par l'usage d'un nouveau mot, ou encore un sens nouveau prodigué à un mot existant déjà dans la langue. Eu égard aux procédés morphologiques et sémantiques qui le sous-tendent, le néologisme se présente comme un véritable coffre aux trésors pour le sujet parlant. Ce phénomène qui est porté par le nouchi a pour support particulier la chanson populaire ivoirienne, un terreau fertile pour la créativité linguistique, en particulier pour l'émergence et la diffusion des néologismes. Ces termes nouveaux, souvent issus de la créativité linguistique des artistes, jouent un rôle crucial dans la construction du sens et la transmission de messages au sein des œuvres musicales. Dans ce contexte, la forme des néologismes ne se limite pas à leur aspect phonétique ou graphique ; elle est également indissociable de leur signification. L'analyse stylistique du signifiant que nous faisons de ce phénomène linguistique tentera de prouver cette complémentarité.

Mots-clés : Analyse stylistique, néologisme, signifiant, forme, sens.

Abstract

A neologism refers to a new morphological creation, a new meaning produced by the use of a new word, or a new meaning given to a word already existing in the language. Given the morphological and semantic processes that underlie it, neologisms present themselves as a veritable treasure trove for the speaker. This phenomenon, which is driven by nouchi, is particularly supported by Ivorian popular song, a fertile ground for linguistic creativity, particularly for the emergence and dissemination of neologisms. These new terms, often derived from the linguistic creativity of artists, play a crucial role in the construction of meaning and the transmission of messages within musical works. In this context, the form of neologisms is

not limited to their phonetic or graphic aspect; it is also inseparable from their meaning. The stylistic analysis of the signifier that we conduct for this linguistic phenomenon will attempt to demonstrate this complementarity.

Keywords : Stylistic analysis, neologism, signifier, form, meaning.

Introduction

La chanson populaire ivoirienne, en perpétuelle évolution, constitue un espace privilégié d'expérimentation linguistique, où le néologisme occupe une place de choix. Véritable laboratoire de création langagière, le discours musical s'appuie sur des termes nouveaux, forgés à partir de divers procédés, qui enrichissent l'expression artistique tout en interrogeant la réception et l'interprétation de l'auditoire. Cette dynamique, largement portée par le nouchi, révèle une dimension stylistique où la forme linguistique devient un levier pour magnifier le sens. Notre étude s'inscrivant dans le champ de la stylistique vise à étudier le néologisme par le biais du signifiant, l'un des rameaux du lexique conceptualisé par Georges Molinié. Le but du jeu est de répondre à la problématique suivante : comment le néologisme dans la chanson populaire ivoirienne, participe-t-il à la création de sens ? quels sont les mécanismes par lesquels ces créations lexicales enrichissent le discours musical ? L'hypothèse de cette étude serait que le néologisme peut être un puissant moyen de création lexicale, et que les procédés formels inhérents à cet instrument enrichissent le sens du discours. Le présent travail s'articulera en deux parties. La première posera les bases théoriques de notre sujet, et la seconde nous plongera dans la praxis stylistique.

I .CONSIDÉRATIONS RELATIVES A L'APPROCHE STYLISTIQUE DE GEORGES MOLINIÉ ET A LA QUESTION DU NÉOLOGISME

1. Bref aperçu de l'approche stylistique de Georges Molinié

Georges Molinié, auteur de la sémiostylistique, est formel : « *la stylistique est à la fois une méthode et une pratique, c'est-à-dire une discipline.* »¹ L'objet de cette discipline est sans, ambages, le texte littéraire. A l'image de Léo

¹ Georges MOLINIÉ, *Éléments de Stylistique Française*, Paris, PUF, 1986, p.9.

Spitzer pour qui le texte était l'objet unique de la stylistique, Molinié considère le texte comme le support indispensable à toute analyse stylistique. Il indique par ailleurs que la stylistique vise essentiellement à décrire et à démontrer techniquement et systématiquement les phénomènes langagiers les plus représentatifs et les plus dominants susceptibles de mettre en exergue le régime de littéarité dans un texte donné. Là où le linguiste-poéticien parle de littéarité, Molinié parle plutôt de régime de littéarité ou de littéarisation ; car estime-t-il, il n'y a pas de littéarité fixe ; celle-ci s'exprime en termes de degrés.¹

Avec ce dernier, on note que faire une analyse stylistique dans un énoncé donné c'est principalement y décrire les structures c'est principalement y décrire à la fois les structures de l'expression et celles du contenu, ce d'autant plus que l'objet du texte littéraire est consubstantiel d'une forme et d'un contenu. Pour ce faire cette analyse stylistique doit partir de la forme du texte, c'est-à-dire de l'expression vers leurs effets de sens. Ainsi, dans entreprise de restauration de la stylistique, Molinié mettra en pratique sa théorie avec la conception des postes d'analyse régissant l'étude stylistique des textes : l'organisation phrastique, le système figuré, le système de la caractérisation, le matériel lexical.

Le matériel lexical qui nous intéresse tout particulièrement, s'organise autour des deux composants du signe linguistique que sont le signifiant et le signifié. Le signifiant est la forme « matérielle » du signe qui permet de transmettre le contenu, le sens. Son analyse porte sur la mélodie et la volumétrie. La mélodie concerne l'intonation selon laquelle on prononce l'unité, qui peut faire varier sa portée de sens. Quant à la volumétrie ou volume, elle renvoie à la variation des oppositions de volume. L'analyse stylistique du signifié nous plonge pour sa part dans le canton de la sémantique, et porte sur les cinq grilles heuristiques que sont le système sémique, la connotation, les relations sémantiques, les réseaux lexicaux et les isotopies.

L'analyse lexicale du signifiant présente en général très peu d'intérêt pour la plupart des textes écrits dans la mesure où ceux-ci mettent rarement

¹ Pascal Assoa N'GUESSAN, *La stylistique et le décryptage du texte littéraire*, L'Harmattan, Côte d'Ivoire, 2022, p.179.

l'accent sur la forme sonore des lexies. Toutefois, cette analyse peut s'avérer intéressante dans la poésie ou encore la chanson qui représente tout particulièrement un support de choix. Intrinsèquement liée à la poésie, la chanson peut s'appréhender comme de la poésie chantée où l'esthétique formelle est très marquée. Avec ses quelques procédés rendant compte de la mélodie, la chanson se présente comme un terrain fertile pour un examen stylistique du signifiant, surtout dans le cadre du néologisme dont les ramifications formelles trouvent justement matière à analyse.

2. Approche théorique du néologisme

2.1-Définition

La définition du concept de néologisme passe par un rappel de son lien avec la néologie. Il s'agit de deux concepts à l'origine de la construction du sens et de mots nouveaux.

La néologie est l'ensemble des processus qui déterminent la formation des mots nouveaux, autrement dit les néologismes. Forgé en français d'éléments grecs (*Néos* et *logos* + le suffixe *-isme*), le néologisme se définit comme un mot ou un sens nouveau ayant vu le jour grâce au processus du renouvellement lexico-sémantique : la néologie. Le terme de néologisme s'installe dans la langue française au cours du XVIII^e siècle par le biais de ses dérivés. Le mot néologie est pour sa part apparu en 1758 avec « *le sens d'art, d'activité langagière consistant à créer, à utiliser des mots nouveaux.* »¹ On peut dès lors retenir comme idée principale que le néologisme est une nouvelle unité lexicale (mot/ expression introduite par l'usage dans la langue) par le biais du processus qu'est la néologie. Le néologisme est le produit de la néologie, l'acte de produire et de créer des mots nouveaux. Toutefois, continuons de nous attarder sur la nature de ces deux concepts.

Le Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage de Jean Dubois nous propose également la définition suivante : « unité lexicale (nouveau signifiant ou nouveau rapport *Sa/Se*), fonctionnant dans un modèle de communication déterminé et qui n'étant pas réalisé antérieurement de la néologie « *processus de*

¹ François GAUDIN et Louis GUESPIN, *Initiation à la lexicologie française (De la néologie aux dictionnaires)*, Bruxelles, édition Duculot, 2000, p.233.

formation de nouvelles unités lexicales. » (DUBOIS, 1994)

Quant à *L'Encyclopédie du Savoir Moderne*, il définit le néologisme à partir de l'archaïsme. Ils résultent des mouvements lexicaux continus des langues « *par opposition à l'archaïsme, le néologisme désigne une expression qui n'a pas toujours existé dans la langue, mais qui est d'un emploi récent.* »¹ Maurice Grevisse signifiera en guise de remarque à cette définition que l'archaïsme désigne un « *mot tombé en désuétude* » tandis que le néologisme est un « *mot nouvellement créé ou un mot déjà en usage, mais employé dans un sens nouveau.* » (C.E.P.L, 1973 : 336)

Signifions par ailleurs que le néologisme fut vivement critiqué. Il était perçu tel un outil nuisible, compromettant le langage. Il s'est en ce sens difficilement implanté dans le langage, contrairement à la néologie, qui pour sa part est auréolée d'une certaine notoriété. En effet, ce concept *néologie* fut bien reçu et admis par tous. Il désignait le symbole du renouveau lexical, mais également de l'esprit novateur, des techniques et idées nouvelles de la société. L'essor du mouvement était tel que son admission ne souffrait d'aucune contestation. En résumé, le néologisme ne suscitait que dédain, en plus d'avoir une connotation plutôt péjorative, car il traduisait ni plus ni moins que le mondain, jugé d'ailleurs inutile. La néologie pour sa part semble tout ce qu'il y'a de plus noble, c'est un art. Cette tendance perdurera, mais jusqu'au XIXe siècle.

Le XIXe siècle marque un tournant dans cette guerre froide entre néologisme et néologie. Car c'est au début de ce siècle qu'on adopte le néologisme aux dépens de la néologie. Le néologisme prit dès lors le sens qu'on lui connaît aujourd'hui, et ce malgré la persistance de certains préjugés. La raison de ce revirement nous ait à ce propos expliqué par Bouzidi Boubaker en ces termes : « ... révolution et libéralisme obligent. Au libéralisme économique succède, entre autres, un certain libéralisme dans la création, la diffusion et l'enregistrement de nouveaux mots, tous les mots. On y voit dans l'attitude libérale favorable aux néologismes / néologie une source de renouvellement et de fécondité lexicale tonifiante. » (Boubaker, 2010 : 21)

Ces deux concepts que tout semblait opposer au premier abord se confondent allègrement aujourd'hui, l'un pouvant s'utiliser afin de désigner l'autre ; résultat d'une aspiration. Il finit alors par se frayer petit à petit un

chemin dans le vaste champ des sciences du langage. Son intérêt grandissant s'explique dans un premier temps par la terminologie montante que l'on présente comme une néologie dirigée, et dans un second temps, par le rejet du purisme paralysant le refus de l'emprunt et la volonté de contenir le recours à l'anglo-américain dont la menace est de plus en plus pesante dans tous les domaines et notamment dans les pays où les francophones ne sont pas majoritaires. (Boubaker, 2010 : 21)

En résumé, nous pouvons retenir que la néologie et le néologisme étaient des concepts bien distincts au départ. Malgré leur lien de consubstantialité, ces deux concepts étaient différemment perçus ; le néologisme auréolé d'une valeur péjorative était pour ainsi dire mis de côté au profit de la néologie ; le processus de fabrication étant favorisé que le produit en lui-même. Cette tendance favorisant la néologie bascula cependant au XIXe siècle, avec un regain d'intérêt pour le néologisme au profit de la néologie. Résultat de ce revirement complet : ces deux concepts que tous semblaient vouloir dissocier se retrouvent finalement sous la même bannière et sont dorénavant des termes équivalents, l'un pouvant s'utiliser pour désigner l'autre. C'est ainsi que le terme de *néologisme* prit le sens qu'on lui connaît aujourd'hui, 65 ans après son apparition.

2.2-Contexte d'émergence des néologismes

Les raisons pouvant inciter à la création de mots nouveaux peuvent être multiples. Nous retiendrons comme plus pertinentes : la carence et la déperdition lexico-sémantiques. Dans ce cadre, Pierre Guiraud note qu'« on crée des mots pour donner des noms aux choses soit qu'elles n'en aient pas encore, soit que celui qu'elles ont n'assure plus efficacement sa fonction. » (Guiraud, 1972 : 37) Un mot se doit avant tout d'assurer pleinement sa fonction. Qu'il s'agisse de désigner, porter et stabiliser un concept, il est nécessaire que le mot soit explicite, justifié, et transparent, c'est-à-dire avec un sens facilement perceptible. Raison pour laquelle le mot est généralement motivé au départ : « toute nouvelle création verbale est nécessairement motivée » (Guiraud, 1972 : 37), écrit Pierre Guiraud. Une unité lexicale est dite transparente si et seulement si son contenu sémantique est facilement accessible. La transparence du mot ainsi que sa justification ou motivation vont de pair. Pierre Guiraud nous éclaire une fois de plus sur la question en disant que :

L'observation des phénomènes linguistiques permet d'affirmer deux faits indiscutables. Premièrement, une large partie des mots que nous employons est effectivement motivée et cette motivation, plus au moins consciente, selon le cas détermine l'emploi de ces mots et leur évolution. Deuxièmement, toute création verbale est nécessairement motivée. (Guiraud, 1972 : 24)

De ce qui précède, il apparaît clairement que le phénomène néologique joue aisément entre transparence et motivation. Il y'a motivation quand il y'a lien plus ou moins sensible entre le contenant (Sa) et le contenu (Sé). La motivation assure la bonne transparence, gage d'admission sûre et de survie certaine (Guiraud, 1972 : 24). Et cela se reflète en quelque sorte dans l'acte néologique qui part avant tout d'une motivation du sujet parlant, de son libre arbitre. La motivation n'est donc pas déterminée, parce que le créateur jouit d'une totale liberté langagière en recourant à bon nombre de formes possibles. Ainsi, les néologismes sont possibles, compréhensibles, justes et viables en raison de leurs formes appropriées à la norme et de leurs qualités évocatrices : « c'est surtout au pouvoir évocateur des mots qu'il faut demander les secrets de leur naissance et de leurs victoires. » (Dauzat, 1911 : 110) Ceux-ci sont créés pour répondre à divers besoins linguistiques et contextuels. Ils sont créés pour s'adapter aux évolutions de la société, pour exprimer de nouveaux concepts et pour répondre aux besoins de communication dans différents domaines. Ils témoignent de la capacité dynamique des langues à évoluer et à s'adapter aux changements culturels et technologiques.

Dans le domaine musical par exemple, les néologismes sont couramment utilisés pour exprimer des idées originales, des émotions ou des concepts nouveaux. Les artistes musicaux peuvent inventer de nouveaux mots, fusionner des termes existants ou donner de nouvelles significations à des mots existants pour ajouter de la créativité et de l'originalité à leurs compositions. Le cas de la musique populaire ivoirienne, qui nous intéresse est d'autant plus parlant. En musique ivoirienne, on peut souvent observer l'émergence de néologismes pour décrire des concepts spécifiques, des sentiments ou des réalités contemporaines. Ces néologismes peuvent ensuite se populariser et devenir couramment utilisés dans la langue quotidienne des auditeurs.

Citons à titre d'exemple ce procédé néologique de composition qui a fini par s'installer durablement dans la langue populaire ivoirien : il s'agit du

terme « *Sicobois* ». Celui-ci donne son nom au titre d'une chanson de Zougrou machine et désigne un quartier d'habitations en planches. Le néologisme prend appui sur le sigle « S.I.Co.G.I », Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière, auquel on a retiré les deux dernières initiales pour les remplacer par « *bois* », matériau utilisé pour la construction d'habitats précaires, et qui s'oppose ainsi aux maisons « *en dur* » de la « S.I.Co.G.I ». L'humour provient ici du choix d'une base à connotation prestigieuse pour qualifier un quartier déprécié. (Tschiggfrey, 1995 : 71-78)

Il est important de noter en guise de clôture de ce point que les néologismes peuvent prendre du temps pour s'établir et être acceptés dans la langue courante. Leur utilisation dépend souvent de leur pertinence et de leur adoption par les locuteurs. Chose certaine, l'émergence du néologisme est un processus résultant de divers facteurs. Certains néologismes peuvent de ce fait jouer un rôle durable dans la langue, tandis que d'autres peuvent être des expressions éphémères liées à des contextes spécifiques.

2.3-Nouchi et Néologisme

Étymologiquement, le terme « nouchi » dérive de deux mots malinkés, issus du nord de la Côte d'Ivoire : « nou » signifiant « nez » et « chi » signifiant « poil ». De cette origine, « nouchi » pourrait être interprété comme « poils du nez » ou plus précisément comme « poils qui dépassent des narines », évoquant ainsi des personnes peu soignées, telles que les enfants des rues qui semblent « déborder » de la famille et de la société. Actuellement, ce terme désigne deux réalités complémentaires. D'une part, il identifie les exclus de la société, des jeunes marginalisés et non scolarisés qui errent dans des zones difficilement fréquentées du District d'Abidjan, en particulier les quartiers d'Adjamé et d'Abobo.

D'autre part, il caractérise un sociolecte ivoirien de nature argotique, résultant du mélange du français et des langues nationales, initialement formé par les jeunes déscolarisés dans leur tentative de s'approprier le français en tant qu'outil d'intégration sociale, ou pour crypter leur langage et affirmer leur appartenance à un groupe, les isolant ainsi du reste de la société. Cependant, de nos jours, le nouchi ne se perçoit plus comme une langue marginale ; il représente un outil créatif et littéraire puissant, contribuant à enrichir le

français, du moins au niveau national et sous-régional. Se déployant à une vitesse spectaculaire dans tous les quartiers d'Abidjan et d'autres villes, il est aujourd'hui pris en charge par des acteurs sociaux visibles, et particulièrement exploité dans la chanson populaire ivoirienne à travers ses trois grands genres que sont le coupé décalé, le rap ivoire et le zouglou.

Le nouchi est une langue en perpétuelle évolution et qui repose essentiellement sur l'invention lexicale. Et qui parle d'invention lexicale fait forcément référence à la néologie. Signifions à ce propos que le néologisme constitue le domaine de prédilection du nouchi. Il s'agit de deux concepts entretenant un lien très fort, car le nouchi repose essentiellement sur l'invention et la transformation lexicale. En tant que langage évolutif, le nouchi puise dans diverses sources – langues locales, français, anglais, argot – pour créer des mots nouveaux. Les procédés utilisés dans les créations du nouchi sont d'ailleurs ceux qu'on retrouve dans le cadre du néologisme qui se scinde en deux rameaux : le néologisme de forme et le néologisme de sens.

2.4-Les procédés du néologisme de forme et du néologisme de sens

Le néologisme est avant tout un mot, donc un signe linguistique. Il est à ramener, qu'importe sa nature au rapport : *signifiant/signifié (Sa/Sé)* ; deux composants simultanément modifiés au cours de l'acte de création néologique. Le néologisme de forme, qui concerne le signifiant, désigne de nouveaux mots créés en modifiant la structure morphologique des mots existants. Ce type de néologisme a pour but d'exprimer de nouvelles idées ou concepts en utilisant des éléments linguistiques déjà familiers, tout en adaptant leur structure pour répondre à de nouveaux besoins. Dans cette perspective, cette néologie s'aide des quelques procédés suivants :

- *La dérivation* : elle désigne un processus linguistique par lequel de nouveaux mots sont formés à partir de mots existants en ajoutant des affixes ou en appliquant des modifications morphologiques à la base du mot. La dérivation est un moyen important de créer de la diversité lexicale dans une langue et de former de nouveaux mots à partir d'une racine ou d'une base existante. Elle prend en compte la préfixation, la suffixation, la déverbalisation, et la dénominisation.

- *La composition* : C'est un processus morphologique par lequel de nouveaux mots sont créés en combinant deux ou plusieurs mots existants pour former un mot composé. Contrairement à la dérivation, qui ajoute des affixes (préfixes, suffixes, infixes) ou applique des modifications morphologiques à une base, la composition repose sur la simple combinaison de mots pour former de nouvelles unités lexicales. La composition est un moyen important de créer de nouveaux mots et d'enrichir le lexique d'une langue. La composition peut être d'ordre nominale, adjectivale, adverbiale et prépositionnelle.
- *L'abréviation* : L'abréviation fait référence à la formation de mots plus courts en omettant une ou plusieurs lettres ou syllabes d'un mot ou d'une expression plus longue. Les abréviations sont couramment utilisées pour simplifier l'écriture et la communication, en particulier dans les textes écrits et les discussions informelles. Elles sont également courantes dans les domaines techniques, scientifiques, médicaux, administratifs et d'autres domaines spécialisés pour économiser de l'espace et du temps. On relèvera comme résultats de ce procédé : le mot-valise (réduction d'une suite de mots à un seul mot qui ne conserve que la partie initiale du premier mot et la partie finale du dernier) ; le sigle (abréviation formée en utilisant les lettres initiales de chaque mot d'une expression) ; l'acronyme (sigle se prononçant comme un mot ordinaire)
- *La formation onomatopéique* renvoie à une unité lexicale créée par imitation d'un bruit naturel. Les onomatopées sont des mots qui reproduisent ou suggèrent des sons réels ou imaginaires. Lorsqu'un néologisme est formé de manières onomatopéiques, il utilise des éléments phonétiques pour créer une association sonore avec le sens du mot. La formation onomatopéique de néologismes est une manière créative d'introduire de nouveaux mots dans une langue en utilisant des associations sonores. Ces mots peuvent être particulièrement efficaces pour évoquer des sensations, des actions ou des objets d'une manière vivante et expressive.

Outre ces étymons de la néologie formelle, nous notons le cas de l'emprunt qui fait le lien entre le néologisme de forme et le néologisme de sens. Il consiste à intégrer les mots d'une langue tel quel avec une resémantisation possible mais non systématique. L'emprunt est donc une forme de néologisme qui est à la fois de forme et de sens.

Le néologisme de sens concerne, quant à lui, le signifié. La néologie sémantique est un procédé qui consiste à instaurer un nouveau rapport signifiant-signifié. Autrement dit, s'agit de la création d'un nouveau sens, inédit, par rapport aux sens recensés d'un terme donné. Ce type de néologisme constitue un domaine d'étude captivant, s'attachant à l'exploration de la genèse de nouvelles significations attribuées à des vocables préexistants. Elle confère à la langue une capacité de régénération perpétuelle, lui permettant de s'ajuster aux réalités contemporaines tout en enrichissant l'éventail expressif des locuteurs. Au cœur de ce processus, les figures de style jouent un rôle déterminant, agissant comme des mécanismes linguistiques sophistiqués qui détournent et amplifient les sens des mots. Ce sont entre autres : la métaphore, la métonymie, la synecdoque, mais aussi la litote, et l'euphémisme.

Les aspects théoriques de notre sujet ayant été présentés, nous passons la phase pratique qui consistera en un traitement stylistique du signifiant dans le cadre de la néologie.

II. Traitement stylistique du signifiant des neologismes

Notre analyse mettra l'accent sur la forme, autrement dit la néologie formelle. Cette ramification du néologisme qui s'accommode au signifiant, se présente donc comme un support de choix pour une analyse stylistique du signifiant qui se déclinera en trois points.

1. L'inventivité lexicale : entre déformation et fusion

1.1- Le néologisme par métoplasme

Jean Mazaleyrat et Georges Molinié définissent le métoplasme comme un nom générique renvoyant :

à l'ensemble des jeux phoniques qui consistent à manipuler la structure sonore des mots, soit en ajoutant, enlevant, permutant les graphèmes, selon les types élémentaires de distribution auxquels la tradition linguistique a donné des noms [...], de manière à créer des lexies nouvelles, au moins de forme, soit en établissant, par ces moyens du métaplasme, des rapprochements sémantiques intéressants entre des lexies existantes. (Mazaleyrat Et Molinié, 1989 : 215)

Le néologisme par métaplasme est une autre forme de création lexicale. Dans ce cadre, l'invention de nouveaux mots se fait altérant la structure ou la forme d'un mot déjà existant. Ces altérations peuvent impacter les voyelles, les consonnes ou les syllabes, donnant naissance à des termes novateurs au sein de la langue. Ce procédé est très utilisé dans le nouchi et peut être motivé soit par l'incapacité à prononcer correctement un mot français, souvent due à un manque d'éducation du locuteur ; soit par le désir de se distinguer et de se mettre en valeur ; voire même par simple négligence.

Nous débutons l'analyse avec le substantif « *Nouchi* », qui représente aussi bien le langage urbain que l'individu. En effet, ce terme subit parfois des altérations phoniques intentionnelles dans le but de valoriser un peu plus ces individus adeptes de ce parler, ces rebuts de la société comme on tend parfois à les présenter, qui en proie aux difficultés de la vie, se contentent d'emplois sans grand rendement pour survivre. Ces derniers sont présentés comme des héros de la vie quotidienne qui affrontent les difficultés sans sourciller et dont le courage et l'abnégation sont à saluer :

J'ai pas le temps pour les petites gos qui n'ont rien dans la tête
 Moi je fume mon skunk et je développe ma science
 Un bon **noussi** n'a pas peur de quelque chose dans la vie
 Un **noussi** c'est celui qui affronte les réalités sur le terrain
 (Dj Arafat, Je Gagne temps, 2016)

Dis-leur qu'on vit dans l'bronzx qu'on n'a jamais froid aux yeux
 Nous on est des Noussis, yeah
 Si t'es fragile on t'prend ta tune et on t'prend ta meuf
 Et c'est pour de vrai on est des **Noussiiiiis** yeah (Kiff No Beat, Gor la Montagne, 2017)

Ces deux fragments montrent un usage très prononcé du métaplasme. En effet on constate que les locuteurs par l'action du métaplasme, arrivent subtilement à jouer subtilement sur la complémentarité des traits articulatoires des deux lexies. Ils passent ainsi habilement de la lexie « *Nouchi* » à « *Noussi* » par permutation des phonèmes sifflant [ch] et [s] ; un remplacement qui contribue à une modification de l'orthographe du mot et influence également la prononciation. Phonétiquement, « *Noussi* » pourrait être prononcé de manière similaire à « *Nouchi* », mais la modification orthographique donne une impression différente. On pourrait en ce sens croire qu'il s'agit d'une ségrégation intentionnelle entre le parler populaire incarné par le « *Nouchi* » et le sujet parlant, c'est-à-dire le « *Noussi* » en question. Mais rappelons que « *le style c'est l'homme* », et que l'homme reflète parfois son parler. Et donc, tout comme cette langue qu'on pourrait qualifier subjectivement de « *débrouillarde* », en perpétuel mouvement, en continuelle créativité, le « *Noussi* » symbolise un individu débrouillard, affrontant les dures réalités de la vie, en perpétuelle quête du gain, ou encore comme le dit le jargon « *qui se cherche* ». Ce dernier est toujours dans une perspective de dépassement de soi et ne se repose pas sur ses lauriers même après avoir atteint son but.

L'on peut encore citer d'autres métaplasmes touchant les pronoms, les substantifs, les syntagmes, les verbes, etc. L'altération des pronoms personnels est à ce sujet très perceptible dans le parler populaire ivoirien tout comme dans les compositions musicales. Les exemples ci-dessous en sont l'illustration :

- « Y'a galère dans mon wé wé, **yai** pas vu le wé » (DiDi B/Paulo Chakal, Y'a Dieu dedans)
- « **Ti** es encore assis ? **Ti** es sorcier ?? » (Ariel Sheney, Sympa)
- « **Yai** vous **manhé** dans le son » (Kiff No Beat/Dj Arafat, Approchez regardez)
- « **Ye** suis le rappeur le plus **danhéré** de mon pays » (Mc One, Rafaler)
- « **Péhisair** montre-moi comment tu bouges ton corps » (Kiff No Beat, Noushi boy flex)
- « Tu vas lu **lair** » (Black k, Tu vas lu lair)

Ces multiples exemples montrent que le métaplasme est un procédé très prisé et omniprésent dans le nouchi. Il participe activement à la création

lexicale. On note l'emploi de « *yai* » pour « *j'ai* », « *ye* » pour « *je* » et « *Ti* » pour « *Tu* ». Le verbe « *manger* » n'échappe pas non plus à ce procédé puisqu'il se transforme de manière significative en « *manber* » tout comme le qualificatif « *dangereux* » qui devient « *danhéré* » ou encore « *plékééh* » relatif au « *placali* ». Cette modification orthographique et parfois même sonore touche également le syntagme nominal « *petite sœur* » pour donner le tout nouvel ensemble « *péhi sair* » ; ce qui est d'autant plus le cas pour la syntaxe « *Tu vas lire l'heure* » qui voit l'infinitif « *lire* » et son complément « *l'heure* » subir une modification pour donner une expression très sociolectale « *tu vas lu lair* » traduisant une mise en garde.

Le métaplasme prend aussi en compte les cas d'apocope. Ce procédé renvoie à la chute elliptique d'un ou de plusieurs phonèmes en fin de mot. De nombreuses néologies lui sont dues en nouchi comme le substantif « *cra* » qu'on retrouve dans les énoncés suivants :

- « *La go là son cra est impoli* » (Dj Arafat, *Tapis Vélo*)
- « *T'as le cra à la Nicky* » (Kiff No Beat, *Bébé laisses-toi aller*)

Ce substantif dérive en fait de la marque de cigarette *Craven* à partir duquel le mot désigne un mégot de cigarette ou encore une paire de fesses féminines avec en toile de mire le sème /arrière/. L'apocope simplifie donc le mot d'origine en réduisant sa longueur, aboutissant à une forme plus concise. La transition de *craven* à « *cra* » élimine les syllabes finales, créant ainsi un mot plus court.

D'ailleurs, il arrive que des tournures argotiques prennent la place des termes courants. Le terme de « *go* » en est un exemple déjà ancien, mais parfait, car tellement courant dans le langage ivoirien, et surtout dans la musique comme le montrent les énoncés suivants :

- « *J'ai pas le temps pour les petites gos* » (Dj Arafat, *Je gagne temps*)
- « *La go là son cra est impoli* »
- « *La go dit tu ne lui plais pas* » (Suspect 95, *Eusseau c forcé ?*)

Cette lexie provient du terme dioula « *gomon* » servant à désigner un militaire ou tout individu faisant partie d'un des factions de l'armée. Ce substantif issu de la langue dioula subit tout comme dans l'exemple précédent une apocope, par un raccourcissement de sa forme, donnant lieu à une lexie plus simplifiée à qui l'on donne un sens nouveau : jeune fille ou femme.

1.2-Le mot-valise

Un mot-valise est une entité complexe formée par la fusion de deux lexèmes l'un avec l'autre, de manière telle que, généralement, le radical de l'un d'eux au moins se trouve raccourci. Selon Catherine Fromilhague :

Dans ce que Lewis Carroll appelle un « *portemanteau word* », il y a combinaison et fusion d'au moins deux termes partiellement homophones :

— « *vertueurs* » (B.-H. Lévy) : « vertueux » + « tueur » ;

— « nous *délévrant* de l'extase » (J. Laforgue) : association de « délivrer » et « lèvres » ;

— « Le soleil leur fendillait les rognons... Les morpions leur collaient aux poils et l'eczéma à la peau du ventre... La lumière grésillant finirait bien par leur *roustiller* la rétine ! » (Céline) : association plus complexe et plus instable entre des termes tels que « croustiller », « roussiller » — dérivé attesté de « roussir » - , « bousiller », « rouste », etc. (Fromilhague, 2010 : 24).

Les mots-valises représentent une forme particulière de néologisme, créée par la fusion de deux mots existants pour en former un nouveau. Cette technique de création lexicale est souvent utilisée pour exprimer une idée complexe, un concept spécifique, ou tout simplement pour jouer avec la langue de manière créative. Ce procédé résultant de l'accumulation de plusieurs mots en un seul induit parfois des lexèmes mêlant humour et originalité esthétique.

C'est le cas du dénominatif « *Babatchai* », titre de la chanson de l'artiste Serge Beynaud, sortie en 2017 :

Ça c'est la danse, c'est la danse (Babatchai)

Voici la danse des Baba (Babatchai)

Ça c'est la danse, c'est la danse (Babatchai)

Voici la danse des Baba (Babatchai)

Allez, reculez, reculez (c'est gâté, c'est gâté)

Reculez, reculez (c'est gâté, c'est gâté)

Tout le monde, avancez (avancez)

Avancez (avancez)

Je dis avancez (avancez)

On est des Babatchais

Je bara pour chercher l'argent
 Mon petit l'argent c'est pour moi
 Si c'est beaucoup aussi, Dieu merci
 Ce qui est sûr allons seulement

Ce terme se construit par l'association du lexème « *baba* », qui désigne l'homme ou l'individu en baoulé, et de l'interjection « *tchai* », exprimant l'agacement en nouchi. La fusion de ces deux lexèmes issus de classes grammaticales distinctes permet de créer un terme unique, rapidement intégré dans le langage ivoirien, pour désigner des personnes fortunées, influentes, et très respectées. Ces dernières se distinguent tout d'abord par leur physique, marqué par une corpulence significative symbolisée par un ventre proéminent, et ensuite par leur manière de danser, en effectuant de petits pas lors des soirées mondaines. C'est sans doute pour cette raison que les pas esquissés par l'artiste mettent en évidence un geste de la main caressant le ventre, accompagné d'une démarche très lente, comme il le suggère dans le refrain : « *Ca c'est la danse, c'est la danse des Babatchais* »

On recensera également en qualité de mot-valise, le lexème « *mougoupan* ». Ce terme couramment employé dans le langage urbain ivoirien, résulte de la fusion des lexies « *mougou* » et « *pan* ». La lexie en emploi verbal « *mougou* » désigne étymologiquement *la poudre* en malinké. Cependant, elle acquiert dans ce contexte, une connotation érotique en établissant un lien métaphorique entre le pilonnage de la poudre et l'acte sexuel. Quant à l'onomatopée « *pan* », elle renvoie au bruit produit par une arme à feu. La création lexicale résultant de cette fusion de lexies désignera en contexte « *un coup rapide* » ou « *une relation sans lendemain* ». Ce terme fait partie intégrante du langage populaire ivoirien, ce qui explique ses quelques occurrences dans certaines compositions musicales :

- « *On donne plus mariage maintenant on fait **mougoupan*** » (Didi B, *Aïcha*)
- « *Cassé les prix pour les **mougoupan*** » (Kiff No Beat, *Approchez regardez*)

Nous terminons cet exposé des mots-valises par le lexème « *tirailleurs* » provenant de la chanson *David contre Goliath* du Collectif Zouglou dans laquelle nous relevons le passage suivant :

Attention à la Côte d'Ivoire

Petit marteau casse gros cailloux

Oh Oh Oh, tu connais rien hein...

Yé i yé éh éh, l'ennemi ôh, petit à petit s'est dévoilé

Yé i yé éh éh, l'ennemi ôh, petit à petit s'est dévoilé

On a construit le pays, ils nous ont appelés INDIGÈNES

*On a fait leurs palabres, ils nous ont appelés **tirailleurs***

*Pour nous remercier c'est sur les enfants des **tirailleurs** vous tireez*

Le substantif « *tirailleur* » trouve son origine dans le domaine militaire. Il est utilisé pour désigner des soldats spécialisés dans les tirs d'infanterie légère, généralement recrutés parmi les populations autochtones dans les anciennes colonies européennes. Il s'agit de soldats recrutés par l'armée française, majoritairement au Sénégal – d'où leur nom –, mais aussi dans toute l'Afrique subsaharienne, dans les colonies françaises. De façon brève on définira le « *tirailleur* » comme « celui qui tire, qui fait feu en tous sens à volonté » ou encore « soldat détaché en avant d'une colonne pour tirer à volonté sur l'ennemi. » (CNRTL, en ligne)

Cet ensemble se compose de deux lexies : le verbe « *tirer* », signifiant faire feu ou lancer des projectiles, et l'adverbe « *ailleurs* » en position suffixale, ajouté pour désigner une personne associée à cette activité. Ainsi, un « *tirailleur* » se définit littéralement comme un combattant spécialisé dans le tir. Ce substantif, en plus de porter une connotation militaire, est souvent employé de manière péjorative, car il sert parfois à moquer des soldats maladroits avec les armes à feu, incapables de toucher leur cible.

2. Les néologismes dans la musicalité du discours

Ce volet mettra l'accent sur la mélodie, l'une des grilles heuristiques du signifiant. La mélodie s'appréhende comme « l'intonation selon laquelle on prononce l'unité, et qui peut faire varier sa portée de sens » (Koffi, 2010). En tant qu'espace où se rapprochent des mots partageant certaines sonorités communes, la mélodie s'illustre également par la façon dont les mots participent à l'expressivité d'un texte. L'étude prendra en compte les onomatopées et les interjections.

2.1-Les emprunts lexicaux de type onomatopéique

Au nombre des procédés de néologie les plus courants, l'onomatopée y fait toujours référence à un sème d'intensité élevé. Ces emprunts lexicaux enrichissent la langue en permettant une représentation vivante et imagée des sons et des sensations auditives, ce qui contribue à la diversité et à la richesse du vocabulaire. Souvent utilisés dans des contextes artistiques tels que la littérature, la poésie et la bande dessinée, ces emprunts lexicaux servent à créer des ambiances sonores et à évoquer des images sensorielles de manière efficace et suggestive. Comme illustration, nous avons le fragment suivant :

Quand ma femme marche dans la rue ça crie **pouaaaaah**
 Le treize est sévère, le treize a des loiiiiis
 Le Véli pète ça fait pas **pouaah** ça fait **poouuh**
 Y'a terrain de tennis dans ma chambre
 Viens écouter tu vas entendre les ouuah
 (Kiff No Beat, Noushi Boy Flex)

À partir de leur contexte d'emploi, on peut dire que si la première interjection « *pouaaaah* » marque l'étonnement, la surprise, un sentiment d'appréciation vis-à-vis de la « femme » qui semble avoir subjugué ceux ayant posé les yeux sur elle. La deuxième, qui est encore « *pouaaaah* » (qui peut être considéré comme polysémique étant donné qu'elle peut aussi suggérer le dépit ou le désaveu) semble dans une première intention, faire référence au bruit émis par le pet. Cette idée est automatiquement réfutée par le biais d'une comparaison implicite avec la lexie « *poouuh* » qui se présente dès lors comme le vrai son émis par le pet. La lexie « *ouuah* » quant à elle fait a priori référence à un essoufflement, conséquence d'une activité physique extrême.

Autre exemple d'emprunt de type onomatopéique, le terme « *côcôcô* » que nous retrouvons dans le titre musical « *C'KOMEN* » du groupe Kiff No Beat :

T'as demandé champagne non? (j'ai géré oh)
 T'as parlé d'assinie non? (j'ai géré)
Tu m'as dit de faire Côcôcô (j'ai géré oh)
 T'es dans quel giga? (j'ai géré)
 T'as demandé champagne non? (j'ai géré oh)
 T'as parlé d'assinie non? (j'ai géré)
Tu m'as dit de faire Côcôcô (j'ai géré oh)
 C'est quoi ton mou'ment? (j'ai géré)

Notifions que la lexie « *côcô* » vient du baoulé et qu'il représente une onomatopée correspondant à *toc-toc* en français. Il est employé pour dire qu'on frappe à la porte afin de se présenter aux beaux-parents en officialisant, à la fois, les relations avec leur fille. En outre, « *faire le côcôcô* » est un rituel hautement symbolique et important chez les akans. Il précède le mariage coutumier ou traditionnel et le mariage administratif ou officiel.

2.2-Les emprunts par interjection

Les interjections servent essentiellement à exprimer toutes sortes d'émotions et de sentiments. Elles se présentent comme une source d'enrichissement pour le langage et surtout pour la musique populaire ivoirienne dans laquelle elles jouent un rôle distinctif et expressif, ajoutant une dimension émotionnelle et parfois très humoristique aux chansons. Certains artistes, par exemple, intègrent des interjections de manière répétitive pour créer un rythme entraînant. Ces interjections deviennent souvent des éléments mémorables de la chanson, contribuant à son caractère distinctif. En témoigne le titre musical "*Aïcha*" des artistes DiDi B et Miedja :

Allez Aïcha, je t'aime bien, mais y a Marie-Jeanne
 Tomber love ça ne m'arrive pas
 On promet mais on marie pas ah-hi-ah
 Qu'est ce qui m'arrive?
 J'pensais qu'le match était fini (non)
 Elle attend dernière minute (non)
 Fuck boy change d'avis facilement, facilement
 Yougouba, oh yeah yougouba on donne plus mariage maintenant au fait mougoupan
 Je sais bien qu'tu voulais te poser, j'ai vu ça moi j'ai mis dedans uh
 Yougouba, oh yeah yougouba, on donne plus mariage maintenant au fait mougoupan
 Je sais bien qu'tu voulais te poser, j'ai vu ça moi j'ai mis dedans
 Allez Aïcha, Aïcha, **Aï-** écoute-moi (ah écoute-moi)
 Allez Aïcha, Aïcha, **Aï-** écoute-moi (ah écoute-moi oh)
 Allez Aïcha, **Aï-, Aï-, Aï-** écoute-moi (ah écoute-moi)
 Allez Aïcha, Aïcha, **Aï-** écoute-moi uh-uh

Le passage choisi à titre d'exemple, met en lumière l'interjection « *Aï* ». Cette interjection, qui apparaît comme une apocope de l'interjection « *aïe* », est traditionnellement employée pour exprimer une douleur soudaine. Toutefois, dans le contexte du morceau, cette interjection prend une dimension plus nuancée, révélant une gamme d'émotions chez l'artiste. L'utilisation de « *Aï* » reflète une certaine incompréhension de l'artiste face à l'attitude de celle qu'il courtise, laquelle refuse de prêter attention à ses paroles. Cette répétition accentuée de « *Aï* » traduit ainsi une interpellation, un étonnement, voire une surprise, face à l'indifférence apparente de la dénommée « *Aïcha* », qui semble sourde aux avances répétées de son prétendant.

Les interjections à l'ivoirienne se voient même utilisées comme titre musical. La chanson intitulée « *Ahi* » des artistes Junny et L'Autre, produite en 2019 s'inscrit dans cette perspective :

Tu manges mon poulet je veux **hum** tu dis non **ahii** ??
 [...]

Je ne suis pas baoulé (**Ahi** ?) donc tu peux jamais me Yao (**ahi** ?)
 J'ai dit à savane de partir (**ahi** ?) donc Savan'allah(**ahi**)
 Didi B veut pas dormir sur natte (**ahi** ?) parce que Mojaveli (**ahi** ?)
 [...]

J'ai versé riz sur mon lit (**ahi** ?) ç'a donné riz couché

L'interjection « *ahi* » est fréquemment utilisée dans le parler ivoirien. Elle laisse transparaître une vive émotion, un sentiment de surprise, d'étonnement quant à des situations pouvant paraître absurdes. Cette interjection qui rythme toute la composition musicale, est surtout employée pour souligner avec humour, le contraste entre certaines situations. On relèvera en plus de l'interjection « *ahi* », l'interjection « *hum* » utilisé dans l'énoncé « je veux hum ». Celle-ci ne s'inscrit pas dans le sens de la surprise, mais prend une connotation érotique. Elle jette un voile sur la véritable intention de l'artiste : celle de passer à l'acte (copuler) avec sa compagne en guise de rémunération.

Conclusion

En somme, l'analyse stylistique du signifiant dans le cadre de la néologie a mis en évidence les quelques étymons dans la créativité lexicale : le métaplasme, les mots-valises, et les emprunts lexicaux. Les deux premiers ont consisté en une altération et en une fusion de lexies, donnant lieu à des lexies nouvelles et sens nouveaux. Les deux derniers, quant à eux, ont mis l'accent sur la sonorité, jouant ainsi sur la perception sémantique. La chanson populaire ivoirienne, en exploitant les néologismes, réaffirme l'idée que la langue est vivante, adaptable et au service du sens. Ces créations linguistiques, par leur forme innovante et leur capacité à évoquer des réalités complexes, enrichissent l'esthétique musicale tout en captant les transformations sociales. Dans cet espace où la créativité verbale se distingue entre autres, la forme devient un vecteur puissant au service du sens.

Bibliographie

- Bouzidi BOUBAKER, *Néologie et Néologies de formes dans le dictionnaire: Le Petit Larousse Illustré*, thèse de doctorat, Université Ferhat Abbas-Sétif, 2010.
- DAUZAT Albert, *La vie du langage*, Armand Colin, Paris, 1911, p.110.
- DUBOIS Jean, *Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage*, Larousse, Paris, 1994.
- FROMILHAGUE Catherine, *Les figures de style*, Paris, Armand Colin, 2010, p.24.
- GAUDIN François et GUESPIN Louis, *Initiation à la lexicologie française (De la néologie aux dictionnaires)*, Bruxelles, édition Duculot, 2000.
- GREVISSE Maurice, *Le Bon Usage*, Edition Duculot, 1980.
- GUIRAUD Pierre, *La Sémantique*, collection Que sais-je ? Paris, PUF, 1972.
- HOUESSO Dorgelès, « Pour une esthétique de la création verbale du nouchi : de l'étymon sociolectal aux modulations noétiques », Les parlers urbains africains au prisme du plurilinguisme : description sociolinguistique, Tome II, 2020.

KOFFI Loukou Fulbert , « *Analyse stylistique du lexique populaire dans les quatrains du dégoût Bottey Zadi Zaourou* », 2010.

- *Stylistique et poétique du marginal : une analyse du nouchi dans l'oeuvre humoristique Maquis La Morigang* de Le Magnific, WIIRE Revue de Langues, Lettres, Arts, Sciences humaines et sociales, 2019.

L'Encyclopédie du Savoir Moderne, vol. langage, Edition la bibliothèque du centre d'étude et de promotion de la lecture (C.E.P.L), Paris, 1973.

MAZALEYRAT Jean et MOLINIÉ Georges, *Vocabulaire de la stylistique*, Paris, PUF, 1989.

MOLINIÉ Georges, *Éléments de Stylistique Française*, Paris, PUF, 1986.

N'GUESSAN Assoa Pascal, *La stylistique et le décryptage du texte littéraire*, L'Harmattan, Côte d'Ivoire, 2022.

STOLZ Claire, *Initiation à la stylistique*, Paris, Ellipses, 2006.

TSCHIGGFREY Thomas, « *Procédés morphologiques de néologie dans un corpus de chansons zouglo en français.* » In : Linx, n°33, 1995. Situations du français.

Extrait discographique

Ariel Sheney, *Sympa*, 2018.

Collectif Zouglo, *David contre Goliath*, 2004.

DiDi B/Paulo Chakal, *Y'a Dieu dedans*, 2023.

DiDi B/ Medjia, *Aïcha*, 2023

Dj Arafat, *Je gagne temps*, 2016.

- *Tapis Vélo*, 2017.

Junny/L'Autre, *Abi*, 2019.

Kiff No Beat/Dj Arafat, *Approchez Regardez*, 2016.

Kiff No Beat, *Gor la Montagne*, tiré de l'album *Cubisme*, 2015.

- *Noushi Boy Flex*, 2017.

- *Bébé lasses-toi aller*, tiré de l'album *Treize*, 2017.

- *C'KOMEN*, 2024

Mc One, *Rafaler*, 2020.

Serge Beynaud, *Babatchai*, 2017.

Suspect 95, *Eusseu c forcé ?*, 2015.

LE LOGOS : MOYEN D'EXPRESSION DE LA SÉDUCTION TEXTUELLE DANS *LA LIBERTÉ* DE PIERRE DAGBO GODÉ

Ahoussi Jean-François Régis MIAN

Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire

mianjeanfrancois@gmail.com

Résumé : Notre réflexion est portée sur l'efficacité persuasive et séductrice attachée au *logos* dans la textualité poétique. En alliant stylistique et rhétorique argumentative, nous montrons que la structuration argumentative du discours participe aux effets de séduction du lecteur-récepteur. Il constitue le lieu d'expression de la séduction textuelle en faisant recours aux moyens verbaux, génériques et figuraux ainsi que des arguments relevant de la logique des valeurs et de l'implicite. Le but de ces outils verbaux et arguments est la persuasion du récepteur par la séduction ancrée au langage particulièrement poétique. Le *logos* apparaît comme l'un des procédés privilégiés de la manifestation du séduire.

Mots-clés : Logos – Dynamique énonciative – Logique des valeurs – Arguments – Implicite.

Abstract : Our reflection is focused on the persuasive and seductive effectiveness attached to logos in poetic textuality. By combining stylistics and argumentative rhetoric, we show that the argumentative structuring of the discourse contributes to the effects of seduction of the reader-receiver. It constitutes the place of expression of textual seduction by resorting to verbal, generic and figural means as well as arguments relating to the logic of values and the use of the implicit. The purpose of these verbal tools and arguments is to persuade the receiver through seduction anchored in particularly poetic language. The logos appears as one of the privileged methods of manifesting seduction.

Keywords : Logos – Enunciative dynamics – Logic of values – Arguments – Implicit.

Introduction

La rhétorique née au V^e siècle avant J-C a été mise en avant par Aristote. Ce champ disciplinaire se fonde essentiellement sur les piliers fondamentaux de la rhétorique, dans son versant purement argumentatif. Parmi ces piliers, l'on peut citer le *logos*. Cette notion phare du tryptique aristotélécien se positionne comme une parole ou un discours rationnel se prévalant d'instrument de persuasion et d'influence. Dans ce jeu persuasif, le logos joue un rôle primordial. En ce sens, M. Meyer (2004, p. 7) soutient que « la rhétorique est affaire de discours. Un mot : le logos ». Il importe de signifier que tout discours doté de rationalité et de logique s'accompagne d'une valeur performative intrinsèque. En effet, il demeure une action qui vise à influencer sur un auditoire quelconque. Cette particularité de persuasion est souscrite par le pragmatisme de la rhétorique. Cependant, l'action de persuasion par le discours inclut implicitement un aspect de séductibilité. Un rapprochement est donc possible entre la structuration discursive et l'effet séducteur. La séduction se fonde sur un subtil équilibre entre l'art de convaincre et l'art de charmer. Ce principe basique de la séduction s'inscrit dans la sillage du *logos* puisqu'il « persuade un auditoire par la force de ses arguments ou il plaît à ce même auditoire par la beauté du style qui émeut ceux auxquels il s'adresse » (T. K. Kouadio Kouassi, 2019, p. 186).

Quand la séduction est bien souvent associée au *pathos* (émotion) et à l'*éthos* (image de soi de l'orateur), elle mobilise sans doute la raison et la structure du langage pour captiver l'auditoire. La fixation sur le *logos* dans le traitement de la séduction textuelle repose sur le fait que la séduction se situe du côté de la réception. Cette projection sur le versant de la réception du discours permet une inter-relation entre les domaines disciplinaires de la stylistique et de la rhétorique. Il est alors pressenti une rupture significative d'avec une simple analyse structurale du matériau linguistique. Cette révolution se trouve bien au-delà de l'ancrage structural longtemps encensé par la stylistique. Il s'agit dorénavant de questionner l'intentionnalité de l'orateur par rapport à son auditoire. Cela démontre clairement les limites d'une stylistique structurale. Dans ce cas, le recours au hors-texte est d'une nécessité absolue pour parvenir à l'étymon spirituel ou, disons, une véritable interprétation des énoncés. De ce fait, stylistique et rhétorique s'interpénètrent

étant donné qu'ils partagent le même objet : le discours, le *logos*. Aussi, le *logos* englobe les manifestations linguistiques qui touchent autant la stylistique que la rhétorique argumentative. Peu importe le type de discours, les mots sont raisonnablement choisis et logiquement agencés de sorte à séduire, à éveiller le désir et à provoquer une adhésion presque instinctive de la part du récepteur.

Une mise en corrélation entre stylistique et rhétorique argumentative est possible dans le traitement du *logos* en tant que symbole d'expressivité du séduire. Partant de ce principe, la séduction devient un moyen de persuasion par le discours en laissant entrevoir une perspective argumentative claire. Il est désormais possible à la stylistique d'inclure le *logos* comme une technique descriptive et interprétative faisant partie intégrante du discours. Cet élément cher à la rhétorique argumentative est dorénavant digne d'intérêt pour la stylistique. La stylistique et la rhétorique considèrent à présent le *logos* telle une « des techniques [dont] le but [est] de faire emporter décisions, avis, sentiments » (G. Molinié, 2005, p. 75). La technique argumentative du *logos* se conçoit également comme le point de jonction entre les deux identités discursives que sont l'orateur et l'auditoire. En assurant ce lien entre ces entités subjectives, il admet des relents énonciatifs qui laissent transparaître des arguments et une implicitation faisant allusion à des textualités antérieures. Dans le discours poétique, divers savoirs logico-énonciatifs sont sollicités dans les manifestations du *logos*. Il est possible pour ces faits langagiers d'être des vecteurs d'expressivité de séduction et de jeux interprétatifs se logeant dans une spirale énonciative capable de rendre compte de la technique discursive qu'incarne le *logos*. *La Liberté* de Pierre Dagbo Godé ne déroge pas à ce principe scriptural et discursif.

L'on est en droit de se questionner sur les procédés discursifs et argumentatifs susceptibles de témoigner significativement le *logos*. En quoi la structuration du discours se présente-t-elle comme catalyseur de séduction textuelle ? Comment le *logos* opère-t-il dans l'œuvre poétique *La Liberté* en tant que processus de séduction partant d'un point de vue argumentatif ?

Une telle problématique induit une première hypothèse selon laquelle la séduction textuelle ne résiderait pas uniquement dans la transmission du discours mais aussi dans sa construction, sa structuration et son articulation. La seconde pose que le *logos* intervient dans notre œuvre poétique comme un instrument de séduction en ce qu'il permet d'orienter ou d'influencer la pensée de l'interlocuteur en construisant un raisonnement argumentatif séduisant par sa force performative. En d'autres termes, la valeur persuasive

de la textualité repose sur l'efficacité rationnelle et argumentative du langage poétique lui-même.

Cette étude cherche à démontrer que le *logos* joue un rôle important dans la textualité poétique en tant que l'un des moyens privilégiés du séduire. Le second objectif est de prouver que l'analyse des mécanismes discursifs confèrent au *logos* un pouvoir de séduction. C'est-à-dire que nous montrerons que le *logos* s'inscrit parmi les stratégies de séduction textuelle en s'appuyant sur la description de structures argumentatives particulières.

La perspective de l'analyse se veut stylistique conformément à l'orientation descriptive et interprétative prescrite par Georges Molinié. Ainsi, il s'agit de décrire les structures argumentatives impliquées dans la révélation du *logos* et de relever leur enjeu interprétatif. Ce décryptage inclut la capacité du discours poétique à séduire le lecteur-récepteur « en orientant sa façon de voir et de penser » (R. Amossy, 2008, p. 2). Il est adjoint à la stylistique, la rhétorique argumentative relevant des travaux de Perelman au vue de la vocation interprétative susmentionnée pour décrire avec efficacité les qualités argumentatives qui nourrissent les élans du *logos*. Notre réflexion repose sur une triple articulation ; d'abord la conception du discours séducteur aux confluent du *logos*, ensuite le traitement du *logos* par la généricité et enfin, l'implication manifeste du discours.

1. Le discours séducteur aux confluent du logos : Cadre théorique

Le discours séducteur fait appel à bon nombre de procédés argumentatifs dans le but de convaincre et persuader. Cette typologie discursive peut être adossée au caractère argumentatif que revêt la rhétorique telle que développée par Chaïm Perelman dans sa nouvelle rhétorique. Celle-ci entreprend une relation entre invention et élocution pour une perspective dynamisante dans l'argumentation du discours. Avec ces composantes, l'enjeu rhétorique se manifeste et participe à engendrer un cadre énonciatif par la présence de l'instance de locution et de l'auditoire qui se rejoignent par l'entremise du discours. Cela sous-entend que ces instances énonciatives, intervenant aux antipodes de la chaîne de communication, sont interconnectées par la productivité discursive. Ce qui suscite des ressources consécutives d'énonciation dans le cadre relationnel marqué par l'intersubjectivité. La séduction par le discours est possible par le raisonnement logique dans une

prestance efficiente tant est que le *logos* demeure « le raisonnement logique qui sous-entend les déclarations du locuteur. Il réfère à toute tentative d'appel à l'intellect, à des arguments » (P. A. N'guessan, 2022, p. 126). L'on note que le discours séducteur se situe à l'intersection de plusieurs dimensions rhétoriques où le *logos* a un rôle central sans pour autant être exclusif. En dehors de l'*éthos* et du *pathos*, le séduire textuelle mobilise une structuration rationnelle et logique du discours qui renforce son efficacité persuasive.

1.1. Le logos : point d'intersection du rapport intersubjectif

À l'instar de l'*éthos* et du *pathos*, le *logos* se fait l'un des arguments rhétoriques. Il représente le discours ou la raison. Il apparaît comme l'une des stratégies argumentatives comme le sont l'*éthos* et le *pathos*. Le *logos* se fonde sur la logique et la raison dans sa démarche pour persuader l'auditoire. C'est pour cette raison que son système se retrouve dans une composition binaire de rationalité d'une part et de logique, d'autre part. Au cœur du dispositif discursif proposé par le *logos*, on note la présence de deux identités énonciatives : le locuteur et l'interlocuteur. En réalité, le discours rationnel et logique est constitué par la source énonciatrice qui tente d'exercer son pouvoir de captation sur la source réceptrice de ce discours. Une relation intersubjective naît en ce sens que ces deux entités se retrouvent dans une interaction rendue possible par le biais du *logos*.

Au cœur de cette dynamique relationnelle, il se dégage cette composante argumentative chère à la rhétorique et qui structure la discursivité par l'instauration d'une logique partagée par les instances énonciatives tout en favorisant la compréhension mutuelle et l'adhésion pacifique de l'interlocuteur. Le rapport intersubjectif se dessine par la relation de réciprocité entre l'émetteur et le récepteur basée sur une interaction verbale. Sous cet angle, le *logos* devient la pierre angulaire puisqu'elle fournit aux interlocuteurs une structuration rationnelle de la discursivité permettant à l'instance de locution d'argumenter et de négocier ses points de vue avec l'auditoire. Aristote dans ses études met en avant l'importance du *logos* dans le processus de persuasion. Il ne s'agit plus simplement de convaincre par l'émotivité ou par l'autorité de l'orateur mais de procéder à la construction d'un raisonnement logique qui guide l'interlocuteur vers une conclusion jugée valable. Ainsi, dans un rapport intersubjectif, cette qualité argumentative est basée sur des principes rationnels acceptables comme vrai. L'enjeu principal

de la relation intersubjective est la reconnaissance des sujets énonciatifs se situant aux antipodes du discours. Le *logos* devient un outil de légitimation de l'interaction avec le récepteur ; celle-ci passe par la démonstration d'une cohérence discursive qui séduit l'interlocuteur en lui offrant une organisation rationnelle des arguments de sorte à le convaincre.

Partant, la séduction discursive ne s'associe pas obligatoirement aux dimensions émotionnelles et esthétiques du langage mais se fonde sur une rigueur logique qui captive l'attention et l'adhésion de l'auditoire. En ce sens, on est tenté d'affirmer qu'un raisonnement bien construit est susceptible de susciter chez l'auditoire une sublimation par l'émotion, voire d'adhésion involontaire, par la seule élégance de sa structure interne. En clair, avec la constitution du discours, la mise en exergue d'une argumentation séduisante par le style est possible qui peut bien des fois s'accompagner d'une capacité convaincante en influant sur les attitudes de l'auditoire.

1.2. Le logos dans le dynamisme énonciatif

Dans un système énonciatif, la présence du *logos* est incontournable en ce sens qu'il favorise la structuration d'un discours afin de lui conférer une cohérence et une logique. En effet, l'énonciation est un processus dynamique qui met en relief non seulement l'effectivité du discours mais aussi son adaptation logique et raisonnée en fonction du contexte d'émission, de l'interlocuteur et de l'intentionnalité du locuteur. Dans cette perspective, le *logos*, en tant que principe de structuration rationnelle du discours, est essentielle dans l'organisation et l'efficacité de l'activité énonciative. Il n'est pas question d'un élément statique mais plutôt d'un outil qui s'adapte aux situations interactives entre le locuteur et son auditoire. Le *logos* devient le moteur de la cohérence énonciative.

En réalité, l'énonciation consiste en un acte de prise de parole impliquant une intention communicative prédéfinie. Le *logos* désignant la structuration logique du discours permet à l'orateur de construire une énonciation cohérente et compréhensible. Il assure la progression du raisonnement et guide le récepteur sur la base de différentes étapes de l'argumentation. Un discours bien construit est fondé sur des articulations logiques précises (causalité, déduction, induction) qui favorisent l'adhésion de lecteur ou de l'auditoire. Il revient à dire que le dynamisme interne d'un discours contribue à son efficacité persuasive. D'ailleurs, le *logos* « fait partie

des stratégies (les arguments et leurs formes langagières) utilisées par toute argumentation pour mettre en place sa visée persuasive ou d'influence. Il relève de la rationalité discursive.» (E. P. Fobah, 2018, p. 20). Cette posture lui permet de compléter et de s'opposer dans le même temps au *pathos* étant donné qu'il « provoque ou accroît l'adhésion des esprits aux thèses qu'on présente à leur assentiment » (C. Perelman et L. Olbercht-Tyteca, 2008, p. 5)

Le dynamisme énonciatif implique une capacité d'adaptation en fonction du contexte et de l'instance de réception. Le *logos* ne se limite pas à une simple structure rigide, mais il évolue par rapport aux besoins de l'activité énonciative ou du moins de communication. Un même raisonnement peut être formulé de diverses manières selon les compétences et les connaissances du destinataire, de la situation d'énonciation ou encore du canal utilisé, en l'occurrence le discours. L'énonciation s'inscrit dans un processus dialogique où le locuteur tente de capter, d'attirer l'attention de son auditoire et de susciter son adhésion. En suivant cette logique énonciative, il est clair que le *logos*, en structurant l'argumentation, permet de construire une forme langagière répondant aux attentes du récepteur et guidant sa réflexion. La valeur persuasive et séductrice du discours qui influe sur l'auditoire suscite une interconnexion entre le locuteur et l'auditoire.

2. Étude de la structuration textuelle par l'argument de la généricité

Le contexte purement énonciatif suggère que tout type de discours s'inscrive dans un genre préalablement défini. La catégorie générique de laquelle émerge un discours lui attribue un effet séducteur touchant la sensibilité du lecteur-récepteur au point de démultiplier conséquemment son adhésion. Il s'agit dès lors de dégager la généricité affiliée au discours produit en se fondant sur les arguments à valeur logiques et rationnelles. Cette généricité est appréhendée par J. M. Adam et U. Heidmann (2012, p. 50) comme « l'inscription d'une suite d'énoncés dans une classe de discours ». On constate que le problème de la généricité en rhétorique va au-delà du catalogage tel que prescrit par l'institution littéraire moderne. Il débouche sur les genres oratoires mis en avant dans la rhétorique ancienne. La rhétorique des genres s'impose dès lors que la construction d'une argumentation nécessite un balisage générique qui contribue à orienter ses convictions. Cela présuppose que le choix de la catégorie générique du discours par le locuteur

prédispose son orientation des arguments et définit sa quête réelle d'efficacité et d'influence de l'auditoire.

Trois genres oratoires sont définis par la rhétorique : il s'agit de l'éloquence épидictique, délibérative et judiciaire. Cette tripartition relève des travaux d'Aristote. La convocation de la généralité rhétorique dans ce cadre répond au besoin d'établir un lien entre le discours poétique et les genres oratoires. Le scripteur se mue en orateur qui utilise le langage à des fins de séduction de l'auditoire par une triple orientation rhétorique :

lorsqu'il cherche à convaincre l'auditoire de la culpabilité d'un individu par rapport à un fait passé, il utilise le genre judiciaire. Quand il veut pousser à l'action en prenant telle ou telle décision, il utilise l'éloquence délibérative et quand l'objet de son discours porte sur l'éloge ou le blâme d'un individu ou d'une attitude, d'une idée etc. il utilise l'éloquence épидictique ou délibérative. (E. P. Fobah, 2012, p. 52)

L'une de ces orientations est présentée dans la textualité qui suit :

J'ai compris
 J'ai compris que l'indépendance
 Était la fin de ma liberté
 Liberté que tu me donnais
 Liberté que le blanc m'avait arrachée
 Liberté retrouvée, oh Afrique
 Que tes propres fils m'arrachent eux aussi
 Liberté de nouveau arrachée, par tes propres fils

Qui se sont enrichis
 Qui ont remplacé l'Homme blanc
 Qui me persécutent
 Qui me tuent (p. 30)

Cette séquence poétique est construite sur le fond historique du colonialisme et de l'actualité du néocolonialisme que précisent respectivement les syntagmes « Liberté que le blanc m'avait arrachée » ; « liberté de nouveau arrachée, par tes propres fils ». Il s'agit alors de l'orientation judiciaire. Le passé colonial suggéré par le syntagme susmentionné « Liberté que le blanc m'avait arrachée » est utilisé par le poète pour engager la culpabilité des forces impérialistes quant à l'asservissement et à l'assujettissement des peuples africains. Elles ont donc maintenu les africains dans une servitude indescriptible au point que ces derniers n'osaient protester au risque d'être

châtiés. Mais, animés de courage, les africains parviennent à contester ces traitements inhumains créant ainsi une période de contestation et de protestation contre les forces impérialistes et leur soi-disant colonisation. Cette vague de contestation aboutit à l'obtention de l'indépendance telle que le précise l'expression périphrastique « liberté retrouvée » au vers 6. Toutefois, cette période d'espoir et de réjouissance est de courte durée puisque « la liberté est de nouveau arrachée par ses propres fils ». Du coup, il souffle sur l'Afrique une ère de néolonialisme. Les africains se rendent très vite compte que leurs espérances à propos de l'indépendance marque malheureusement la continuité des atrocités du colon. Cet énoncé métaphorique « tes propres fils (...) qui ont remplacé l'Homme blanc » faisant allusion aux africains se muent eux aussi en bourreaux de leur propre race tant est qu'il les « persécutent », « les tuent ». Leur liberté se voit à nouveau confisquée.

La temporalité verbale de cet extrait renforce également cette teinte satirique démontrée par le poète-scripteur. La dominante par le passé composé accompagné du plus-que-parfait de l'indicatif confère au discours une valeur narrative du passé. Cette narration du passé se met alors au service de la condamnation implicite de la colonisation et du fait d'actualité de néolonialisme, gage de maltraitance et de souffrance du peuple noir. Il en découle que ce peuple est victime d'une injustice et justifie l'orientation judiciaire de cette séquence. Dans le judiciaire, « on parle au passé, en vue d'accuser ou de défendre avec des valeurs justes ou injustes » (J. J. Robrieux, 1993, p. 16).

3. Le processus du logos dans la matérialisation du discours plaisant : entre valeur et implication discursive

Le *logos* est fondé sur une suite d'arguments logiques et rationnelles qui participe à une orientation persuasive. Comme l'indique sa définition, le *logos* représente le discours or tout discours est régi par la phase de productivité énonciative de la part du locuteur. À ce moment, il repose sur la contextualisation énonciative qui implique la transmission de valeur. L'un des arguments qui consolide le *logos* est la logique des valeurs. Le locuteur se sert alors des valeurs qui permettent à son discours de se maintenir dans un cadre strictement objectif. Dans ce contexte, il forme une dualité avec les contre-valeurs qui peuvent être mises en avant par le locuteur pour convaincre l'auditoire. Outre les valeurs, le discours regorge des aspects

implicites qui tendent à faire allusion soit à des séquences textuelles antérieures, soit à des faits ou événements passés. C'est une sorte de croisement qui nécessite des compétences de la part du destinataire en vue d'un décryptage cohérent et juste.

3.1. La logique des valeurs

Le discours séduisant implique un certain raisonnement de la part de l'orateur. Pour donner cette capacité de persuasion par la séduction à son discours, le locuteur fait appel à la logique des valeurs. Il faut comprendre par valeurs, « des émotions débarrassées de leur aspect subjectif (on appelle cela des principes) » (M. Meyer, 2009). Pour être plus précis, il s'agit des sentiments à caractère objectif. En se servant des valeurs, le locuteur réduit l'émotivité du discours pour laisser transparaître la relation d'intersubjectivité. Pour M. Meyer (2009), « les jugements de valeurs émis (...) constituent des prises de position éthique ». Il arrive qu'en énonçant des valeurs, l'orateur adopte des positions de sorte à conférer à ses énoncés, un statut véridique partagé avec l'auditoire. D'ailleurs, ce fondement discursif sur les valeurs demeure un principe sentencieux visant parfois à mettre en exergue des contre-valeurs tels que le pessimisme, le désespoir, l'injustice etc. Dans le passage suivant, il est révélé le rejet du pessimisme et du fatalisme :

Le vent du printemps
Qui annonce la fin de la dépendance
Le devient une réalité du temps
Nous voici au seuil d'une nouvelle indépendance

Partout les populations crient liberté
Elles ont toutes compris les subtilités du colonisateur
Ces hommes et femmes exclus de l'humanité
La première indépendance rimait avec le
néocolonisateur

Regarde l'Afrique de toutes les convoitises
Tous se battent pour s'en accaparer
Et nos gouvernants dans les sottises
Incapables qu'ils sont de les diriger

Les nuages se dégagent avec la nouvelle génération
C'est le moment de la nouvelle indépendance africaine

Plus de compromis avec les sans ambition
Le 21^e siècle, siècle de la libération africaine

Les poètes l'ont chantée
Les écrivains l'ont décrite
Les prophètes l'ont proclamée
La nouvelle indépendance doit à jamais être écrite

Debout l'Afrique des fiers guerriers
C'est le temps de l'engagement
Lève-toi peuples de guerriers
C'est le temps de l'encouragement
Bob Marley a chanté le chant de la rédemption
Et toi que fais-tu pour la nouvelle indépendance... (p. 60)

Cette textualité symbolise bien la volonté manifeste du locuteur à éveiller l'optimisme des africains. Il ambitionne d'éveiller la conscience de « la nouvelle génération ». Par la question rhétorique « Et toi que fais-tu pour la nouvelle génération », le poète-scripteur exhorte la nouvelle génération des africains à refuser la fatalité qu'a subie l'Afrique pendant des décennies de colonisations. Il appelle au changement en invoquant l'expression « liberté africaine ». Il est temps que l'Afrique reprenne en main son avenir et son développement. Il dénonce clairement ceux qui baignent encore dans les sentiments de résignation et de désespoir. En affirmant que l'Afrique est un continent « de toutes les convoitises », le locuteur révèle ses richesses abondantes qui la prédestinent à un avenir glorieux et reluisant. Cette destinée divine est attestée par le parallélisme syntaxique de la strophe 5 « Les poètes l'ont chantée ; les écrivains l'ont décrite ; les prophètes l'ont proclamée ; la nouvelle indépendance doit à jamais être écrite ». Tout porte à croire que les africains parlent à l'unisson et sont animés par cette volonté de reprendre les rênes de leur destin. Ce qui est frappant, c'est la dimension prophétique qui s'adosse à cette espérance qui enveloppe les africains d'une conviction totale d'une ère nouvelle de prospérité. Cela confère une symbolique à cette conviction : tôt ou tard, la renaissance de l'Afrique se fera.

3.2. L'usage de l'implicite

L'implicite est considéré comme le sous-entendu ou le présupposé d'un discours mais qui n'est pas clairement exprimé. La compréhension de cette notion obéit à la prise en compte de la contextualisation discursive, des

indices subtils ou des conventions culturelles. La présence de l'implicite dans le discours contribue à la mise en place d'une stratégie discursive puissante qui oblige le récepteur à se munir de bon nombre de compétences pour l'appréhender. Il est très souvent affilié aux présupposés qui se définissent comme « toutes les informations qui, sans être ouvertement posées, sont cependant automatiquement entraînées par la formulation de l'énoncé dans lequel se trouve intrinsèquement inscrite, quelle que soit la spécificité du cadre énonciatif » (C. Kerbrat-Orecchioni, 1986, p. 25). Le décryptage de l'implicite demande des compétences socio-culturelles, linguistiques et discursives du lecteur-récepteur. L'étude de cette dimension inférentielle se focalise sur des particules textuelles explicitement présentes dans la matrice textuelle et qui suggèrent une référentialité extratextuelle. C'est le cas de l'interdiscours qui révèlent les réseaux complexes de signification et de connectivité intertextuelle.

Par ailleurs, l'interdiscours est une notion qui met en exergue les particules hétérogènes que regorge le texte et leur interaction avec d'autres discours ou séquences textuelles. J. J. Courtine (1982, p. 250) présente l'interdiscours comme « un processus de reconfiguration incessante dans lequel le savoir d'une FD (Forme Discursive) est conduit, en fonction des positions idéologiques que cette FD représente dans une conjoncture déterminée, à incorporer des éléments préconstruits produits à l'extérieur de lui-même ». Elle s'appuie sur des formes langagières extérieures qui jalonnent la constitution du discours présent. La séquence poétique ci-dessous en est l'illustration :

Après l'indépendance le travail
 La grande leçon de Climbié
 Pour que nous construisions notre dignité
 Parole qui guide comme un gouvernail (p. 73)

La figure de l'hyperbate présente au vers 1 à travers le syntagme « Après l'indépendance le travail » attire notre attention. Il s'agit d'une structure syntaxique inversée dont l'ordre normal donne « Après le travail, l'indépendance ». Il s'agit d'une particule textuelle qui puise ses sources dans les propos de Bernard Dadié dont la globalité de la séquence est la suivante : « Le travail et après le travail, l'indépendance mon enfant ; n'être à la charge de personne, telle doit être la devise de votre génération ». C'est une parole

doublée de conseil, d'incitation au travail et de rejet systématique à la facilité. Car, le travail définit la personnalité humaine et symbolise « sa dignité ». Cet énoncé doit servir de « guide » à la jeunesse africaine pour éviter la perte et le chaos social.

Conclusion

En définitive, le *logos* s'est avéré un instrument puissant dans la matérialisation de la notion du séduire textuelle. Malgré son ancrage purement rhétorique, il est mis en avant par la dynamique énonciative suggérée par l'intersubjectivité. Dans la textualité, le *logos* se dote d'un argument primordial qui inscrit le discours dans une généralité. Celle-ci participe à séduire l'auditoire ou l'instance de réception en donnant à son argumentation une orientation claire et précise. Parmi ces orientations figure le judiciaire qui a servi au poète de canal de dénonciation, de stigmatisation des souffrances endurées par les africains pendant la colonisation et à cette ère actuelle des indépendances. Pour donner plus de force persuasive à son argumentation, le poète-scripteur y insère des valeurs mais aussi des allusions extra-référentielles de propos antérieurs d'autres auteurs tels que Bernard Dadié. Cette imbrication des méthodes stylistiques et rhétoriques pose que le *logos* est un outil capable de révéler le discours plaisant et surtout de manifester pleinement un haut régime de littérarité du texte poétique analysé.

Références Bibliographiques

- AMOSSY Ruth, 2008, « Argumentation et Analyse de Discours : Perspectives théoriques et découpages disciplinaires », *Argumentation et Analyse du Discours*, N°1.
- COURTINE Jean-Jacques, 1982, « Définitions d'orientation théoriques et construction de procédures en Analyse du discours », *Philosophiques*, Vol. 9, N°2.
- FOBAH Eblin Pascal, 2012, « la mise en discours artistique de l'histoire et ses effets rhétoriques dans la poésie africaine », *Revue CRELIS*, p. 49-62.
- FOBAH Eblin Pascal, 2018, « Analyse stylistique et rhétorique de *Trop est toujours trop* », Paris, Éditions universitaires Européennes.
- KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 1986, *L'Implicite*, Paris, Armand Colin.
- KOUADIO KOUASSI Konimi Théodore, 2019, « À propos de la stylistique

argumentative : tentative théorique et étude d'œuvres africaines », *SLADI*, p. 179-202.

MEYER Michel, 2004, *La rhétorique Que sais-je ?*, Paris, PUF.

MEYER Michel, 2009, « Comment repenser le rapport de la rhétorique et de l'argumentation », *Argumentation et Analyse du Discours*, N°2.

MOLINIÉ Georges, 2005, *Hermès Mutilé, Vers une herméneutique matérielle. Essai de philosophie du langage*, Paris, Honoré Champion.

N'GUESSAN Assoa Pascal, 2022, *La stylistique et le décryptage du texte littéraire*, Paris, L'Harmattan.

PERELMAN Chaïm et OLBRECHT-TYTECA Lucie, 2008, *Traité de l'Argumentation*, Bruxelles, Université de Bruxelles.

ROBRIEUX Jean-Jacques, 1993, *Éléments de rhétorique argumentative*, Paris, Dunod.

TRAITEMENT STYLISTIQUE ET RHÉTORIQUE DU DISCOURS PROVERBIAL DE CHARLES BLÉ GOUDÉ

ASSIE Konan Ezechiel

Doctorant, Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire

Résumé : Cet article dissèque l'art oratoire de Charles Blé Goudé, révélant l'arme secrète de son éloquence : le proverbe. Ces petites pépites de sagesse populaire, maniées avec maestria et avec une touche de stylistique et de rhétorique, deviennent des outils de persuasion massifs. L'étude met en lumière comment Blé Goudé, en orfèvre des mots, sculpte son discours en puisant dans le trésor proverbial africain, créant un lien indéfectible avec son public. Un véritable tour de force stylistique et rhétorique qui captive et qui arrive convaincre son auditoire.

Mots-clés : Proverbe, Stylistique, Rhétorique, Discours Politique

Abstract : This article dissects the oratory of Charles Blé Goudé, revealing the secret weapon of his eloquence: the proverb. These little nuggets of popular wisdom, wielded with mastery and with a touch of stylistics and rhetoric, become massive persuasion tools. The study highlights how Blé Goudé, as a goldsmith of words, sculpts his speech by drawing on the treasure trove of African proverbs, creating an unbreakable link with his audience. A true stylistic and rhetorical tour de force that captivates and convinces his audience.

Keywords : Proverb, Stylistics, Rhetoric, Political Discourse

Introduction

Le discours proverbial en milieu politique revêt une importance singulière dans les sociétés où la communication orale joue un rôle crucial dans la transmission des idées et la légitimation des actes. En Afrique

subsaharienne, et particulièrement en Côte d'Ivoire, les proverbes constituent une part essentielle du patrimoine culturel et un puissant outil de persuasion. Dans le contexte politique, ces énoncés compacts et métaphoriques permettent de naviguer habilement entre les aspirations du peuple et les exigences du pouvoir, tout en instaurant un dialogue subtil avec les traditions. L'un des orateurs les plus emblématiques de l'usage du proverbe dans l'arène politique ivoirienne est Charles Blé Goudé. Par son éloquence et son sens stratégique, il a su inscrire ses interventions dans une tradition de rhétorique populaire et stylistique, tout en adaptant cette dernière aux enjeux contemporains. C'est à juste titre que notre sujet prend tout son sens : **« Traitement stylistique et rhétorique du discours proverbial de Charles Blé Goudé »** De fait nous souhaitons partir de l'analyse stylistique et rhétorique pour traiter les propos proverbiaux de Charles Blé Goudé. Cependant, une question se pose : comment les proverbes, en tant qu'éléments stylistiques et rhétoriques, participent-ils à l'efficacité de son discours politique ?

Nous posons l'hypothèse que le recours au proverbe permet à Charles Blé Goudé d'ancrer son discours dans la tradition orale tout en s'adaptant aux attentes modernes de son auditoire. Cela lui confère une double autorité : culturelle et politique. Les objectifs de cet article sont d'examiner, d'une part, les caractéristiques stylistiques et rhétoriques du discours proverbial et, d'autre part, de démontrer comment ce type de discours devient un levier puissant de persuasion et de mobilisation mais aussi de construction d'image de soi. En cela, cet article vise à analyser comment le discours proverbial, en tant que croisement entre stylistique et rhétorique, devient une arme d'influence et de persuasion dans son discours. Dans un premier temps, nous explorerons les fondements de la stylistique et de la rhétorique puis du proverbe, avant de mettre en lumière leurs convergences. Ensuite, nous analyserons les mécanismes de création et de fonctionnement de la parole proverbiale, avant d'examiner leur traitement stylistique et rhétorique.

1. Stylistique, rhétorique et discours proverbial : conception théorique

La stylistique est une discipline au confluent des autres sciences du langage, c'est-à-dire que c'est une discipline qui donne de la matière à aborder et à résoudre toute sorte d'énoncé et de discours. La dynamique complexe

entre stylistique, rhétorique et discours proverbial constitue un terrain fertile pour l'exploration théorique en linguistique et en littérature. La stylistique, en tant que discipline analytique, s'attache à dévoiler les mécanismes subtils qui régissent la création et l'interprétation des textes littéraires et non littéraires. C'est en cela que la présente étude vise à explorer et à comprendre, sur le plan théorique, ce en quoi consiste ces éléments mais surtout comment ces trois domaines interagissent et s'enrichissent mutuellement dans la compréhension du langage et du discours proverbial. En combinant ces perspectives, cette conception théorique aspire à enrichir notre compréhension des mécanismes complexes qui sous-tendent la création, l'interprétation et la transmission du sens dans les discours proverbiaux. En particulier, elle explore comment les principes stylistiques et rhétoriques peuvent éclairer la fonction et la structure du discours proverbial mais de surcroît les liens étroits qui existent entre ces termes.

1.1. Stylistique et discours proverbial

A cause du fait que la stylistique ait pour domaine de prédilection le texte littéraire et le discours proverbiale allie un statut hybride d'oralité et littérarité, le lien entre ces deux éléments peuvent paraître subtils voire inexistant mais il en existe un. Il suffit d'éplucher les théories et modèles stylistiques pour s'en rendre compte. La stylistique moderne d'aujourd'hui a connu auparavant des théories qui constituent un soubassement de la discipline. Il en existe plusieurs mais voyons quelques-unes qui prouvent les rapports entre discours proverbial et ladite discipline.

Les premiers travaux de la stylistique moderne ont vu le jour à travers et grâce aux travaux de Charles Bally. De ce fait, la théorie de Bally occupe une place très importante dans l'élaboration des rapports intrinsèques entre proverbe et stylistique d'autant plus que la stylistique que défend Bally « ... étudie donc les faits d'expression du langage du point de vue de leur contenu affectif, c'est-à-dire l'expression des faits de la sensibilité par le langage et l'action des faits du langage sur la sensibilité » (Bally, 16) ce qui revient à dire qu'il faut appréhender la stylistique dans l'analyse de sa dimension affective et sensible du langage. En étudiant les faits d'expression, la stylistique dépasse une analyse purement formelle ou grammaticale pour s'intéresser aux moyens par lesquels le langage transmet non seulement des idées, mais aussi des émotions, des sensations et des impressions subjectives. Et c'est à ce niveau

s'établie le premier rapport d'avec le proverbe puisque professeur AKPANGNI Ernest avance dans son article sur l'exploration stylistique des énoncés proverbiaux que « L'affectivité est la plupart du temps liée au sujet communicant. Or, celui qui distille les énoncés proverbiaux, en tant que sujet parlant, libère une forte dose de subjectivité et d'affectivité » Ernest (Akpangni, 52).

Lorsqu'on pousse plus loin l'analyse, l'on se rend compte que l'émetteur du proverbe joue un rôle aussi important dans les rapports du proverbe et la stylistique car en réalité dans une structure proverbiale effective l'on décèle la valeur réelle du proverbe en termes « d'effets-valeurs » mais aussi et surtout sa dimension esthétique. Ce qui le loge dans le nid de la stylistique de la langue parlée et le langage spontané que développe Charles Bally et qui dénote de l'orale. Le proverbe à l'origine africaine, avant d'être retranscrit pour devenir un discours (texte littéraire) est d'abord et avant tout la propriété de l'orale. Conséquemment la stylistique linguistique c'est-à-dire de la langue parlée tisse un lien propre avec le proverbe puisque les deux domaines s'imbriquent dans la chose dite « orale ».

Après Charles Bally la stylistique qui était une stylistique de la langue parlée va connaître un autre tournant, devenant ainsi à partir de Jules Marouzeau et Marcel Cressot une stylistique qui a dorénavant pour objet d'étude le texte littéraire. C'est dans cette optique que nous concédons une place de choix à la théorie de Léo Spitzer qui adopte parfaitement le nouvel objet de la stylistique (texte littéraire) et crée à partir de cet objet la stylistique herméneutique. Dans sa démarche Spitzer soutient mordicus que l'analyse stylistique doit s'appuyer sur le texte littéraire parce que selon lui le texte doit être considéré comme un tout, ce qui revient à dire que c'est un ensemble et non sur une catégorie grammaticale. Dans son développement Spitzer est resté focus sur la linguistique pure en estimant que « la meilleure documentation ou le plus grand patrimoine d'un peuple ou d'une nation est sa littérature, base de l'expression et de l'épanouissement de la langue » (N'guessan, 2022 : 25)

Pour lui, pour apprécier la particularité d'un écrivain il faut se fier à l'emploi singulier que celui-ci fait de la langue et en cela repose sur une déviation, un écart entre la langue comme expression commune et l'usage singulier qu'en fait l'écrivain. Il faut donc retenir de Léo Spitzer que :

La déviation stylistique de l'individu par rapport à la norme générale

doit représenter un pas historique franchi par l'écrivain ; elle doit révéler une mutation dans l'âme d'une époque, mutation dont l'écrivain a pris conscience et qu'il transcrit dans une forme linguistique nécessairement neuve. Ce pas historique, psychologique aussi bien que linguistique peut-être serait-il possible de le déterminer (Spitzer, 1970 : 54)

Or hormis le fait que le proverbe soit d'abord du fait de l'orale, il est aussi littéraire à cause de sa forme hybride et en ce sens il rejoint la stylistique qui devient une stylistique dévouée aux textes littéraire. Mais une chose bien plus importante qui solidifie cette position, c'est la conception que fait le professeur Jérôme Kouadio YAO du proverbe et qui rejoint la pensée de Léo Spitzer. Il dit que : « Le proverbe est un type d'expression dont la qualité esthétique sont indéniable certes. Mais c'est avant tout un genre littéraire. Ce fait tisse indubitablement un lien entre lui et la société. Ainsi pour le comprendre, il faut inévitablement s'inspirer des pratiques sociale et culturelles du peuple qui l'a suscité » (Kouadio, 2016 : 16-17). Dans ce sens, nous comprenons aisément que la stylistique herméneutique de Léo Spitzer peut se permettre d'aborder aisément le discours proverbial et prouver sa pertinence culturelle, contextuelle et historique ; éléments signifiés par le professeur Jérôme Kouadio comme indispensables pour la bonne compréhension du proverbe.

Des figures aussi incontournables dans ce qui concerne les théories et méthodes d'approche du discours proverbial sont celles de Michael Riffaterre et Georges Molinié. Le premier prône une stylistique qu'il convient d'appeler la stylistique structurale tandis que le second lui oriente ses recherches sur la sémiostylistique. En effet, Michael Riffaterre fait de la fonction stylistique, l'étude des cadres communicationnels qui revient à pure production de la chaîne scripturale entièrement consacrée à la personnalité du locuteur (l'auteur) et à l'attention du destinataire (le lecteur). Il priorise un objectif d'esthétisation de l'écriture de l'auteur, la fonction stylistique est au cœur donc du style de l'auteur.

En réalité, en analysant les réactions, les points de vue, les intentions du locuteur et les jugements de valeur de l'encodeur, on apporte autant que possible des réponses aux *stimuli* encodés dans la séquence verbale. Clairement, c'est en s'intéressant au contexte mais aussi aux intentions de

celui qui écrit que nous arrivons à découvrir les valeur et effets que celui-ci véhicule dans ses écrits. Il faudrait donc par cette même occasion convoquer pour les besoins de l'étude les concepts de marquage comme régularité et prévisibilité langagière et de contremarquage, en tant qu'imprévisibilité, destinant à apprécier la valeur stylistique du proverbe à travers l'effet de surprise et de l'inattendu exercé par l'encodeur du message sur le décodeur.

Pour ce qui est de Molinié, il faut retenir qu'il fait une systématisation de la sémiostylistique en deux articulations, dont la sémiostylistique sérielle et la sémiostylistique actantielle. Mais ici la part belle est consacrée à la sémiostylistique actantielle qui, elle, entretient un rapport plus ou moins étroit avec les énoncés proverbiaux. C'est en cela que Kouadio Jérôme défend que : « le proverbe offre une stratégie de communication et de raisonnement, [et] se présente comme un puissant moyen pédagogique, didactique et cognitif moderne et comme un moyen efficace d'information au service de l'individu et du corps social » (Kouadio, 2016 : 241- 252). C'est ainsi qu'avec les énoncés proverbiaux, la sémiostylistique actantielle prend en compte les différents acteurs et les actions présentes dans une œuvre quelconque. Et puisque le proverbe met en évidence, pour la plupart du temps, en scène des personnages(actants) et qui posent des actions, elle nous situe par rapport aux rôles joués par les personnages et les différents conflits qui pourraient surgir dans l'évolution qui relève de la narration. Comme les énoncés proverbiaux sont différés, il revient à la réception que le stylisticien-analyste les décrypte pour découvrir les traits caractéristiques de littérarité inhérents au fonctionnement singulier des proverbes. Ce qui nous permet de confronter les affinités structurales et herméneutiques pour l'envisagement des entours inductifs et déductifs porteurs d'effets de sens indéniables mais aussi et surtout d'effets-valeurs culturels, historiques, sociologiques et idéologiques.

1.2. Rhétorique et discours proverbial

Si pour Christian Plantin « Toute parole est nécessairement argumentative » (Plantin, 1996 : 18), il n'en demeure pas moins pour le discours proverbial qui de premier abord repose sur la parole. Retenons-le, la parole (le discours), « c'est un résultat concret de l'énoncé en situation. Tout énoncé vise à agir sur son auditoire, sur autrui et à transformer son système de pensée. Tout énoncé oblige ou incite autrui à croire, à voir, à faire, autrement » (*Idem.*). Il est clair qu'en un premier temps la relation entre

rhétorique et discours proverbial se manifeste dans leur capacité commune à agir sur l'auditoire. Le discours proverbial est enrichi par la rhétorique, vice-versa, en apportant une dimension culturelle et émotionnelle. Lorsqu'un orateur intègre un proverbe dans son discours, il établit un lien immédiat avec son public en invoquant une vérité connue et acceptée. Cette stratégie est particulièrement efficace dans des contextes où la persuasion repose sur l'identification et la reconnaissance d'une expérience commune.

La rhétorique, en tant qu'art de persuader, s'intéresse au discours proverbial en raison de sa capacité à influencer et à transmettre des idées de manière concise et mémorable. Le discours proverbial, souvent perçu comme une forme de sagesse populaire intemporelle, devient un outil puissant dans l'arsenal rhétorique lorsqu'il est exploité de manière stratégique. Ce traitement repose sur trois axes fondamentaux que sont l'interprétation du proverbe comme un argument d'autorité, son usage en tant qu'outil d'émotion et de persuasion, et enfin son intégration dans une stratégie argumentative globale. En se fondant sur l'aspect persuasif du discours proverbial et même de la rhétorique, nous pourrions tout de suite conclure qu'ils partagent un lien probant. Il convient donc de dire que celui qui émet un énoncé surtout un discours proverbial, le fait dans l'optique de convaincre ou de séduire son auditoire. Sur cette base le proverbe et la rhétorique fonctionnent similairement selon le modèle triparti que Aristote fait de la rhétorique ; à savoir le logos, l'éthos et le pathos, puisque « L'éthos, le pathos et le logos constituent la composante du discours de l'orateur pour négocier la distance entre lui et l'auditoire dans le but de la diminuer ou de l'accroître » (Meyer, 1996 : 26) c'est l'enjeu énonciatif de la persuasion.

L'éthos, ou la crédibilité de l'orateur, fait référence à l'identité qui se manifeste dans le texte ou le discours. Du point de vue historique, il renvoie à l'image que l'orateur donne de lui par le biais de son discours. Il porte sur son autorité morale et sa capacité à inspirer confiance. Maingueneau dit que « dès qu'il y a énonciation, quelque chose de l'ordre de l'éthos se trouve libéré : à travers sa parole un locuteur active chez l'interprète la construction d'une certaine représentation de lui-même » (Maingueneau) Un orateur qui utilise des proverbes peut renforcer son ethos en s'appuyant sur la sagesse populaire. En citant un proverbe, il se positionne comme un individu ancré dans la tradition culturelle et proche de son auditoire. Le logos, quant à lui, repose sur la logique et la raison. Bien que le discours proverbial ne déploie pas de longues démonstrations argumentatives, il condense souvent des

raisonnements complexes en formules simples et frappantes. Par exemple, il encapsule un principe de causalité et de justice qui peut être utilisé pour appuyer un raisonnement logique dans un discours. Le logos repose sur les moyens langagiers mobilisés pour rendre le discours persuasif. Ceux-ci portent sur toutes les formes de rationalité discursive qui construisent l'intérêt ou le désintérêt, en clair c'est l'adhésion réfléchie au discours contrairement au pathos qui lui construit l'adhésion affective.

Le pathos, qui joue sur les émotions, est directement lié à la manière dont le langage suscite des réactions affectives. Les proverbes, par leur caractère imagé et souvent métaphorique, touchent profondément les émotions. Ils évoquent des situations universelles et résonnent avec les expériences de vie, suscitant l'empathie ou l'adhésion immédiate. En abordant le discours proverbial, la rhétorique ne se contente pas d'utiliser les proverbes comme simples ornements linguistiques ; elle les transforme en outils stratégiques de persuasion. À travers l'ethos, le pathos et le logos, la rhétorique valorise le proverbe en tant que véhicule de sagesse et d'autorité, tout en exploitant sa puissance émotionnelle et logique. Cette interaction dynamique montre que le discours proverbial, loin d'être un élément statique, devient un acteur clé dans l'art de convaincre, mettant en lumière la richesse et la profondeur du langage humain.

1.3. Méthodes d'approche pour une analyse efficiente du discours proverbial

Il est plus que nécessaire de passer en revue les méthodes d'approche du discours proverbial tant au niveau stylistique qu'au niveau de la rhétorique. En cela, une question très simple pourrait nous amener à comprendre et à déceler ces méthodes explicitant ainsi la manière dont les énoncés proverbiaux de Charles Blé Goudé donnent un prisme à la manifestation de la littérarité stylistique et des effets -valeur rhétoriques. Puisque c'est une analyse conjointe de la stylistique et de la rhétorique, pour ce qui est de la méthode d'approche du discours proverbial par la rhétorique, nous l'avons mentionné plus haut, le proverbe par son caractère orale et littéraire, relève de la rhétorique argumentative à cause du fait que le discours proverbial a aussi pour but de convaincre. Dans cette optique, pour la rhétorique nous irons questionner la rhétorique argumentative d'Aristote qui repose sur trois piliers fondamentaux à savoir : l'ethos, le pathos et le logos.

La rhétorique constitue une méthode d'analyse particulièrement pertinente pour aborder le discours proverbial, car elle permet d'explorer les dimensions argumentatives, et persuasives qui sont inhérentes à ces énoncés. La rhétorique examine les stratégies argumentatives sous-jacentes aux proverbes. Bien que ces derniers soient souvent perçus comme des vérités universelles, ils visent à convaincre ou orienter les comportements. En ce sens, elle se sert de l'éthos pour exprimer l'autorité implicite du proverbe qui repose souvent sur une sagesse collective ou ancestrale, ce qui renforce sa légitimité. Le logos ; la logique interne du proverbe, souvent exprimée sous forme de syllogisme ou de relations causales, en fait un argument concis. Puis nous avons le pathos. Certains proverbes utilisent des images frappantes ou des formules émotionnelles pour toucher l'affectivité du destinataire.

Concernant la stylistique, nous avons énormément d'entrées qui peuvent nous permettre d'analyser le discours proverbial. Les proverbes jouent un rôle fondamental dans la stabilité sociale en contribuant au vivre-ensemble et en soulignant les aspects culturels d'une société, tels que la cuisine, la mode ou d'autres pratiques quotidiennes. À travers cette dimension sociale, les proverbes facilitent l'intégration des individus et renforcent les liens communautaires. Cette fonction ne se limite pas simplement à un rôle de transmission de valeurs : les proverbes véhiculent des significations qui prennent tout leur sens dans le contexte culturel et social qui les entoure. Pour comprendre comment les proverbes remplissent cette fonction, il est nécessaire d'analyser certains procédés stylistiques qu'ils mobilisent. La surdétermination, par exemple, fait appel à une interprétation riche et complexe des proverbes, car elle permet une multiplicité de significations selon le contexte d'émission. Ce phénomène est également visible à travers le contremarquage, qui perturbe la logique habituelle de l'énonciation en introduisant des ruptures dans le rythme ou la forme des proverbes. Ces déviations créent un effet de surprise, ce qui renforce l'impact poétique et dramatique des proverbes, tout en soulignant leur rôle dans la transmission de la sagesse populaire.

Dans le même sens, les proverbes sont également marqués par des caractéristiques littéraires telles que le marquage. Ce dernier désigne des procédés spécifiques, comme la rime, la répétition ou l'utilisation de figures de style, qui donnent aux proverbes une dimension poétique et renforcent leur signification. Le système figuré, qui s'appuie sur des figures de style à

différentes échelles, joue aussi un rôle essentiel dans cette dynamique. Par le biais de répétitions, de sonorités et de rythmes, ainsi que d'oppositions ou de contradictions, les proverbes acquièrent une force poétique qui enrichit leur message et les rend plus percutants.

D'autre part, la caractérisation dans les proverbes ne se limite pas à une simple description des personnages et des actions. Elle s'intéresse plutôt aux gestes, aux faits et aux situations qui révèlent le quotidien des individus et leur participation active ou passive dans des décisions ayant un impact sur le groupe social. Cette analyse permet de mieux comprendre comment les proverbes abordent les enjeux sociaux et les comportements des membres de la société.

L'organisation phrastique des proverbes est un autre élément clé de leur efficacité. Les proverbes sont souvent caractérisés par leur concision, avec des phrases courtes et directes qui permettent une transmission rapide et claire du message. Toutefois, certains proverbes peuvent présenter une structure plus complexe, avec l'insertion de plusieurs éléments, ce qui permet de relier l'organisation phrastique au système figuré. Cette structure participe à l'articulation du sens et à l'enrichissement de l'interprétation des proverbes.

Enfin, l'usage spécifique du lexique, avec des termes et expressions connotés, ainsi que des isotopies, aide à comprendre le fonctionnement interne des proverbes. Ces procédés permettent de mettre en lumière des aspects culturels importants, qu'il s'agisse de la cuisine, des vêtements ou d'autres éléments spécifiques à une culture donnée. Le choix des mots est donc crucial pour saisir l'essence des proverbes et leur portée dans le contexte social.

Ainsi, en combinant ces différents procédés, les proverbes ne se contentent pas de transmettre des messages simples : ils deviennent des outils puissants de socialisation et de préservation des valeurs culturelles, tout en jouant un rôle important dans la structure de la société. En cela, les outils stylistiques que sont ; l'organisation phrastique, le matériel lexical, la caractérisation et système figuré et l'énonciation aident à la perception de ces valeurs de littérarité.

2. Analyse stylistique du discours proverbial de Charles Blé Goudé : de l'esthétique de la littérisation à la socialisation culturelle

Faire une analyse stylistique du discours proverbial de Charles Blé Goudé est à la fois rentable et bénéfique, dans la mesure où cette analyse se concentre sur la manière dont il utilise les proverbes pour articuler ses idées politiques et sociales, tout en favorisant une esthétique de la littérisation qui renforce la socialisation culturelle. Pour une analyse qui se veut à la fois descriptive et interprétative, elle mettra en lumière les éléments stylistiques que contiennent ses énoncés, en examinant comment ces proverbes, enracinés dans la tradition orale africaine, servent de vecteurs de sens et de persuasion. Dans cette optique cette analyse se fera entre les éléments du système figuré, la caractérisation et l'organisation phrastique qui sont pour la stylistique des méthodes et outils d'analyse du discours proverbial.

Sur la base de quelques extraits de paroles proverbiales de Blé Goudé, nous avons en premier lieu cet énoncé : **« Réclamez les dents de la panthère à celui qui a consommé la tête »**. Cette phrase est le nid de figures et a une portée stylistique très pertinente. En réalité, sur la base grammaticale, nous avons Impératif présent "Réclamez" qui implique une injonction, une action à entreprendre et un compléments circonstanciels "à celui qui a consommé la tête" qui introduisent un raisonnement logique et justifient l'action demandée. En effet, Cette parole proverbiale repose sur une synecdoque (une partie pour le tout) et une métonymie (relation causale ou matérielle). La synecdoque fonctionne en utilisant les dents pour représenter la totalité du corps de la panthère, et la métonymie établit un lien entre la tête consommée et celui qui l'a mangée, pour signifier la responsabilité ou l'appropriation.

Pareillement à cet état de fait, il y a une caractérisation qui se signale puisqu'au-delà des informations concises dans cet énoncé, il existe une signification profonde qui va bien au-delà des informations que transmettent ces mots. C'est en cela que Georges Molinié dit en parlant de la caractérisation que c'est « Tout ce qui n'est pas strictement obligatoire pour la complétude sémantique de l'énoncé » (Molinié, 2014 : 37). C'est-à-dire que pour que cet énoncé proverbial de Charles Blé Goudé ait du sens, le lecteur ne doit pas se fier qu'aux mots pour détecter la vraie signification du proverbe. Il existe une connotation due à la caractérisation nominale portant sur le substantif 'panthère' et 'dents' qui en réalité ne renvoient pas aux attributs ou aux caractéristiques d'un animal mais renvoient aux affaires et à situation de responsabilités. Ainsi par l'entremise de la caractérisation

nominale et des figures synecdoque et métonymie ce proverbe exprime une loi de justice et de responsabilité : celui qui a profité d'un avantage doit en assumer les conséquences. Le choix de la panthère, un animal féroce, évoque la puissance et la domination, tandis que l'action de consommer la tête renvoie à l'idée de prise de décision ou d'exploitation. Charles Blé Goudé veut tout simplement par cette approche proverbiale appeler à instauration de la justice pour attribuer les faits à ceux qui l'ont commis.

Nous avons un exemple d'énoncé proverbial qui porte également une valeur affective stylistique. Il s'agit de : « **Quand on frappe le lézard, le margouillat s'apprête** ». Cet énoncé fait objet d'une double occurrence d'éléments stylistiques. Il s'agit de l'organisation phrastique et du système figuré. Du point de vue grammaticale cet énoncé proverbial respecte une structure générale. Il s'agit d'une phrase complexe, composée de deux propositions dont la première est une proposition subordonnée de temps : « Quand on frappe le lézard » et l'autre une proposition principale : « le margouillat s'apprête ». A première vue, cet énoncé est ce qui se fait de plus normal mais quand on interroge l'ordre intra-syntagmatique, plus précisément la règle du positionnement des mots, nous réalisons qu'il existe un effet stylistique. En réalité l'inversion ou la position de chaque proposition donne une connotation particulière à la syntaxe surtout quand on sait qu'avec les propositions subordonnées principale l'ordre est souvent voulu pour mettre l'accent sur la cause, la condition ou la circonstance avant d'énoncer le résultat ou la conséquence. De ce fait il est important de mettre l'accent sur le déroulement des événements et leurs causes éventuelles.

Cependant, un autre fait qui donne plus d'éclairci à nos propos précèdent est la présence de figures métaphorique et analogie situationnelle. De la métaphore, nous savons que c'est une figure de style qui consiste à remplacer un terme par un autre en raison d'une ressemblance ou d'une association d'idées. Elle crée une image ou une comparaison implicite entre deux éléments différents. Aussi l'analogie situationnelle est une forme d'analogie qui se base sur des similitudes entre des situations ou des contextes. Elle consiste à transposer des éléments d'une situation à une autre pour éclairer ou comprendre cette dernière. Dans ce sens, cet énoncé proverbial repose sur une métaphore et une analogie situationnelle, parce que le lézard et le margouillat sont proches dans la nature, de la même manière que deux individus ou entités peuvent être affectés par les mêmes événements. Dans

notre cas nous faisons référence à la scène politique et aux événements de double qui frappent un parti politique ou une nation voisine. Charles Blé Goudé ne parle pas des animaux (lézard et margouillat) mais sur la base métaphorique, il fait référence aux figures des gouvernants politique. Par conséquent, en se fondant sur l'analogie situationnelle, le proverbe évoque l'idée de solidarité ou de précaution. Il illustre comment un événement touchant un élément d'un groupe peut affecter les autres. Cette structure est utilisée pour dépendre des réalités sociopolitiques, notamment en contexte de relations de pouvoir ou d'effets de contagion sociale, en invitant ainsi à la prudence.

Charles Blé Goudé fait usage de plusieurs proverbes ayant une valeur stylistique dont celui-ci : « **Ce n'est pas tous les pagnes qu'on met au soleil** ». Sur le plan grammatical, le proverbe se distingue par une négation partielle : « Ce n'est pas tous ». Cette formulation nuance et restreint la généralité de l'énoncé, impliquant qu'il existe des exceptions à cette règle de discrétion. En effet, tout ne doit pas être mis au soleil ; certaines choses doivent rester cachées. Le verbe d'action « mettre au soleil » suggère une mise en lumière, une exposition qui peut être nuisible si elle concerne des éléments sensibles. Dans ce contexte, le pagne, un vêtement traditionnel souvent associé à la culture et à l'identité, devient une métaphore culturelle représentant les secrets ou les aspects intimes de la vie d'une personne. Le soleil, quant à lui, symbolise l'exposition au regard des autres, la mise en lumière des éléments qui devraient rester cachés. Ici, la métaphore fonctionne en établissant une relation implicite entre deux concepts : le pagne et la vie privée. En utilisant cette image, le proverbe suggère que tout ce qui est personnel ne doit pas être exposé publiquement.

De ce fait, l'interprétation du proverbe révèle une portée stylistique riche et affective. Il enseigne la **discrétion** et la **prudence** dans les interactions sociales et dans la gestion des informations personnelles. En valorisant l'intimité et le discernement, ce proverbe invite chacun à réfléchir sur ce qu'il choisit de partager avec autrui. Il souligne que certaines vérités ou aspects de notre vie ne doivent pas être dévoilés au grand public, car leur exposition peut entraîner des conséquences indésirables.

3. Fonctionnement rhétorique du discours proverbial de Charles Blé Goudé

Fondamentalement tout discours, qu'il soit écrit ou prononcé, est fait pour séduire le récepteur-lecteur. Le discours dans toutes ses formes a une visée persuasive, sinon il ne sert à rien d'autre. Le discours, le discours proverbial surtout est empreint d'une dimension argumentative et cela s'apprécie qu'avec le triptyque Aristotélicien que sont l'éthos le logos et le pathos. Dans l'arène politique tous discours en général est fait pour séduire et plaire pour donner une image de celui qui l'émet et surtout il est émis avec une forte dose de proverbe. C'est ce que fait Charles Blé Goudé, il cherche à se construire un logos, un éthos et un pathos. C'est que nous attelons à démontrer dans les points suivants :

3.1. L'Éthos dans le discours proverbial de Charles Blé Goudé : pour la construction de la Crédibilité Politique et Morale

FOBAH Eblin Pascal nous fait savoir que : « L'éthos renvoie à l'identité discursive qui se manifeste dans le texte. Historiquement, il renvoie à l'image que cette dernière donne d'elle à travers son discours » (Fobah, 2019 : 250). En réalité, à examiner de près ; « dès qu'il y a énonciation, quelque chose de l'ordre de l'éthos se trouve libéré : à travers sa parole un locuteur active chez l'interprète la construction d'une certaine représentation de lui-même » (Maingueneau, 2013 : en ligne) Charles Blé Goudé est un orateur qui sait se construire une image. L'éthos, ou la manière dont l'orateur se construit une image crédible et digne de confiance, est central dans l'usage des proverbes par Charles Blé Goudé. À travers des expressions proverbiales comme « **Pour réclamer l'aile du poulet, il faut être là où on découpe le poulet** », il se présente comme un homme méthodique et intègre, qui valorise la présence active et légitime dans les processus décisionnels. Ce proverbe illustre son refus d'être perçu comme un opportuniste ou un usurpateur politique. Il projette ainsi l'image d'un leader qui agit en conformité avec ses principes.

De plus, en affirmant que « **Coca-Cola n'a jamais donné sa formule chimique à PepsiCo** », il met en avant sa compréhension des enjeux stratégiques et de la protection des intérêts personnels ou collectifs. Cela renforce son éthos d'homme politique avisé, conscient des réalités compétitives du pouvoir. Enfin, en déclarant que « **La prison est une piscine, on y entre avec des habits secs et on en ressort mouillé** », il capitalise sur son expérience personnelle pour se présenter comme un homme transformé par les épreuves, désormais porteur d'une sagesse acquise dans l'adversité. Relativement à cela, l'éthos que comprend le discours proverbial,

permet à Blé Goudé de se positionner comme un leader légitime et respecté. En cultivant cette image de crédibilité, il renforce la confiance de son auditoire envers ses idées et ses actions. Cela crée également un lien affectif avec le public, qui peut s'identifier à ses expériences personnelles et à sa sagesse.

3.2. Du logos dans le discours proverbial de Charles Blé Goudé : pour une structuration du raisonnement logique

Le logos s'apparente aux moyens de la langue dont on fait usage pour rendre le discours persuasif. Ces différents moyens se fondent sur toutes les formes de rationalité discursive qui construisent l'intérêt ou le désintérêt. Le logos s'attèle à « établir un accord des esprits sur ce qui peut paraître acceptable et raisonnable » (Amossy et Koren, 2009 : en ligne). Fobah Eblin Pascal renchérit en disant que : « Les divers raisonnements syllogistique, enthymémiques, par analogies, la logique des valeurs qui construisent le langage suivant un espace social normé et bien d'autres structures langagières forment l'ossature du logos » (Fobah, 2019 : 250). On retient que ces éléments forment ensemble l'ossature du logos en lui permettant d'établir des arguments solides basés sur la raison plutôt que sur l'émotion ou l'autorité personnelle. En intégrant ces structures dans ses discours, Charles Blé Goudé renforce sa crédibilité intellectuelle auprès de son public. En gros, le logos constitue un outil puissant pour persuader par la voie rationnelle en utilisant divers types de raisonnements logiques ainsi que les normes sociales inscrites dans notre langage quotidien.

Le logos, ou l'appel à la raison, structure également le discours proverbial de Blé Goudé. Chaque proverbe véhicule une vérité universelle qui invite à la réflexion critique. Par exemple, avec « **Ce n'est pas tous les pagnes qu'on met au soleil** », il met en avant la nécessité de discrétion dans certaines affaires sensibles. Ce raisonnement pragmatique appelle à une gestion réfléchie des informations personnelles ou stratégiques.

De même, « **Un bébé au dos ne connaît pas la distance de la route** » souligne que l'inexpérience empêche de mesurer pleinement les défis ou les enjeux d'une situation donnée. Cette observation logique rappelle que ceux qui manquent d'expérience doivent s'appuyer sur ceux qui possèdent une vision plus large et plus éclairée des réalités sociales ou politiques. Enfin, « **C'est la manière de voler de l'épervier qui a permis au poussin de se**

cacher » illustre comment l'observation attentive peut permettre d'anticiper et de surmonter les menaces. Ce raisonnement logique encourage son auditoire à adopter une posture proactive face aux défis. Ce discours proverbial de Charles Blé Goudé a une portée rhétorique assez claire et nette. Le logos confère au discours de Blé Goudé une dimension rationnelle qui renforce sa crédibilité intellectuelle. En structurant ses propos autour d'arguments logiques clairs, il aide son auditoire à comprendre des concepts complexes tout en favorisant une réflexion critique sur les enjeux politiques et sociaux. Cela contribue également à établir une base solide pour ses revendications.

3.3. Du Pathos dans le discours proverbial de Charles Blé Goudé : pour l'éveiller des émotions et la mobilisation de l'auditoire

La dernière du tryptique de la rhétorique argumentative est le pathos. Il mise sur la composante émotionnelle du discours et suscite chez le lecteur-récepteur un effet de persuasion. Le pathos est indissociable du schéma cognitif et des chaînes de raisonnement qui adhèrent toujours à un esprit pur de géométrie une valeur ou une « dimension affective » (Angenot, 2008 : 258). Dans ce cas, nous sommes d'accord pour dire que le discours proverbial sous le pôle du pathos vise à toucher la sensibilité, l'émotion du récepteur.

Le pathos, ou l'appel aux émotions, est omniprésent dans le discours proverbial de Blé Goudé. Ses proverbes sont souvent construits autour d'images fortes qui résonnent avec les expériences quotidiennes de son auditoire. Par exemple, avec « **Quand on frappe le lézard, le margouillat s'apprête** », il suscite un sentiment d'alerte et de solidarité mais aussi la mise en garde. Ce proverbe évoque une dynamique sociale où les actions contre un individu peuvent affecter tout un groupe, renforçant ainsi la vigilance collective.

De même, « **Tu ne peux pas aimer le miel et fuir les abeilles** » mobilise une émotion d'acceptation face aux défis nécessaires pour atteindre des objectifs désirables. Cette image universelle incite son auditoire à embrasser les sacrifices inhérents à toute quête importante mais également

incite son auditoire à rester droit dans ses bottes. Enfin, lorsqu'il affirme que « **Quand le poisson sort de l'eau et qu'il vous dit que le caïman a mal à la tête, il faut le croire** », il joue sur la confiance et la crédibilité des sources d'information. Cette métaphore aquatique évoque un sentiment de prudence face aux réalités politiques complexes tout en renforçant l'idée d'une vérité partagée par ceux qui vivent une même réalité. Le pathos permet à Blé Goudé de créer une connexion émotionnelle forte avec son auditoire. En éveillant des sentiments tels que la solidarité, la confiance ou l'acceptation des défis, il incite son public à s'engager activement dans ses idées. Cette mobilisation émotionnelle est essentielle pour galvaniser les soutiens et renforcer le mouvement qu'il représente tout en restant dans la limite du raisonnable.

Conclusion

L'exploration du discours proverbial de Charles Blé Goudé sous un regard croisé de la stylistique et de la rhétorique, laisse paraître clairement que les proverbes ne sont pas de simples ornements du discours politique, mais de véritables leviers rhétoriques et stylistiques. Ils permettent à l'orateur de tisser des liens étroits avec son auditoire, en puisant dans un fonds culturel commun. L'analyse a mis en évidence que le discours proverbial, en tant que point de rencontre entre la stylistique et la rhétorique, constitue une arme d'influence et de persuasion dans l'éloquence politique. Blé Goudé maîtrise l'art d'utiliser les proverbes pour jouer sur l'affectivité théorisé par Bally, en exploitant leur dimension esthétique et leur ancrage dans la culture orale. Il tire parti de la structuration des proverbes comme le souligne Riffaterre pour créer des effets de surprise et de mémorisation mais aussi des formules concises et imagées pour renforcer son ethos, structurer son logos et toucher le pathos de son public. En définitive, cette étude souligne l'importance de considérer le discours proverbial comme un élément central de la communication politique, capable de mobiliser les foules et de façonner les opinions. Il serait pertinent d'approfondir cette analyse en étudiant d'autres orateurs et contextes politiques, afin de mieux cerner les enjeux et les potentialités de cette forme d'expression.

Références bibliographiques

- Akpangni Ernest, (2024), *Exploration stylistique des énoncés proverbiaux pour l'humanisation de la société dans Procès dans les entrailles de la terre de Camara Nangala*, Acte n°2, Abidjan
- Angenot Marc, 2008, *Dialogue sourds. Traité de rhétorique antilogique*, Paris, Edition Mille et une nuits
- Bally Charles, 1909, *Traité de la stylistique française*, 2^{ème} édition Paris, Gallicia/ Bibliothèque de France.
- Fobah Eblin Pascal, 2019, *Sciences du langage et discours d'invention. Champ littéraire et espace discursif africain*, Abidjan, Editions SLADI
- Kouadio Yao Jérôme, 2016, « Art, proverbe et modernité, deux réalités irréconciliables ? », *Estudios romanicos*, Volumen 25, Universidad de Murcia, p. 241- 252.
- Autopsie du fonctionnement du proverbe, Abidjan, DAGEKOF, 2007, p. 16-17.
- Maingueneau Dominique, 2013, « L'éthos : un articulatoire », in *Contextes* n° 13 : L'éthos en question, [URL] : <https://journals.openedition.org/contextes/5772>, Consulté le 22 Février 2025
- Michel Meyer, 1996, « Les fondements de l'argumentation », in *Argumentation et questionnement*, sous la direction de Corine Hoogaert, Paris, PUF
- Molinié Georges, 2014, *Eléments de stylistique française*, Paris, PUF, 2^{-ème} édition,
- N'Guessan Assoa Pascal, 2022, *La stylistique et le décryptage du texte littéraire*, Paris, l'Harmattan,
- Plantin Christian, 1996, *L'argumentation*, Paris, éd. Du seuil
- Ruth Amossy et Roselyne Koren, 2009, « Rhétorique et argumentation : Approche croisées », in *Argumentation et analyse du discours* n°2 *Rhétorique et Argumentation*, [URL] : <https://journals.openedition.org/aad/561>, consulté le 22 Février 2025
- Spitzer Leo, 1970, « Art du langage et linguistique », Trad. M. Foucault, *Etude de style*, Paris, Gallimard, Coll. TEL

LA SATIRE DES DÉFAUTS HUMAINS PAR LES FABLES DE LA FONTAINE : UNE DYNAMIQUE D'AMÉLIORATION SOCIALE

KOUASSI Ahou Bénédicte Nina Edwige

Université Alassane Ouattara

prunellebenedicte10@gmail.com

KONAN Yao Lambert

Université Alassane Ouattara

yaokonanlambert@yahoo.fr

Résumé

La fable est un genre narratif né au temps d'Ésope. Elle a connu une notoriété au temps de La Fontaine. Ce genre se donne pour mission de corriger les défauts des hommes source de tension dans notre société. Tous les hommes ont des défauts et La Fontaine tente de les présenter en leur proposant un modèle de vie. Une société avec tant de défauts et de méchanceté est une source d'enseignement positif. Il faut rechercher un équilibre et proposer un modèle de vie. Cet art de vivre suppose les comportements de valeur admis par la société tels que le travail, l'entraide, la solidarité, l'amitié en autres. Il faut combler les insuffisances des hommes pour une vie sociale de qualité.

Mots-clés : Défauts humains, éthique, fable, satire, société.

Abstract

The fable is a narrative genre born in Aesop's time. It became famous in La Fontaine's time. This genre aims to correct human flaws that are a source of tension in our society. All humans have flaws, and La Fontaine attempts to present them by offering them a model for life. A society with so many flaws and wickedness is a source of positive teaching. We must seek balance and offer a model for life. This art of living presupposes the valued behaviors accepted by society, such as work, mutual aid, solidarity, friendship, and others. Human shortcomings must be addressed for a quality social life.

Keywords : Human flaws, ethics, fable, satire, society.

Introduction

Les vices ne sont pas directement visibles de sorte que leur analyse est à propos pour connaître l'homme. En effet, « Jupiter nous nantit de deux besaces : dans notre dos, il mit nos propres vices, le sac devant, ceux des autres l'emplissent. Ainsi, voir nos défauts nous ne pouvons. Mais les fautes d'autrui, nous les jugeons. » (J. Racine, 1677, *Phèdre*, IV, 10). Un regard sur ces vices en littérature orale est important pour comprendre l'homme à travers les personnages. Les vices constituent pour le personnage sot ou rebelle la meilleure voie de satisfaction de son bonheur. Ils éloignent alors ce dernier de l'esprit du bien, du partage et du don. Cette présentation des mauvaises actions humaines, à travers les fables de la Fontaine, n'est-elle pas un prétexte pour saisir la dimension manichéenne de la nature humaine en société ? L'homme se laisse découvrir, en réalité, dans ses rapports avec ses semblables dans ses mauvaises actions comme une cure dynamique. La fable y contribue dans la mesure où elle a « un but didactique ou satirique affiché » (L. Y. Konan, p. 169).

À regarder la société de plus près, l'on découvre que les relations dans la société sont de vives tensions. Ainsi, les rapports entre les personnages apparaissent à plusieurs reprises sous-tendus par des rivalités et des oppositions pouvant conduire à la haine et à la révolte. L'origine de cette animosité provient des actes de certains personnages dans l'univers des récits oraux. Les fables de La Fontaine font étalage des différents vices humains. L'auteur se contente soit d'en montrer les conséquences, soit il les met en scène pour proposer un contre-exemple à ses lecteurs. Quels sont ces défauts humains qui loin de constituer un frein à l'épanouissement de la société, se présentent, en fin de compte, comme des occasions de proposer des solutions pour une société meilleure ? Le choix du fablier de la Fontaine nous semble judicieux dans la mesure où il porte en son sein des leçons de morale pour les hommes en société. Nous voulons montrer qu'il existe un équilibre entre le vice et la vertu dans la société. Nous présenterons, dans le cadre de ce travail, les vices humains dans les Fables de la Fontaine afin de mieux apprécier les attitudes positives que ces fables révèlent pour une société meilleure.

1. La satire des vices et grands maux humains

La satire pourrait se définir comme « une poésie de la distance » (Beugnot, B., 1969) Cette proximité trop grande peut être source d'aveuglement ou d'impuissance critique. En effet, pour arriver à corriger et à reprendre les mœurs corrompues des hommes, La Fontaine doit délaissier toute forme d'indulgence vis-à-vis de l'homme, tout sentiment de complaisance. Il s'érige en juge et expose l'homme dans sa méchanceté. Un certain nombre de vices humains sont présents dans les Fables de La Fontaine dans leur diversité comme dans leur amplification.

1.1 La quantification des vices ou la diversité des vices

De nombreux défauts humains sont dénoncés par les fables de La Fontaine Il serait prétentieux de vouloir les relever tous. Nous présenterons juste quelques-uns pour prouver leur diversité. La domination des plus forts sur les plus faibles est un défaut qui se présente comme tout à fait naturel. Ce défaut est illustré dans ces extraits :

Selon que vous serez puissant ou misérable,
Les jugements de la cour vous rendront blanc ou noir.
(La Fontaine, 1668, pp. 173-174)

La raison du plus fort est toujours la meilleure. (*Idem*, p. 28)

Ces extraits des fables de La Fontaine insistent sur la hiérarchisation dans la société, mue par la domination des plus forts, des puissants sur les plus faibles. De manière indirecte, la fable fait la satire des mœurs ou du pouvoir écrasant. La Fontaine fait ressortir par contraste les imperfections, les inégalités, les absurdités de l'ordre existant.

La lâcheté et la flatterie constituent également une satire des courtisans. Dans la fable « Le Coq et le Renard », l'auteur relève ce trait de caractère à travers cet extrait :

Sur la branche d'un arbre était en sentinelle
Un vieux Coq adroit et matais.
Frère, dit un Renard, adoucissant sa voix,
Nous ne sommes plus en querelle.
Paix générale cette fois.

Je viens te l'annoncer ; descends, que je t'embrasse.
 Ne me retarde pas de grâce ;
 Je dois faire aujourd'hui vingt postes sans manquer.
 Les tiens et toi pouvez vaquer,
 Sans nulle crainte à vos affaires.

[...]

Adieu dit le Renard, ma traite est longue à faire :
 Nous nous réjouissons du succès de l'affaire.
 Une autre fois le Galand aussitôt
 Tire ses grègues, gagne au haut,
 Mal content de son stratagème
 Et notre vieux Coq en soi-même
 Se mit à rire de sa peur,
 Car c'est double plaisir de tromper le trompeur.
 (La Fontaine, 1668, pp. 60-61)

Le Renard fait croire au coq qu'il veut la paix avec lui, mais le Coq se rend très vite compte que ce n'est que mensonge et le prend au piège. Lorsqu'il lui demande de le proclamer aux Lévriers, celui-ci trouve prétexte pour partir. Le coq rit de son propre stratagème. La voix du fabuliste est celle du coq. La morale est implicite, à travers le récit. Nous comprenons que la flatterie des courtisans est ridiculisée. La vision de la femme de l'amant idéal-relevés prétentieux est dénoncée. L'on représente la jeune femme prétentieuse comme étant à la recherche d'un mari jeune, bien fait et beau, d'agréable manière point froid et point jaloux.

Les qualités de l'homme recherchées dénotent du caractère des jeunes filles qui oublient que la beauté est éphémère et que la femme qui a vieilli ne cherche plus un bel homme plein de qualités. La vanité est dénoncée ici. Par vanité ou par désir de paraître nous nous adonnons à de sottes aventures.

Dans un autre exemple, la figure du roi est symbolisée par le lion : il est orgueilleux de son pouvoir, méprisant. Il aime le faste des cérémonies de la cour. Cela est démontré dans la fable, « La cour du lion »

Ne soyez à la cour si vous ne voulez y plaire,
 Ni fade adulateur, ni parleur trop sincère ;
 Et tâchez quelquefois de répondre en Normand. (La
 FONTAINE, 1668, « La cour du lion »(VII, 16), pp. 182-183.)

De même dans « Les Obsèques De La Lionne », il a besoin d'exercer son autorité alors même que sa femme est morte.

Nos sacrés ongles : venez, Loups
 Vengez la reine, immolez tous
 Ce traître à ses augustes mânes. (La Fontaine, 1668, « Les
 Obsèques De La Lionne » (VIII, 14), p. 222.)

Son jugement est fonction du rang : les faibles sont écrasés.

Son autorité est despotique ; il est sans scrupule. Sa colère est crainte par tous car elle est terrible. Sa cruauté est impulsive, ce qui la rend incompréhensible. Il est cependant lui aussi manipulé par les courtisans :

Amusez les rois par des songes,
 Flatte- les, payez-les d'agréables mensonges,
 Quelque indignation dont leur cœur soit rempli,
 Ils goberont l'appât, vous serez leur ami. (*Ibidem*)

La cour est remplie d'êtres vils, où les courtisans jaloux de la faveur soudaine d'un berger font tout pour le faire déchoir :

Mainte peste de Cour fit tant, par maint ressort,
 Que la candeur du Juge, ainsi que son mérite,
 Furent suspects au Prince. On cabale, on suscite
 Accusateurs et gens grevés par ses arrêts.
 De nos biens dirent-ils il s'est fait un palais. (La Fontaine, 1668,
 « La cour du
 lion » (VII, 16). pp. 182-183)

Tous les moyens de promotion sont bons, mais attention à la chute,
 La guerre est aussi dénoncée dans les fables. Louis XIV est un roi guerrier qui a mené de nombreuses guerres pour étendre son territoire. La Fontaine dénonce ces guerres dans ses fables en montrant que le peuple souffre à cause des ravages de la guerre et de la famine à travers la fable « Les Vautours Et Les Pigeons » :

Pour un chien mort se fit, dit-on la guerre.
 Il plut du sang ; je n'exagère point.
 Si je voulais conter de point en point
 Tout le détail, je manquerais d'halène.
 Maint chef périt, maint héros expira ;
 De voir bientôt une fin à sa peine.
 C'était plaisir d'observer leurs efforts ;
 C'était pitié de voir tomber les morts. (La Fontaine, 1668, « Les
 Vautours Et Les Pigeons » (VII, 7), pp. 184-185.)

L'auteur souligne que les motivations d'une guerre sont souvent absurdes et rappelle que la victoire est éphémère. Cela a été le cas du coq dans la fable « Les Deux Coqs »

Il n'en eut pas besoin.
 Son vainqueur sur les toits
 S'alla percher, et chanter sa victoire.
 Un Vautour entendit sa voix :
 Adieux les amours et la gloire ;
 Tout cet orgueil périt sous l'ongle du vautour
 Enfin, par un fatal retour.
 Son rival autour de la poule
 S'en revint faire le coquet. (La Fontaine, 1668, « Les Deux Coqs
 » (VII, 12). pp. 191-192.

À côté de cet aspect, l'auteur pointe du doigt, à travers la fable, « Le Lièvre Et La Perdrix », la moquerie, surtout celle des misérables. Selon lui, « Il ne faut jamais se moquer du misérable car personne ne peut s'assurer d'être toujours heureux » (La Fontaine, 1668, « Le Lièvre Et La Perdrix » (V, 17). p.139).

L'attitude de la Perdrix est semblable à celle d'une personne qui, se trouvant devant une rive à traverser, se moque de celles qui se noie. En fin de compte, à son tour de traverser, elle finit par rencontrer malheur sur son chemin :

La perdrix le rail et dit :
 Tu te vantais d'être si vite
 Qu'as-tu fais de tes pieds ? Au moment qu'elle rit,
 Son tour vient ; on la trouve.
 Elle croit que ses ailes
 La sauront garantir à toute extrémité ;
 Mais la pauvre avait compté
 Sans l'autour aux serres cruelles. (La Fontaine, (1668), « Le
 Lièvre Et La Perdrix » (V, 17), p.139.)

Les vices humains sont divers comme si l'homme était fait pour faire régulièrement du mal à son prochain. C'est ce que les Fables de La Fontaine révèlent. Cependant, ce mal peut connaître une amplification.

1.2 La surenchère du vice

Le mal peut exister en quantité mais aussi de façon amplifiée. Prenons cet extrait à titre illustratif :

C'était chez les Grecs un usage
 Que sur la mer tous voyageur
 Menaient avec eux en voyage
 Singe et chien de bateleurs.
 Un navire en cet équipage
 Non loin d'Athènes fit naufrage.
 Sans les dauphins tout eût péri.
 [...]

 Le dauphin rit, tourne sa tête,
 Et le magot considéré
 Il s'aperçoit qu'il n'a tiré
 Du fond des eaux rien qu'une bête. (La Fontaine, 1668, « Le Singe Et Le Dauphin » (IV, 7). pp. 103-104)

L'on voit, ici, la parfaite ironie du dauphin, c'est-à-dire du Prince, face à l'un de ses sujets qui ne cherchent qu'à briller au prix du ridicule.

La méchanceté est dénoncée de façon irréversible. Elle touche les personnes qui ne changeront jamais, à qui on ne peut pas faire confiance et avec qui on ne peut pas faire la paix. Le fabuliste est dans cette fable pessimiste, il le dit à travers la fable intitulée « L'Ivrogne Et Sa Femme » ceci :

Chacun a son défaut ou toujours il revient,
 Honte ni peur d'y remédier.
 (La FONTAINE, 1668, « L'ivrogne et sa femme »
 (VIII, 5), p. 82.)

Il montre que beaucoup de personnes ont une nature mauvaise. Quelles que soient les circonstances, la société est inexorablement envahie par le mal et la fourberie qui sont des défauts naturels aux hommes.

Par ailleurs, l'amour propre est dénoncé par les fables. Ce sentiment empêche l'homme à accepter ses défauts. Il s'y plaint. La fable intitulée « L'Homme et la Puce » montre l'orgueil de l'homme le poussant à appeler Jupiter pour une puce qui l'a piqué :

Que fais-tu Jupiter, que du haut de la nue
 Tu n'en perdes la race afin de me venger ?
 Pour tuer une puce, il voulait obliger
 Ces Dieux à lui prêter leur foudre et leur massue. (La
 FONTAINE, 1668, « L'Homme et la Puce » (VIII, 5), p. 210.)

La Fontaine affirme que par sottise et par amour propre, nous fatiguons les Dieux, souvent pour des sujets qui peuvent être résolus par nous. Ce comportement est une preuve de paresse humaine et de son rapport accru au mal.

De même l'éléphant à travers la Fable « L'Éléphant et le Singe de Jupiter » persuadé que les Dieux avaient un regard fixé sur ses affaires, fut surpris que le singe envoyé par Jupiter soit venu sur la terre pour régler un différend parmi les fourmis :

Quel combat ? dit le Singe avec un front sévère
 L'Éléphant repartit : « quoi ! Vous ne savez pas
 Que le rhinocéros me dispute le pas ;
 Qu'éléphantide à guerre avec Rhinocère ?
 Vous connaissez ces lieux, ils ont quelque renom
 Vraiment je suis ravi d'en apprendre le nom. (La Fontaine,
 1668, « L'Éléphant et le Singe de Jupiter » (XII, 21). p.
 344)

L'auteur dénonce la lâcheté de la nature humaine comme une amplification du vice. Le constat est que les hommes préfèrent la souffrance à la mort. Ils ont peur d'elle. Or la mort est une libération. Grâce à elle, l'homme peut arriver à se débarrasser de toutes les souffrances sur terre. Mais, il n'en fera rien. La fable intitulée « La Mort et Le Bucheron » en est une parfaite illustration :

Un pauvre bucheron, tout couvert de ramée,
 Sous le faix du fagot aussi bien que les ans
 Gémissant et courbé, marchait à pas pesants,
 Et tâchait de gagner sa chaumine enfumée.
 Enfin, n'en pouvant plus d'efforts et de douleur,
 [...] Il appelle la mort, elle vient sans tarder ;
 Lui demande ce qu'il faut faire
 C'est dit-il afin de me charger.
 (La Fontaine, 1668, « La Mort et Le Bucheron »
 (1, 6). p .34)

Le bucheron, face à toute la situation vécue, préfère souffrir que mourir. C'est d'ailleurs la devise des hommes : *plutôt souffrir que mourir. (Ibidem)*

Notre société connaît cette amplification du mal, car, pour les hommes, la fin justifie les moyens. Et l'on fait tout pour arriver à ses fins.

Le mal est partout présent en l'homme, dans sa diversité comme dans son amplitude. Mais, justement, les Fables de Fontaine montrent que seule la révélation du mal en l'homme peut le guérir et l'aider à camper de meilleurs modèles de vie sociale

2. Les fables comme proposition d'un modèle de vie sociale

Dans ses fables, La Fontaine fait, en général, une satire des défauts humains. Mais, elles lui permettent de faire de propositions de bons modèles de vie en société. Ces valeurs constituent un art de vie pour les hommes. Quelques valeurs de construction sociale comme le travail, l'entraide, la solidarité et l'amitié méritent d'être révélées.

2.1. Le travail

Le travail est une vertu qu'il convient d'aimer. L'héritage des biens de la famille rend le travail obligatoire et il faut travailler pour continuer à mériter ses biens. Valeur sacrée, le travail permet de vivre. Peu importe la situation financière actuelle dont jouit tout être. L'hiver paraîtra à un moment donné de l'existence. La seule manière de le surmonter est de prendre exemple sur la fourmi qui a été plutôt prévoyante et a su épargner comme dans la fable « La Cigale Et La Fourmi » :

Quand la bise fut venue
Elle alla crier famine
Chez sa voisine la fourmi,
La priant de lui prêter
Quelques grains pour subsister.
(La FONTAINE, « La Cigale Et La Fourmi » (I, 1), p. 19)

Pour que quelqu'un puisse prêter, il doit avoir eu au préalable travaillé pour en garder en réserve. Cette vertu est encore mise en lumière à travers la fable « Le Laboureur Et Ses Enfants » en ces termes :

Travaillez, prenez de la peine ;
 C'est le fond qui manque le moins.
 Un riche laboureur sentant sa mort prochaine ;
 Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.
 Gardez-vous, leur dit-il de vendre l'héritage
 Que nous ont laissé nos parents :
 Un trésor est caché dedans
 Je ne sais pas l'endroit ; mais un peu de courage
 Vous fera trouver : vous en viendrez à bout.
 Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'oût. (La Fontaine,
 19668, « Le Laboureur Et Ses Enfants » (V, 9). p. 134).

Le travail, à travers ce vers, se révèle être d'une importance capitale car, selon le laboureur, l'argent ne peut s'acquérir qu'au bout d'efforts. Il serait donc inutile de se ronger les pouces à réfléchir, ou encore à se lamenter pour le manque d'argent et comment avoir facilement de l'argent. La jeunesse actuelle devrait prendre conscience et se mettre au travail car c'est un trésor. Aussi, il ne faut pas être négligent, si l'on veut éviter le chagrin et les dangers. Par ailleurs, plusieurs auteurs à travers les siècles font les éloges du travail. Notamment Alphonse de Lamartine. Pour lui, le travail, c'est la vie. Jean Jacques Rousseau célèbre ainsi le travail. Pour lui,

de toutes les occupations qui peuvent fournir la substance à l'homme, celle qui le rapproche le plus de la nature est le travail des mains (...)
 cultive l'héritage de tes pères mais si tu perds ce héritage Apprend un métier. (J. J. Rousseau, 1762.)

À travers la littérature africaine, certains auteurs célèbrent le travail par leurs plumes. Bernard DADIÉ le dit clairement à travers son œuvre *Climbié* en ces termes :

Le travail et après l'indépendance mon enfant n'être à la charge de personne telle doit être ta devise de votre génération. Et il faut toujours fuir l'homme qui n'aime pas le travail. (B. Dadié, 1956, Paris, p. 123.)

Le travail est une source libératrice et d'épanouissement de l'être humain. Il est le meilleur moyen de se faire entendre. Il suscite l'entraide.

2.2. L'entraide

L'entraide est le fait de s'aider mutuellement, d'agir en commun. Aussi, c'est un travail ou une action effectuée conjointement par plusieurs personnes. Elle est aussi enseignée par les fables. Il est très important de se soutenir les uns les autres. Il est un autre trésor pour le pauvre. La fable « Le Lion et Le Rat » en est une parfaite illustration :

Entre les pattes d'un lion
 Un rat sortit de terre assez à l'étourdie.
 Le roi des animaux, en cette occasion,
 Montra ce qu'il était, et lui donna vie.
 Ce bienfait ne fut pas perdu.
 Quelqu'un aurait-il jamais cru
 Qu'un lion d'un rat eut affaire ?
 Cependant, il advint qu'au sortir des forêts
 Ce lion fut pris dans les rets,
 Dont ses rugissements ne purent défaire.
 Sire rat accourut, et fit tant par ses dents
 Qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage.
 (La FONTAINE, « Le Lion et Le Rat » (II, 11), pp. 56-57)

À l'exemple du rat et du lion qui n'ont point hésité à s'entraider, l'auteur appelle les humains à se soutenir, afin de se sortir des situations. L'on doit compter d'abord sur soi-même car « la charité bien ordonnée commence par soi-même » comme le dit la pensée populaire, aide-toi et le ciel t'aidera. La Fontaine insiste sur le fait que tout être doit s'occuper de soi avant d'en faire pour les autres. Loin de vivre dans la suffisance ou l'orgueil, il faut secourir le voisin pour qu'il vous aide en cas de besoin. C'est la loi de la nature ; il le démontre à travers la fable intitulée « L'Oiseleur, L'Autour et L'Alouette » :

Telle est la loi de la nature :
 Si tu veux qu'on t'épargne,
 Épargne aussi les autres.
 (« L'Oiseleur, L'Autour et L'Alouette » (VI, 15). p. 161.)

Aussi l'on a toujours besoin d'un plus petit que soi, le plus petit et le grand n'existent que l'un par l'autre et que leur salut réside dans leur complémentaire coexistence. Il serait sage de porter son regard au loin, d'anticiper et d'être sage de penser aux autres, trouver sa place entre les autres.

Par ailleurs, personne ne doit mépriser les mendiants et les personnes en difficulté. Quiconque a pitié d'eux pitié d'eux, reçoit sûrement une récompense divine. Plutôt que de regretter après, nous devons réfléchir mille fois sur l'avenir. Personne ne doit accompagner les gens cruels et égoïstes, non plus envier la force de persuasion des personnes vicieuses.

2.3. La solidarité

La solidarité est un sentiment qui pousse des personnes à s'accorder une aide mutuelle souvent par devoir moral. Elle est aussi une communauté d'intérêts qui implique une obligation d'assistance mutuelle à l'occasion de circonstances heureuses ou malheureuses. Elle doit être prise comme une notion qui comporte des devoirs réciproques entre les membres. L'un des principaux fondements de la société. Dans la conception africaine de la vie communautaire, contrairement à la société occidentale, l'individu ne vit pas uniquement que pour lui seul, c'est-à-dire en vase clos, mais pour toute la communauté ; raison pour laquelle son bonheur comme son malheur sera l'affaire de tous. La solidarité est prônée à travers la fable « Le Lion Et Le Rat », le lion prit au filet et n'est sauvé que par un petit rat qui ronge le filet maille par maille.

Le lion fut pris dans les rets,
Dont ses rugissements ne le purent défaire
Sire rat accourut et, fit tant par ses dents
Qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. (La FONTAINE
1668, « Le Lion Et Le Rat » (II, 11), p. 56.)

L'homme doit vivre en paix pour éviter les luttes et les procès ; point de division et de guerre entre les petits. La lutte entre les faibles profite aux plus forts. Ces derniers n'attendent que cette atmosphère pour les opprimer et les assouvir. Souvenons-nous de la grenouille qui voulait manger le rat, à travers la fable de la « Grenouille Et Le Rat » :

La grenouille et le lien.
Tout en fut : tant si bien,
Que de cette double proie
L'oiseau se donne au cœur joie,
Ayant de cette façon
À souper chair et poisson. (La Fontaine, « Grenouille Et Le Rat
» (IV, 11). p. 106.)

Finalement, tous deux furent mangés par un oiseau, plus gros qu'eux. Cette vertu doit être pratiquée par nos pays africains qui représentent les plus faibles et les plus pauvres. En s'entretenant et activer les querelles, ceux qui profitent de la situation sont les pays riches et développés.

2.4. L'amitié

Une autre vertu enseignée est celle de l'amitié, elle représente un sentiment réciproque qui engagea deux personnes l'une envers l'autre. La fable « Les Deux Amis » peint l'ami véritable :

Car un ami véritable est une douce chose
Il cherche vos besoins au fond de votre cœur
Il vous épargne la pudeur
De les lui découvrir lui-même.
(La Fontaine, « Grenouille Et Le Rat » (IV, 11). p. 106.)

Ces vers sont la preuve que l'amitié est une belle chose qui mérite d'être entretenue et recherchée en société. Sans elle, la vie serait difficile à vivre car qui pourrait nous soutenir et nous épauler? La Fontaine parle de la tristesse que provoque la solitude chez chaque individu. Chaque homme cherche la compagnie des autres. Une autre Fable fait le culte de l'amitié. Elle s'intitule « Les Deux Pigeons », en effet,

Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre :
L'un d'eux s'ennuyant au logis
Fut assez fou pour entreprendre
Un voyage en lointain pays.
L'autre lui dit « qu'allez-vous faire ?
Voulez-vous quitter votre frère
L'absence est le plus grand des maux. (La Fontaine, 1668, « Les Deux Pigeons » (IX, 2). p. 250.)

L'amitié de ces deux pigeons montre que ce lien si fort existe entre les hommes. De véritables amis ont du mal à se séparer et à vivre l'un loin de l'autre. L'amitié véritable, dans la société, peut empêcher les actes odieux et méchants que nous constatons dans notre société. Par ailleurs, la fable sert

d'avertissement contre le danger de garder un ami ignorant. L'ours qui devient très ami de l'homme et dont l'intention est de rendre son ami confortable finit par le tuer à cause de sa bêtise. Ces vers traduisent l'idée de l'auteur :

Je t'attraperai bien dit-il ; et voici comme
Aussitôt fait que dit : le fidèle émoucheur
Vous empoigne un pavé, le lance avec raideur
Casse la tête à l'homme en écrasant la mouche,
Et non moins bon archer que mauvais raisonneur,
Raide mort étendu sur la place il le couche.
Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami ;
Mieux vaudrait un sage ennemi. (La FONTAINE, 1668,
« L'Ours Et L'Amateur Des Jardins » (VIII,10), pp. 216-217)

L'amitié n'est pas seulement, pour la Fontaine, une alliance fondée sur la nécessité, mais une union intime et profonde de plusieurs êtres qui se soucient véritablement les uns des autres. Ainsi, la fable « Le Corbeau, La Gazelle, la Tortue et Le Rat », dédiée à M^{me} De La sablière, son amie est un hymne à l'amitié. À travers les quatre personnages, il donne aux hommes le modèle d'une amitié solide et d'une entraide sans réserve :

La Gazelle, le Rat, le Corbeau, et la tortue,
Vivaient ensemble unis : douce société.
Le choix d'une demeure aux humains inconnue
Assurait leur félicité
Mais quoi ! L'homme découvre enfin toutes retraites. (La
Fontaine, 1668, « Le Corbeau, La Gazelle, la Tortue et Le Rat »
(XII,12). pp 352- 356.)

L'amitié, comme l'on le constate, est source de paix et de liberté de l'homme.

À côté des vices humains dans les fables de La Fontaine, cohabitent de meilleures attitudes en l'homme. L'on se doit de les promouvoir pour une société de qualité.

Conclusion

Cette étude a permis de mettre en lumière l'implication de la Fontaine dans la société. L'on a pu relever que les hommes vivent en perpétuel conflits pour plusieurs raisons. Les fables sont un genre au service de la société, et La Fontaine a su le démontrer. Il propose un art de vie pour une société paisible et épanouie à partir des défauts humains. Il est à noter que les hommes quels

que soient les solutions proposées connaîtront des conflits. En réalité, les vices sont des défauts innés en l'homme. Néanmoins, avec la sagesse des fables de La Fontaine notre société pourra connaître une cohésion à partir des conséquences dégagées. Le Mal semble être une cure pour le Bien. Car le Bien prospère à côté du Mal. Cette connexion manichéenne est, en réalité, la condition humaine retrouvée dans les Fables. Les Fables, somme toute, on pour objectif d'enseigner les comportements positifs aux hommes, et présentent le Mal comme attitude à ne pas emprunter pour ne pas nuire à l'autre et pour tracer le chemin de son bien-être en société.

Références bibliographiques

- BEUGNOT, Bernard (1969). « Boileau et la distance critique », *Études françaises*, 5(2), pp.194–206. <https://doi.org/10.7202/036389ar>
- DADIÉ Bernard (1956), *Climbié*, Paris, NEL.
- DORÉ Gustave (1980), *Fables de La Fontaine*, Paris.
- HENRYSON Robert, (2005), *The Moral Fables of Robert Henryson*, Parlux, Paris.
- KONAN Yao Lambert (2017), « Etude structurale et comparée d'un conte ivoirien de la pédagogie de la peur et d'une fable lafontainienne », *Studii și cercetări filologice. Seria Limbi Străine Aplicate*, pp. 167-181, en ligne, <https://scf-lsa.info/wp-content/uploads/2018/02/18-Konan-Yao-Lambert.pdf>, consulté le 02 janvier 2025.
- LA FONTAINE Jean De (1668), *Les Fables de la fontaine*, Paris Librairie Générale de France.
- RACINE Jean (1677), *Phèdre*, Tragédie en vers et en cinq actes, Paris, Jean Ribou.
- ROUSSEAU Jean Jacques (1762), *Émile ou l'éducation*, livre III, Paris.

LAS RIVALIDADES ENTRE MADRID Y CATALUÑA EN EL CAMPO TURÍSTICO

Koffi ADIMA

Doctorant, Université de Lomé (Togo)

koffiadimajo74@gmail.com

Weinpanga Aboudoulaye ANDOU

Département d'études ibérique, Université de Lomé (Togo)

andouaboudou@yahoo.fr

Resumen

Este artículo trata de la rivalidad entre Madrid y Cataluña en materia de turismo. El objetivo es examinar las diversas razones de estas rivalidades y su impacto en el turismo. También se analizarán los retos que hay que superar para mantener el dinamismo del sector. Sin embargo, Madrid sigue enorgulleciéndose de ser la capital por la que pasan todos los negocios. En cuanto a Cataluña, se enorgullece de ser la región más turística de España y de adquirir una cultura diferente a la del resto de España. La metodología utilizada para llevar a cabo este trabajo ha consistido en analizar los libros de que disponemos, consultar una serie de artículos en Internet y compararlos según el rigor científico. Nuestra investigación ha demostrado que, aunque existe rivalidad, estas regiones a veces intentan cooperar con el objetivo de mantener el turismo como primera fuente de ingresos de España.

Palabras clave: rivalidades, catalanismo, turismo, Madrid, Cataluña

Abstract

his article deals with the rivalry between Madrid and Catalonia in the field of tourism. The aim is to examine the various reasons for these rivalries and their impact on tourism. It will also look at the challenges that need to be overcome in order to maintain the dynamism of the sector. However, Madrid still prides itself on being the capital through which all business passes. As for Catalonia, it prides itself on being the most touristic region in Spain and on acquiring a different culture to other parts of the country. The methodology used to carry out this work consisted of analyzing the books available to us,

consulting a series of articles on the Internet and comparing them according to scientific rigor. Our research has shown that, although there is rivalry, there is some cooperation between the two regions, with the aim of maintaining tourism as Spain's main source of income.

Keywords: rivalries, catalanism, tourism, Madrid, Catalonia

Introducción

Las rivalidades entre Madrid y Cataluña data de varios siglos y son los más conocidos de España. Se hace sentir en varios planes o sectores mismo en el turismo, lo que suscita nuestro interés. El país se clasifica entre los más dinámicos de Europa en materia de turismo. Por ello, las grandes decisiones que se toman en Madrid crean rivalidades entre las dos regiones. Cataluña se considera diferente de España en todos los sentidos. El turismo es el motor de la economía. Tal como lo indica este trozo : *«A día de hoy ya representa el 12% del PIB y casi el 14% del empleo de Cataluña»*¹. Este éxito económico la impulsa a querer separarse de esta nación. Este deseo de independencia es sobre todo obra de su pueblo, que quiere unirse en una sola nación y ver su cultura desarrollada en el planeta. Como lo notamos en este pasaje : *«Culturalmente, la llegada del turismo representa también un revulsivo importante para la sociedad catalana y española»*².

Este conflicto, que se remonta a muchos años atrás y continúa hasta nuestros días, suscita la siguiente pregunta: ¿Cuáles fueron los orígenes de estas rivalidades y sus consecuencias sociales y económicas? Varios autores han escrito sobre las rivalidades en estas regiones, pero pocos han escrito o hablado de estas rivalidades desde el punto de vista del turismo. Para este artículo, hemos hablado primero del tema con nuestros correspondientes en España. Después, para asegurarnos de que la información era fiable, leímos varios documentos y artículos en Internet y los que teníamos a mano. Todos estos documentos se compararon con rigor científico, ya que a veces se observaron contradicciones. Nuestro trabajo consta de tres partes. Primero, examinaremos las razones de rivalidades; después, la posición geográfica y los

¹ Conoce la Agencia Catalana de turismo, act.gencat.cat, consultado en Lomé el 26 de noviembre a las 20:45

² Sole JIMÉNEZ y Llorenç PRATS, *El turismo en Cataluña : evolución histórica y retos de futuro*, in PASOS Revista de turismo y Patrimonio cultural, Pasos edita, Tenerife, p 158

factores lingüísticos y culturales. En segundo lugar, los desafíos de estas rivalidades. Aquí nos centraremos en los desafíos económicos y políticos. Por último, hablaremos de la voluntad independentista catalana y su repercusión en el turismo. En este apartado, destacaremos el impacto social y económico del conflicto.

1. Las razones de rivalidades

Las razones de rivalidades son múltiples. Este conflicto ha repercutido negativamente en el turismo. Pero, como lo subraya este pasaje : « *La Catalogne est la région touristique la plus importante de la Méditerranée si l'on considère l'amplitude de l'offre touristique et le nombre de touristes qui la visitent chaque année* »¹. Su deseo es extender su lengua y cultura en todos los continentes, lo que atrae a los aficionados. A ello se añade su política basada en la obtención de la independencia de España y « *la catalanización* »² de toda la región y sus alrededores. Por no hablar de que su economía es la más dinámica de España, con más de una cuarta parte del total del país. Por ello, este capítulo tratará de identificar las diversas raíces de estas rivalidades.

1.1. La posición geográfica

La posición geográfica figura entre los factores de la rivalidad entre Madrid y Cataluña. Esto se debe a que Cataluña se encuentra en la demarcación entre los países ricos de Europa Occidental, de donde proceden la mayoría de los turistas. Tal como la describe Pierre Deffontaines : « *La Catalogne n'est pas une simple façade ; elle dessine un large éperon s'avancant en mer, entre les golfes de Lion et de Valence, et se terminant vers l'Est par les crêtes schisteuses des Albères et de la Sierra de Rosas (...)* »³. Su población está muy orgullosa de los demás españoles y afirma haber adquirido una civilización de los países ricos

¹ Cataluña es la región turística más importante del Mediterráneo por su oferta y por el número de turistas que la visitan cada año. Le tourisme, de publicacions.iec.cat, consultado en Lomé, el 26 de noviembre de 2024, a las 23:56

² Acción y efecto de catalanizar (dar carácter catalán a algo o a alguien), de <https://dle.rae.es/catalanizar>, consultado en Lomé el 20 septiembre 2023 a las 10:52

³ Cataluña es más que una fachada; forma un amplio espolón que se adentra en el mar, entre los golfos de León y Valencia, y termina al este con las crestas de esquisto de las Albères y la Sierra de Rosas (...). Pierre DEFFONTAINES : « Introduction à une géographie de la Catalogne » in *Méditerranée*, Persée, Lyon, p 48

de Europa Occidental y haber llevado esta civilización a toda España. Según Olga Caro Alda : «*Con una superficie de 31.950 km², es decir, el 6% de la superficie de España, Cataluña es la sexta comunidad más grande de España y está situada en el noreste de la península Ibérica, en el sur de Europa*»¹. Esta posición estratégica tiene sus ventajas, ya que la mayoría de los turistas prefieren visitar esta región para evitar demasiados desplazamientos y molestias, y sobre todo para ahorrar dinero. Esta proximidad a los países ricos ha provocado una concentración del turismo en la región, que la ha convertido en el destino turístico más popular de España. La Costa Brava, la Costa Dorada y la Costa del Sol son algunas de las costas con hermosas playas de arena fina y aguas turquesas ideales para el turismo de sol y playa, que atrae cada vez a más turistas. El prestigio de que goza Cataluña despierta envidias en toda España y enorgullece a sus habitantes, que se consideran autosuficientes y sólo piensan en la independencia. Respecto a la ciudad de Madrid, está situada cerca de las regiones de Castilla-León y Castilla-La Mancha, en la Comunidad de Madrid precisamente en el centro del país. Ciudad muy popular en España y en todo el mundo, está repleta de modernas infraestructuras y famosos lugares turísticos como el Museo del Prado, la Puerta del Sol, el Palacio de Cibeles y otros lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hay que notar también que el turismo de lujo es una ventaja para esta ciudad y acoge varias conferencias del mundo. Debido a su dinamismo, es sede de la OMT (Organización Mundial del turismo) y ahí se encuentran las grandes instituciones del país.

1.2. Los factores lingüísticos y culturales

En términos lingüísticos y culturales, las tradiciones catalanas son factores de rivalidades. A diferencia del español, la lengua catalana es una baza para que los catalanes se diferencien de los demás españoles. Esta lengua se remonta a siglos atrás y tiene su origen en el latín vulgar. Su expansión por los países europeos vecinos hace que Cataluña se considere ya un país. Se habla en España, sobre todo en la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares y partes de Aragón y Murcia. En Europa, es la lengua oficial de Andorra, en Italia en la isla de Cerdeña se conversa en catalán y en Francia se la usa en ciertas regiones de los Pirineos. Como lo señala este pasaje : « *Le lexique catalan est à*

¹ Olga CARO ALDA y al : *Claridad*, Martorana, Paris, p 27

environ 80% d'origine latine (dont 16% sont des mots savants latins et 7 % des emprunts latins à d'autres langues) »¹. Su gran número de hablantes ha llevado a algunos a compararla con los países pequeños de Europa. Tal como lo observamos en este trozo : « *Langue romane parlée par plus de 7 millions de personnes dans le monde, le catalan est un idiome historiquement issu de la continuation autochtone du latin vernaculaire en usage en Roussillon et en Catalogne* »². En España, sin embargo, el catalán no está reconocido oficialmente en la Constitución. Sólo se reconoce en las regiones que tienen un vínculo histórico con la lengua. En cuanto al español está oficialmente reconocido y se impone en todo el territorio, lo que crea frustración en Cataluña. Durante siglos, la literatura catalana se ha hecho un nombre gracias a las obras de grandes autores como Ramon Llull y Joanot Martorell. Con miles de publicaciones al año, es una de las lenguas más apreciadas del mundo, gracias al talento de sus autores. Actualmente, las tradiciones catalanas en particular su lengua se enseña en un centenar de universidades y en los institutos Ramon Llull repartidos por todo el mundo. Pese a una serie de leyes que la prohíben en la administración española, la lengua catalana es muy querida por su población, y los padres no dudan en transmitirla de generación en generación. Dado el número de hablantes, el catalán se utiliza en un centenar de periódicos, revistas y canales de las regiones catalanohablantes y de los países donde existe una comunidad catalana. Aunque el catalán no es oficial en todo el territorio español, y dada su popularidad, Muchas redes sociales en España también tienen una versión en catalán para facilitar la comunicación entre catalanohablantes. En número de hablantes, supera incluso a algunos pequeños países de Europa precisamente los de Europa del Este y Escandinavia, de ahí su interés en ser un país como estos últimos y en resaltar su lengua.

En el siglo XVIII todo cambió con la toma del poder por un nuevo rey en España. Como destaca Joan Peytavi : « *par les décrets de Nova Planta (1716), les Bourbons imposent progressivement le castillan comme langue officielle ; le catalan écrit reste limité à l'église, l'enseignement primaire, l'administration locale et la documentation*

¹ Alrededor del 80% del léxico catalán es de origen latino (de los cuales el 16% son palabras latinas aprendidas y el 7% son préstamos latinos de otras lenguas). Iglesias NARCÍS : *L' Catalan*, Thèse de doctorat, Université de Girona, p 567

² El catalán es una lengua romance hablada por más de 7 millones de personas en todo el mundo, deriva históricamente de la continuación autóctona del latín vernáculo utilizado en el Rosellón y Cataluña. Henri BOYER : « Le catalan, entre linguistique et politique » in *Sens Public*, Erudit, Montréal, p 2

privée »¹. A partir de ese momento se notó un sentimiento de frustración. Muchos catalanes luchaban para dar a conocer sus culturas. Nació movimientos literarios para que no se desapareciera esta lengua. Como un museo, así es como escribieron libros de gramática y otros libros para conservarla. Destacamos el talento de los catalanes en el ámbito de la arquitectura, la pintura, la literatura, la música...convirtiéndolo así en orgullo de su población. Varias obras famosas lo ilustran y siguen atrayendo un flujo de turistas. Símbolo de la ciudad de Barcelona, la Familia Sagrada es el monumento más famoso de Cataluña. También es la gran basílica de Barcelona y se clasifica entre las maravillas arquitectónicas de España. Uno de los grandes arquitectos que ha conocido España, el catalán Antonio Gaudí, se inspiró en la naturaleza para la realización de esta obra maestra. Cataluña tiene una cultura de la arquitectura, así Barcelona capital de Cataluña es un modelo en España. Tal como lo notamos en el fragmento siguiente : «*Durante el periodo 1982-1992, bajo la dirección del arquitecto y diseñador Oriol Bohigas, se reestructuró el urbanismo de toda la ciudad, se construyeron nuevas infraestructuras y se renovaron las antiguas (...)*»². En este sentido también, Cataluña puede estar orgullosa de ser la región donde nacieron los grandes arquitectos de la época que tuvieron fama internacional. Además de Antonio Gaudí, destacamos Domènech, Montaner, Puig y Cadafalch. La región es famosa por sus vinos de calidad que se exportan a todo el mundo. Cataluña es igualmente popular por ser la cuna de los grandes nombres de la pintura española y mundial, como Picasso, Dalí, Miró y Tapiès, cuyas obras siguen siendo admiradas hoy en día.

2. Los desafíos de estas rivalidades

España alberga una de las rivalidades más populares y destacadas del mundo. Los dos gigantes de España, Madrid y Cataluña, han estado enfrentados durante siglos, creando rivalidades a todos los niveles. Ambas regiones se distinguen por su riqueza. Madrid, la capital, es el centro de

¹ Por los decretos de Nova Planta (1716), los Borbones impusieron gradualmente el castellano como lengua oficial ; el catalán escrito queda limitado a la iglesia, la educación primaria, la administración local y la documentación privada. Joan PEYTAVÍ DEIXONA : “Origine, Unité et Extension du catalan” in *Bulletin de l'observatoire des pratiques linguistiques*, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, p 7

² Jordi MONTAÑA e Isa Moll, Barcelona Ciudad del Diseño, in *Management international*, Érudit, Paris, p 76

negocios donde todo sucede, mientras que Cataluña, con su hermoso litoral y su economía basada en el turismo, atrae a millones de visitantes. Estos activos los convierten en los pilares de España, que debe trabajar unida para estar a la altura del reto y situar al país a la cabeza del turismo mundial. Las dos regiones son objeto de tensiones, lo que tensa las relaciones en el frente turístico. En este capítulo trataremos de identificar los desafíos económicos y políticos.

2.1. Los desafíos económicos

Hablando del adagio popular de que "la unión hace la fuerza", Madrid y Cataluña ganarían mucho más cooperando en lugar de mantener su rivalidad, que las impiden evolucionar y a veces cooperar. Aparentemente, no hay beneficio en esta rivalidad. Para modernizar e impulsar el turismo en este país, Madrid y Cataluña harían mejor en trabajar juntas. El duelo que las dos regiones españolas mantienen desde hace varias décadas no ha servido para hacer avanzar sus economías, basadas esencialmente en el turismo. Al contrario, el conflicto está minando sus sectores turísticos. La cooperación entre Madrid y Cataluña en materia turística tiene altibajos. Sin embargo, no hay que perder de vista que estas dos regiones están situadas en España. Según Bil DAMIÁN : *«Cataluña es una de las regiones más ricas del país en términos productivos y económicos y que sus habitantes tienen un nivel de vida muy superior al promedio nacional»*¹. De ahí, podemos deducir que, si Cataluña fuera un país, sería rica como los pequeños países de Europa occidental. Es importante subrayar que es la región más turística de España, con cerca de 20 millones de visitantes al año. Lo demuestra el siguiente fragmento : *«Representa el 19% del total del PIB español, apenas por encima del Madrid (18,9%), que tiene un PIB per cápita superior, (...)*»². Su dinámica economía hace que tenga una de las tasas de desempleo más bajas de España. Región muy popular, atrae a inversores de todo el mundo que instalan sus sedes. Por el número de visitantes y exportaciones, es la región con más industrias agroalimentarias y farmacéuticas. Cataluña está a la vanguardia del progreso de la tecnología. Tres de sus universidades están entre las mejores de España, y algunos

¹ Bil DAMIÁN, La crisis en la Unión Europea : el caso de Cataluña (2017), in *Revista tiempo&economía*, Editorial UTADEO, Bogotá, p 26

² ¿Cómo se financia Cataluña y es realmente el motor de la economía de España?, de bbc.com, consultado en Lomé el 24 de septiembre de 2023 a las 7:59

departamentos imparten asignaturas relacionadas con el turismo. Por su volumen de tráfico, su aeropuerto y su puerto están entre los tres primeros del país y acogen a innumerables turistas. Todas estas ventajas y fortalezas llevaron a Cataluña a celebrar un referéndum para salir de España para siempre en octubre de 2017, que acabó en fracaso. Respecto a la capital, Madrid, forma parte de las ciudades muy famosa en el mundo que atrae visitantes e inversores de los cuatro lugares del planeta y acoge conferencias de vez en cuando.

2.2. Los desafíos políticos

En cuanto al desafío político, o al espíritu del conjunto de Europa que no quiere que Cataluña se vaya, dado el artículo primero de la Constitución española (España es una e indivisible), está claro que sería una batalla perdida de antemano la lucha que Cataluña está librando para salir de España. Sería todavía más sensato que Cataluña concentrara sus esfuerzos y energías en desarrollar su economía basada esencialmente en el turismo en lugar de involucrarse en un tira y afloja en el que la balanza de poder no está a su favor. Está claro que Cataluña saldría más beneficiada si abandonara su ideología separatista. Según define Caja Francisco : «*El catalanismo que es una fundamentación meramente cultural o lingüística*»¹, existía desde hacía siglos. Antes de que tome Franco el poder, ya existía partidos conservadores en Cataluña cuyos objetivos era luchar por la independencia. Estos últimos adoptaban varias reformas para darse a entender, pero el gobierno de esa época no cedió ante la presión. Así, se estableció una dictadura para prohibir la formación de los movimientos políticos y sindicatos.

La libertad de expresión no existía y muchos líderes de estos partidos preferían el exilio. El número de hablantes tiene importancia en una lengua. El objetivo era también unir las otras regiones del país que hablan catalán, lo que Madrid no lo vio con buenos ojos. Según afirman Jacques Maurice y Carlos Serrano : «*Dans un ouvrage paru en 1976 La immigration, problème i esperança de Catalunya -, Pujol exposait que c'était une nécessité vitale pour la Catalogne que d' « enraciner » dans leur communauté d'accueil les nombreux « déracinés » originaires des*

¹ Francisco CAJA : *La raza catalana*, Ediciones Encuentro Sa, Madrid, p 1

régions les plus pauvres »¹. De ahí, se deduce que el objetivo era todavía dar a conocer su cultura en el mundo y atraer a más turistas.

En abril de 1984 pese a la oposición de Madrid, el partido catalán de Pujol ganó las elecciones regionales. Se le confían todos los poderes y disfruta de una mayoría de escaños en la asamblea y del apoyo de algunos países. Tras su victoria, Pujol promulgó una ley que obliga a todo aquel que desee ocupar un cargo público en Cataluña a entender y escribir catalán. Esta ley fue ampliamente condenada en el territorio español y, sobre todo, impugnada por el gobierno en el poder en Madrid. Ante esta impugnación, tardó mucho tiempo en aprobarse, y fue validada años después por las más altas instituciones judiciales del país. A la luz de todo, se notó que estas decisiones crearon disturbios y redujeron la llegada de turistas porque estos visitantes necesitaban tranquilidad. Por otro lado, esta victoria inesperada durante la elección de 1984 ha hecho que la cultura y la lengua catalanas se hayan extendido a estos territorios, donde existe una gran comunidad. Esta política expansionista ha llevado a algunos turistas a venir a Cataluña simplemente para aprender el idioma y conocer la cultura. Cuando tomó el poder, el partido de Pujol llamado CIU (Convergència i Unió) restableció las antiguas leyes administrativas que existían antes de que Franco tomara el poder. El objetivo de esta audaz decisión era romper definitivamente con las instituciones del Estado y establecer su propia administración para extender la catalanización. Para ganarse a sus simpatizantes y atraer a más catalanes a su bando, el partido llevó a cabo una serie de acciones benéficas. Ayudó tanto a inmigrantes en dificultades como a catalanes, especialmente con sus trámites administrativos, sin olvidar la subvención a asociaciones voluntarias que promovían la cultura catalana. En 1994 estalló un conflicto sobre la oficialidad del castellano o catalana en la región. El catalán se había ganado el corazón de la población gracias a la política de extensión de la cultura catalana llevada a cabo anteriormente por el partido de Pujol, y fue necesaria la intervención del Tribunal Constitucional para resolver la disputa. En consecuencia, este tribunal se pronunció a favor del uso de la lengua catalana en la región, es decir que lo han hecho oficial. Según dice José Carlos Herreras :

¹ En su libro de 1976 *La immigració, problema i esperança de Catalunya* -, Pujol argumentaba que era de vital importancia para Cataluña "arraigar" a las numerosas personas "desarraigadas" de las regiones más pobres en sus comunidades de acogida. Jacques MAURICE y Carlos SERRANO : *l'Espagne au XXème siècle*, Hachette Supérieur, Paris, p 189

Esto fue posible ya que según los “estatutos de autonomía”, cuatro lenguas tienen reconocido un estatus de cooficialidad: el euskera, en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la zona vascófona de la Comunidad Foral de Navarra; el catalán, en Cataluña y en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (...)¹.

Esta política ha llevado a Cataluña no sólo a disfrutar del turismo de sol y playa, sino también a cosechar los beneficios del turismo cultural, en auge en los últimos tiempos. Por fin, la lucha de Cataluña por la independencia no beneficia ni a Cataluña ni a Madrid. Al contrario, reduce el crecimiento de la actividad turística en ambas regiones.

3.La voluntad independentista catalana y su repercusión en el turismo

La lucha por lograr la independencia no es fácil. Este conflicto afectó al sector turístico con impactos en los ingresos y la sociedad. Cataluña, por su orgullo, se considera autosuficiente, lo que empuja a millones de personas a salir a la calle. La ausencia de turistas demostró la importancia del sector porque estos últimos estaban mal vistos por algunas capas de la sociedad española. Esta situación dejó a la población vulnerable de tal manera que no sabía qué camino tomar. En este capítulo intentaremos identificar el impacto del conflicto a nivel social y económico.

3.1. El impacto social del conflicto

Las repercusiones de las rivalidades entre Madrid y Cataluña en 2017 tuvieron un impacto negativo en la población de las zonas turísticas de Cataluña. Durante este periodo, la escasez de turistas provocó cada vez más personas que vivían en condiciones precarias y causó disparidades entre ricos y pobres. El turismo dejó de ser una ganancia inesperada, lo que preocupaba a la población local, que veía cómo llegaban un número reducido de visitantes. Ante esta situación, que es un problema para la región, muchos habitantes de

¹ José Carlos HERRERAS, De la oficialización de las lenguas de España en la Unión Europea, in *UFR d'Etudes Interculturelles des Langues Appliquées-Case*, Universidad de León, León, p 368

las zonas rurales han recurrido a actividades destructoras del ecosistema para llegar a fin de mes. Estas personas atacaban los recursos naturales para generar ingresos y sobrevivir a la crisis. Las soluciones en materia de biodiversidad y conservación del ecosistema ya no eran pertinentes. Además, se cerraron muchos sitios culturales y se suspendieron eventos culturales, lo que obligó a los promotores culturales a hacer las maletas hacia otras regiones turísticas. La cultura española se vio amenazada porque los mercados de artesanía donde podíamos ver el saber hacer de los lugareños estaban cerrados, creando una sensación de desorden. Muchos sitios turísticos además de lugares de entretenimiento cerraron durante la crisis y la totalidad de las empresas turísticas redujeron el número de horas de trabajo de sus empleados incluso algunas quedaron técnicamente desempleadas. En algunos lugares hubo escasez de bienes de consumo debido a los disturbios. Otro hecho llamativo es que muchas personas tuvieron dificultades para encontrar gemela porque para algunos la llegada de turistas es una buena oportunidad para encontrar su destino. España perdió un poco la imagen de un estado estable. En este sentido, lo justifica el pasaje siguiente : *«El 61,9% considera que la imagen se ha deteriorado por la situación institucional en Cataluña, con una caída sin precedentes de 3,1 puntos de reputación entre marzo y noviembre de 2017, según un índice elaborado por el reputation Institute»*¹. Finalmente, a mediados de 2018, la situación se mejoró.

3.2. El impacto económico del conflicto

El conflicto ha repercutido negativamente en el turismo español, ya que la región de Cataluña es la que acoge más turistas en el país. Los ingresos del sector han alcanzado el nivel más bajo desde la década dos mil. Ante esta preocupante situación, las autoridades intentan tranquilizar a los inversores y a las empresas para que no hicieran las maletas. Para las autoridades, esta situación es temporal y debía resolverse rápidamente para no ver colapsar la economía española, lo que explica la forma más brutal de acabar con este independentismo. Las plazas de alojamiento han visto desplomarse sus ingresos porque había inseguridad en Cataluña, especialmente en la capital,

¹ La crisis catalana supondrá 12000 millones de pérdidas al turismo en 2018, de <https://cincodias.elpais.com>, consultado en Lomé el 28 de noviembre de 2024 a las 16:48

Barcelona. En cuanto a determinadas empresas de transporte, se instalaron temporalmente en Madrid para seguir mostrando a los turistas el resto de lugares turísticos de España. Casi la mitad del volumen de negocios de los comerciantes cayó y ellos y sus familias ya no podían llegar a fin de mes, porque los visitantes extranjeros representaban más sus clientes. El turismo fue el más afectado por la inestabilidad porque muchos gobiernos de países occidentales de donde procede la gran mayoría de visitantes han prohibido a sus nacionales ir a Cataluña durante este periodo. Las compañías aéreas que operan en esta región incluso han animado a sus clientes a cambiar las fechas de sus vuelos a Cataluña. Ante la escasez de clientes, varios hoteles han tenido que reducir a la mitad el precio de su alojamiento diario. Al ser Barcelona uno de los primeros puertos deportivos de todo el Mediterráneo, varios cruceros también han tenido que revisar sus fechas para atracar en la costa catalana. La tasa de reservas también ha disminuido drásticamente, lo que preocupó a los propietarios de hoteles y otros propietarios de instalaciones turísticas. Lo ilustra bien este pasaje : «*El ministro de la economía Luis de Guindos cifra en 5000 millones el impacto de la crisis de Cataluña*»¹. Esta situación crítica provocó la eliminación de muchos empleos temporales, lo que supuso un duro golpe para muchas familias que luchaban por salir adelante y cuyo único objetivo es que estos problemas terminen lo antes posible. Tal como lo observamos en el siguiente trozo : «*La crisis política en esa región del noreste de España produjo un descenso medio del 9,6% de los ingresos turísticos (...)*»². Muchos inversores tuvieron que suspender sus inversiones en el sector durante este período y el precio de los inmuebles cayó drásticamente. Además del turismo, todos los sectores clave de la economía estaban parados, como la industria agroalimentaria, la automovilística y la textil. Varias conferencias nacionales e internacionales han sido canceladas y pospuestas para una fecha posterior, lo que ha supuesto una enorme pérdida para los organizadores. La mayor planta de fabricación de coches turísticos (SEAT), ubicada en Barcelona, cerró por un momento sus puertas, dejando a miles de empleados en el paro técnico. Esta drástica decisión provocó un retraso en la fabricación de miles de vehículos y un clima de descontento por parte de patrones y empleados. Todos los negocios estaban además parados y ningún operador económico quería ir a Cataluña a

¹ Pérez CLAUDI : “*Independencia de Cataluña*”, consultado en Lomé el 27 de septiembre de 2023, disponible en elpais.com/economía

² La crisis política en Cataluña provocó pérdidas de USD 383 millones en turismo, de www.infobae.com, consultado en Lomé el 28 de noviembre de 2024 a las 15:07

hacer intercambios. Se produjo un descenso en la entrada de visitantes en toda España, porque para algunos turistas la crisis fue generalizada. Como lo indica este fragmento : « *La région reste la plus visitée d'Espagne, mais le chiffre d'affaires des professionnels du tourisme a chuté de 10 à 15% en octobre et novembre, surtout à Barcelone¹* ». Por fin, varias sociedades de alimentación también debieron trasladar sus sedes a otras regiones de España por miedo a ver boicoteados sus productos en caso de independencia catalana.

Conclusión

Las rivalidades entre Madrid y Cataluña han tenido un impacto negativo en el sector turístico del país. Cataluña, con sus ventajas a todos los niveles, forma parte de las regiones clave de toda España. Su salida del país ibérico haría caer a esta nación de todos los rankings de avance de las instituciones internacionales. Por este motivo Madrid hace todos los esfuerzos posibles para evitar esta secesión porque la economía catalana, encabezada por el sector turístico, es la que ocupa un alto porcentaje del PIB del país. Este activo catalán es el orgullo de la región y provoca un conflicto con Madrid que data de varios siglos hasta nuestros días. Entre todas las regiones que reclaman su independencia, es decir, Galicia, el País Vasco... la de Cataluña es más organizada y popular y es la que perdura y tiene más repercusión en los periódicos nacionales e internacionales. Desgraciadamente, este deseo de independencia se topa con múltiples problemas y crisis que a veces conducen al exilio o a la condena de sus dirigentes.

Bibliografía

1.Libros y artículos consultados

BOYER Henri, 2015 : « Le catalan, entre linguistique et politique » in *Sens Public*, Erudit, Montréal, 5 p

CAJA Francisco 2011 : *La raza catalana*, Ediciones Encuentro Sa, Madrid, 368 p

CARO ALDA Olga y al, 1998 : *Claridad*, Martorana, Paris, 335 p

¹La región sigue siendo la más visitada de España, pero las ventas para profesionales del turismo cayeron entre un 10 y un 15% en octubre y noviembre, sobre todo en Barcelona. L'économie catalane touchée par la crise indépendantiste, de <https://www.lefigaro.com>, consultado en Lomé el 28 de noviembre de 2024 a las 17:28

- DAMIÁN Bil, 2020 : La crisis en la Unión Europea : el caso de Cataluña (2017), in *Revista tiempo&economía*, Editorial UTADEO, Bogotá, pp 10-37
- DEFFONTAINES Pierre, 1960 : « Introduction à une géographie de la Catalogne » in *Méditerranée*, Persée, Lyon, pp.47-65
- GUILLAMON Julià 2010 : *La Catalogne, c'est la culture*, Agència Catalana de Turisme, Barcelona, 106 p
- JIMÉNEZ Sole y PRATS Llorenç, 2006, *El turismo en Cataluña : evolución histórica y retos de futuro*, in PASOS Revista de turismo y Patrimonio cultural, Pasos edita, Tenerife, Tenerife, pp 153-174
- José Carlos HERRERAS, 2004, De la oficialización de las lenguas de España en la Unión Europea, in *UFR d'Etudes Interculturelles des Langues Appliquées-Case*, Universidad de León, León, pp 367-385
- MAURICE Jacques y SERRANO Carlos, 1995 : *l'Espagne au XXème siècle*, Hachette Supérieur, Paris, 251 p
- MONTAÑA Jordi e MOLL Isa, 2009, Barcelona Ciudad del Diseño, in *Management international*, Érudit, Paris, pp 71-81
- NARCÍS Iglesias 2011 : *Le Catalan*, Thèse de doctorat, Université de Girona, 570 p
- PEYTAVÍ DEIXONA Joan, 2012 : “Origine, Unité et Extension du catalán” in *Bulletin de l'observatoire des pratiques linguistiques*, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 14 p

2.Sitios internets consultados

- La catalanización, de <https://dle.rae.es/catalanizar>, consultado en Lomé el 20 de septiembre 2023 a las 10:52
- Cataluña es la región turística más importante del Mediterráneo por su oferta y por el número de turistas que la visitan cada año. Le tourisme, de publicacions.iec.cat, consultado en Lomé, el 26 de noviembre de 2024, a las 23:56
- CLAUDI Pérez, “Independencia de Cataluña”, consultado en Lomé el 27 de septiembre de 2023 a las 10:57, disponible en elpais.com/economía
- ¿Cómo se financia Cataluña y es realmente el motor de la economía de España?, de bbc.com, consultado en Lomé el 24 de septiembre de 2023 a las 7:59

Conoce la Agencia Catalana de turismo, act.gencat.cat, consultado en Lomé el 26 de noviembre a las 20:45

La crisis catalana supondrá 12000 millones de pérdidas al turismo en 2018, de <https://cincodias.elpais.com>, consultado en Lomé el 28 de noviembre de 2024 a las 16:48

L'économie catalane touchée par la crise indépendantiste, de <https://www.lefigaro.com>, consultado en Lomé el 28 de noviembre de 2024 a las 17:28

TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE.....	9
ÉTUDES LITTÉRAIRES ET COMPARATISTES	11
1 HISTOIRE, MÉMOIRE ET RÉSILIENCE : L'IMPACT DES CONFLITS DANS <i>GBOGBORLAGBORLA ET CENT ANS DE GUERRE</i> DE JEAN-FERNAND BÉDIA.....	13
<i>Bi Irié Pascal DIBI</i> Doctorant, Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire) Département de Lettres Modernes	
2 LA QUESTION DE LA CRISE IDENTITAIRE IVOIRIENNE DANS <i>19 SEPTEMBRE...CHRONIQUES D'UNE GUERRE VAINCUE</i> D'AGNÈS KRAIDY.....	30
<i>Mireille Irié Lou Zoro</i> Doctorante, Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire) Département de Lettres Modernes	
3 LE PERSONNAGE DE LA FEMME DANS LES PROVERBES MONA : UNE PORTRAITURE DE L'HUMANIMALITÉ.....	45
<i>Tanin Armel Ghislain KANGBÉ</i> Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire) Département de Lettres Modernes	
4 VERS UNE POLITIQUE CULTURELLE DÉCOLONISÉE EN CÔTE D'IVOIRE : ENJEUX ET PERSPECTIVES POUR UNE SOUVERAINETÉ CULTURELLE.....	61
<i>KOUAMÉ Kouakou Serge-Romarc</i> Doctorant, Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)	
5 LES PERSONNAGES ALLÉGORIQUES MASCULINS DANS LA POLITIQUE EN CÔTE D'IVOIRE DANS <i>LE ROYAUME AVEUGLE</i> DE VÉRONIQUE TADJO ET <i>MADAME LA PRÉSIDENTE</i> DE FATOU FANNY CISSÉ.....	79
<i>DJIGBENDE Gbegnon Adjoua Joséphine</i> Doctorante, Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)	

- 6 MANUELS SCOLAIRES DE FRANÇAIS EN CÔTE D'IVOIRE : PROCES D'UN CONTENU CONFRONTÉ AU DÉFI DE LA CONSOLIDATION DE L'IDENTITÉ NATIONALE..... 102
Ramzi Ismaël OUATTARA
 Doctorant, Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)
- 7 LE PANAFRICANISME. UNE DÉFINITION AU PRISME DES STÉRÉOTYPES DANS LES DISCOURS D'EMMANUEL MACRON AUX DIPLOMATES FRANÇAIS DE 2017 À 2023..... 125
KOFFI Kouamé Hilaire
 Docteur en Littérature Comparée, Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)
- 2 – GRAMMAIRE, STYLISTIQUE,
 LINGUISTIQUE & LANGUES** 143
- 8 LA NEUTRALITÉ DE LA CARACTÉRISATION COMME FAIT LINGUISTIQUE ET GRAMMATICAL DANS *ALLAH N'EST PAS OBLIGÉ* D'AHMADOU KOUROUMA..... 144
GNACHOUÉ Boni Blaise Gautier
 Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)
- 9 LE DISCOURS INJURIEUX DANS LA LITTÉRATURE IVOIRIENNE. CAS DE *ALLAH N'EST PAS OBLIGÉ*..... 157
TRAORÉ Bema
 Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)
 &
KOUASSI Kouakou Roland
 Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)
- 10 PRONOM TONIQUE ET EMPHASE DANS LE DISCOURS : TYPOLOGIE ET ENJEUX DANS *LE VIEUX NÈGRE ET LA MÉDAILLE* DE FERDINAND OYONO..... 170
KONAN Koffi Richard
 Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)
- 11 EMPLOI DES GALLICISMES CHEZ KOUROUMA. DU CULTE DE LA LANGUE FRANÇAISE À SON EXTENSION PAR PHAGOCYTOSE DES LANGUES ET CULTURES LOCALES AFRICAINES..... 183
KOUAMÉ N'Guessan Ange Corneille
 Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)
 &
IRIÉ BI Gohy Mathias
 Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)

- 12 LES GRAFFITI AUX MAINS DES ÉLÈVES ET LES CONSÉQUENCES RELATIVES SUR LES NORMES GRAMMATICALES ET LINGUISTIQUES ET SUR LA FORMATION SCOLAIRE..... 197
- DANHO Yapo Gabriel*
Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)
&
IRIÉ BI Gohy Mathias
Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)
- 13 LA RELANCE DISCURSIVE PAR « ET » DANS LE PAGNE NOIR DE BERNARD DADIE. QUELS ENJEUX GRAMMATICaux, LINGUISTIQUES ET PSYCHOLOGIQUES ?..... 214
- TANOH N'Da Tahia Henriette,**
Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)
- 14 POUR UNE ÉTUDE DE LA CONNEXION PHRASTIQUE IMPLICITE : LA COORDINATION IMPLICITE DANS *L'INDÉSIRABLE* DE REGINA YAOU..... 226
- EGNIFI Gardozi*
Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)
&
ALLA Kamenan Koffi Pascal
Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)
- 15 DES MÉTAPHORES ARGUMENTATIVES AUX CONSTRUCTIONS ÉTHOTIQUES DANS FER DE LANCE 3 DE BOTTEY ZADI ZAOUROU..... 242
- Fabrice Christian Ehouan ASSI*
Doctorant, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)
- 16 LA FORME AU SERVICE DU SENS : ANALYSE STYLISTIQUE DU SIGNIFIANT DU NÉOLOGISME DANS DES CHANSONS POPULAIRES IVOIRIENNES..... 255
- KOUADIO BI Touboui Abel Alex Junior*
Doctorant, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)
- 17 LE LOGOS : MOYEN D'EXPRESSION DE LA SÉDUCTION TEXTUELLE DANS LA LIBERTÉ DE PIERRE DAGBO GODÉ..... 277
- Ahoussi Jean-François Régis MIAN*
Doctorant, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

18	TRAITEMENT STYLISTIQUE ET RHÉTORIQUE DU DISCOURS PROVERBIAL DE CHARLES BLÉ GOUDÉ.....	291
	<i>ASSIE Konan Ezechiel</i> Doctorant, Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire	
19	LA SATIRE DES DÉFAUTS HUMAINS PAR LES FABLES DE LA FONTAINE : UNE DYNAMIQUE D'AMÉLIORATION SOCIALE.....	309
	<i>KOUASSI Ahou Bénédicte Nina Edwige</i> Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)	
	<i>KONAN Yao Lambert</i> Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)	
20	LAS RIVALIDADES ENTRE MADRID Y CATALUÑA EN EL CAMPO TURÍSTICO.....	324
	Koffi ADIMA Doctorant, Université de Lomé (Togo)	
	Weinpanga Aboudoulaye ANDOU Dépt. d'Études Ibériques. FLLA-Université de Lomé (Togo)	
	TABLE DES MATIÈRES.....	339

Achévé d'imprimer en Janvier 2025
Abidjan, Dépôt légal : Université Alassane OUATTARA
Bouaké - Côte d'Ivoire
Janvier 2025